

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 4 : Education, Psychologie,
Didactiques**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELANGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

**Tome 4 : Education, Psychologie,
Didactiques**

MAISON D'EDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**

Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda

BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda

H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon

ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou

MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena

MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo

MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG,
Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

- PENSER LES VALEURS EDUCATIVES DES TRADITIONS AFRICAINES A L'ERE DE LA DEMOCRATISATION12
Adama Marico & Oumar Dembélé
- ANALYSE DES EFFETS PSYCHOSOCIOLOGIQUES DE DEFICIT D'ENSEIGNANTS DANS LE SECONDAIRE COMME ELEMENT PROBANT DU FAIBLE RENDEMENT DES ELEVES DANS LE SYSTEME EDUCATIF IVOIRIEN32
AGOSSOU Kouakou Mathias & KOUADIO Kouamé Armel
- SYSTEME À CONSIDÉRER : UN LEVIER DE L'IMPLICATION PROFESSIONNELLE DES ACTEURS DU SYSTEME EDUCATIF DANS LES REFORMES EN EDUCATION AU CAMEROUN70
**Aïssatou MAWOUNG KPOUMIE
Anne MATOUWÉ & Serge LAGLIE BOBOTO**
- STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN FRENCH/ARABIC (FRANCO ARABE) HIGH SCHOOLS IN NIAMEY IV SECONDARY INSPECTORATE101
ALI MOUSSA Idrissa
- DISPOSITIFS TECHNO-PEDAGOGIQUES ET AJUSTEMENT DES PRATIQUES DANS LES PARCOURS PROFESSIONNELS A L'UNIVERSITE DE GAROUA124
**BISSOHONG Lydienne Charlie
BECHE Emmanuel & NONGNI Mathieu**
- ENSEIGNEMENT EN LANGUES NATIONALES DANS L'EDUCATION FORMELLE AU TCHAD, MYTHE OU REALITES.....144
Célestine NEMADJI & Service ALLADOUM
- FACTEURS DETERMINANTS DE LA REUSSITE SCOLAIRE : ANALYSE DE L'ADAPTATION EN CLASSE DE SIXIEME KEY FACTORS OF ACADEMIC SUCCESS : AN ANALYSIS OF SIXTH-GRADE ADAPTATION160
**CHONOU Chonou Hermann
AHOUDJI N'guessan Alexandre & KONE Pognan Ponagnoumikan Arnaud**

HISTORIQUE DES POLITIQUES LINGUISTIQUES DANS LE SYSTEME EDUCATIF
BURKINABE DURANT LES DEUX PREMIERES REPUBLIQUES195
Koudtanga Christine OUEDRAOGO

LE RAPPORT AU NUMÉRIQUE CHEZ LES ACTEURS DE L'ÉDUCATION EN CÔTE
D'IVOIRE : APPORTS DIDACTIQUES212
**MAHAN Joël &
AHOUDJI N'guessan Alexandre**

VALIDITE DE CONTENU DE L'ÉPREUVE ECRITE DE TECHNIQUES
D'EXPRESSION FRANÇAISE A L'UNIVERSITE DE N'DJAMENA AU TCHAD
TCHAD.....237
SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas

LISTE DES AUTEURS

Adama Marico & Oumar Dembélé, Université de Ségou & École Normale Supérieure de Bamako, Mali, adamamarico98@yahoo.com

AGOSSOU Kouakou Mathias & KOUADIO Kouamé Armel, Université de Man, Côte d'Ivoire, agossouakm@yahoo.fr

Aïssatou MAWOUNG KPOUMIE, Anne MATOUWÉ, Serge LAGLIE BOBOTO & Jean-Marie Etienne NJUENDOU, Université de Yaoundé I & de Marien Ngouabi, Cameroun & Congo, aissatoubikai@gmail.com, amatouwe1803@gmail.com, lagliecierge@gmail.com & njuendouyde@gmail.com

ALI MOUSSA Idrissa, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger, ali_idrissa@yahoo.fr

BISSOHONG Lydienne Charlie, Pr BECHE Emmanuel & Dr NONGNI Mathieu, Université de Maroua, Cameroun, bislycha@gmail.com, Bechefr@gmail.com & manongni@gmail.com

Célestine NEMADJI & Service ALLADOUM, École Normale Supérieure de N'Djamena, Tchad, celesnemadji@gmail.com & alladoum@yahoo.fr

CHONOU Chonou Hermann, AHOUDJI N'guessan Alexandre & KONE Pognan Ponagnoumikan Arnaud, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire, chonouhermann@yahoo.fr

Koudtanga Christine OUEDRAOGO, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso, christine15@gmail.com

MAHAN Joël & AHOUDJI N'guessan Alexandre, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire, joelmahan2015@gmail.com & ahoudjialexandre@gmail.com

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas, Université de
N'Djaména, Tchad, foovourne@yahoo.fr.

PENSER LES VALEURS EDUCATIVES DES TRADITIONS AFRICAINES A L'ERE DE LA DEMOCRATISATION

Adama MARICO

*Enseignant-chercheur en philosophie
École Normale Supérieure de Bamako (Mali)*

Oumar Dembélé

*Enseignant-chercheur en psychopédagogie
Université de Ségou (Mali)*

Résumé

L'éducation n'a de sens que lorsqu'elle fait la promotion des valeurs. Cette idée traverse toute l'histoire de la philosophie de l'éducation. De l'antiquité à l'époque contemporaine, toutes les théories développées sur l'éducation s'inscrivent dans le registre de la quête des normes et des valeurs qui permettent de conduire à la stabilité sociale. Les traditions africaines avaient compris le sens de l'éducation dans cette même perspective. Si en Afrique noire, les valeurs éducatives étaient inculquées aux jeunes générations à partir des rites, des initiations et d'autres cérémonies collectives, il est clair qu'aujourd'hui, le changement des modes de vie, l'impact des réseaux sociaux et le processus de démocratisation, imposent une autre réalité. Cette réalité exige que les sociétés africaines fassent une sociologie du temps présent. En faisant cette sociologie, nous comprendrons aisément que l'acte qui pouvait faire hurler hier, constitue la normalité d'aujourd'hui. De ce fait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la « postmodernité », impose ses valeurs à suivre.

Mots clés : Education, norme, philosophie, tradition, valeur.

Abstract

Education only makes sense when it promotes values. This idea runs throughout the history of educational philosophy. From antiquity to the contemporary era, all theories of education have been concerned with the search for norms and values that will lead to social stability. African traditions have understood the meaning of education from this perspective. In black Africa educational values were inculcated to the younger generations

through rituals, initiations and other collective ceremonies. It is clear today that, the change in lifestyles, impact of social networks and the process of democratisation are imposing a different reality. This reality requires African societies to develop a sociology of the present time. By adopting a sociology of the present time, we shall easily understand that the act that might have made people howl Yesterday, constitutes today's normality. As a result, what we might call "postmodernity", today, imposes its own values to be followed.

Key words: Education, norm, philosophy, tradition, value.

Introduction

Le titre de cet article annonce une préoccupation majeure qui prend en compte un souci de la modernité sur le plan mondial en général, en particulier en Afrique noire. En réalité, l'interconnexion des peuples, les conséquences de la colonisation, l'avènement de l'école française, le basculement des Etats africains dans le système de gestion démocratique doivent attirer l'attention des chercheurs sur l'évolution des valeurs éducatives de nos sociétés africaines. Il convient d'ores et déjà de dire que les valeurs éducatives africaines, bien qu'elles soient des propositions normatives, elles sont dynamiques et donc évolutives. Ce dynamisme est le signe que tout changement et toute évolution affectent la société dans son ensemble. C'est pourquoi, au lieu de se contenter d'affirmer que le phénomène du changement en Afrique noire, lié à un basculement des idéologies est simplement une acculturation, nous devons le soumettre à l'analyse de la raison. Au regard de l'existence de cette réalité, il nous est apparu nécessaire de faire une analyse de l'évolution des mentalités au moyen de la gestion démocratique et la possibilité d'une préservation des valeurs éducatives en Afrique noire.

Comprenons que l'éducation n'a de sens que lorsqu'elle défend des valeurs morales. Mais, lorsque nous abordons la question des valeurs, il serait important que nous soyons plus prudents dans la mesure où autant, il est difficile de trouver une

définition unanime au mot valeur, autant il est difficile de lui donner un contenu définitif.

Autrement dit, les valeurs éducatives s'inscrivent dans une dynamique, elles changent de contenus selon les périodes, les régimes, les croyances et les nations. Elles constituent un cadre de référence auquel les membres d'une communauté, d'une tribu, d'un peuple, d'une ethnie, d'une nation se réfèrent.

Rappelons que traditionnellement, chaque africain se voit membre d'un clan, d'une ethnie, d'une tribu qu'il défend fermement avec des convictions fermes. Cette réalité laisse apparaître la nécessité pour chaque groupe ethnique d'élaborer des valeurs propres à défendre. Ce qui signifie que les valeurs sont des principes qui s'imposent, et donc, elles s'enracinent dans un endoctrinement en Afrique.

Le maintien des valeurs en Afrique symbolise la continuité de la vie d'une communauté humaine. Mais, il convient de comprendre que les valeurs se distinguent d'une communauté à une autre. Elles sont fortement liées à l'histoire et aux conditions géographiques des communautés.

Ainsi, pour le cas particulier de l'Afrique noire, il est clair que les valeurs éducatives des traditions se distinguent de celles proposées par la démocratie naissante. Au regard de la diversité des valeurs, il convient de se demander comment adapter les valeurs de nos traditions à la réalité démocratique actuelle ? Comment penser l'interaction entre les valeurs des traditions africaines avec celles prônées par la démocratie naissante ? Est-il vraiment nécessaire de renverser les valeurs éducatives traditionnelles au profit des valeurs à promouvoir par la démocratie naissante ? Tels sont les problèmes dominants de cette réflexion.

Mais, partant des précisions que nous venons d'apporter à la compréhension du mot valeur, il serait convenable de rappeler que ce mot apparaît omniprésent dans toutes les sociétés qui cherchent à se pérenniser pour une double raison.

D'une part, qu'elles soient morales, coutumières ou démocratiques, les valeurs permettent aux membres d'une société de se distinguer des autres membres d'une autre société. En se rapportant aux conditions de vie et de l'idéale conventionnelle d'une communauté, les valeurs éducatives créent une distinction entre les communautés.

D'autre part, elles permettent aux communautés de se maintenir à l'existence au moyen du respect de l'idéal constructif. Dans *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Emile Durkheim (1994, p.603) affirme qu'une « *société, ne peut ni se créer, ni se recréer sans du même coup créer un idéal* ». Cet idéal serait l'attachement des hommes à la vision globale de la société, puisqu'il « *est de toute évidence, qu'en dehors de l'individu il n'existe qu'un seul être psychique, un seul être moral empiriquement observable, auquel notre volonté puisse s'attacher : c'est la société* » E Durkheim, (2012, p.80).

L'objectif de cet article est donc d'analyser les valeurs traditionnelles africaines dans la dynamique de l'évolution démocratique. Notre méthode se veut de ce fait analytique.

1)Le mot valeur dans ses significations

Du latin « valor » qui signifie être fort, puissant ou vigoureux, le mot valeur est ce que représente qualitativement, quantitativement et financièrement quelque chose ou quelqu'un. Sur le plan économique, une valeur est toujours conventionnelle. Les marchandises sont toujours estimées en valeur et donc en prix. Dans cette perspective économique, le mot valeur nous renvoie à l'intérêt accordé à un produit. Ainsi, la valeur en économie reste le résultat d'une analyse du coût de production et des services rendus par un produit. Ainsi, « *la valeur des choses augmente avec la quantité de travail qu'il faut leur consacrer si on veut produire* » Michel Foucault, (1966, p.201).

La valeur d'un bien serait dépendante de la quantité de travail que la production de ce bien exige. Dans son ouvrage intitulé : *Principe-responsabilité*, Hans Jonas nous donne une définition du mot Valeur en rapport avec la finalité et les fondements normatifs. Or, il ressort d'une première analyse que les valeurs se distinguent des normes par le fait que le mot valeur fait allusion à une qualité, pendant qu'une norme nous renvoie à l'idée de principe. Mais le point de jonction entre valeur et norme reste la finalité recherchée par les deux. C'est ainsi que les spécialistes de la philosophie de l'éducation utilisent le mot valeur pour désigner les normes sociales à promouvoir dont la finalité serait la stabilité sociale. Hans Jonas, (1990, p.166) par exemple écrit que « *je me fixe quelque chose comme fin, parce que cela a de la valeur pour moi ou cela a de la valeur pour moi parce que cela s'est déjà imposé comme fin* ». Alors chez Jonas, le mot valeur est érigé derrière l'idée de finalité. De ce fait, choisir des valeurs s'impose aux hommes en tant que « des êtres de besoins ». Olivier Reboul définit également le mot valeur dans le même sens que Hans Jonas. Pour Reboul (1989, p.105), « *est valeur, ce qui vaut la peine, c'est-à-dire ce qui mérite qu'on lui sacrifie quelque chose* ». Ce passage vient signifier que toutes les valeurs s'affichent dans des finalités recherchées par les communautés et que les valeurs peuvent se classer en deux ordres : les valeurs de premier ordre et celles du second ordre. Celles du premier ordre sont conçues dans l'intention de sauvegarder la société contre l'anarchie. Parmi les valeurs du premier ordre figure le respect de la vie humaine qui comporte en son sein la citoyenneté, le civisme et la conviction d'une justice personnelle¹ et collective².

En Afrique, les communautés ne se sacrifient que pour des causes nobles. Ainsi, les valeurs à promouvoir par un groupe

¹ Rappelons que dans les philosophies platonicienne, rousseauiste et kantienne, l'idée d'une justice personnelle apparaît. Elle renvoie à une conviction personnelle d'un individu à faire naturellement du bien. L'idée de la délibération personnelle de Kant reste une illustration parfaite de cette réalité.

² La justice collective renvoie aux lois élaborées par les nations.

ethnique ou une communauté, sont intimement liées à sa structure économique, sociale et politique. En formant un ensemble bien organisé, les valeurs doivent conduire la communauté à la valeur supérieure qui est son maintien à l'existence. Le but recherché par l'éducation dans les traditions africaines, c'est d'assurer la continuité des générations.

Or, cette continuité ne peut être assurée qu'à partir de la fécondité et le respect des normes et des valeurs. De ce fait, la mort n'est pas le plus grand malheur pour un africain traditionnel, mais c'est de mourir sans enfant. De ce fait, « *le critère qui guide le jeune homme dans le choix d'une épouse est la fécondité* » (P. Erny, 1990, p.84.).

La crainte la plus élevée dans les traditions d'Afrique noire, c'est la disparition de la lignée, ce qui fait que dans les milieux bambara, tout repas préparé hors de la famille, est seulement consommé par les personnes âgées. Cet acte consiste à préserver la descendance contre la disparition. Les traditions africaines sont unanimes sur le fait qu'il vaut mieux mourir pauvre que d'être riche et mourir sans enfant. C'est pourquoi, les traditions africaines ont établi un lien entre la continuité de la vie et la conception des valeurs éducatives. S'il est clair que la vie animale rime avec la barbarie et chemine vers la disparition, les hommes doivent s'éloigner de cette animalité.

Utilisé pendant et après l'antiquité par certains philosophes comme Aristote, Spinoza pour désigner certaines données économiques, le mot valeur ne tardera pas à prendre une place importante dans le champ de la philosophie de l'éducation. Contrairement au domaine économique, le mot valeur désigne dans le domaine éducatif, les qualités qui protègent la cité contre sa destruction. Employé dans ce sens, les valeurs éducatives seraient des consignes données par l'autorité chargée de gérer les affaires de la cité. Par exemple, le respect des aînés est une valeur défendue par les sociétés traditionnelles africaines.

Ainsi, il est clair qu'on assiste aujourd'hui à un bouleversement, d'un ordre traditionnel fermé, nous basculons dans un système de vie ouvert à l'universel où différentes identités s'affrontent. Le dynamisme des valeurs fait qu'elles changent de paradigme à partir de chaque contexte politique et deviennent ainsi des productions des contextes politiques.

Dans l'histoire de la philosophie de l'éducation, les valeurs éducatives sont évoquées pour proposer et défendre certaines qualités humaines qui protègent le genre humain. Rappelons que dans la *République* de Platon (1993), l'homme idéal se détermine grâce à trois qualités (capacités) : physique, morale et intellectuelle. Analyser dans cette perspective, le mot valeur pourrait être utilisé pour signifier plusieurs choses.

Mais, notre propos est orienté vers la qualité des prestations éducatives, avec le postulat que l'éducation à travers ses valeurs peut aboutir à la possibilité d'une ouverture vers l'humanité, une ouverture qui garde la formule que « *Toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être sauvegardées* » (Gilbert Hottois, 1997, p. 87).

Or, il semble que la transition de l'idéologie traditionnelle à l'idéologie démocratique en Afrique noire tourne mal. La crise de l'éducation morale en est une preuve de notre propos. Cette crise se manifeste globalement par la perte des valeurs humanistes comme la solidarité, la convivialité, l'esprit du travail collectif, le respect réciproque, la sauvegarde des vies humaines et animales, la sauvegarde de l'environnement.

2) Rôle causal, divergence et fondement normatif des valeurs éducatives d'Afrique noire

Parler du rôle causal des valeurs éducatives, c'est analyser la valeur des valeurs éducatives. Autrement dit, par rôle causal, il s'agit du mobile d'action qui guide ces valeurs. Rappelons

que tous les peuples, dans le passé ont élaboré des pensées avec des convictions bien fondées et des soucis réels.

Etudier le rôle causal des valeurs éducatives, c'est analyser « *l'action de l'homme sur l'homme* » (Patrick Pharo, 2004, 270). L'action de l'homme sur l'homme fait allusion aux interactions entre les hommes. Toutes les sociétés ont élaboré des systèmes pour préparer leurs enfants à cette interaction future sans laquelle, il n'y a pas de vie sociale. Pour Joseph-Ki Zerbo (1990, p.16), en Afrique, l'éducation est considérée comme « *le logiciel central de l'ordinateur qui programme l'avenir des sociétés* ». Ainsi, les valeurs éducatives sont inscrites dans une dynamique utilitaire, et donc dans une finalité bien déterminée.

Les traditions africaines ont vite compris qu'éduquer, c'est former l'individu, le façonner, le modeler en fonction des fins particulières considérées comme idéales. En se projetant vers ce projet de construction de l'idéal, les traditions africaines participent à une règle universelle, puisque toute communauté humaine propose des usages, des habitudes, qui régulent le comportement de ses membres.

Toutefois, les valeurs éducatives n'ont de sens que lorsqu'elles cherchent à façonner la conduite des générations futures. Il s'agit ainsi d'une influence des générations adultes sur les générations futures dans le sens du perfectionnement de la conduite de celles-ci. Pierre Erny, (1988, p.14) que « *pour comprendre le jeune africain et les modèles auxquels il s'identifie il faut se référer à l'appel que l'aîné lui adresse dans son cadre culturel propre* ».

Ce passage vient signifier que l'Afrique noire a été caractérisée, rappelons-le, par la divergence des valeurs éducatives. La diversité des valeurs, présente une portée philosophique considérable, puisqu'au lieu de montrer la

division des africains, elle atteste l'importance de l'identité, elle prouve la richesse de la vie africaine.

Toujours agréable par sa richesse, la vie dans les traditions africaines atteste la capacité des hommes des différentes cultures à pouvoir le vivre ensemble. Elles ont prouvé que c'est seuls « *les sorciers qui vivent et mangent en solitaire* » (J. Kenyatta, 1960, p.111).

La diversité culturelle traduit la diversité des contenus éducatifs des traditions d'Afrique noire. Chaque ethnie élève selon des axes éducatifs qui lui sont propres. Il faut comprendre que le contenu de l'éducation dans chaque tradition africaine révèle les orientations idéologiques qui donnent un sens à la vie. Les différentes orientations idéologiques prônées permettent d'élever la dignité de l'humanité en écartant celle-ci de l'animalité. Cette façon de voir l'éducation apparaît dans la vision éducative de Kant pour qui, « *l'homme est la seule créature qui doit être éduqué* » (E. Kant, 2000, p.36). Il doit être éduqué parce qu'il est le seul être qui doit avoir une responsabilité étant adulte.

Tous les chercheurs qui ont travaillé sur les questions liées à l'éducation en Afrique conviennent que l'éducation traditionnelle africaine renferme plusieurs valeurs parmi lesquelles figurent : la justice, l'entraide, l'honnêteté, le respect à l'égard du genre humain, la politesse, l'intégrité, le courage, l'obéissance, le sens de la responsabilité, etc. Il s'agit d'une éducation qui permet de sauvegarder et de préserver les sociétés africaines de la destruction.

Ces valeurs sont des principes de rang supérieur qui permettent à la société de s'inscrire dans la voie de la normativité. L'objectif de l'éducation, on le sait, c'est de faire en sorte que tous les hommes vivent dans un monde commun et partagent les mêmes valeurs. Les valeurs sont véhiculées à travers les événements, les pratiques, les faits, les paroles, les gestes qui sont assimilées par les enfants au moyen des répétitions. Il

existait dans les traditions d'Afrique noire une pédagogie de l'assimilation des valeurs qui fondent le vivre ensemble.

Il convient de rappeler que l'essentiel de l'apprentissage des valeurs en Afrique se passait dans les sociétés initiatiques et à travers les rites qui constituaient d'ailleurs la voie d'accès au statut d'homme et à la responsabilité. Les initiations « *ont pour but de faire subir à l'enfant une mutation d'être* » (P. Erny, 1990, p.154).

Par société initiatique, nous entendons ici, le retrait périodique d'un groupe de jeunes. La durée peut changer d'une communauté à une autre. Chez les Bambaras de la région de Dioïla, les initiations peuvent varier entre quinze et trente jours selon les villages. Pendant ces initiations, les jeunes sont formés par des sages initiés pour protéger et défendre les valeurs de la communauté. Ainsi, rites mythico-religieux administrés par les initiations jouent un rôle déterminant dans l'éducation et l'intégration des jeunes. Les dures épreuves qu'elles comportent permettent aux jeunes de supporter les épreuves difficiles de la vie future. À l'instar des stoïciens, les jeunes dans les traditions africaines supportent les douleurs avec courage. Il s'agit en fait d'une formation à l'héroïsme.

Comme toutes les écoles que l'humanité a connues, le rôle des écoles initiatiques est de rendre la vie heureuse grâce au respect mutuel et la solidarité distribués par les initiés. Les écoles initiatiques contribuent ainsi à la construction d'une unité commune et à l'émergence de la moralité. Mais, l'idée selon laquelle, les traditions africaines recherchaient l'égalité est fautive. Fondée sur la gérontocratie, l'enfant en Afrique noire n'est l'égal de son père. Puisque, l'âge en Afrique a une valeur, ce qui fait que les enfants ont des devoirs vis-à-vis de leurs parents.

Le rôle connu de l'éducation en Afrique reste l'intégration de l'enfant à son milieu de vie. Cette intégration comporte plusieurs volets. Elle comporte un volet d'apprentissage de la

justice. La justice s'applique à deux niveaux : le niveau individuel et le niveau collectif. Elle consiste en premier lieu à être correcte dans ses rapports avec les autres. Ce volet est un aspect important dans l'éducation en Afrique noire. Cette éducation consiste à donner de la conscience à l'enfant par rapport à l'harmonie sociale. Elle est prise en compte par tous les milieux éducatifs. Elle est enseignée dans les familles comme dans l'éducation donnée par les classes d'âge. Chez les bambaras, par exemple les discussions entre les jeunes d'une même génération sont de nature à former moralement ces jeunes.

En ce qui concerne l'honnêteté, elle revêt également d'une importance considérable. Puisque c'est sur elle que repose l'harmonie sociale dans la mesure où les mariages et les échanges se fondent sur la confiance. L'homme le plus respecté dans les traditions africaines, reste celui qui est plus honnête, puisqu'il ne ment pas, ne triche pas et ne trompe pas. Dans le milieu traditionnel d'Afrique noire, la vie se caractérise par l'aptitude de l'individu à dominer sa conduite, ses passions et ses désirs. Autrement dit, la valeur d'un individu se mesure à partir de son aptitude à respecter ses propres propos. Comme la justice individuelle, l'honnêteté renforce la cohésion sociale.

Le respect de la vie et de la diversité constitue également une valeur de premier rang dans les cultures d'Afrique noire. Ici, il convient de dire que les cultures africaines sont enrichies des droits de l'homme. Fondées sur des valeurs morales très soutenues, les cultures africaines interdisent à toute personne de faire du mal. La vie africaine était fondée sur le respect mutuel. Ce respect prenait en compte les étrangers et même les animaux. Les cultures interdisaient l'adultère, la criminalité et d'autres conduites qui pouvaient déshonorer la famille et la communauté. L'éducation prenait en compte ces différents interdits. Aux valeurs éducatives citées ci-haut, s'ajoute la formation à l'héroïsme, au courage et au travail bien fait. Mais,

il est clair qu'à l'instar des autres parties du monde, l'Afrique noire subit les influences de l'avènement démocratique. Cet aspect mérite d'être étudié pour voir comment inscrire les valeurs anciennes d'Afrique noire dans le sillage démocratique.

3.) Les valeurs éducatives traditionnelles africaines et la démocratie contemporaine

Certaines réalités de l'évolution de l'histoire comme les impacts de la colonisation, l'influence de l'occident et de l'orient au moyen de l'implantation des religions révélées, le système de gestion démocratique, etc, renvoient l'Afrique noire dans un nouveau paradigme voire dans un nouveau bouleversement. Ce bouleversement a tendance à faire disparaître l'essentiel des valeurs qui symbolisent l'existence de la vie africaine. La mauvaise démocratisation, les réseaux sociaux, la tendance vers l'individualisme etc, font naître au sein des sociétés africaines une crise de l'éducation morale.

En vérité, le roman de Cheikh Hamidou Kane (1961), intitulé *L'Aventure ambiguë*, fait une illustration parfaite de cette réalité paradigmatique à travers le personnage de Samba Diallo qui a subi au sein de son esprit les affrontements de deux cultures totalement opposées. D'une portée philosophique incommensurable, le roman explique l'aventure du jeune Samba Diallo qui, formé dans une culture spécifiquement africaine et religieuse vient se retrouver dans la science philosophique qui remet tout en cause. Ce changement du contexte de vie amène Samba Diallo à métamorphoser sa conduite. Cet exemple illustre parfaitement la réalité du passage des traditions africaines à la démocratie moderne avec la certitude qu'avec la démocratie moderne, les habitudes traditionnelles doivent subir des modifications.

Avec la démocratie, nous assistons à l'affaiblissement de certaines autorités traditionnelles, celle du patriarche, celle des

parents sur les enfants. Ainsi, il est clair que le régime démocratique établit des lois communes auxquelles est soumis l'ensemble de la société, mais affaiblit en même temps l'autorité des lois propres aux communautés traditionnelles et des familles. Si dans les sociétés traditionnelles africaines, les jugements de chaque homme étaient fondés sur les anciennes croyances collectives, avec la démocratie moderne, chacun pense qu'il est bon de juger par soi-même en refusant de prendre ces croyances comme des règles. J. Etienne et H Mendras (2004, p.99.) font ce constat lorsqu'ils affirment que,

l'état social devenant démocratique, et les hommes adoptant pour principe général qu'il est bon et légitime de juger toutes les choses par soi-même en prenant les anciennes croyances comme renseignement et non comme règle, la puissance d'opinion exercée par le père sur le fils devient moins grande.

Il est clair que la liberté individuelle en tant que valeur défendue par la démocratie moderne va en conflit avec le principe traditionnel selon lequel, l'individu doit se soumettre de façon inconditionnelle à l'autorité traditionnelle. Avec le régime démocratique, le citoyen est soumis aux lois et non à l'autorité traditionnelle. De ce fait, la réflexion pourrait s'en tenir à la conclusion qu'affranchit des contraintes traditionnelles, le citoyen de la démocratie conçoit les valeurs ancestrales comme repère et non comme modèle à suivre. Le modèle contemporain de l'éducation consisterait ainsi à permettre aux apprenants d'avoir une ouverture sur l'universel. À partir de là, on pourra comprendre avec la démocratie contemporaine qu'« éduquer le citoyen, c'est l'universaliser ; mais sans jamais le contraindre à abdiquer devant un pouvoir convaincu de détenir la vérité dernière quant aux fins de l'existence » (E Weil, 1993, p.27).

Avec l'idéologie démocratique, l'ambition des jeunes d'aujourd'hui est de se libérer de l'emprise des adultes. En réalité, à l'ère du progrès de la raison, nous dit Bernard Jolibert (1987, p.16.) « *La véritable éducation consiste alors à détruire les illusions, on dirait aujourd'hui désaliéner, libérer des contraintes idéologiques, afin de remettre les valeurs à leurs vraies place* ». Avec la démocratie moderne, les valeurs qui régissent la vie sociale ne sont plus soumises aux pouvoirs gérontocratiques, mais tendent à devenir le fruit d'une volonté commune pour laquelle chaque individu à son mot à dire.

En vérité, l'analyse de la réalité des valeurs en Afrique contemporaine renvoie à un paradigme perdu des valeurs morales sur lesquelles la vie sociale se fonde. L'un des faits marquants aujourd'hui reste le développement de l'individualisme. C'est justement ce que Alain Renaut (2011, p.64) dénonce « *c'est la dynamique de l'individualisme qui conduit à redécouvrir, du plus profond des sociétés démocratiques elles-mêmes, la nécessité de poser à nouveau la question des valeurs* ». Le motif qui conduirait les africains à poser de nouveau la question des valeurs reste clair. Il s'agit de permettre aux africains de « *garder ses valeurs humanistes qui ont pour nom : la solidarité par-delà les classes d'âges et les catégories sociales, la convivialité, l'amour du prochain quelle que soit la couleur de sa peau, la sauvegarde de l'environnement* » (E Menguelle Daniel, 1993, p.91.)

Il convient de comprendre que l'objectif visé par les traditions africaines ne se distingue pas fondamentalement de celui proposé par la démocratie moderne. Il s'agit pour les deux types de principes, de percevoir la vie comme la première et la dernière réalité comme la vraie valeur à défendre. Nos Etats africains doivent penser à une pédagogie capable d'inculquer aux jeunes générations cette valeur.

Ainsi, en Afrique, le passage du mode de vie traditionnel au mode de vie démocratique, consiste pour sa bonne forme, à saisir ce principe comme le principe de base de l'évolution. L'idée d'un retour strict aux valeurs éducatives traditionnelles reste une ignorance de l'évolution de l'esprit humain, le basculement dans un mode de vie démocratique qui ignore les valeurs du passé reste encore plus grave.

La prudence consistera à considérer l'existence humaine comme un arbre planté dont les racines profondément fixées dans la terre en tant que la source de l'arbre, doivent faire propulser un tronc qui fournit des branches ouvertes au futur. Pour résister donc à l'assimilation et à la disparition des valeurs traditionnelles africaines, les africains doivent prendre des mesures en vue de prendre en compte la gestion des valeurs éducatives selon l'évolution du temps.

L'ouvrage de David Lucas intitulé, *Crise des valeurs éducatives et poste modernité*, semble donner une indication certaine pour une bonne orientation des projets éducatifs contemporains. À partir d'une analyse logique, ce penseur nous enseigne qu'il existe un lien frappant entre les valeurs éducatives et l'ontologie, entre les valeurs éducatives et le contexte de vie des hommes. Pour lui, « *le recours à l'ontologie nous semble préférable dans la mesure où il se rapporte à une détermination plus générale de la façon dont l'être peut-être conçu* » (David Lucas, 2009, p.9). Le passage veut signifier qu'il existe « *effectivement un lien direct et inévitable entre notre conception du monde et notre conception de l'être, et le réel est bien tout d'abord ce qui est* » (David Lucas, Idem). L'idée à retenir dans la pensée de Lucas est que la réalité sociale impose ses propres valeurs. Pour Lucas, (idem, p.8), « *les valeurs excèdent donc la dimension des finalités pour également évoquer ce en quoi je crois et dont la réalité ne fait pour moi aucun doute, une façon de voir et de ressentir qui est de l'ordre du sentiment et de la sensibilité* ». L'affirmation de Lucas consiste ainsi à affirmer

que les valeurs sont conçues non seulement à partir des mœurs, mais également à partir de la sensibilité.

Nos sociétés d'Afrique contemporaine doivent tenir compte de cette dynamique irrévocable des valeurs éducatives. Au lieu de comprendre les inclinations des jeunes générations comme un malheur, nos Etats doivent les saisir pour des sensibilités à respecter.

Analyser dans cette perspective, nous comprenons finalement que « *l'homme est un mode d'être tel qu'en lui se fonde cette dimension toujours ouverte* » (Michel Foucault, 1966, p. 256). C'est d'ailleurs ce qui se fait jour dans l'œuvre de Arnold Gehlen à la suite de l'analyse de Foucault. Dans son ouvrage intitulé, *Anthropologie et psychologie sociale* (1990, p.208) il écrit que

La conscience humaine est modelée par les formes de pensée et le comportement que privilégie la culture de l'époque, elle est en quelque sorte imprégnée par les thèmes qui définissent les aspects essentiels d'une époque et, finalement, elle tient les pensées fondamentales de la culture dans laquelle elle se trouve pour les seules naturelles et raisonnables, ou tout au moins elle estime qu'elles vont de soi.

Ce passage de Arnold Gehlen évoque la problématique du changement dans le monde contemporain. Il revient ainsi à ce penseur d'affirmer que les formes de pensées sociales imposent les valeurs sociales à suivre. Toute prise de décision au niveau institutionnel doit tenir compte de cette réalité des valeurs. Ainsi, le fait de vouloir imposer éternellement certaines valeurs s'avère ironique. Cette ironie est évoquée par le titre de l'ouvrage d'Alain Flinkielkraut *L'imparfait du présent*, où l'auteur nous enseigne que l'évolution des valeurs est imposée par l'idéologie du changement. Ainsi écrit-il que « *le vieux monde est derrière nous, irrémédiablement le monde évanoui est le monde*

moderne. Ce qui aurait fait hurler hier constitue la normalité d'aujourd'hui ». (Alain Flinkielkraut, 2002, p.180.).

Dans les traditions africaines par exemple, les femmes ne participaient pas publiquement aux réunions, aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie, elles y participent et prennent publiquement la parole. Ainsi, l'éducation doit prendre en compte cet aspect de la postmodernité.

Yves Bonny a publié en 2004 un ouvrage intitulé *Sociologie du temps présent*, ouvrage dans lequel il nous propose d'orienter les valeurs éducatives dans les contextes de l'évolution sociale. Ainsi, comme Marcel Gauchet (2010), Yves Bonny inscrit les valeurs dans un processus civilisationnel et anthropologique.

Conclusion

S'il est clair qu'aucune société ne peut assurer sa continuité qu'au moyen de l'éducation, il convient de s'interroger sur la nature des systèmes éducatifs selon les contextes politiques imposés par l'évolution de l'humanité. Ce serait une perception erronée de penser que les mêmes principes éducatifs peuvent s'appliquer à toutes les époques de l'évolution humaine, comme il est maladroit de penser qu'une société peut conserver éternellement les mêmes valeurs sociales.

Tout changement, toute évolution doit être accompagnée une modification des principes éducatifs. En Afrique noire, la démocratisation impose un mode de vie qui exige une révision des principes et des valeurs liés à l'éducation. Puisque malgré la diversité des principes de l'éducation, selon les traditions en Afrique, il apparaît clairement que certaines finalités de l'éducation en Afrique sont aujourd'hui dépassées. Ainsi, formé un être pour qu'il se mette au service d'une collectivité déterminée semble incohérent dans les réalités actuelles. La liberté est aujourd'hui l'une des valeurs clés à défendre par le monde démocratique.

La solidarité, l'honnêteté, la justice, le respect de la vie et de la diversité, la convivialité, l'amour du prochain quelle que soit la couleur de sa peau, la sauvegarde de l'environnement, qui constituaient des valeurs dans nos traditions d'Afrique noire, doivent être préservées en lien avec la liberté, et l'égalité des chances proposées par les sociétés démocratiques modernes. Ainsi, le passage des valeurs éducatives traditionnelles aux valeurs éducatives modernes garde une seule visée : d'un être formé par les valeurs éducatives traditionnelles, nous devons passer à la formation d'un être autonome avec un jugement droit. Autrement dit, si les principes de l'éducation traditionnelle conditionnent l'enfant au service de la collectivité, la modernité se propose de former un être pour qu'il acquiert une raison libre.

Somme toute, le projet éducatif contemporain doit être instruit dans le contexte politique contemporain. La réflexion sur les valeurs sociales soulève un paradoxe. D'une part, le politique doit imposer des valeurs à respecter, d'autre part, les valeurs elles-mêmes s'imposent à partir des idéologies. Yves Bonny nous enseigne que les politiques doivent tenir compte de la sociologie du temps présent. À partir de cette réalité, nous comprendrons que l'acte qui faisait hurler hier, peut s'imposer aujourd'hui comme norme à suivre.

Références Bibliographiques

- BOUDON Raymond**, 2007, *Le sens des valeurs*, Paris, P U F.
- CISSE N'do**, 2005, *Les rites initiatiques chez les Sénoufo* (sud du Mali), Paris, L'Harmattan.
- Constantin François et Coulou christian**, 1997, *Religion et transition démocratique en Afrique*, Paris, Karthala.
- DURKHEIM Emile**, 2012, *L'éducation morale*, Paris, P U F.
- Durkheim Emile**, 1994, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, PUF.

- Dominique Zahan**, 1963, *La dialectique du verbe chez les Bambara*, Paris, Mouton.
- Erny Pierre**, 1988, *Les premiers pas dans la vie de l'enfant d'Afrique noire*, Paris, L'harmattan.
- Erny Pierre**, 1990, *L'enfant dans la pensée traditionnelle d'Afrique noire*, Paris, L'harmattan.
- Etienne J Mendras Henri**, 2004, *Les grands thèmes de la sociologie par les grands sociologues*, Paris, Armand Colin.
- Flinkielkraut Alain**, 2002, *L'imparfait du présent*, Paris, Gallimard.
- Foucault Michel**, 1966, *Les mots et les choses*, Paris, Gallimard.
- GEHLEN Arnold**, 1990, *Anthropologie et psychologie sociale*, Paris, P U F.
- JOLIBERT Bernard**, 1987, *Raison et éducation*, Paris, Clincksieck.
- Jonas Hans**, 1990, *Principes responsabilité*, Paris Cerf.
- Ki-Zerbo Joseph**, 1990, *Eduquer ou périr*, Paris, L'harmattan.
- KANT Emmanuel**, 2000, *Réflexion l'éducation*, Paris, J Vrin.
- LUCAS David**, 2009, *Crise des valeurs éducatives et postmodernité*, Paris, L'Harmattan.
- Melchior**, 2014, *Valeurs humaines*, Paris, Roman Broché.
- Orléan André**, 2011, *L'empire de la valeur; Refonder l'économie*, Paris, Seuil.
- PHARO Patrick**, (2004), *Morale et sociologie*, Paris, Gallimard.
- Roubine Isaac**, 1924, *Essai sur la théorie de la valeur de Marx*, Paris, Syllepse.
- Reboul Olivier**, 1989, *La philosophie de l'éducation*, Paris, Presses universitaires de France.
- Reboul Olivier**, 1989, *La valeurs de l'éducation*, Paris, PUF.
- Werner Jaeger**, (1988), Paideia, *La formation de l'homme grec*, Paris, Gallimard.
- J Kenyatta**, 1960, *Au pied du mont Kenya*, Paris, Maspero.

- Weil Eric, Dir**, 1993, *Essai sur la philosophie, la démocratie et éducation*, Presses universitaires de Lille.
- Renaut Alain**, 2011, *Quelle éthique pour nos démocraties*, Paris, Bachel, Chastel.
- Taylor Charles**, 2010, *Le malaise de la modernité*, Trad, Charlotte. Melançon, Paris, Cerf.
- ENGELBERT Mveng**, 1980, *L'art et l'artisanat africains*, Yaoundé éd lé.
- ETOUNG Menguelle Daniel**, 1993, *L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel*, éditions Nouvelle du sud.
- Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi**, 2010, *Condition de l'éducation*, Paris, Pluriel.
- CHEIKH Hamidou Kane**, 1961, *L'aventure ambiguë*, Julliard.
- Bonny Yves**, 2004, *Sociologie du temps présent*, Paris, Armand Colin.
- Platon**, 1993, *La République*, Traduction de Pierre Pachet, Paris Gallimard.

ANALYSE DES EFFETS PSYCHOSOCIOLOGIQUES DE DEFICIT D'ENSEIGNANTS DANS LE SECONDAIRE COMME ELEMENT PROBANT DU FAIBLE RENDEMENT DES ELEVES DANS LE SYSTEME EDUCATIF IVOIRIEN

AGOSSOU Kouakou Mathias

Université de Man/Côte d'Ivoire

KOUADIO Kouamé Armel

*Institut National Supérieur des Arts et
de l'Action Culturelle/Côte d'Ivoire*

Résumé

L'objectif de cette étude est de mettre en relief le déficit d'enseignants du système éducatif ivoirien et ses conséquences sur le rendement scolaire des élèves puis proposer des solutions. L'échantillon est composé de 1042 élèves des classes de terminales D (mathématiques et sciences de la vie et de terre) des cinq Lycées de la Région du Tonpki. Le choix des Lycées, des classes et des élèves s'est fait au hasard. Trois techniques de recherches ont été utilisées : la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif. L'analyse quantitative et qualitative ont été utilisées comme méthodes. Les résultats de l'étude indiquent que les effets de ce déficit sont perçus à plusieurs niveaux, d'abord sur les élèves et ensuite sur les enseignants et enfin sur la société qui se caractérisent par le manque de motivation, l'absentéisme, la sous-scolarisation, la déscolarisation, le surmenage, la médiocrité des résultats scolaires, la réorganisation des cours et programmes et la réaffectation d'élèves. C'est pourquoi, l'Etat doit mettre tout en œuvre pour qu'un maximum de professeurs soient recrutés afin de palier à cette situation.

Mots-clés : *déficit, effets psychosociologiques, enseignants, région du tonpki, rendement scolaire*

Abstract

The objective of this study is to highlight the deficit of teachers in the Ivorian education system and its consequences on the academic performance of students and then propose solutions. The sample is composed of 1042

students from the terminal D classes (mathematics and life and earth sciences) of the five high schools of the Tonpki Region. The choice of high schools, classes and students was made at random. Three research techniques were used: documentary research, questionnaire survey and semi-directive interview. Quantitative and qualitative analysis were used as methods. The results of the study indicate that the effects of this deficit are perceived at several levels, first on students and then on teachers and finally on society which are characterized by lack of motivation, absenteeism, under-schooling, dropping out of school, overwork, poor academic results, reorganization of courses and programs and reassignment of students. This is why the State must do everything possible to ensure that as many teachers as possible are recruited to alleviate this situation.

Keywords: deficit, psycho-sociological effects, teachers, Tonpki region, academic performance

Introduction

Tous les États font de la formation de la jeunesse une priorité. Mais cette volonté ne découle pas d'une cause fortuite parce que toute société qui ne se soucie pas de la formation des jeunes ne garantit pas sa survie. Une survie qui doit être perçue dans un sens plus large notamment au plan politique, culturel, économique, social... Dans cette mission de transmission et de pérennisation des valeurs, les enseignants sont indispensables par l'importance capitale de leurs actions. La délicatesse et le caractère obligatoire de leur intervention requièrent une programmation et une planification rigoureuses. À ce propos, des concours de recrutement sont organisés en vue de satisfaire les besoins futurs du système éducatif en enseignants conformément au budget alloué à cet effet. Malgré ces concours de recrutements, la délicatesse de leur intervention qui nécessite une formation préalable et des efforts consentis par des dirigeants de lutter contre les éventuels déficits par le biais des concours de recrutement directs d'entrée dans les écoles de formations pour enseignants, nous constatons un manque alarmant d'enseignants dans notre système éducatif et surtout

dans les zones rurales au détriment des villes. En d'autres termes, une disparité existe dans la répartition géographique des enseignants dans notre système éducatif. Ainsi, nous nous constatons une concentration dans les villes de fortes attractions au détriment des petites villes. Quand il s'agit d'ailleurs de la transformation d'un collège municipal, moderne ou d'enseignement général en lycée surtout en zone rural, le problème se pose avec acuité et ses conséquences sur le rendement des élèves ne sont jamais officiellement mesurées. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de traiter ce sujet à travers cet article qui nous conduit au cœur de la problématique de la gestion des ressources humaines du Ministère de l'Éducation Nationale de Côte d'Ivoire. En clair, le manque d'enseignants est-il réellement d'actualité ? Si oui, quelles sont les différentes conséquences possibles sur le rendement des élèves ? Pour mener à bien cette étude, la première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Revue de littérature

Les études sur le déficit des enseignants dans les systèmes éducatifs en général sont nombreuses (S. Morlaix, Sophie & B. Suchaut, 2013 ; F. Dubet, François, 2009 et S Rocque, 1999). Mais les effets psychosociologiques de déficit d'enseignants sur le rendement scolaire des élèves sont peu nombreux. Selon les estimations de l'Unesco (2022), il faudrait 24,4 millions d'enseignants supplémentaires dans l'enseignement primaire et près de 44,4 millions d'enseignants dans l'enseignement secondaire pour atteindre l'objectif d'une éducation de base universelle d'ici 2030. L'Afrique subsaharienne, qui possède les classes les plus surchargées au monde, est aussi la région où les enseignants ont la charge de travail la plus lourde. Les pénuries

d'enseignants y sont également les plus criantes, 90 % des écoles secondaires souffrent de sévères manques de personnel. Publiés à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants 2022, les nouveaux chiffres de l'Unesco démontrent que pour atteindre les objectifs fixés par l'Agenda 2030, il manque en Afrique subsaharienne 5,4 millions d'enseignants au niveau primaire et 11,1 millions d'enseignants au niveau secondaire. La deuxième région avec le déficit le plus important est l'Asie du Sud : l'Unesco estime que 1,7 million d'enseignants supplémentaires sont nécessaires au niveau primaire et 5,3 millions au niveau secondaire. Dans les pays à faible revenu, le premier obstacle est la charge de travail. Selon de nouvelles données de l'Unesco, dans ces pays, chaque enseignant du primaire a en moyenne 52 élèves par classe au niveau primaire, quand la moyenne mondiale est de 26. Ce ratio est particulièrement élevé en Afrique subsaharienne avec 56 élèves par enseignant, et en Asie du Sud avec 38 élèves. En Europe et en Amérique du Nord, on ne compte en moyenne que 15 élèves par enseignant. Aux difficultés d'encadrement s'ajoutent le manque de formation des enseignants, qui n'ont pas toujours à leur disposition tous les outils nécessaires pour réussir avec leurs classes. Les données de l'Unesco indiquent que près de 26 % des enseignants du primaire et 39 % des enseignants du secondaire ne possèdent pas les qualifications minimales requises dans les pays à faible revenu, contre respectivement 14% et 16% au niveau mondial.

Dans les régions isolées, défavorisées et rurales, les conditions s'aggravent et sont exacerbées par des besoins d'apprentissage accrus au sein de classes multiniveaux et multilingues. Les enseignantes sont bien plus durement affectées en raison du manque de logements adéquats, de la longueur et de la dangerosité des trajets pour se rendre dans les écoles et du manque de services de garde d'enfants. Tous ces facteurs empêchent le maintien des enseignantes dans les postes situés

dans des régions reculées. La sous-représentation des femmes dans certains domaines de connaissances et dans les postes de direction constitue un autre défi permanent. Cette crise des vocations est également accentuée par des salaires peu compétitifs. Les données de l'Unesco indiquent que dans 6 pays sur 10 rémunèrent moins les enseignants du primaire que d'autres professionnels aux qualifications similaires. Ce phénomène est particulièrement manifeste dans les pays à revenu élevé. Dans 5 pays sur 6 de ce groupe, les enseignants du primaire perçoivent un salaire moins élevé que les autres professionnels aux profils comparables. Trois pays à revenu élevé ont néanmoins une politique salariale exemplaire en la matière : Singapour, avec un salaire moyen égal à 139 % de celui des professions comparables, l'Espagne (125 %) et la République de Corée (124 %). En Côte d'Ivoire, la pénurie d'enseignants est presque devenue un problème inhérent à la politique scolaire du pays. Bref, ce n'est pas nouveau. Le pays compte environ 72 000 enseignants au secondaire pour un peu plus de 2,5 millions d'élèves, selon les statistiques scolaires 2020-2021. Soit un ratio de 1 enseignant pour 35 élèves. Ce qui n'est pas un réel problème. Cependant, le rapport mentionne que le nombre d'enseignants est en baisse, pendant que celui des élèves grimpe. Malgré tout, le gap actuel ne traduit pas la réalité des faits. Début janvier 2022, on a assisté à la manifestation de colère d'un groupe d'élèves de la ville d'Odienné pour réclamer plus d'enseignants. Cela fait environ une décennie que les autorités ivoiriennes sont à la tâche pour recruter toujours plus de professeurs et de maîtres. Hélas, il en manque environ 5 000 rien que pour pourvoir nos collèges et lycées sur toute l'étendue du territoire national. Lorsque les bénévoles ne parviennent pas à combler le vide, ce sont des années scolaires amputées pour des milliers d'élèves MENET-FP/DSPS/DRENET de Man/Annuaire Statistique Scolaire 2020-2021 : Région du Tonkpi (Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement

Technique et de la Formation Professionnelle sur l'ensemble du territoire National. À cet effet, la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) qui a en charge la production de ces données statistiques.

Problématique

De ce constat général, notre étude se rapportant au déficit d'enseignants et sur le rendement scolaire, la perception de notre problématique de se situe entre le ou les problèmes suscités par ces deux variables. En effet, il faut souligner que le système éducatif du pays a pour but majeur la formation scolaire et professionnelle des enfants qui constituent la boussole de toute société qui envisage se développer. C'est pourquoi ici en Côte d'Ivoire, des structures spécialisées sont chargées de la formation professionnelle et pédagogique des formateurs (enseignants). Il s'agit de l'École Normale Supérieure et de l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement technique et Professionnel et d'autres dans le domaine des arts. En réalité le recrutement et la formation des enseignants doivent évaluer concomitamment avec le nombre des élèves qui augmente au fil des années. Malheureusement, que constatons nous ? Cela fait pratiquement une décennie que le domaine de l'éducation nationale est confronté à un phénomène de manque d'enseignants. Ce déficit est tellement au quotidien qu'il est devenu un phénomène social. Car un phénomène est dit social lorsqu'il affecte la masse populaire. Pour enrayer un tel fléau, il faut une étude scientifiquement menée afin de cerner tous les contours et d'en trouver des solutions adéquates. Pour nous, cinq éléments peuvent expliquer cet état de fait. Premièrement, les causes budgétaires : depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire connait un déficit d'enseignant au niveau de son système éducatif. Mais cette dernière décennie, le constat devient alarmant à cause des contraintes liées au budget alloué

au recrutement et à la formation des enseignants. Ces contraintes sont en grande partie le fait du programme d'ajustement structurel imposé par les institutions financières internationales. La fin des contrats des professeurs étrangers dans les années 1996-1997 a fait sombrer le système encore impuissant face au même problème de manque d'enseignants dans une situation très inquiétante. En effet les collèges et lycées naissent chaque année à une allure presque galopante à l'image de l'accroissement démographique. Cependant, la formation des enseignants à l'École Normale Supérieure ne suit pas la même allure en membre, à cause de certaines obligations liées au budget national. Le raccrochage des enseignants : cette situation a démotivé tous ceux ou celles qui ayant mené des études purement littéraires ou scientifiques devraient de prime à bord se consacrer à l'enseignement. Car la Côte d'Ivoire avait un déficit d'enseignants depuis les indépendances. Ce qui a suscité l'emploi des enseignants expatriés. Deuxièmement, nous avons un problème d'ordre financier dû au Programme d'Ajustement Structurel imposé par les institutions financières internationales (Fond Mondial International, Banque mondiale, Union Européenne...). La masse budgétaire allouée au département de l'éducation ne permet pas de recruter et de former suffisamment d'enseignants. Deuxièmement, les pratiques du Ministère : le ministère est le seul organe ayant des pouvoirs officiels dans la gestion des enseignants sur le plan national. Un service de planification et en plusieurs détachements est supposé remplir cette mission qui lui est réservé avec dévotion. Cependant des pratiques telles que la pression du supérieur hiérarchique, l'influence des liens amicaux ou fraternel, la corruption sont des faits entre avant la bonne gestion des ressources humaines. En effet, pour une raison non fondée selon les relations de l'intermédiaire entre l'enseignant qui désire un poste au lieu d'un autre proposé par la direction des ressources humaines, on opte pour le choix du client sans tenir compte des réalités du terrain.

Les dessous de table proposé fréquemment à ces gestionnaires accentuent l'inégale répartition des enseignants. Et puisque seules les zones attrayantes ou urbaines sont sollicitées dans ces pratiques les zones éducatives rurales peinent de manque criard d'enseignants. Toutes les pratiques du Ministère influence effectivement les disparités des enseignants se résume en un manque de rigueur au niveau des ressources humaines. Les raisons de cette légèreté pourraient être multiple notamment le favoritisme, le copiage le gain facile ou la corruption, le manque d'esprit d'entreprise, la non résistance aux tentations Charnelles... nous tenons à préciser que la Direction Régionale de l'Éducation Nationale il est pratique totalement similaires à celle des agents du Ministère. Troisièmement, le manque de structure de perfectionnement. Nous rappelons que les structures de formation des enseignants sont l'École Normale Supérieure, l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement technique et Professionnel, l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle et l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, toutes basées à Abidjan. L'accès à toutes ces institutions se fait principalement par voie de concours même quand on éprouve le désir. Ce principe freine l'élan des bonnes volontés qui souhaiteraient un perfectionnement au sein de leur grade ou en rapport avec leur diplôme. L'inexistence d'opportunité professionnelle après le Certificat d'Aptitude à la Profession des Enseignants du Secondaire.

Par conséquent, nombre d'enseignants démissionnent au profil d'autres professions diminuant ainsi l'effectif global. La fermeture de l'École Nationale d'Administration aux enseignants est un exemple très saillant. Quatrièmement, les causes infrastructurelles : nous entendons par structure tout ce qui détermine l'importance d'une ville par rapport à une autre. Implicitement, nous faisons allusion à l'état des voies qui permettent l'accès à la localité, les structures sanitaires, l'administration centrale, la préfecture ou sous-préfecture, poste

de gendarmerie et police, les structures bancaires, la présence des boîtes de nuit, de grands hôtels et de maquis qui sont des indices non négligeables dans le choix du lieu de service. La cherté de la ville qui se mesure généralement par le coup des denrées alimentaires, du logement et la profusion de ses indices précités sont également les baromètres du choix de la localité où l'on désire exercer. Un fait majeur et très déterminant qui guide aussi le choix du lieu de service de l'enseignant, et le système de gain parallèle lié à l'existence d'établissements privé dans la localité. Tous les calculs de ces enseignants se fondent sur les horaires de cours dans les établissements privés qui aideront à arrondir les fins du mois. Car, dit-on, le salaire rempli à peine sa fonction alimentaire. Cinquièmement et le dernier, le salaire perçu par l'enseignant. Manifestement, le salaire est le premier indicateur de prestige de toute fonction. Par conséquent, le rang social d'un individu découle de la rémunération de sa fonction puisque le salaire est généralement à la base de toutes ces réalisations sociales. Le changement social qui intervient après l'acquisition d'une fonction au sein de la famille de l'individu atteste bien cette mutation à laquelle nous faisons allusion. Cependant, quand nous tonton de faire une comparaison objectif d'abord en ce qui concerne la longueur des études, les enseignants se situent à un stade enviable. Par contre, quand nous voulons comparer les gains, la désolation parvient à son comble. Les agents d'entreprise ayant les certifications inférieures à celle des enseignants baignent dans le luxe. Les agents de la douane, de l'École Nationale d'Administration et même ceux que nous appelons communément « corps habillés » quelle que soit la petitesse de leur diplôme sont de loin socialement nantis que les enseignants. Cette comparaison à tous les niveaux de la vie démotive l'embrassement du métier d'enseignant qui condamne à la pauvreté. 7 conception du métier a été renforcé par la baisse du salaire ou même la division du salaire en deux c'est mêmes enseignants quand le pays était

soumis à des réformes économiques dans les années 1993. Par conséquent, enseigner voulait dire explicitement accepter de vivre la pauvreté ou être relégué au bas de l'échelle sociale. Toutes ces raisons liées intimement au salaire ont eu une part très importante à l'empierrement du déficit d'enseignant sur le plan national. Car certains enseignants par des calculs sociaux et surtout réalistes ont préféré se convertir et très peu regrette cette conversion de nos jours (M. A. Assemian & B. Coulibaly, 2007).

C'est cinq situations majeurs que nous venons d'évoquer ont participé pour une grande part au déficit d'enseignants qui constitue aujourd'hui l'objet de l'étude. Mais pour mieux apprécier ce déficit sur le terrain d'étude, il importe pour nous de faire ressortir quelques données chiffrées se rapportant à ce phénomène psychosocial. Ainsi, l'état des postes vacants dans l'enseignement secondaire général dans notre zone d'étude et plus particulièrement dans les lycées Moderne Dion Robert de Man, Lycée Moderne de Biankouma, Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien, Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané et Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé. Nous révélons au titre de l'année scolaire 2021-2022 un déficit d'enseignants qui s'élève à quatre-vingt-treize (93) enseignants avec quarante-six (46) au premier cycle et quarante-sept (47) au second cycle. Ce qui donne une moyenne de déficit de dix-huit (18) professeurs par établissement. Si nous prenons l'effectif des enseignants manquant au second cycle, nous ne pouvons qu'être surpris. Car, c'est à partir du second cycle que se prépare le premier diplôme scolaire de nos jours qu'est le baccalauréat. Par conséquent, il s'avère inévitable que cet état de fait avéré influence le rendement scolaire des élèves. Il est certes vrai que les deux (2) variables peuvent être dissociées mais dans le cas espèce, elles vont de paires. L'objectif de l'étude est de mettre en relief le déficit d'enseignants de notre

système éducatif et ses conséquences sur le rendement scolaire notamment dans la Direction Régionale de l'Éducation Nationale du Tonkpi puis proposer des solutions pour résorber ce fléau. L'hypothèse qui se dégage est la suivante : le système éducatif ivoirien souffre d'un déficit d'enseignant au niveau du second cycle du secondaire ce qui influence négativement le rendement scolaire des élèves au baccalauréat. Quelle a été la méthodologie utilisée ?

1-Méthodologie

1-1-Site et participants à l'étude

La zone d'étude est la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de la région du Tonkpi, l'une des plus vastes de la Côte d'Ivoire. Elle est située à l'extrême ouest dans le district des montagnes. Elle s'étend sur une superficie de 12 284 Km².

Elle est limitée au nord, par la région du Bafing, à l'est, par les régions du Worodougou et du Haut-Sassandra, au sud, par les régions du Cavally et du Guémon, à l'ouest, par les Républiques de Guinée et du Libéria. Dans cette étude, la population cible est constituée de l'ensemble des élèves de la Terminale D (mathématiques et sciences de la vie et de la terre) inscrits dans cinq (05) Lycées à savoir les Lycées Moderne Dion Robert de Man, Lycée Moderne de Biankouma, Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien, Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané et Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé. L'effectif total des élèves de Terminal D s'élève à 1042 élèves. Le choix des élèves de la série D se justifie par le fait qu'elle est une série à cheval entre les séries A et C. Mais aussi, compte tenu de la taille très élevée de la population cible et connaissant que nous sommes limités au matériel et surtout la brièveté du temps consacré à l'élaboration complète du travail

de recherche, nous avons opté pour un échantillon final circonscrit dans le tableau suivant :

Tableau n°1 : représentation de l'échantillon d'étude

Etablissements choisies	Effectifs en TD	Proportion choisie	Echantillon final
Lycée Moderne Dion Robert de Man	377	25%	85
Lycée Moderne de Biankouma	390	25%	97
Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien	110	25%	27
Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané	65	25%	18
Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé	123	25%	30
Total	1042	25%	257

Source : enquête de terrain réalisée du 12 Janvier au 12 Avril 2022

Le choix des classes auxquelles, nous avons administré les questionnaires s'est fait à partir de la méthode du choix par hasard ainsi que les élèves choisis.

1-2-Instruments de collecte des données

Trois techniques de recherches ont été utilisées. Ce sont : l'analyse documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif. L'analyse documentaire a permis de réunir quelques publications faites par des auteurs déjà connus dans ce domaine. L'entretien semi-directif vient ici en renfort au questionnaire et porte sur les mêmes thèmes du questionnaire. Ils comportent deux grandes parties pour les élèves avec 14 items et pour les enseignants avec 17 items. Les rubriques du questionnaire répondront à plusieurs exigences dont le type d'informations voulues, la problématique, la question de

recherche et les hypothèses de recherche. Pour ces raisons, le questionnaire sera composé de questions fermées et des questions ouvertes. À travers le questionnaire et l'entretien nous sommes en contact avec les élèves et les enseignants, les conséquences de ce fléau à leur niveau et enfin prendre en compte leurs suggestions.

1-3-Méthodes d'analyse des données

Deux méthodes d'analyse des données ont été utilisées. Ce sont : l'analyse quantitative et qualitative. Pour l'analyse quantitative, nous avons eu recours au logiciel ANOVA (ANALYSIS OF VARIANCE). Les instruments statistiques et informatiques ont facilité le traitement et l'exploitation des données. Elles ont permis de traduire les données recueillies en sommes, moyennes et proportions. Ce premier niveau de calcul a rendu possible, la présentation des données en tableaux. D'une part, au niveau informatique, pour l'exploitation des données, nous avons recouru au programme Excel. Et d'autre part une analyse différentielle a mis en évidence les liens entre les variables indépendantes et les variables dépendantes que nous avons manipulé. Pour faire cette analyse différentielle, nous avons recours à un test non paramétrique, plus précisément le Khi deux (χ^2). Ce programme a apporté beaucoup de commodité dans la réalisation de cette étude. Ensuite, celles relatives aux données qualitatives l'ont été par le biais de l'analyse des discours. Quels sont les résultats ?

2-Résultats

Les résultats sont issus de l'analyse documentaire et des entretiens avec les acteurs du système éducatif de la zone d'étude et sont structurés autour des rubriques suivantes : le déficit d'enseignants : une réalité psychosociale et ses conséquences, les conséquences sur le rendement scolaire, les

palliatifs au déficit d'enseignement et les autres données influençant le rendement scolaire

2-1-Déficit d'enseignants : une réalité psychosociale et ses conséquences

2-1-1-Déficit d'enseignants : une réalité psychosociale dans le milieu éducatif en Côte d'Ivoire

Affirmer que le déficit d'enseignants est une réalité psychosociale qui mine le système éducatif de nos jours équivaut à la confirmation de l'hypothèse qui fait état de ce que le monde de l'éducation souffre d'un manque de professeurs au plan national et plus précisément au second cycle du secondaire. Dans les différents établissements que nous avons enquêté, la quasi-totalité des élèves et des enseignants en fonction sont tous unanimes de l'existence du fléau. Le tableau ci-dessous permet de confirmer l'hypothèse.

Tableau n°2 : constat des élèves sur déficit d'enseignant par établissement

Etablissements	Réponses		Effectifs
	Oui	Non	
Lycée Moderne Dion Robert de Man	78	07	85
Lycée Moderne de Biankouma	86	11	97
Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien	27	00	27
Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané	18	00	18
Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé	29	01	30
Total et pourcentage	238 (93%)	49(19%)	257(100%)

Source : enquête de terrain réalisée du 12 Janvier au 12 Avril 2022

Le tableau nous renseigne sur le déficit d'enseignant dans la

Direction Régionale du Tonkpi de l'Éducation Nationale. Pour chaque établissement visité, il y a en moyenne un manque de 18 professeurs presque dans toutes les disciplines. Il est tout à fait évident que cela agisse sur le rendement scolaire des élèves qui sont appelés à préparer le baccalauréat. Le tableau ci-dessous montre les pourcentages des élèves ayant été victimes du déficit d'enseignants au cours de leur cursus scolaire.

Tableau n°3 : réponses et constat des élèves victimes du déficit d'enseignant par établissement

Etablissements	Réponses		Effectifs
	Oui	Non	
Lycée Moderne Dion Robert de Man	63	22	85
Lycée Moderne de Biankouma	72	25	97
Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien	27	00	27
Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané	18	00	18
Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé	28	02	30
Total et pourcentage	208 (81%)	19(07%)	257(100%)

Source : enquête de terrain réalisée du 12 Janvier au 12 Avril 2022

Dans ce tableau, nous constatons que 81% des élèves contre 19% ont une fois été victimes d'un déficit d'enseignants au cours de leur cursus scolaire. Néanmoins, lorsque nous comparons les effectifs des réponses au niveau des grandes villes Man et Biankouma par rapport aux petites villes comme Logoualé, Danané et Zouan Hounien, nous constatons également un déséquilibre. Cet état de fait s'explique en grande partie par l'attraction de ces villes. Dans le cas particulier du Lycée Moderne de Biankouma, nous pouvons ajouter l'affectation et l'utilisation des enseignants stagiaires de l'École Normale Supérieure (ENS) au cours de chaque année scolaire. Afin de pouvoir cerner le problème du déficit d'enseignants dans sa

globalité, nous avons jugé nécessaire d’interroger les principaux concernés que sont les professeurs. Leurs réponses à nos questions nous permettent d’établir le tableau suivant :

Tableau n°4 : constat et réponses des enseignants sur le déficit d’enseignant par établissement

Etablissements	Réponses		Effectifs
	Oui	Non	
Lycée Moderne Dion Robert de Man	08	02	10
Lycée Moderne de Biankouma	22	03	25
Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien	-	-	25
Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané	19	06	25
Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé	12	03	15
Total et pourcentage	61 (81%)	14 (19%)	75 (100%)

Source : enquête de terrain réalisée du 12 Janvier au 12 Avril 2022

À l’instar des élèves qui reconnaissent l’existence du phénomène, les professeurs à leur tour, leur emboite le pas en confirmant cet état de fait. Les pourcentages qui ressortent de l’enquête à savoir 81% (oui) contre 19% (non), nous réconfortent dans l’étude. Pour terminer sur l’existence effective du phénomène du déficit d’enseignants dans nos établissements d’enquête et de voir son impact sur les rendements scolaires des élèves, nous avons jugé très utile d’établir un tableau dans lequel nous affichons le déficit d’enseignants par matière spécifique

Tableau n°5 : répartition du déficit d’enseignant par matière spécifique

Etablissements	Maths	SP	SVT	Fran	HG	Ang	LV2	Total
Lycée Moderne Dion Robert de Man	07	03	03	04	04	03	01	25
Lycée Moderne de Biankouma	04	05	02	04	03	-	-	18
Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien	07	01	02	-	-	-	-	10
Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané	05	01	01	05	01	01	-	14
Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé	05	03	03	03	03	01	-	18
Total	28	13	11	16	11	05	01	85

Maths = Mathématique /SP = Sciences Physiques/SVT = Sciences de la Terre et de la Vie/Fran = Français/HG = Histoire Géographie/Ang = Anglais/LV2 = Langues Vivantes 2 (Espagnol ou Allemand)

Source : enquête de terrain réalisée du 12 Janvier au 12 Avril 2022

L’exploitation du tableau sur l’état des postes vacants dans l’enseignement secondaire au niveau de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale du Tonkpi nous reconforte dans notre position et dans notre dessein à vouloir étudier un tel phénomène afin de mieux orienter le système éducatif de notre pays. Cet état nous confirme un déficit de 85 enseignants dans des matières que nous qualifions de matières fondamentales dans nos établissements. Ces matières sont qualifiées ainsi pour la simple raison qu’elles déterminent le choix des différentes séries de

formation quel que soit dans l'enseignement secondaire, technique ou professionnel. Le constat général de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale du Tonkpi fait état de 199 postes vacants dans toutes les disciplines confondues. Sur ces bases et conformément aux données factuelles dont nous disposons après notre enquête de terrain, nous pouvons parvenir à la conclusion selon laquelle le déficit d'enseignants est une réalité dans la Direction Régionale de l'Éducation Nationale du Tonkpi. Dans une étude comparative, nous avons pu remarquer un déficit de 199 enseignants la seule Direction Régionale de l'Éducation Nationale (Dren) de Biankouma et Man seulement enregistre 28 enseignants. Cependant, dans le système éducatif la Dren de Yamoussoukro voisine à celle de Biankouma n'a que 30 enseignants de moins. Remarquons que pour la Dren de Biankouma, nous avons pu constater des classes sans professeurs dans certaines disciplines notamment à Zouan Hounien, Danané et Logoualé alors qu'il n'est pas le cas à Yamoussoukro. À Abidjan, nous avons remarqué dans une école de Koumassi une commune d'Abidjan, 03 enseignants certifiés se partageant 16 heures de cours dans une discipline. Alors qu'un même professeur certifié dispense 26 heures de cours à Danané, 20 à 22 heures de cours dans toute la Dren de Biankouma. Pour la compromission de la trajectoire scolaire à cause du déficit d'enseignants qualifiés dans les matières comme Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques et Mathématiques, 81% des élèves interrogés affirment avoir été victime d'un manque d'enseignants dans leur cursus. Donc moins de 20% seulement seraient en Terminale D par conviction et plus de 80% y sont par contraintes dues aux aléas du système. Ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle le manque d'enseignants en Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques et Mathématiques influence négativement le rendement scolaire des Baccalauréat Scientifiques et surtout sur la compromission.

2-2-Consequences sur le rendement scolaire

Une conséquence peut être positive ou négative. Dans le cas de l'étude, les conséquences à soulever sont purement d'ordre négatif. Ces conséquences se situent à divers niveaux. Mais nous en retiendrons uniquement quatre (04) à savoir au niveau de l'élève lui-même, au niveau de l'établissement d'accueil, au niveau de l'enseignant et au niveau national. Ces données proviennent de l'analyse documentaire et des entretiens avec les acteurs du système éducatif.

2-2-1-Au niveau de l'élève

Un élève est jugé dans le milieu éducatif à partir de son rendement. Ici, le rendement renvoie aux notes obtenues par celui-ci au cours de l'année. A partir du moment où un élève depuis la seconde n'a pas pu avoir ses professeurs au complet, cela va agir non seulement sur son bulletin scolaire mais aussi sur sa trajectoire scolaire. Par exemple, un élève de 2^{nde} C qui en fin d'année obtient 14/20 comme moyenne annuelle générale alors qu'il n'a pas eu au cours de l'année un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques ou de Mathématiques, il est tout à fait évident qu'il est jugé un très bon élève mais il n'a pas le niveau réel pour aller en classe supérieure. Cela agira sur sa trajectoire scolaire l'année suivante. Quand vous n'avez pas fait des cours de Physiques en 2^{nde} par manque de professeur et que vous en obtenez un en première D, vous avez tous les problèmes d'assimilation et d'adaptation malgré votre motivation quelle que soit la bonne volonté de celui qui vous dispense les cours. En somme, vous traînez des lacunes qui sont les résultats d'une année scolaire passée sans professeur dans une matière donnée. En réalité, tous les esprits avertis en éducation savent que le processus d'apprentissage de l'élève est planifié et programmé par un système. Rappelons qu'un système est un ensemble d'éléments

ou dans notre cas d'espèce un ensemble de matières concourant à un même but ou même produit éducatif. Ce qui suppose que toutes les matières se valent quel que soit la filière de l'élève si et seulement si elle est prévue par le système éducatif. La programmation et la planification qui sont faites généralement de façons rigoureuse impliquent un contenu de savoirs à chaque stade des études. Manquer le contenu de connaissances escomptées à un niveau d'étude donnée, laisse des marques de taille sur sa formation. Une démotivation peut survenir dans l'élan d'apprentissage de l'élève si la masse des lacunes sur la trajectoire atteint une grande proportion. Les indices de ces lacunes sur la trajectoire scolaire se vérifient à travers les taux de renvoi, d'abandon volontaire ou à travers le taux de survie d'une promotion donnée. Notre plus grand instrument de mesure surtout le plus fiables est le résultat des examens nationaux notamment le baccalauréat. Ces résultats catastrophiques enregistrés démontrent la rigueur, le sérieux ou la légèreté, le manque de sérieux accordés au circuit de cet examen. Car un examen est l'aboutissement d'un processus enclenché qui a des exigences à chaque niveau du système. Pour combler souvent ce manque de professeurs, les parents d'élèves sont obligés de recourir à des étudiants qui n'ont non seulement pas une pédagogie appropriée de dispensation de cours mais aussi et surtout leur niveau ne s'y prête pas. Il est inconcevable de recruter un étudiant en deuxième année de Mathématiques et Physiques pour dispenser des cours à des élèves de second cycle et de surcroit en classe d'examen (Terminale). En somme, nous pouvons retenir que l'impact du déficit d'enseignements se résume à l'obtention de mauvaises notes par l'élève qui peut le conduire à un renvoi, à un abandon des études ou à un changement de filière qui s'opère généralement de manière laborieuse.

2-2-2-Au niveau de l'enseignant

Même si les retombées d'une action pédagogique sont exclusivement réservées aux apprenants, son enclenchement est par contre l'apanage des enseignants. Une bonne action pédagogique requiert plusieurs exigences de la part de l'enseignant lui-même d'une part et d'autre part demande certaines conditions appropriées de travail. En effet, en ce qui concerne les exigences de la part de l'enseignant, il faut noter sa motivation et sa volonté personnelle d'aboutir à cette fin. Mais le manque d'enseignants exige assez d'efforts de la part de ceux exerçant dans ces localités concernées. Leurs horaires de cours sont à la limite de celles requises par la qualification ou même débordent. Cet aspect implique une fatigue permanente des enseignants qui se laissent gagner par le découragement. Ainsi, les cours sont dispensés à la hâte et sans efforts. La présence est juste honorée pour éviter de se faire étiqueter par l'administration. Des maladies imaginaires sont inventées pour se reposer dans certains cas. Quand certains élèves éprouvent des inquiétudes dont la dissipation demande assez d'efforts, la colère s'installe de manière brutale chez le professeur. Par conséquent, cette attitude apparaît comme la cause principale des conflits entre les enseignants et les enseignés qui généralement sont le fait d'une mauvaise disposition mentale de la part des enseignants surtout quand leurs efforts ne sont pas reconnus. De ces conflits naissent la violence faite à l'égard des enseignants par les élèves même en dehors de l'école. D'autres enseignants dans un souci de sauver des générations s'exposent aux maladies. C'est le cas des enseignants qui ont par exemple vingt-six (26) heures de cours par semaine à cause du déficit même si les heures supplémentaires sont rémunérées. Et ce fait, nos questionnaires le confirment car la moyenne des horaires de cours dans nos zones d'enquête s'élève à 21 heures pour le grade A4 au lieu de 18 heures. Et dehors des professeurs de langue

vivante 2 et de Philosophie, tous sont au-delà de 14 heures de cours par semaine sans distinction d'ancienneté et 26 heures de cours maximum pour les grades A4. La démotivation des enseignants s'explique aussi par le fait que d'autres collègues de manière obscure se font affecter dans les zones convoitées alors que cette opportunité ne s'offre pas à tous. La comparaison des heures de cours hebdomadaires est également source de démotivation. Quand donc une opportunité s'offre, permettant de quitter le métier d'enseignant, aucun calcul n'est fait pour s'en accaparer. En somme, toutes les raisons évoquées concourent énormément à la baisse du rendement de l'enseignant et menacent même sa survie dans la société et expliquent en même temps les raisons du déficit d'enseignants croissant dans notre système.

2-2-3-Au niveau de l'établissement

Quand un établissement enregistre un manque d'enseignants au fil des années scolaires, les résultats obtenus par les élèves ternissent son image. L'orientation dans nos établissements est une demande volontaire et personnelle souhaitée par les élèves. Il est tout à fait évident qu'un parent d'élève ne souhaiterait pas que son fils aille dans une école où les résultats de fin d'année sont médiocres quel que soit l'emplacement et la beauté. Le rendement scolaire étant obligatoirement lié au recrutement et à l'emploi de professeurs qualifiés et au complet, il va s'en dire que l'enregistrement de mauvais résultats va réduire le nombre d'élèves à affecter dans cette école. De nos jours, tout le monde souhaite que sa progéniture soit orientée dans des établissements d'excellences tels que le Sainte Marie de d'Abidjan, le lycée classique d'Abidjan, le lycée Scientifique de Yamoussoukro etc. Dans ces écoles huppées, l'excellence est célébrée et se mesure à partir des rendements scolaires des élèves après les examens blancs et surtout nationaux. Le déficit d'enseignants est inexistant dans ces écoles. En résumé, nous pouvons retenir que

le déficit d'enseignants influence négativement l'avenir et l'honneur des écoles.

2-2-4-Au niveau National

Même si quelques établissements d'excellence parviennent à produire des résultats très satisfaisant en fin d'année, il importe de souligner qu'au plan national, le taux des admis de nos examens finaux (BEPC, BAC) est largement inférieur à celui des échecs depuis quelques années. Pour mieux cerner et comprendre ces affirmations précipitées, nous vous proposons quelques chiffres qui suivent. Ainsi, au titre de l'année 2022, nous avons le tableau des résultats des admis des élèves de Terminale D de nos établissements d'enquête.

Tableau n°6 : résultats des Admis au BAC D, session 2022

Etablissements	Inscrits	Présents	Admis	%
Lycée Moderne Dion Robert de Man	155	155	58	37,41
Lycée Moderne de Biankouma	329	329	192	58,35
Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien	349	345	182	52,75
Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané	135	134	42	31,34
Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé	62	61	59	47,54

Source : extrait de document de la DREN du Tonpki, service des examens et concours, 2022

À l'analyse de ce tableau, nous constatons que les Lycées Modernes Dion Robert de Man, le Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé et le Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané n'ont pas pu atteindre la moyenne de 50%. Cela s'inscrit

dans la logique de la situation que nous venons de décrire plus haut. Quant aux Lycées de Lycée Moderne de Biankouma et Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien, ils ont légèrement dépassé la moyenne (50%). Cela s'explique par le simple fait qu'au cours de l'année 2022, il y avait beaucoup d'élèves redoublants. Or dans ces établissements, redoubler veut dire que l'élève a maintenant le niveau requis pour affronter réellement l'examen du BAC D. Ceci nous amène à l'idée selon laquelle les trois (03) autres Lycées dont les taux n'ont pas pu atteindre la moyenne, il n'y avait pas assez de redoublements. Ils étaient en majorité des élèves venus nouvellement de la première. De ce qui précède, il faut dire que le déficit d'enseignants dans les Lycées fait que les résultats de fin d'année sont comparables aux « dents de scie » c'est-à-dire que cette année, nous avons un effectif élevé d'admis contre un faible taux d'échecs et l'année suivante enregistre le contraire qui est un fort taux d'échecs et un faible pourcentage d'admis.

2-3-Palliatifs au déficit d'enseignements

Conscients de la réalité du déficit d'enseignants dans nos différents établissements, les responsables administratifs ou les gestionnaires ne restent pas indifférents à ce problème. Ils tentent à leur manière d'enrayer le mal. Mais quelles sont les différentes solutions auxquelles ils ont recours.

2-3-1-Recrutement des professeurs

Le recrutement des professeurs dont il est question ici est contraire à la déontologie et à l'éthique du recrutement des professeurs dans le public. Dans les établissements publics, les professeurs sont formés à L'École Normale Supérieure et affecté par l'État ivoirien. Malheureusement, le déficit fait que les chefs d'établissement sont contraints à « *tendre la main à gauche* ». La plupart du temps, l'on recrute un étudiant de la localité qui a fini ses études universitaires et qui attend de

présenter des concours pour s'insérer dans le tissu social. Ou encore l'on recrute des étudiants n'ayant pas pu évoluer normalement dans les études et qui ont soit été renvoyés ou abandonnés les études. Ils sont recrutés sur la base de la formation universitaire. L'on ne tient pas compte de l'aspect pédagogique qui est le socle de la dispensation de cours. Souvent ces recrutés ont la connaissance appropriée mais ne parviennent pas à la rendre correctement. Ce qui fait que les élèves n'arrivent pas à les cerner et à mieux comprendre leurs cours. Or ne pas comprendre une leçon est synonyme d'obtention d'une mauvaise note.

2-3-2-Dispensation des cours par simulation

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent qu'un professeur de mathématiques peut facilement dispenser les cours de sciences physiques et vice-versa ; qu'un professeur de philosophie peut enseigner des cours de français. Cette conception des choses est une simple aberration, car toutes les disciplines n'ont pas les mêmes contenus de formation. Malheureusement, c'est le cas que nous constatons le plus souvent dans nos établissements quand il y a un manque de tel ou tel enseignant dans telle discipline. Procéder de cette manière est une façon de banaliser la formation des élèves. Accepter de ne pas connaître une réalité est mieux qu'un semblant de connaissances basées sur du faux, de l'arbitraire. Car celui qui ne connaît pas une chose assimile très vite dans le processus d'apprentissage que celui qui fait semblant de tout connaître. Dans nos lycées et collèges les disciplines comme l'éducation civique et morale, histoire et géographie etc. sont laissées pour compte car attribuées à des professeurs qui n'ont aucune qualification ou compétence en la matière. Face à cette situation qui participe elle aussi aux mauvais rendements scolaires, il est temps que nos autorités s'y penchent car le système éducatif est très malade de ses « produits finis ». Les

échecs abondants, les corruptions, les tricheries etc. sont la résultante d'une formation au rabais dans nos établissements. Dans le processus d'auto-formation à travers les répétiteurs (maître de maison), le travail de groupe, beaucoup d'aspects échappent à nos apprenants. Dans nos établissements, le phénomène de cours de rattrapage est monnaie-courante. Ce phénomène est lié en majorité au déficit d'enseignants. Car un même professeur est obligé de faire des efforts surhumains pour satisfaire des élèves parce que soucieux de leur avenir. Même au-delà de ses cours de rattrapage, il faut parler d'un autre phénomène qui nuit aussi à nos élèves. C'est le phénomène des photocopies. En fin d'année, conscient du fait que le programme ne peut être achevé, certains professeurs distribuent des photocopies à leurs élèves sans être accompagné d'explication approfondie. Tout ceci influence négativement le rendement scolaire des élèves.

2-4-Autres données influençant le rendement scolaire

Il est certes vrai que le déficit d'enseignants a un impact négatif sur le rendement scolaire des élèves. Mais, il y a des établissements qui ne connaissent pas ce type de problème mais qui enregistrent de mauvais résultats en fin d'année. Cela suppose que d'autres données non négligeables influencent aussi le rendement scolaire des élèves.

2-4-1-Activités et vie extra-scolaires des élèves

À travers ce sous-titre, nous voulons tout simplement nous plonger dans la vie des élèves après l'école. Autrement dit, nous cherchons à savoir comment les élèves mènent leur vie au-delà des cours. L'univers des élèves en dehors des salles de classe de nous préoccupe parce qu'il est la continuité de la vie scolaire. Dans la logique, un élève doit après les cours se reposer normalement, apprendre et comprendre ses leçons pour ton faisant ces exercices. Dans nos différentes zones d'études il est

certes vrai que le déficit d'enseignant est un mal qui influence les résultats scolaires des élèves, mais d'autres données ayant trait à leur vie extra-scolaire méritent d'être exposées et analysées. Le Lycée Moderne Dion Robert de Man, le Lycée Moderne de Biankouma, le Lycée Moderne Kouï Mamadou de Zouan Hounien, le Lycée Moderne Zingbé Mathias de Danané et Lycée Moderne Lambert Dan Zoumana de Logoualé sont situés en zone urbaine mais les populations sont encore agricoles à travers la nutrition. Dans ces différentes localités, les $\frac{3}{4}$ des personnes qui acceptent les élèves comme protéger en jouant le rôle de tuteur se nourrissant des travaux champêtres. Les jours non ouvrables ou les élèves devraient logiquement se mettre à jour dans les études, ils vont au champ pour aider le tuteur pour se faire aimer de la famille et bénéficier de leur attention sur le plan nutritionnel. Quant aux élèves ils décident de louer des maisons, la situation de pauvreté que vivent leurs parents ne permet pas à ceux-ci d'avoir le minimum pour vivre aisément. Ils sont eux aussi obligé d'aller au champ les jours non ouvrables que des gens pour avoir de quoi à manger. De nos jours, certains élèves continuent d'étudier avec des lampes tempêtes ou sous des poteaux électriques. Les élèves de nos zones d'études se nourrissent très mal et vive dans des conditions très déplorables. Peut-on demander à un élève affamé de produits des résultats excellents ? L'obtention de bonne note en milieu scolaire n'est pas un fait du hasard. Elle obéit à certains principes. Il est aberrant de vouloir comparer un élève se trouvant dans cette situation que nous venons de décrire plus haut et à un autre élève vivant chez ses parents et ayant à sa disposition tout ce qui lui faut pour réussir.

2-4-2-Manque d'emploi du temps de maison

Avoir un emploi du temps signifie avoir une méthode de travail. Ne pas avoir cet outil de travail constitue un problème. Un élève doit savoir quelle leçon apprendre à tel ou tel moment. Celui qui

travaille sans savoir où il va, rencontre toujours des difficultés. Quelle que soit les qualités intrinsèque d'un élève, s'il n'a pas de méthode rationnelle de travail il va s'en dire qu'il perdra. Avant d'aller en classe, l'élève doit être en mesure de connaître les cours et faire le maximum d'exercices afin de mieux cerner les cours. C'est pourquoi nous pensons que la méthode qui consiste à affecter un conseiller d'orientation dans chaque établissement afin d'aider les élèves dans ce sens doit être encouragée. L'élaboration d'un emploi du temps personnel de maison n'est pas une activité aisée car de sa bonne ou mauvaise élaboration et application dépendent le rendement scolaire. En clair, un élève doit être méthodique dans toutes ses entreprises.

2-4-3-Difficultés d'assimilation

Dispenser un cours, c'est transmettre un savoir, des connaissances à des novices, des profanes. La compréhension ou non d'un coup dépend de deux facteurs que sont la pédagogie et la possession intellectuelle de celui qui transmet. Dans le domaine éducatif, nous avons constaté que plus de professeurs maîtrise le savoir et le transmet très bien, les élèves arrivent à l'assimiler et à s'adapter. Dans ce cas précis, un élève qui a compris les explications de l'enseignant pendant le cours n'a pas plus trop besoin de se faire expliquer par autre personne. Arrivé à la maison, il met le cours en application en faisant des exercices. Or comprendre un cours et faire des exercices qui s'y affèrent, c'est implicitement être prêt pour les évaluations. Par contre quand le professeur a des difficultés pour passer un message, la compréhension devient difficile et le traitement des exercices devient quasi impossible.

3-Discussion et esquisses de solution

L'objectif de cette étude vise à mettre en relief le déficit d'enseignants du système éducatif ivoirien et ses conséquences

sur le rendement scolaire des élèves notamment ceux de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale du Tonkpi puis proposer des solutions pour résorber ce fléau. L'analyse documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif, tout comme la partie théorique visaient à répondre à l'hypothèse de recherche qui est la suivante : le système éducatif ivoirien souffre d'un déficit d'enseignants au niveau du second cycle du secondaire. Les résultats reflètent nos constats. En effet, les différentes causes évoquées, dans leur interférence fragilisent la pérennité de la poursuite de la carrière des enseignants ayant l'impression d'être abandonnés par leurs hiérarchies. En se conjuguant ces différentes causes deviennent de sérieuses préoccupations pour les syndicats préoccupés par le bien-être matériel et moral de leurs membres. Les déficits, quels que soient leurs causes, ont de toute évidence une répercussion sur le fonctionnement régulier des établissements. Quels sont les impacts de ces déficits ? Quelles sont les conséquences réelles de cette situation sur le cycle secondaire et singulièrement dans la Direction Régionale du Tonkpi ? Les effets et les conséquences psychosociologiques du déficit d'enseignants sur les établissements de la région du Tonkpi. Etant identifiée comme région de basse scolarisation au cycle secondaire, il va sans dire qu'un déficit de formateurs ne peut qu'enfoncer la région déjà éprouvée par la sous-scolarisation. S'il ne peut avoir de système scolaire viable sans infrastructures adéquates (bâtiment, équipements performants, matériels pédagogiques) de même, il ne peut en avoir sans enseignants. La question des ressources humaines à travers celle des enseignants disponibles en nombre suffisant et de qualification correcte, reste une préoccupation majeure. Puisqu'il y a déficit constaté, quelles sont les conséquences de ce déficit sur le système scolaire de cette région ? L'impact de ce déficit est perçu à plusieurs niveaux : la sous-scolarisation, la déscolarisation, le surmenage, la médiocrité des résultats

scolaires, la réorganisation des cours et programmes et la réaffectation d'élèves. La sous scolarisation des élèves dans les établissements tient en partie au manque de personnel enseignant. S'il n'y a pas assez de professeurs pour encadrer, former et éduquer les élèves, pourquoi les envoyer à l'école ? S'interrogent bon nombre de parents.

La double vacation est interprétée pour certains d'entre eux comme un signe d'irrégularité du cursus de formation et dépréciée. Prenant sans doute pour prétexte, cette manière nouvelle d'enseigner avec des effectifs alternés, les parents profitent de cela pour ne pas scolariser tous leurs enfants. Sous ce couvert, ils en choisissent pour les travaux champêtres ou autres activités de soutien de la famille (commerce, élevage...). Dans cette opération sélective de non scolarisation totale, les filles restent les grandes victimes de la non scolarisation. En ce qui concerne le Tonkpi, l'influence des traditions matrimoniales se greffe sur celle de certaines difficultés objectives de l'école. Les mariages précoces, les alliances endogamiques, les soutiens familiaux pour le commerce... sont autant de situations et d'activités concurrentielles et préférentielles contre l'école. Les activités économiques de survie poussent les parents à préférer retenir leurs enfants et les conduire à exercer des activités génératrices de revenus plutôt qu'à aller à l'école où il faut séjourner longtemps. Sans soutien ni suivie pendant la scolarité, nombre d'enfants échouent à l'école et en sont renvoyés aux termes de redoublements successifs et de résultats insuffisants. Ils sont alors récupérés par les parents qui les engagent dans des activités jugées plus rentables et aux conséquences plus heureuses pour la famille. Pour les filles, le mariage est une priorité, pour les garçons, ce sont soit les travaux champêtres soit le petit commerce urbain, soit le transport intra et inter urbains. La répartition du volume de travail aux enseignants insuffisants crée un surcroît de fatigue. Cette surcharge est un impact direct du déficit des enseignants. Les classes multigrades

imposent à l'enseignant de multiples préparations pédagogiques pluridisciplinaires (mathématiques, histoire, géographie... de niveaux hétérogènes). Il en est de même des corrections des devoirs et autres contrôles de connaissances. Par quoi est compensé ce travail supplémentaire ? Rien. De nombreux enseignants soumis à ce régime se sentent lésés par rapport à d'autres collègues assurant leur travail dans des classes normales à effectif « normal » sans surcharge de travail. Les inspections d'enseignements secondaires autorisent le recrutement d'enseignants bénévoles pour pallier le déficit d'enseignants réguliers (officiels). Ceux-ci recrutés parmi les étudiants (diplômés) sont généralement sans emploi. Les parents d'élèves qui assurent ainsi les frais de formation de ces « recrues » suppléent aux inconséquences de l'État. Des répétiteurs sont même envisagés pour les parents disposant de plus de moyens pour permettre un meilleur suivi de leurs enfants, sachant que le professeur ne peut matériellement pas remplir correctement sa mission à cause des effectifs hors norme auxquels il doit faire face chaque jour. Cette formule salvatrice a abouti parfois à des aberrations où le nombre de bénévoles est supérieur à celui des enseignants officiellement affectés.

Les propositions relatives aux solutions correctives du déficit en enseignants dans les cycles secondaires ne peuvent être que des solutions répliquant aux causes recensées. Au regard de cet inventaire, la quête des solutions ne doit plus seulement être énumérative mais doit aussi situer des acteurs politiques, socio-éducatifs, administratif, et associatifs ou même individuels capables d'apporter une contribution à la thérapeutique du système scolaire. Ces acteurs réels et potentiels sont les suivants : -autorités politiques-autorités administratives-parents d'élèves-associations locales-organisations internationales... C'est ici que le déploiement des synergies dans une action unitaire doit servir la cause de l'école à travers le besoin et la nécessité de corriger le déficit d'enseignants en corrigeant les

causes et leurs impacts. Ainsi, au Ministère de tutelle il faut augmenter le budget à louer à la formation des enseignants de sorte à accroître le nombre d'enseignants sur le plan national en tenant compte des besoins réels des différentes zones éducatives ou Direction Régionale de l'Éducation Nationale ; spécifier le budget par région de sorte à clarifier le nombre de poste d'enseignant qui serait comblés dans la région après chaque concours ; régionaliser le concours d'entrée à l'École Normale Supérieure en affichant dès le départ le nombre de poste disponible dans les différentes Direction Régionale de l'Éducation Nationale. Ainsi, les candidats postuleront en fonction des postes disponibles et de ces chances de réussite ; faire signer des engagements maintenant les admis à ce concours à leur poste respectif sur une durée de 15 ans minimum. Ces engagements seront déposés chez les autorités de chaque Direction Régionale de l'Éducation Nationale et les organismes gestionnaires ou impliqués dans le contrôle de l'effectif des enseignants et leurs conditions de vie ; impliquer les autorités de chaque Direction Régionale de l'Éducation Nationale et les organismes concernés dans le contrôle des effectifs des enseignants et leurs conditions de vie dans les recherches de solution au déficit d'enseignants ; la mutation des anciens enseignants doit tenir compte des trois villes d'accueil qu'ils mentionneront dans leur dossier. Ne doit jamais être muté s'il n'est remplacé par un autre au risque de créer un vide; la création d'un jury autonome dont le verdict sera irrévocable pour siéger pour les différentes mutations des anciens enseignants; impliquer obligatoirement dans le jury les Directions Régionales de l'Éducation Nationale les plus touchées par le déficit d'enseignant sur le plan national; créer une structure spécialisée dans le contrôle des horaires effectives des enseignants de sorte à contourner les astuces des dirigeants consistant à augmenter de manière malhonnête les enseignants sous-employés ; réduire le phénomène de copinage, de légèreté,

de favoritisme, de discrimination temps décrié par les différents partenaires du système éducatif ivoirien en ayant une attitude plus professionnel (idée d'entreprise). Ainsi, nous résolvons le fléau qui constitue la disparité d'enseignant qui gangrène l'éducation ivoirienne ; réviser l'effectif des enseignants exerçant dans les bureaux parce que leur nombre pourrait être excessif alors qu'on pourrait se passer de certains qui sont moins indispensables ; mettre toutes les graines en compétition au niveau national et le rang de chaque région révèle de la compétence de toutes les autorités de cette circonscription éducative.

À l'endroit des directeurs régionaux, il faut affecter les nouveaux arrivants nous tenons compte des villes dont les besoins sont les plus élevés. Par la même occasion, il ne devrait jamais être épuisé quand il s'agit d'aller poser avec tact et de manière incisive leur problème de déficit d'enseignant alors supérieur hiérarchique; multiplier les visites dans les différentes établissements qui constitue la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de sorte à instaurer la communication, encourager les initiatives de remédiation aux différentes situations ; multiplier les séminaires de recyclage, de formation conformément aux besoins des enseignants et des dirigeants; tenir une réunion de rentrée en impliquant réellement les élus, les autorités tant administratives que politique, les chefs de service et de cantons dans la résolution du problème ; organiser une cérémonie de fin d'année couronnant tous les efforts des partenaires. Cette cérémonie doit être l'apothéose des compétitions sportives organisées entre les enseignants. Ces manifestations pourraient être parrainées par une tierce personnalité du pays dont la présence donnerait un cachet important ; procéder à la remise de récompense aux meilleures autorités en fonction de leur détermination à enrayer le phénomène et surtout les efforts consentis pour parvenir à ces résultats. Des distinctions seront également faites à l'égard des

chefs d'établissement et des chefs de canton qui se seraient fait remarquer par une quelconque action d'éclat. Il en est de même pour les meilleurs enseignants car ils seront primés conformément à leur dévouement, à leur détermination et surtout à leurs performances dûment constaté par les indices que tout bon dirigeant peut avoir. Ces indices portent notamment sur l'assiduité, la ponctualité, la tenue des cahiers administratifs, le rendement de ses élèves au travail constaté aux différents examens blancs et nationaux pourront servir d'indicateurs. Á l'endroit des chefs d'établissements, il faut associer les autorités et les chefs de service dans cette recherche de solutions de sorte à élargir leur champ d'intervention. Ils doivent talonner les autorités administratives capables d'apporter une amélioration aussi petite que possible à cette situation ; être assez courtois et faire preuve d'humanisme de sorte à maintenir une bonne ambiance surtout favorable à un bon rendement de travail ; négocier avec l'École Normale Supérieure ou l'obtention de stagiaire dans la localité. Il serait même en souhaitable de chercher un partenariat entre ces établissements et l'École Normale Supérieure pour l'envoi des stagiaires de manière permanente dans cette localité ; recruter certains enseignants du privé qui ont déjà fait leurs preuves. La rémunération de leurs interventions pourraient être amorti par la caisse du Comité de Gestion Scolaire et aidée dans leur tâches par des personnes de bienfaisance, des grands commerçants, les élus, les chefs de service et les autorités administratives ; recourir à une possibilité de recrutement des étudiants des filières dont le déficit est criard dans l'établissement si la possibilité d'intervention des enseignants du privé est écartée à cause d'une inexistence d'école privée dans le secteur ; solliciter la presse pour attirer l'attention des autorités sur le phénomène du déficit d'enseignant dans sa localité.

Á l'endroit des autorités locales, il faut s'impliquer réellement dans la gestion de leurs établissements ou de s'imprégner des

problèmes qui gangrènent leur éducation locale. Car ignorer la jeunesse en éducation ou en transformation au goût de la société de demain, c'est accepter de disqualifier sa région dans les futures compétitions intellectuelles ; s'engager résolument dans l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires dans leur région. Nous faisons principalement allusion aux enseignants des établissements publics du secondaire qui deviennent de plus en plus dans les rares. Seule l'amélioration de la qualité ou des conditions de vie qui leur sont offertes seront l'instrument de mesure de leurs intérêts pour la région : prévoir des chambres pour les nouveaux enseignants qui arrivent dans la localité. Des bâtiments doivent également être mis à la disposition des enseignants débutants n'ayant pas encore leur premier salaire. On pourrait aussi leur prévoir la nourriture soit de manière gratuite ou à des prix dérisoires ; opérer avec les grands commerçants, les chefs de service, de canton ou de village pour leur contribution. Une chose qu'ils ne refuseraient pas si l'enjeu noble qui sous-entend ces actes leur est rendu explicite ; consentir à des efforts pour la rémunération des enseignants des privés ou des étudiants recrutés pour pallier au déficit d'enseignant dans les établissements ; renforcer la cohésion, la collaboration, l'harmonie, la fraternité entre les enseignants de sorte à leur donner l'envie de vivre au sein d'une famille artificielle en organisant des compétitions sportives entre eux dans leur localité, puisque dit-on le sport est un ciment social ; trouver une solution aux coupures d'eau et d'électricité intempestives si cela constitue une préoccupation majeure dans la localité. Cela devrait se faire de concert avec les responsables de la Compagnie Ivoirienne de l'Electricité et de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire ; s'investir ardemment à installer le téléphone mobile dans la localité étant donné que la communication est un facteur très déterminant dans notre monde d'aujourd'hui. Et si, les enseignants ne se verront pas

marginaliser par rapport au rythme de vie en vogue dans les autres villes.

Conclusion

Au terme de l'étude, nous pouvons affirmer que le phénomène du déficit d'enseignants est aujourd'hui une réalité qui risque de porter un coup très fatal au système éducatif dans son ensemble. C'est pourquoi nous pensons que l'État doit mettre tout en œuvre pour qu'un maximum de d'enseignants soient recrutés par voie de concours, soient par recrutement direct afin de palier à cette situation. Mais, il faut aussi souligner que le déficit d'enseignants n'est pas le fait exclusif du mauvais rendement en milieu scolaire. Le système éducatif étant un tout voire un système, il y a d'autres données non négligeables qui affectent le tissu scolaire. Ainsi, pensons-nous que les gestionnaires du système éducatif dans toute sa composante doivent s'atteler à minimiser ces problèmes car le développement réel d'une nation est l'affaire du système éducatif à travers une formation efficiente et efficace des enfants. En somme, nous invitons les autorités quels que soient leurs moyens de s'engager résolument dans l'amélioration des conditions de vie des enseignants exerçant dans leur localité car elles sont sources de motivation dans le choix de leur service.

Bibliographie

ASSEMIAN Mossouma Emma et COULIBALY Brahim, 2007. *Le déficit en enseignants dans le cycle primaire en Côte d'Ivoire*, Rapport, l'internationale de l'éducation/section Côte d'Ivoire.

CASTETS-FONTAINE Benjamin et TUAILLON-DEMESY Audrey, 2017, « Le mal-être enseignant en France », in : *Recherches & éducations*, 18, 2017.

<https://journals.openedition.org/rechercheseducations/4338#quotation>.

<https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.4338>, Consulté, le 18 novembre 2022.

DUBET François, 2009, « Penser les inégalités scolaires », in : Marie Duru-Bellat et Agnes Henriot-Van Zanten (éd.), *Sociologie du système éducatif : les inégalités scolaires*, 2009, pp 16-34, Paris, Presses Universitaires de France

KAMANZI Pierre Canisius, TARDIF Maurice, LESSARD Claude, 2015, « Les enseignants canadiens à risque de décrochage : portrait général et comparaison entre les régions », in : *Mesure et évaluation en éducation*, V. 38, n° 1, 2015, pp 57-88

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 2023. *Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques*, Statistiques Scolaires de Poche.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 2022. *Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques Direction Régionale de l'Education Nationale de la région du Tonkpi*, Annuaire Statistique.

MORLAIX Sophie et SUCHAUT Bruno, 2013, « Les déterminants sociaux, scolaires et cognitifs de la réussite en première année universitaire », in : *Revue française de pédagogie*, 180(3), 2013, pp 77-94.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCES ET LA CULTURE, 2023. *Journée mondiale des enseignants : l'Unesco alerte face à la pénurie mondiale d'enseignants*, Rapport d'activité.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCES ET LA CULTURE, 2023.

L'Unesco et l'Union africaine appellent les dirigeants à donner la priorité à l'égalité des chances dans l'éducation, Rapport intitulé Éducation en Afrique : placer l'équité au cœur des politiques

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT, 2014. *La région du Tonkpi.* Rapport d'exécution et présentation des principaux résultats

ROCQUE Sylvie, 1999. *L'écologie de l'éducation.* Edition Guérin, Québec, 244 p.

WASSOUO Emmanuel Aimé, TCHAGNENO Charles Le Grand et SIMA Murielle Ntsame, 2020, « Les exigences et ressources de travail comme déterminants des comportements d'innovation au travail et des intentions d'entreprendre chez les enseignants des collèges et lycées du Cameroun », in : *Psychologie du Travail et des Organisations*, V. 26, Issue 4, 2020, pp 314-329

SYSTÈME À CONSIDÉRER : UN LEVIER DE L'IMPLICATION PROFESSIONNELLE DES ACTEURS DU SYSTEME EDUCATIF DANS LES REFORMES EN EDUCATION AU CAMEROUN

Aïssatou MAWOUNG KPOUMIE

Doctorante en Curriculum et Évaluation,

Université de Yaoundé I, Cameroun

aissatoubikai@gmail.com

Anne MATOUWE

PhD Développement et Évaluation des curricula,

Université de Yaoundé I-Cameroun

amatouwe1803@gmail.com

Serge LAGLIE BOBOTO

Doctorant en Management de l'Éducation, Faculté des Gestions et

de Développement Durable, ICT University-Cameroun

lagliecierge@gmail.com

Résumé

La contribution remet en question le débat sur la mise en œuvre des programmes d'enseignement fondamental au Cameroun qui ont été publiés depuis 2018. Il est indéniable que le système éducatif camerounais est en train de subir de nombreuses réformes, notamment celles liées à l'Approche Par Compétences (APC). Cette approche provoque un changement de mentalité chez les experts sur le terrain. Il semble que ces derniers ne soient pas assez équipés, mais sont plutôt insuffisants pour l'appliquer. Cela suggère qu'il y a une absence de synergie dans la gestion du projet en question. Cependant, selon l'approche systémique du management, l'engagement professionnel exige que le processus curriculaire inclue l'identification et la détection des acteurs à prendre en compte dans le projet de transformation. L'objectif de cette étude est de comprendre comment la cartographie des acteurs peut influencer la façon dont les professionnels s'impliquent dans la gestion des projets éducatifs. L'étude a examiné cinq (04) experts choisis en utilisant la méthode d'échantillonnage par choix raisonné classique. Les résultats obtenus grâce à l'analyse thématique en continu indiquent que la détermination du système à prendre en compte influence la façon dont les professionnels s'impliquent dans leurs tâches régaliennes.

Mots-clés : Réforme curriculaire ; APC ; Approche systémique ; Implication professionnelle ; Acteur du système éducatif.

Abstract

The contribution questions the debate on the implementation of the basic education curricula in Cameroon that have been published since 2018. It is undeniable that the Cameroonian education system is undergoing numerous reforms, particularly those linked to the Competency-Based Approach (CBA). This approach is causing a change in mentality among experts in the field. It seems that the latter are not sufficiently equipped, but rather insufficient to apply it. This suggests that there is a lack of synergy in the management of the project in question. However, according to the systemic approach to management, professional commitment requires that the curricular process include the identification and detection of the stakeholders to be taken into account in the transformation project. The aim of this study is to understand how stakeholder mapping can influence the way professionals become involved in the management of educational projects. The study examined five (04) experts chosen using the classic purposive sampling method. The results obtained from the continuous thematic analysis indicate that the determination of the system to be taken into account influences the way in which professionals are involved in their regalian tasks.

Keywords: Curricular reform; APC; Systemic approach; Professional involvement; Actor in the education system.

1. Problématique de l'étude

En raison du développement des comparaisons internationales et de la rationalisation des dépenses publiques, des tendances globales internationales ont un impact sur les sociétés, les économies et les systèmes éducatifs, les plongeant dans un environnement d'instabilité. Selon Charbonnier et Gouédard (2020), les phénomènes de la mondialisation, des inégalités élevées, de l'augmentation de la diversité et de l'évolution technologique favorable à la main-d'œuvre qualifiée ajoutent une pression supplémentaire aux systèmes éducatifs déjà en difficulté. Au même rythme de l'instabilité, Matouwé

(2022) observe comment le système éducatif camerounais a connu des transformations majeures au cours des trois dernières décennies. Ces dispositions se manifestent par la Loi d'orientation de l'éducation du 14 avril 1998, la Loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 16 avril 2001, la Loi sur la décentralisation de l'éducation du 24 décembre 2019, et plus spécifiquement par les réformes curriculaires dans tous les domaines de l'éducation axées sur les compétences, etc.

En tout cas, il est nécessaire de souligner qu'il existe un phénomène de réformes qui va ainsi s'intensifier et semble être issu soit des exigences des textes, soit des lacunes observées dans le paysage. Une volonté politique de changement est donc observée, ce qui suscite des réformes visant à améliorer l'efficacité interne et externe du système éducatif (Matouwé et al., 2020). En effet, afin de trouver des solutions adéquates à la question de la qualité de l'éducation, des pays ont pris l'initiative de réformer leurs programmes scolaires. En outre, comme on peut le constater, les réformes mises en place, qu'elles soient institutionnelles, politiques ou organisationnelles, sont toutes axées sur l'objectif principal de démocratisation afin de les rendre accessibles et de qualité à tous. Autrement dit, les compétences enseignées à l'école jouent aujourd'hui un rôle crucial dans l'innovation, la productivité et, finalement, la croissance économique, la cohésion sociale et le développement du niveau de vie (OCDE, 2016).

Ainsi, l'investissement dans l'éducation sur la logique qui est sous-tendue pour soutenir la réforme a des répercussions significatives à l'échelle internationale et nationale. Par conséquent, une augmentation du niveau d'instruction chez la population conduit à des conditions de vie améliorées, à une insertion socioprofessionnelle plus aisée, à des valeurs démocratiques actives, à des stratégies efficaces pour promouvoir la justice, la liberté, la tolérance et la solidarité. De nombreux pays de l'OCDE ont pleinement compris les défis de

la préparation de l'école de demain, grâce à plus de 500 réformes éducatives mises en place depuis les années 2000 (OECD, 2019a). Selon Charbonnier et Gouédard (2020, p. 132), ces réformes englobent un large éventail, allant des réformes visant à améliorer l'équité à celles qui réforment la gouvernance ou les modes de financement. Comme le soulignent Matouwé et Boboto Laglie (2024), il est important de se questionner sur les stratégies de gestion de la mise en œuvre des politiques éducatives dans un système éducatif spécifique afin de renforcer sa cohérence, son efficacité et la pertinence de ses programmes.

Selon Mgbwa et Matouwé (2016), le Ministère de l'Education de Base a entrepris un projet d'envergure, avec la conviction qu'il est en train de tracer les routes du futur pour les générations futures. La réforme voulue par l'APC provoque un changement de paradigme. Dans cette perspective, il ne s'agit plus de transmettre un savoir sous contrôle du maître, mais plutôt d'une personne ressource qui doit réagir et s'adapter aux besoins des apprenants. Selon Mgbwa, Ndoungmo et Matouwé (2019), l'APC ne vise plus à fournir aux apprenants un programme insipide, mais plutôt à les familiariser avec les plaisirs des compétences. En réalité, l'enseignant ne serait plus seulement responsable de la transmission, mais plutôt de la conception, de la création des conditions d'apprentissage et de la gestion de séquences d'apprentissage dans des situations nouvelles qui incitent les apprenants à agir et à interagir. L'enseignant a maintenant pour mission de créer et de mettre en place des conditions d'apprentissage qui permettent à l'apprenant de réussir dans son apprentissage. Selon Jonnaert et Vander Borgh (2009) et Altet (2017).

Dans cette situation, le Ministre de l'Education de Base au Cameroun, en mettant l'accent sur la formation des apprenants et les incitant à devenir dynamiques et créatifs, a décidé de réformer les programmes scolaires de la maternelle et du primaire afin de garantir une éducation de qualité pour tous les

élèves camerounais (MINEDUB, 2018, p.4). Effectivement, les programmes scolaires sont élaborés dans le but de "développer les compétences des apprenants et de poser les fondations d'une éducation aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques" (MINEDUB, 2018, p. 3). En d'autres termes, l'objectif des curricula est de garantir aux apprenants la formation des compétences.

Selon Mgbwa et Matouwé (2020), la réforme envisagée dans le domaine de l'éducation est une mesure qui doit apporter un éclaircissement aux acteurs de terrain dans les salles de classe quotidiennes. Les enseignants de l'éducation de base doivent être informés des principes et des démarches stratégiques à suivre afin de réussir l'application des programmes d'enseignement primaire au Cameroun. Ces réformes visent à passer d'une pédagogie traditionnelle, ou « pédagogie de l'enseignement », à une pédagogie active, ou « pédagogie de l'apprentissage », selon Altet (2017). Selon Mgbwa et Matouwé (2020, p.7), « *l'acquisition de nouvelles compétences par les enseignants nécessite qu'ils disposent d'outils d'analyse et qu'ils puissent utiliser un langage pédagogique commun afin de partager leurs méthodes* ». Cela implique que la mise en œuvre concrète de la réforme curriculaire nécessite des "transformations professionnelles" de la part des acteurs du système éducatif, tels que les enseignants, les gestionnaires, la société civile, ainsi que les apprenants (Perrenoud, 1997).

Toutefois, les recherches menées par Depover et Noel (2005) soulignent que, "pour un changement éducatif réussi, il est primordial... d'impliquer à tous les niveaux les individus qui devront mettre en pratique la réforme au quotidien (...)". « Le succès de la réforme dépend de leur adhésion » (p. 180). Dans cette optique, afin de garantir une véritable transformation des pratiques enseignantes, il serait nécessaire que les responsables des écoles et les enseignants, considérés comme des parties prenantes essentielles, puissent prendre part à l'élaboration ou à

la révision des curricula de l'éducation de base. Ainsi, ils participeraient activement à la réalisation du programme dans les écoles et les salles de classe (UNESCO-BIE, 2016). Selon Ndjebakal Souck (2020), les réformes doivent être le résultat d'une évaluation continue des structures et des dispositifs de fonctionnement scolaires en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il s'agit d'un processus de développement participatif du curriculum qui demande l'opinion de chaque catégorie d'acteurs du système éducatif, ce qui implique un travail en collaboration qui demande leur participation active dans le projet.

Dans la discussion précédente, nous avons abordé plusieurs éléments qui témoignent d'un changement de société. Les chercheurs sont d'accord pour affirmer qu'il existe effectivement un changement de paradigme. Selon Philippe Destatte, il est clair que nous sommes en train de vivre une transition longue, un changement de paradigme sociétal : une mutation complexe, profonde, systémique, structurelle et structurante de toutes les sphères de la société. Selon Francis Fukuyam, si nous établissons le point de départ à partir de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire en 1989, cela marque... Il est donc important de prendre en compte le système dans le processus curriculaire. Si les acteurs de terrain doivent mettre en œuvre le curriculum, quelle est leur position dans la dynamique des réformes curriculaires? Si tous les curriculums sont appropriés et interprétés par les acteurs, quelles sont les contraintes qui pèsent sur les enseignants? Qu'est-ce qui empêche certains objets des curricula d'apparaître dans les classes?

Selon Bériot (1992, p. 232), le système à prendre en compte est « l'ensemble formé par un observateur en utilisant les éléments pertinents du système apparent et du réseau d'influence, en fonction des objectifs à atteindre ». Le concept de système à prendre en compte désigne donc l'enveloppe du

système à prendre en compte afin d'obtenir les informations pertinentes pour agir. C'est l'ensemble des individus qui sont en relation et qui ont un lien de cohérence avec l'objectif du projet, des acteurs du système éducatif qui peuvent converger vers l'objectif principal de la demande. En effet, Bériot (2006) souligne l'importance de considérer un changement selon une approche systémique pour mobiliser les acteurs impliqués dans la direction spécifiée avec le demandeur. Il est donc essentiel que les différentes catégories d'acteurs concernés puissent participer activement à l'élaboration des curricula afin que les professionnels puissent s'impliquer dans leur mise en œuvre. Parce que, selon UNESCO-BIE (2016), « Les programmes ne doivent [...] pas être élaborés « à l'abri » par des experts en éducation ». Effectivement, l'engagement des parents, des élèves, des enseignants, des employeurs, des communautés et du gouvernement permettra de trouver un juste équilibre entre les divers enjeux des acteurs concernés et favorisera l'établissement d'un consensus national.

Il s'agit de la mise en place d'une cartographie des acteurs, étape essentielle dans la gestion de projet. Cela permet d'évaluer le degré d'influence et de soutien que les acteurs clés peuvent apporter au projet de réforme curriculaire. En effet, dans le contexte de la gestion du changement en entreprise, il est crucial de réaliser une cartographie des acteurs afin de repérer et évaluer l'impact des parties prenantes clés, afin de les encourager à s'impliquer activement au moment opportun (Mias, 1998). Selon Bériot (1992 ; 2006 ; 2018), il est suggéré de réaliser une cartographie des acteurs afin de permettre au responsable de mieux appréhender leurs enjeux et de déterminer la meilleure manière de les impliquer dans le processus de développement du projet. C'est dans cette perspective qu'il était essentiel pour les planificateurs de repérer et de dresser une cartographie efficace des acteurs impliqués dans le projet de réforme des programmes d'enseignement à l'éducation de base au Cameroun.

De plus, selon Sayagh, Jullien et Ventura (2014), il est essentiel d'identifier et de repérer tout projet au préalable, car cela vaut son précieux présent. Il est essentiel de prendre en compte chaque acteur afin de réaliser une analyse de sa position et de son rôle dans le processus du projet en question. Effectivement, il est essentiel de prendre conscience de l'évidence selon laquelle un même individu peut jouer plusieurs rôles et qu'il ne peut être analysé que sous l'angle de ses fonctions dans le processus décisionnel et non de ce qu'il représente en tant qu'individu. C'est pourquoi il est essentiel de désigner le concept d'« acteur » comme une fonction spécifique du processus décisionnel, en tenant compte du fait que cette fonction peut être exercée par une personne physique ou morale. D'après Sayagh, Jullien et Ventura (2014, p.6), l'objectif est de saisir le rôle de chaque acteur dans le processus de prise de décision. En réalité, les planificateurs doivent saisir que le projet est une action ou un ensemble d'actions que l'on envisage dans un avenir plus ou moins proche afin de créer quelque chose de nouveau ou d'améliorer quelque chose qui existe déjà. En ce qui concerne le monde du travail en général et le système éducatif en particulier, le projet de réforme curriculaire nécessite une collaboration en équipe. Les membres de cette équipe sont donc des acteurs ou des ressources humaines qui doivent être repérés et identifiés afin de garantir le succès du projet.

De plus, le projet curriculaire joue un rôle central dans la gestion, en particulier stratégique (Joffre et al., 2006 ; Aurégan et al., 2008), et il devient, selon Bréchet et al. (2005), le socle même d'une théorie de l'organisation qui combine à la fois la politique et la stratégie. Effectivement, selon les recherches (David & al., 2000 ; Bréchet & Desreumaux, 2005), la réforme curriculaire peut être considérée comme un projet voire un processus de conception, de construction et de régulation de l'action, où les acteurs intra ou inter-organisationnels établissent des relations et des connaissances. Selon Phanuel et Renault

(2015, p.130), il est nécessaire de mettre en place un ensemble d'activités qui mobilisent des ressources humaines, matérielles et financières de manière nouvelle afin de réaliser des activités uniques, en respectant des spécifications spécifiques à l'intérieur de contraintes de coût et de délai. Dans cette situation, le planificateur/acteur stratégique se retrouve confronté au triple équation projet-porteur-contexte (Bréchet & al., 2005), dans laquelle les acteurs de terrain peuvent se faire des représentations alternatives.

Cependant, on le remarque. Un facteur essentiel de réussite du projet de réforme curriculaire au Cameroun est le partage d'une vision basée sur des connaissances communes des parties prenantes et la création de sens par celles-ci (Phanuel et Renault, 2015). Dans cette situation, l'identification et la confrontation de la vision des acteurs professionnels de terrain sont des aspects essentiels du management de la réforme. Pour cette étude, le système à prendre en compte suscite l'intérêt des divers acteurs, car lorsqu'il est correctement identifié, il favorise leur engagement professionnel. Les planificateurs et les acteurs de terrain ont pour mission de prendre conscience des compétences individuelles de chaque acteur impliqué dans le processus de réforme curriculaire. Il faut déterminer qui peut faire quoi et comment parmi les divers acteurs. Qui peut entraver ou empêcher la réalisation d'une tâche?

2. Méthodologie

L'objectif de cette étude est d'analyser comment la définition et la localisation du système à prendre en compte peuvent influencer la nature de l'implication professionnelle des acteurs du système éducatif dans le processus de gestion des réformes curriculaires en éducation au Cameroun. L'objectif de cette étude compréhensive est de comprendre comment les enseignants mettent en œuvre les nouveaux programmes. En

d'autres termes, est-ce que tous les éléments de la chaîne éducative sont impliqués dans sa mise en place. Effectivement, il convient de souligner que cet article souligne l'importance des relations récurrentes dans la création des nouveaux programmes d'éducation de Base avec l'intégration de l'APC (MINEDUB, 2018).

Selon Fortin et Gagnon (2016), la recherche repose sur un devis qualitatif qui met en évidence les expériences vécues par les cinq professionnels sélectionnés à l'école publique de Biyem-Assi. Tous les participants ont été sélectionnés en raison de leur spécificité en se basant sur des critères d'inclusion spécifiques : avoir une expérience d'au moins 10 ans dans les processus de réformes éducatives au Cameroun, avoir été des acteurs clés et avoir eu au moins deux expériences de politiques de cadrage de réformes dans le système éducatif camerounais. Les caractéristiques des participants sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : échantillon

Participants	Sexe	Âge	Fonction	Ancienneté
Ange (AE)	Féminin	45 ans	Enseignant	13 ans
Thomas (TS)	Masculin	48 ans	IPR	20ans
Philippe (PE)	Masculin	56 ans	CP	19ans
Solange (SE)	Féminin	51 ans	Enseignant	17 ans

L'analyse de contenu thématique en continu a été utilisée pour traiter les données collectées auprès de cette catégorie de professionnels (Paillé et Muchielli, 2016). Cette méthode a nécessité de classer les divers éléments d'un message afin de mettre en évidence son sens (Mayer et Deslauriers, 2000). En mettant l'accent sur les contenus des discours tirés des entretiens, elle a mis en évidence la diversité et la richesse des propos entendus et transcrits. Il est important de souligner qu'un guide

a été élaboré pour les entretiens semi-directifs autour du thème central décliné (incluant leurs opinions sur la réforme curriculaire, leur implication, les conséquences des actions). Le but était de catégoriser les données issues des sujets en se concentrant sur les thèmes suivants : l'importance des acteurs en tant que freins ou ressources dans la mise en place des nouveaux programmes ; les défis des acteurs comme moteur de l'engagement professionnel ; les relations récurrentes comme moyen de stimuler l'engagement professionnel des acteurs. Dans cette optique, quatre entrevues ont été menées auprès des participants à l'étude. Les entretiens mentionnés ont été enregistrés en audio, avec le consentement des personnes interrogées. Une retranscription a été effectuée pour chaque enregistrement audio des entretiens afin de répondre à l'objectif de cette recherche. Les segments d'entretien qui nous semblaient pertinents ont été retranscrits au mot à mot afin d'illustrer les propos des personnes interrogées. Ensuite, les enregistrements ont été codés et intégrés dans une grille d'analyse thématique (voir tableau 2). L'opération intellectuelle impliquait de séparer l'information, de la classer en fonction des objectifs de l'étude, et de la présenter sous forme d'une grille d'analyse (tableau 2) qui inclut le thème central et les sous-thèmes mentionnés précédemment. L'objectif était de repérer les citations des participants qui y correspondent et de les découper de manière transversale afin de faciliter la compréhension des informations reçues.

Tableau 2 : Grille d'analyse

Thème	Code	Sous-thèmes	Observations		
			+	-	±
Repérage du système à considérer	A	Acteurs freins/acteurs ressources par rapport à l'opérationnalisation des nouveaux curricula			
	B	Enjeux des acteurs par rapport l'opérationnalisation des nouveaux curricula			
	C	Relations récurrentes dans l'opérationnalisation des nouveaux curricula			

Le signe + veut dire tout à fait adéquat, plutôt adéquat, le signe – veut dire tout à fait inadéquat, plutôt inadéquat et le signe ± veut dire plus ou moins adéquat.

3. Résultats : analyse empirique du système à considérer dans l'opérationnalisation des nouveaux curricula

Il faudrait prendre en compte le système qui englobe toutes les personnes qui sont en relation entre elles et qui ont un lien de cohérence avec l'objectif du niveau supérieur. Ainsi, avant de procéder à une réforme, chaque acteur doit se poser la question du système en question. Selon Bériot (2006), il est à la fois insuffisant et trop large de considérer que le système et son environnement sont à l'origine de la demande. Il est nécessaire de lui donner une représentation la plus objective possible du système réel à prendre en compte » (p., p.298). Par conséquent, l'identification du système à prendre en compte favorise l'harmonisation des interventions des professionnels dans la mise en place de l'APC conformément aux nouveaux programmes éducatifs. Cette approche permet de se questionner

sur l'apport des divers acteurs, leurs défis et la collaboration qui est mise en avant dans son déroulement.

3.1 Acteurs freins/acteurs ressources : quelle place dans la mise en œuvre des nouveaux curricula ?

Dans le contexte du management de projet en entreprise, la liste des acteurs à prendre en compte est l'un des éléments essentiels. C'est plus qu'une simple liste de groupe d'acteurs, c'est une première qualification de ces acteurs. Toutefois, cette caractérisation évalue deux traits pour chaque acteur identifié. Ces caractéristiques mettent en avant à la fois l'importance relative des acteurs en ce qui concerne le succès du projet et le degré de convergence de ces acteurs. En effet, le système à prendre en compte rassemble un ensemble d'acteurs du système qui peuvent converger vers l'objectif principal de la demande. Dans le but de gérer les résistances, il est nécessaire de distinguer les acteurs ressources et les acteurs freins. Selon l'analyse, il est important de mettre l'accent sur la détection des acteurs ressources et des acteurs contraignants lors de la mise en œuvre des nouveaux curricula. Dans le système éducatif camerounais, l'introduction de l'APC se fait selon une approche du « top down », c'est-à-dire qu'elle commence par le niveau macro, puis le méso et enfin le micro. Les programmes du MINEDUB révèlent donc une approche verticaliste, car on constate sur le terrain qu'il existe des préjugés envers les professionnels qui rencontrent des difficultés dans leur mise en pratique. un des participants explique : *« Personnellement, j'ai des problèmes avec certains aspects tels que l'identification des compétences, mais je n'ai pas toujours l'opportunité de m'exprimer dans ce sens lors des séminaires, car c'est le domaine de certains professionnels et la hiérarchie les encourage dans ce sens. »* (A+) (SS).

Cela révèle une vision verticaliste qui néglige les opinions de toutes les parties prenantes lors du processus de changement.

Cependant, imposer une réforme aux acteurs de terrain empêche les planificateurs de recenser les différentes catégories d'acteurs à impliquer dans le processus curriculaire. La démotivation des professionnels peut avoir des conséquences sur sa mise en œuvre. En ce sens, prenons en compte ces paroles d'un participant :

Selon moi, la vision de la réforme par l'APC vise à former des individus autonomes capables d'autorégulation et de souplesse cognitive afin de résoudre de manière pertinente les problèmes de la vie quotidienne. Afin d'accomplir cela, il est essentiel que toutes les parties prenantes s'engagent activement dans le déroulement de tout projet éducatif. Cependant, lors de la mise en œuvre de la réforme par APC au Cameroun, tout est confié aux professionnels de terrain et les parents ne sont pas inclus sans une politique d'accompagnement (A+) (AE).

Il est important de souligner que la détection des acteurs ressources ainsi que des ressources limitantes offre une multitude d'informations, d'outils et de ressources humaines indispensables pour faciliter le développement professionnel. Effectivement, il est possible de surmonter les actions des professionnels des ressources et de mettre en place des solutions envisageables pour les surmonter. Dans cette optique, il est essentiel que les responsables identifient et repèrent les compétences de chaque professionnel de terrain à exploiter. Afin de garantir le succès du projet de réforme, il est essentiel que chaque acteur possède une grande variété de compétences, car, comme le souligne un participant, « *chaque professionnel joue un rôle essentiel dans la chaîne éducative* ». *Si l'un n'est pas bénéfique dans une situation professionnelle spécifique, il peut l'être dans une autre. Les responsables sont responsables de la planification et de l'implication de tous les acteurs sur le terrain en fonction des besoins, mais il est évident qu'il existe des*

affinités ». (A+) (SS). Les paroles de cet enseignant chevronné révèlent une gestion obsolète qui ne valorise pas les compétences professionnelles démontrées. Cependant, en prenant en considération les compétences professionnelles, chaque professionnel pourrait s'engager activement, ce qui favoriserait une diversité et une pluralité des points de vue essentiels pour améliorer la qualité de l'éducation.

Devant ainsi les réalités du terrain, ce que l'on pense savoir confond clairement avec ce qu'on devrait apprendre. La seule approche envisageable est donc de recenser les moyens concrets offerts à chaque professionnel et de tenter de reconstituer concrètement son propre milieu. Quand on peut recenser les solutions qui lui sont proposées, on ne peut que faire des hypothèses sur les comportements qu'il adoptera et sur les raisons de ses choix. Cela nécessite une évaluation des contributions des acteurs entrants et des acteurs extérieurs qui peuvent chacun contribuer à sa manière à la compréhension des nouveaux programmes. Selon tous les participants, chaque étape de la chaîne éducative contribue à la compréhension des nouveaux programmes. « *car un acteur frein qui semble troubler les collègues par des propos incongrus peut devenir une aide dans la compréhension des nouveaux curricula (TS)* (A+). ». Les planificateurs n'ont pas pris en compte le fait que le changement affecte de nombreux acteurs. Cela nécessite d'impliquer tous ceux qui représentent les populations concernées dans la clarification des objectifs et l'élaboration des solutions. Il encouragera ensuite progressivement l'implémentation de nouvelles pratiques par tous les acteurs.

Dans cette complexité curriculaire, il est nécessaire de collaborer avec toutes les parties prenantes pour prendre des décisions. En tout cas, se concentrer uniquement sur la conception des curricula pourrait être adéquat. Il est recommandé aux cadres de prendre en compte les rôles et les positions des divers acteurs tout au long de l'évolution du

processus. De cette manière, les programmes seraient justifiés, adaptés au contexte et non standardisés. La compréhension de la localisation du système à prendre en compte implique de mettre en évidence les acteurs obstacles qui peuvent être issus de divers centres d'intérêt. Ainsi, il arrive fréquemment que certains systèmes d'information soient négligés au sein de l'organisation, ce qui entraîne par la suite la défaillance du projet. Il est possible que certains professionnels de terrain ne soient pas engagés en raison du système de gestion en place qui ne reconnaît pas les compétences de chaque professionnel.

3.2. Enjeux des acteurs : fil conducteur de l'implication professionnelle

L'étude des résultats concernant cette modalité met en évidence le fait que le processus curriculaire dans l'éducation de base n'a pas pris en compte la logique des acteurs. Cependant, pour avoir une compréhension concrète du fonctionnement d'une organisation, il est essentiel de se pencher sur les acteurs et le système, c'est-à-dire sur les relations entre des éléments interdépendants. Il est important de souligner que l'acteur joue un rôle essentiel dans l'organisation et est donc le premier élément à étudier pour en saisir la nature. Dans cette optique, les responsables doivent prendre en compte de nombreuses caractéristiques. Effectivement, dans un système, les acteurs possèdent rarement des buts et des objectifs propres, une liberté d'interprétation de leur rôle, une rationalité limitée issue de connaissances et d'informations imparfaites, ainsi que la capacité à voir l'organisation à travers leurs objectifs. Cependant, en observant les pratiques de gestion observées lors des réformes curriculaires, il est indéniable que leurs situations d'action sont davantage influencées par les opportunités offertes que par leurs aspirations ou leurs besoins. Tout paraît imposé, sans prendre en considération leurs opinions. Leurs actions individuelles sont donc guidées par le contexte d'action.

Cela peut être expliqué par les informations provenant du terrain. Il est évident que les initiatives de mise en œuvre des nouveaux curricula ne sont pas significatives pour les professionnels. C'est également le cas de l'incohérence dans la pratique des praticiens. À ce sujet, écoutons l'un des participants : « vraiment dans ma salle de classe, j'utilise les nouveaux curricula comme je les comprends. Je n'ai qu'un seul but : enseigner aux élèves. En dehors de cela, je ne suis pas sûr de l'utilité de cela » (B-) (AE). Il est évident que les experts sur le terrain sont laissés à eux-mêmes et sont loin d'avoir des aspirations concrètes avec les nouveaux programmes. Cela suggère qu'ils n'interviennent pas dans sa gestion.

Cependant, le système éducatif camerounais ne favorise pas la réduction du professionnel de terrain à un simple réceptacle qui reçoit des injonctions, comme c'est le cas dans les curricula par compétences et la professionnalisation de la formation. En effet, les circonstances qui ont accompagné la mise en place des nouvelles formations n'ont pas du tout permis au professionnel de se sentir à part entière. A propos écoutons ce participant dans ses déclarations : « *Il existe de nombreuses disparités de compréhension dans les nouveaux programmes et je préfère me focaliser sur mes connaissances afin d'apporter mon aide à mes élèves. Si l'administration était attentive, elle prévoyait d'organiser des séminaires si nécessaire. Personnellement, je ne considère rien d'autre que le succès de mes élèves.* » (B ±) (TS). Autrement dit, il est essentiel que les réformateurs incitent les acteurs à prendre en compte dans le processus du projet dès la définition de l'objectif. Afin d'atteindre le succès de cette stratégie, les mesures seraient mises en place selon les étapes précises et se baseraient sur les micro-stratégies de rupture afin de débloquer les obstacles qui se présenteraient.

Dans ce discours, il est évident que les intervenants dont il est question ici ne sont pas du tout impliqués sur le plan

professionnel. En situation professionnelle, l'implication professionnelle ne serait plus suffisante pour décrire la professionnalité ou un processus de professionnalisation continu. Le professionnel se retrouve dans l'incapacité de mettre en pratique ou de mettre en place l'objectif de la réforme curriculaire, à savoir l'APC. Il peut être exposé à une dérive, celle de la transgression, en raison de son incapacité. Sa subjectivité n'est pas ressentie dans le processus. La responsabilité est une participation personnelle à l'action entreprise, celle-ci se situant parmi les autres, au milieu de tous les autres, dans un cadre civil ou professionnel. Il est nécessaire que la responsabilité individuelle aboutisse à la responsabilité collective. Cela implique évidemment une même pensée et une même action entre la personne morale au nom de laquelle le professionnel agit et l'action de ce professionnel.

Le processus de réforme par l'APC peut être entravé par cette limite, car les acteurs de terrain sont confrontés à un déséquilibre, un mal-être, un inconfort, voire un présentisme passif. De cette manière, l'engagement professionnel ne peut être efficace que grâce aux valeurs des acteurs impliqués. Le cadreur et les planificateurs ont pour mission d'inclure tout groupe ou individu qui est impliqué dans la réalisation des objectifs de l'opérationnalisation curriculaire. Ce qui corrobore les déclarations du participant suivant : *« À mon avis, chaque directeur à son niveau doit planifier la mise en œuvre des nouveaux programmes afin de faciliter les échanges, envisager les innovations pédagogiques, voire envisager de nouvelles opportunités ».* (C-)(PE)

L'implication professionnelle permet de donner du sens à ce que l'on souhaite faire ou à la réforme. Il est essentiel que les divers acteurs partagent des représentations communes, afin de garantir une conciliation et une cohérence dans les pratiques. Il s'agit donc d'une implication professionnelle qui découle d'une réforme curriculaire caduque et linéaire, ce qui ne permettrait

plus de saisir les attitudes professionnelles dont seront victimes ces professionnels du terrain. La sensibilité à la vie psychique de l'autre est essentielle pour le travail des professionnels, sans laquelle aucun travail ne peut être envisagé.

3.3 Relations récurrentes : booster de l'engagement professionnel des acteurs de terrain

Selon la logique systémique, les relations récurrentes font référence aux diverses interactions et interrelations qui se produisent entre les différents acteurs impliqués dans le processus de conception du curriculum. Par conséquent, comprendre la nature de ces relations englobe l'observation de certaines constantes dans les relations entre les acteurs, notamment dans celles qui sont établies entre les différentes catégories d'acteurs du monde. L'efficacité du système éducatif repose sur l'implication des professionnels sur le terrain, leur dévouement et la capacité de ce système à s'ajuster aux réalités.

L'objectif est donc de créer une forme de fidélité mutuelle dans les relations de travail, qui pourrait influencer l'engagement réel des experts. C'est dans cette optique que la participante (SE) déclare : « L'engagement professionnel est une méthode qui vise à expliquer et à comprendre les comportements d'un professionnel de terrain dans les relations qu'il entretient avec les nouveaux curriculums et les autres professionnels sur le terrain » (B±). Cet engagement professionnel témoigne de la manière dont les enseignants pensent et vivent la mise en place des nouveaux programmes scolaires et de leur engagement dans ce processus. L'implication dans le travail est mise en avant dans la quête de la qualité et de l'efficacité du système éducatif.

En ce qui concerne cela, il est essentiel de saisir que l'implication professionnelle est un défi de gestion. Quand le processus de mise en œuvre a échoué, l'engagement professionnel devient un obstacle. L'objectif de la gestion ici est de partir de la compréhension des besoins des professionnels

acteurs sur le terrain à un moment précis, tout en prenant en considération leurs besoins futurs. Cela est réalisé en mettant en place un plan d'action et en discutant lors des réunions régulières, ce qui permettra de mettre en place des techniques et des outils qui répondront aux relations récurrentes lors de la mise en place des nouveaux curricula. Cependant, les informations collectées auprès des participants à l'étude mettent en évidence que le processus de gestion des réformes suit une approche technocratique où les instructions proviennent principalement de la hiérarchie. Il y a peu d'espaces d'échanges et de débats. Ces paroles d'un participant sont justes :

Il demeure complexe pour les dirigeants d'organiser des séminaires visant à comprendre et mettre en pratique les nouveaux programmes. Il est généralement réalisé par les conseillers pédagogiques et les IPR (Inspecteurs pédagogiques régionaux). Nous ignorons les réalités sur le terrain. Cependant, il serait avisé que les experts s'organisent d'abord afin de s'approprier en s'entraînant avec leurs collègues. (SE).

Dans cette optique, il incombe aux responsables de favoriser de nombreuses rencontres qui permettront aux professionnels de se rendre sur le terrain. En d'autres termes, il est primordial que le professionnel se concentre principalement sur sa liberté intellectuelle afin d'acquérir des connaissances, de développer des compétences, de vivre ensemble et d'évoluer dans la société de l'information, du savoir, de l'intelligence, de la complexité et de l'intelligence collective. Un participant déclare à ce propos :

Sur le terrain, il est difficile de mettre en œuvre les nouveaux programmes, car c'est toujours l'approche Top-down qui a été prônée dans ce pays. Si je me souviens bien,

ce sont les étrangers qui ont le contrôle de notre système éducatif. Il est évident que même nos responsables agissent de manière aveuglette, sans pouvoir repérer les contraintes et les enjeux, sans établir un lien entre les actions déjà entreprises et les projets envisagés. Cela explique la position des professionnels concernant l'utilisation et la mise en œuvre des curricula. Cependant, il serait crucial de donner aux professionnels de terrain la possibilité de collaborer afin de mettre en avant leur expérience, ce qui faciliterait leurs initiatives pédagogiques(SS).

Dans cette situation, il est compliqué pour un acteur sur le terrain d'établir des liens dans le déroulement du projet. Il est condamné à faire face aux demandes des responsables. Cependant, les experts sont les responsables de proximité, même s'il semble qu'ils aient moins de pouvoir au sein des organisations. En règle générale, on pouvait penser qu'ils avaient pour fonction principale de faire réaliser sur le terrain les objectifs du processus de structuration. De nos jours, il est de plus en plus essentiel qu'ils occupent des postes stratégiques, car sans eux, le processus de planification n'a pas de perspective. Il est clair que l'apparition et la modification des groupes ou des réseaux d'acteurs ressources sont l'un des phénomènes essentiels, dont il est essentiel de comprendre pleinement, afin de théoriser l'action collective, les nouveaux programmes et les régulations dans l'éducation de base. De cette manière, l'organisation devrait devenir un lieu d'action collective de moins en moins figé, où le caractère construit et artificiel, temporaire et fragile peut de plus en plus se manifester, lors de la mise en place des nouveaux programmes. En tant qu'acteur ressource, souvent perçu comme un élément essentiel du système éducatif, le professionnel serait le premier élément d'analyse de l'organisation et permettrait ainsi de comprendre la nature même de l'APC.

Dans cette optique, il devient clair de considérer que, bien que les professionnels de terrain soient le dernier élément de l'encadrement ou de la planification, ils sont également chargés, lors de la mise en œuvre, de porter les décisions organisationnelles et de gérer le stress de leurs collaborateurs de proximité. Si nécessaire, il s'agit de collègues, de parents, d'étudiants et de toutes les autorités locales. Il leur incombe principalement de traduire de manière opérationnelle les directives du cadrage curriculaire. Contrairement aux cadres ou aux managers intermédiaires, les professionnels jouent le rôle de managers de proximité, bien qu'ils aient moins de pouvoir au sein des organisations. De manière classique, on pouvait penser qu'ils avaient pour mission principale de mettre en œuvre sur le terrain les objectifs du processus de cadrage. De nos jours, il est de plus en plus essentiel qu'ils occupent des postes stratégiques, car sans eux, le processus de planification n'a pas de perspective.

On le remarque. Il est important de souligner que le processus curriculaire a mis l'accent sur la relation de gestion dans le sens descendant, du manager vers ses collaborateurs. En effet, le processus a moins porté d'attention à la relation de gestion dans le sens inverse, c'est-à-dire en prenant le point de vue des acteurs de terrain par rapport aux planificateurs. Cela implique que ces derniers ont considéré la relation de gestion de manière immobile. Cependant, il est possible de considérer que la nature des relations récurrentes et leur évolution au fil du temps peuvent influencer le comportement et les activités professionnelles des acteurs participant au processus de réforme curriculaire.

En tout cas, les liens qui se forment entre les différentes parties prenantes d'un projet au sein d'une organisation se forment et se transforment. Ces informations ne proviennent pas de la structure ou de l'institution hiérarchique, mais sont le fruit des interactions et des interrelations au fil du temps. Ainsi, les objectifs du projet de réforme curriculaire sont discutés et leurs

résultats ne sont pas imposés. Il est essentiel de souligner que les actions et les comportements des professionnels de terrain et du manager évoluent et se transforment en raison des diverses interactions. Cependant, les informations collectées auprès des personnes interrogées suggèrent que les planificateurs n'ont pas pris en compte la contribution des professionnels de terrain en tant que subordonnés dans la création de relations récurrentes lors du processus de gestion de la réforme curriculaire. Tandis que ceux-ci ne font que s'intégrer à un dispositif déjà existant ou réagir aux initiatives des planificateurs/managers.

4. Discussions et perspectives

Selon les résultats de l'analyse, même si le système à prendre en compte peut avoir été identifié, il semble insatisfaisant tant sur le plan technique que fonctionnel. Ce qui ne manque pas de provoquer des réticences chez les experts sur le terrain. Il est essentiel de déterminer et de repérer le système à prendre en compte, qui pourrait être à l'origine parfois des erreurs liées à la mise en œuvre des nouveaux programmes. En d'autres termes, la détection des facteurs limitants et des acteurs ressources déterminerait la manière de travailler, dépassant l'objet de la collaboration ou de la coopération, tout en permettant la mise en place et la mise en œuvre opérationnelle des curricula en utilisant l'approche par compétence. Dans cette perspective, il est essentiel que le processus de gestion du changement repose sur les représentations des acteurs professionnels concernant leur prise en compte dans le processus curriculaire. Selon Matouwé (2022), il s'agit de l'évolution des connaissances qu'ils possèdent sur la réforme et de la construction d'une représentation imaginaire qu'ils en font. Le schème de représentation est généralement défini comme la structure dynamique qui se développe au fil du processus curriculaire et qui évolue en fonction des relations récurrentes qui se créent entre les différentes parties prenantes. Si les

professionnels de terrain ne retiennent que les éléments essentiels qui définissent l'APC, la réforme curriculaire ne pourrait être mise en œuvre.

Les réformes curriculaires n'ont pas été précédées d'une cartographie des acteurs, voire d'une modélisation du système à prendre en compte. Selon Bériot (2006), la modélisation désigne la création d'une représentation des acteurs à prendre en compte dans un projet de transformation. Grâce à cette deuxième étape de l'approche systémique, les cadres de la réforme pourraient représenter de manière fidèle la complexité du système en question dans le projet. Par conséquent, classer les acteurs professionnels impliqués dans le projet de réforme t serait comparable à les classer en fonction de leur opinion sur l'objectif commun (Bériot 2006). Dans le même sens, Colletterte, Delisle et Perron (2008) abordent la manière dont la mission est perçue. Pour eux, la fonction d'un système est en accord avec sa vocation dans son environnement. Et, la vision de la mission correspond à la perception que les acteurs du système éducatif ont de leur raison d'être dans le projet.

Selon Colletterte, Delisle et Perron (2008, p.10), c'est la manière dont la mission est perçue qui permettra au système, qui est bombardé d'informations de toutes sortes, de sélectionner certaines d'entre elles pour les intégrer dans son processus de transformation et d'en rejeter d'autres. Cela implique que c'est la perception de la mission qui détermine le fonctionnement du système. En d'autres termes, c'est en fonction de la vision qu'il a de sa mission qu'un système sélectionne les éléments qu'il souhaite produire, et donc sélectionne ses éléments, y compris les retours. Cela signifie que l'identification et le repérage du système à prendre en compte devraient normalement prendre en considération l'opinion de chaque acteur concernant l'objectif du changement.

Un autre problème que mettent en lumière les résultats de la recherche est la manière dont les enjeux des acteurs sont pris en

considération dans le processus curriculaire. Dans la gestion des projets au sein d'une organisation, il est fréquent que les aspects techniques soient privilégiés au détriment des préoccupations humaines. Cependant, la réalisation concrète de la réforme nécessite nécessairement l'adoption des innovations et des nouvelles missions/tâches liées à l'APC. Il est donc primordial de se préparer et de soutenir le changement en prenant en compte les défis des acteurs impliqués. Selon Depover (2006), une question d'équité se pose dans la gestion des individus. Il est donc essentiel de garantir que tous les acteurs impliqués dans le projet en bénéficieront de manière équitable avant de commencer le processus de cadrage curriculaire. Ou bien, si des disparités existent à ce niveau, que le projet soit plus bénéfique pour tous. Selon Weiss (2005), l'attitude, voire les comportements des individus dans un projet de changement reposent sur « leur perception des enjeux concrets du changement ». Autrement dit, les réactions des acteurs du système éducatif vont dépendre de ce qu'ils considèrent comme les bénéfices ou les désavantages que la réforme curriculaire peut apporter à leur situation de travail.

À l'instar de Collerette, Delisle et Perron (2008), la notion d'enjeu en matière de satisfaction de besoins est étudiée. Selon eux, les personnes sont influencées dans leurs actions par des besoins qu'elles cherchent à combler. De cette manière, comme le soulignent Collerette, Delisle et Perron 2008, p. 100), « plus un changement mettra en péril la satisfaction des besoins, quels qu'ils soient, plus il aura tendance à engendrer des objections ». En d'autres termes, l'engagement des acteurs du système éducatif dans la conception des nouveaux programmes ne peut être appréhendé que par le bénéfice ou l'intérêt qu'ils en tireront. Collectivement, la création de nouveaux programmes scolaires pourrait avoir un impact bénéfique sur l'évolution de la société camerounaise, si la réforme est pertinente sur le plan social (Mvesso, 2005).

Il est important de souligner que la majorité des auteurs qui recommandent une gestion humaine des organisations mettent en avant l'importance du rôle des acteurs internes. Selon Voyant et Bonnet (2016), il est essentiel d'impliquer de manière interactive les acteurs du système éducatif dans le processus curriculaire pour deux raisons principales : « l'une est liée à la prise en compte des logiques d'acteurs et l'autre à la transformation des systèmes de représentation collective » (p.18). Étant donné l'évolution des nouveaux programmes d'éducation de base au Cameroun, il est difficile de donner une opinion sur la logique des acteurs sur le terrain. De nombreux chercheurs, comme Aurégan et al. (2008), estiment que la gestion de projets éducatifs ne se limite plus à la découverte des futurs probables, mais à la construction d'un futur préféré avec les acteurs impliqués. Cela nécessite de considérer les projets des acteurs de l'organisation, sans quoi il est impossible d'établir un équilibre entre la stratégie affichée et sa mise en pratique réelle.

Selon Mérindol (2008), il est également essentiel d'intégrer différents horizons de temps des acteurs dans le processus de gestion, tels que l'horizon managérial, principalement à court et moyen terme, ainsi que l'horizon stratégique, qui se déplace de manière continue. Selon Thamain (2009), l'implication des acteurs de terrain dans le processus curriculaire leur permet de développer collectivement du sens. Selon Godet (2007), le projet collectif est considéré comme vertueux en tant qu'élément fédérateur qui permet de rassembler les énergies au sein de l'entreprise et de les entraîner dans un projet. Selon Voyant et Bonnet (2016), il est essentiel de prendre en considération la logique des acteurs lors du développement curriculaire afin d'éviter qu'une vision fermée et homogène, associée à des routines défensives, ne conduise à une vision déterministe et unique du futur.

De plus, il est crucial de mettre l'accent sur l'une des lacunes majeures rencontrées dans la gestion des réformes curriculaires dans l'éducation de base. Selon les conclusions de l'étude, il est évident que la gestion des relations récurrentes limite l'implication professionnelle des acteurs de terrain dans la mise en œuvre des nouveaux programmes en cours de développement. Il s'agit ici d'identifier quelques règles dans les rapports entre les acteurs, notamment dans ceux qui sont établis entre le demandeur et les autres acteurs. Par conséquent, selon Collerette, Delisle et Perron (2008, p.9), si la frontière est correctement tracée par rapport à l'objet de l'analyse, il est probable qu'il y ait une plus grande quantité et qualité d'interactions entre les éléments à l'intérieur de la frontière. Cela signifie que le pilote du changement dans l'éducation de base se concentrerait sur l'identification de plusieurs interactions, et c'est sur celles-ci à l'intérieur de la frontière que son analyse se concentrera. Le réformateur est chargé d'analyser la dynamique interne du système.

Selon Bériot (2006), les planificateurs du changement devraient se concentrer sur trois aspects : le niveau de synergie, la détection de l'initiateur de la relation et l'origine de la décision. Effectivement, la logique systémique de la gestion demande à l'intervenant de garantir la solidité des relations qui se créent entre les parties prenantes. Pour évaluer le niveau de synergie, il est nécessaire de vérifier, selon Bériot (2006, p.112), si « ces relations sont de nature opérationnelle ou seulement conviviales, ou au contraire en opposition voire en rupture, alors qu'elles devraient être présentes dans le cadre des fonctions respectives de chacun ». En d'autres termes, la puissance des liens qu'entretiennent les acteurs dans le processus de la réforme curriculaire est-elle de nature à permettre l'accomplissement de l'objectif ou est-elle purement superficielle ? Est-ce que chaque individu remplit correctement son rôle dans les relations ? Ce rôle est-il en faveur ou en désaccord avec l'objectif à atteindre ?

Est-ce que les réformateurs de l'éducation de base ont fait une telle étude ?

Il est important de souligner que la détection de l'initiateur de la relation dans le processus du projet permet au responsable de repérer celui des deux interlocuteurs ou sous-systèmes qui prend régulièrement l'initiative de solliciter l'autre. Selon Colletterte et Schneider (2007, p.181), il est suggéré que les initiateurs soient perçus comme « des individus qui prennent l'initiative de proposer et de faciliter le changement ». Selon eux, ils sont définitivement condamnés à se tourner vers les autres acteurs.

Bériot (2006) ajoute que « contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela ne dépend pas du statut de l'un par rapport à l'autre » (p.113). Dans un processus d'action collective, l'initiateur des échanges peut effectivement demander à l'autre partie de fournir des informations, de demander des conseils ou de les donner, et de prendre des décisions, comme le souligne Bériot (2006). Par contre, cette tâche doit donner à l'intervenant la possibilité de mesurer le niveau de synergie des relations entre les divers acteurs ou sous-systèmes afin d'évaluer de manière précise les possibilités de manœuvre des acteurs influents. Puisque le niveau de synergie entre les acteurs est plus faible (demandeur vers les autres acteurs), c'est-à-dire les échanges simplement conviviaux, cela entraîne également une diminution du pouvoir d'influence. En revanche, plus la synergie entre les acteurs est élevée (autres acteurs vers le demandeur) et les relations d'échanges opérationnels sont productives, plus le pouvoir d'influence est élevé également. Cependant, il semble que les planificateurs de l'éducation de base ne partagent pas une telle approche dans le cadre de la réforme.

Une telle panne n'aide pas à identifier l'origine de la décision qui permet à l'intervenant d'avoir une meilleure compréhension de la nature des relations récurrentes entre les acteurs du projet. Selon les réformateurs, il serait bénéfique de combiner la

détermination de l'origine de la décision avec le degré de synergie et l'initiateur de la relation dans leur rôle pour assurer une gestion humaine des réformes curriculaires. Ils pourraient ainsi faire la distinction entre le pouvoir de décision réel et le pouvoir institutionnel tel qu'il pourrait être représenté dans un organigramme dans le processus de gestion. L'expérience démontre en effet que ces deux pouvoirs sont très différents. C'est chercher à savoir si les choix sont imposés (et par qui) ou si elles sont le fruit d'une réflexion collective. Effectivement, l'objectif principal ici est d'analyser les traits relationnels récurrents des acteurs dans leurs interactions quotidiennes (et non comme pour le poids des acteurs, par rapport à l'objectif désiré). Selon Bériot (2006, p. 114), « *il est souvent possible de repérer les points de résistance et les incohérences en examinant de manière globale les interactions récurrentes entre les acteurs, afin de déterminer les leviers de changement* ».

L'étude a conduit à une réflexion sur la question des compétences professionnelles qui impliquent l'autorégulation et la réflexion chez les responsables dans leurs pratiques quotidiennes. Il est essentiel de développer et de maintenir une vision commune des nouvelles pratiques de gestion afin de stimuler l'engagement professionnel des acteurs du système éducatif. Il est nécessaire de faire des efforts considérables pour réguler systématiquement cette possibilité, et de nombreux acteurs ont du mal à s'autoréguler, surtout lorsque les professionnels sont négligés dans le processus curriculaire. Il est essentiel de prendre en compte la synergie entre les différents acteurs du système lors du processus curriculaire (Bériot, 1992, 2006, 2018 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024). La synergie se produit lorsque deux ou plusieurs entités (entreprises, services ou même équipes) collaborent afin de créer une valeur ajoutée. Souvent mal employée, cette idée s'inspire de la philosophie

grecque antique selon laquelle « le tout est plus que la somme de ses parties.

Dans la recherche sur les processus de gestion managériale (Crozier et Friedberg, 1977 ; Crozier, 1989 ; Mias, 1998 ; 2006 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024), de nombreux travaux mettent en avant l'importance de prendre en considération les différentes parties prenantes ou acteurs lors de la mise en place des réformes curriculaires, ainsi que la satisfaction et la motivation au travail, en particulier l'implication professionnelle. Effectivement, d'après Ndjebakal Souck (2018), la mise en place d'une gestion administrative participative favorise l'accès aux informations pertinentes et l'implication émotionnelle des professionnels dans leurs tâches professionnelles. Elle contribue aussi à créer un environnement de confiance et à développer un sentiment de bien-être psychosocial au travail. Selon Fournier (2017), impliquer les employés dans le processus de prise de décision permet de les encourager à s'investir dans leur métier. Ce qui favorise l'atteinte des objectifs du système éducatif en matière de productivité, de rentabilité et de performance dans l'accomplissement des Objectifs de développement durable. Comme il est bien connu, dans le domaine de la gestion des ressources humaines des organisations, les entreprises les plus performantes se démarquent grâce à leur équipe de travail (Taskin et Dietrich, 2016 ; Matouwé et Mabie Fotso, 2022 ; Matouwé et al., 2022). Plus les professionnels sont motivés, équilibrés et satisfaits, plus le système éducatif par le biais du processus curriculaire parvient à atteindre son objectif : la professionnalisation des sujets en situation de formation, l'efficacité du système, et par conséquent l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Selon Miled (2005 ; 2011), l'engagement des experts sur le terrain dans les réformes curriculaires englobe la conception, l'organisation, la planification, la mise en place et l'évaluation des activités d'enseignement/apprentissage en fonction du

parcours éducatif. Ce parcours comprend la formulation des objectifs ainsi que les méthodes et les outils d'évaluation des connaissances des étudiants. Il est essentiel que sa conception reflète le projet curriculaire et reflète le projet de société. Selon Mgbwa, Matouwé et Ndoungmo (2019), la tâche s'est de plus en plus compliquée dans le processus curriculaire, en particulier avec l'introduction du concept de compétence, ce qui demande aux acteurs de réfléchir avant de mettre en place une logique d'organisation curriculaire. C'est la raison pour laquelle les instituteurs à l'éducation de base adoptent des comportements d'implication passive et ressentent un sentiment de flottement (Mias, 1998).

D'une manière générale, cette étude révèle que pour développer les réflexes adéquats et les méthodes adaptées aux réformes qui traversent les systèmes éducatifs, il est primordial de saisir dans quel contexte plus large les différentes parties prenantes interagissent. Effectivement, il est important de saisir que persister à « diviser » le système éducatif en distinguant, d'une part, les planificateurs et, d'autre part, les professionnels de terrain, entraîne les difficultés auxquelles de nombreux managers et dirigeants sont confrontés aujourd'hui (Marsan, 2008 ; Pichault, 2013 ; Pichault et Nizet, 2013). Il est essentiel que les gestionnaires du changement aient une compréhension de la manière de s'assurer que les réformes curriculaires en cours se traduisent réellement en changements au sein de l'école, afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage et les résultats des élèves dans l'éducation de base.

Il est crucial de ne pas donner raison à Andreas Schleicher, directeur de l'éducation et des compétences de l'OCDE, qui a affirmé que « la voie vers un changement éducatif efficace était étroitement liée à des choix politiques ambitieux et bien ciblés qui n'ont pas été mises en pratique de manière adéquate ». Selon les recherches (Hill et Hupe, 2014 ; Hudson, Hunter et Peckham, 2019), il est mentionné que le "déficit de mise en œuvre"

(implementation gap) peut entraîner un échec total ou partiel des réformes curriculaires, car les changements attendus ne sont pas observés quotidiennement dans les salles de classe à l'éducation de base. Ainsi, Viennet et Pont (2017) suggèrent des approches pour une gestion efficace des évolutions dans un système éducatif. Il s'agit justement de trois principes essentiels, qui se complètent mutuellement, tels que la création de la réforme, l'implication des acteurs concernés et la prise en considération du contexte. Selon Charbonnier et Gouédard (2020), p. 132, il est souligné que « *la réussite d'une réforme sera influencée non seulement par l'importance accordée à la stratégie de mise en œuvre, mais aussi par l'influence du contexte et de l'engagement des parties prenantes sur l'élaboration de la réforme* » (p. 136).

La gouvernance face aux exigences croissantes imposées aux systèmes éducatifs s'est progressivement complexifiée, comme le souligne l'OECD (2016). D'où l'importance de s'installer à divers niveaux pour établir des liens fluides et ouverts à la négociation pour des projets éducatifs co-étudiés, co-construits et co-gérés dans le domaine de l'éducation de base. Ces conditions permettent aux acteurs concernés d'exercer un pouvoir d'action plus étendu. Dans cette perspective, les attitudes et les points de vue des acteurs sur le terrain auraient un impact important sur la mise en pratique quotidienne des nouveaux programmes éducatifs dans les salles de classe à l'éducation générale. C'est la raison pour laquelle les responsables doivent adopter une perspective globale de l'évolution de la société dans le processus éducatif afin de saisir l'interaction entre le système éducatif et ses acteurs. Car, selon Marsan (2008, p.43), « *Plus nous pourrions comprendre leurs interactions, plus nous pourrions explorer de nouvelles façons d'agir, de faire des changements significatifs et de trouver des ressources individuelles et collectives pour les assumer et les gérer* ».

Selon Harris et Jones (2017), il est important de comprendre que l'efficacité des réformes curriculaires au Cameroun est fortement influencée et influencée par le contexte et la culture dans lesquels elles s'inscrivent. Selon Jonnaert (2009), les emprunts non réfléchis à d'autres pays peuvent entraîner des résultats inattendus. Effectivement, toute démarche de gestion d'un projet de réforme, souvent négligée, requiert une bonne connaissance des facteurs contextuels pour atteindre les résultats attendus (Harris et Jones, 2018 ; Pichault, 2013). Dans cette optique, il est essentiel que les cadres ou les planificateurs prennent en considération les modalités de l'approche systémique comme un moyen potentiel d'encourager l'engagement professionnel dans le cadre du projet de réformes curriculaires au Cameroun. Il est important que les managers se penchent sur les modalités afin d'encourager les professionnels à fournir davantage d'efforts et à mieux mettre en œuvre les curricula de l'éducation de base au Cameroun. L'article aide donc à approfondir les connaissances concernant le concept d'engagement professionnel en identifiant les différents acteurs impliqués dans l'objectif de la réforme curriculaire. Cet élargissement conceptuel semble être important car il enrichit la littérature sur l'engagement professionnel et apporte une nouvelle perspective empirique sur l'influence des différentes dimensions du processus curriculaire.

En tout cas, se concentrer sur la conception d'un projet collectif n'est pas toujours assez. Les responsables doivent prendre en compte les rôles et les positions des divers acteurs tout au long de l'évolution du processus. Les responsables du projet de réformes curriculaires au Cameroun doivent adopter la Nouvelle gestion publique (New Public Management) qui encourage l'envisagement de la gouvernance des réformes curriculaires comme un moyen de régulation institutionnelle. Dans cette optique, il est essentiel que les planificateurs accompagnent la gouvernance des réformes en identifiant et en repérant

correctement les acteurs à prendre en compte. Ensuite, il était essentiel de leur accorder une plus grande importance, d'adopter une méthode de régulation qui repose sur la mise en réseaux, l'interaction et la négociation (Bouvier, 2012 ; Pelletier, 2009) afin de promouvoir la co-analyse, la co-construction et la co-gestion des programmes d'éducation de base (Matouwé et Laglie Boboto, 2024).

De plus, l'étude met en évidence que l'engagement professionnel des acteurs de l'éducation de base est une solution aux problèmes difficiles auxquels ils font face dans le processus curriculaire. Les responsables du système éducatif camerounais, en particulier, ne favorisent pas toujours la collaboration entre les professionnels ou la mise en œuvre efficace des nouveaux programmes d'éducation de base au Cameroun. La majorité des experts sur le terrain ressentent une marginalisation, une frustration et se sentent réduits à de simples exécutants. Selon les experts en management organisationnel (Nkelzok Komtsindi, 2015); Foudriat, 2016) ; Matouwé, 2022 ; Matouwé et Mabie Fotso, 2022 ; Matouwé et al., 2022 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024 ; etc., il est affirmé que le pilotage des réformes curriculaires au Cameroun n'a pas pris en compte la logique du management humain qui implique le partage des visions.

Une telle négligence compromet la réputation des professionnels sur le terrain. En se limitant à des tâches exécutoires, ces derniers ne se sentent pas impliqués dans le déroulement du projet. Ils sont négligés et ne bénéficient pas d'un soutien pour les intégrer dans le processus éducatif. Cependant, comme le soulignent parfaitement Matouwé et Laglie Boboto (2024, p. 99), « *il est essentiel de développer et de maintenir une vision commune des nouvelles pratiques de gestion dans le cadre de toute action collective en matière d'éducation au Cameroun* ». En effet, d'après la logique systémique du management, si le repérage du système à prendre en compte est négligé, voire défaillant dans le processus de

l'action collective que constitue le projet de réformes curriculaires, les acteurs de terrain rencontrent des difficultés à mettre en œuvre les curricula en question. La question de la légitimité d'un projet éducatif se pose alors. Puisque les nouveaux programmes scolaires devraient éclairer les objectifs de l'éducation au Cameroun.

Références bibliographiques

Altet M. (2017). *L'observation des pratiques enseignantes efficaces en classe : recherche et formation.*

Aurégan P., Joffre P., Loilier T. et Tellier A. (2008). «Exploration prospective et management stratégique : vers une approche projet de la stratégie ». *Management & Avenir*, n°19, p. 91-113.

Ayache M., Laroche H. (2010). « La construction de la relation managériale. Le manager face à son supérieur ». *Revue française de gestion*, N° 203, p. 133-147. 10.3166/RFG.203.133-147

Bériot D. (1992). *Du microscope au microscope. L'approche systémique du changement dans l'entreprise.* (Dir.) Collection communication et complexité, Paris, ESF.

Bériot D. (2006). *Manager par l'approche systémique. S'approprier de nouveaux savoir-faire pour agir dans la complexité.* Paris, Eyrolles-Editions d'Organisation.

Bouvier, A. (2012). *La gouvernance des systèmes éducatifs.* Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Politique d'aujourd'hui ».

Bréchet J.-P. & Desreumaux A. (2005). « Note critique ». *Sociologies pratiques*, n°10, p. 121-136.

Bréchet J.-P. & Desreumaux A. & Lebas P. (2005). « Le projet en tant que figure de l'anticipation : de la théorie à la méthodologie empirique », *XIVème Conférence de l'A.I.M.S*, Pays de Loire, Angers.

- Charbonnier E., Gouédard P. (2020).** Les réformes à l’horizon 2030 dans les pays de l’OCDE. *Revue internationale d’éducation de Sèvres* [En ligne], 83 | avril 2020, <http://journals.openedition.org/ries/9382>
- Collerette P., Delisle G., Perron R. (1997).** *Le changement organisationnel : Théorie et pratique*. Montréal, Presse de l’Université du Québec.
- Crozier M. (1989).** *L’entreprise à l’écoute : apprendre le management post-industriel*. Paris, Inter Editions.
- Crozier M., Friedberg E. (1977).** *L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective*. Paris: Editions du Seuil.
- David A., Hatchuel A. & Laufer R. (2000).** Les nouvelles fondations des sciences de gestion, Vuibert, Fnege, 215 p.
- Depover C., Noël B. (2005).** *Le curriculum et ses logiques : Une approche contextualisée pour analyser les réformes et les politiques éducatives*.
- El Abboubi M., Cornet A. (2010).** « L’implication des parties prenantes comme un processus de construction sociale. Analyse à partir de la théorie de l’acteur-réseau ». *Management et Avenir*, 3/n°33, p. 275 à 297. <https://shs.cairn.info/revue-management-et-Avenir>
- Fournier S. (2017).** (2017). Les pratiques de Gestion des Ressources Humaines au sein des EPLE et les effets possibles sur la performance des établissements. *Gestion et management public*, 6(2), 67-88. <https://doi.org/10.3917/gmp.062.0067>
- Gagnon J., Fortin M.F. (2016).** *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives* : Québec, Canada, Chenelière-Education.
- Godet M. (2007).** *Manuel de prospective stratégique - Tome 2 - 3ème édition, L’Art et la méthode*, Dunod.
- Harris, A., Jones, M. (2017).** Leading educational change and improvement at scale: some inconvenient truths about system performance. *International Journal of Leadership in Education*,

vol. 20/5, p. 632-641.

<http://dx.doi.org/10.1080/13603124.2016.1274786>]

Harris A., Jones M. (2018). « Why context matters: a comparative perspective on education reform and policy implementation ». *Educational Research for Policy and Practice*, vol. 17/3, p. 195-207. <http://dx.doi.org/10.1007/s10671-018-9231-9>

Hill M. Hupe P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*. Sage.

Hudson B., Hunter D. Peckham S. (2019). « Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? ». *Policy Design and Practice*, vol. 2/1. [<http://dx.doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>

Joffre P., Aurégan P., Chedotel F. & Tellier A. (2006). *Le management stratégique par le projet*, Economica, Collection Gestion, Paris

Jonnaert P., Vander Borgh C. (2009). *Créer des conditions d'apprentissage : un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants*, Bruxelles, Editions De Boeck.

Jonnaert P. (2009). *Compétences et socioconstructivisme. Un cadre théorique. Perspectives en éducation et formation*. De Boeck Supérieur.

Mias C. (1998). *L'implication professionnelle dans le travail social*. Paris L'Harmattan.

Marsan C. (2008). Chapitre 2. Le changement de paradigme. Dans Christine Marsan, Réussir le changement: Comment sortir des blocages individuels et collectifs ? (pp. 43-74). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.

Marsan C. (2008). Chapitre 6. La conduite humaine du changement. Dans Christine Marsan, Réussir le changement : Comment sortir des blocages individuels et collectifs ? (pp. 43-74). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.

Matouwé A. (2022a). « Chapitre 8. Ajustement des pratiques pédagogiques face au changement radical induit par la Covid-19 au Cameroun : cas de l'ENIEG de Bertoua ». In Edongo Ntede, P.F. (Dir.). *Covid 19 et numérique éducatif : la mise à jour de la culture. Histoire des peuples et culture*, Série Education.

Matouwé A. (2022b). « Trame conceptuelle d'un curriculum de formation : une exigence pour l'appropriation des curricula des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général (ENIEG) au Cameroun ». *Annals of the university of Craiova, Psychology - Pedagogy* ISSN 2668-6678, ISSN-L 1582- 313X, Year XXI, no 44, Issue

Matouwé A., Laglie Boboto S. (2024). « Co-construction : une alternative managériale des réformes curriculaires à l'éducation de base au Cameroun ». *L'Afrique (...) Quelles solutions ? Regards inter/pluridisciplinaires*, EFUA, p. 87-102. <https://explore.openaire.eu/search/publication>

Matouwé A., Mabié Fotso E. (2022). « Management du changement : un incontournable à l'appropriation des projets éducatifs ». In Aïcha, M. (Dir.). *Anatomie des pratiques docimologiques dans le management des enseignements au Cameroun*, (pp. 472-500). Amazon

Matouwé A., Mabié Fotso E., Manga Fioko M.I., Tazanou Dadack I. et Ndoungmo I. (2022). *La gestion des ressources humaines-Facteurs moteurs de motivation au travail : une analyse du management des formateurs des ENIEG*. Paris L'Harmattan.

Matouwé A., Mgbwa V. (2020). « Réforme : curriculum entre immobilisme craintif et deuil des relations modifiées ou rompues ». *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)*

Matouwé A., Ndoungmo I., Njoya O.C. et Tazanou Dadack I. (2022). « Représentations de la formation par alternance et implication professionnelle : Cas des professionnels des ENIEG du Cameroun ». *Africaniste Inter-Disciplinaire – RAID*

(*Africanist Inter-Disciplinary Review – AIDR*), © Monange Yaoundé, www.monange.org pp. 133-148

Merindol V. (2008). « La planification et la prospective au sein des organisations », *Revue Française de Gestion*, N°181 - pp.63-67.

Mgbwa V., Matouwé A. (2016). « Pertinence de l'offre d'opportunité de formation et construction des compétences individuelles et collectives. Une analyse du référentiel de formation des ENIEG au Cameroun ». In Manga, A.M., Cameroun : *De l'éducation à l'émergence*, n° 2, pp. 51-70, Paris L'Harmattan.

Mgbwa V., Matouwé A. (2020). « Implication professionnelle des acteurs dans la mise en œuvre des réformes curriculaires de l'ENIEG : entre immobilisme craintif et deuil des relations modifiées ou rompues ». *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)* ISSN: 2455-4847 www.ijlemr.com || Volume 05 - Issue 07 (Special Issue) || July 2020 || PP. 07-12 www.ijlemr.com

Mgbwa V., Matouwé A., Ndoungmo I. (2019). « Appropriation de L'APC par les Acteurs : Entre Légimation et Résistance ». *Syllabus, Revue Scientifique Interdisciplinaire de l'Ecole Normale Supérieure*. Série Lettres et Sciences Humaines, Special focus on APC/CBA, Vol 8(2) Vol. 8 (2), pp. 259-286.

Miled M. (2005). *Un cadre conceptuel pour l'élaboration d'un curriculum selon l'approche par les compétences.*

Miled M. (2011). *Contextualiser l'élaboration d'un curriculum de français langue seconde : quelques fondements épistémologiques et méthodologiques.*

MINEDUB (2018). *Curriculum de l'enseignement primaire francophone Camerounais Niveau 3 : cycles des approfondissements (CMI-CM2)*

Ndjebakal Souck E. (2018). « Implication professionnelle du PLEG en situation de vacation : Une analyse du niveau

d'efficacité du modèle éducatif catholique au Cameroun ». *Syllabus Review* Vol. 7(2), ENS Yaoundé

Ndjebakal Souck E. (2020). *La réforme universitaire de 1993 au Cameroun : offre de formation technologique, curricula et développement territorial.*

Nkelzok Komtsindi V. (2015). *Psychologie des organisations. Comprendre et gérer une organisation humaine.* Dianïa

Pelletier G. (2009). *La gouvernance en éducation. Régulation et encadrement dans les politiques éducatives.* Bruxelles : De Boeck

Pichault F. (2013). *Gestion du changement : Vers un management polyphonique.* Collection « Manager) (2ème édition, RH », De Boeck Supérieur s.a.

Pichault F., Nizet N. (2013). *Les pratiques de gestion des ressources humaines. Conventions, contextes et jeux d'acteurs.* Paris, Editions du Seuil.

Taskin L., Dietrich A. (2015). *Management humain. Une approche renouvelée de la GRH et du comportement organisationnel.* 3ème Edition, Deboeck

OECD (2016). *Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills.* OECD Skills Studies. Paris : OECD Publishing. [<https://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en>]

DOI : [10.1787/9789264258051-en](https://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en)

Pailé P., Mucchielli A. (2016). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales.* Paris, Armand Colin

Perrenoud P. (1997). *Construire des compétences dès l'école.* Paris : ESF éditeur.

Phanuel D., Renault S. (2015). « Le partage de vision des acteurs : un enjeu majeur du management de projet ». *Management & Avenir*, P. 129 à 145. <https://shs.cairn.info/revue-management-et-avenir>

Rochette C., Zumbo-Lebrument C., Féliès P. (2016). Identification des enjeux pour les parties prenantes et les acteurs engagés dans la construction d'une marque région : le cas de la

marque Auvergne Nouveau Monde. Gestion et Management public, P.91 à 108 <https://shs.cairn.info/revue-gestion-et-management-public>

Sayagh S., Jullien A., Ventura A. (2014). « Rôle des acteurs dans le processus d'élaboration de projets routiers », *Développement durable et territoires, Points de vue* (2003-2010). <http://journals.openedition.org>

Thamain J.-L. (2009). « Anticiper en GRH, prévision et prospective, un diagnostic des pratiques et des représentations », *Management & Avenir*, vol. 5, n°25, p. 272-289.

UNESCO-BIE. (2016). *Qu'est-ce qui fait un curriculum de qualité ?*

Viennet R., Pont B. (2017). « Education policy implementation: A literature review and proposed framework ». *OECD Education Working Papers*, n° 162. Paris : OECD Publishing. [<https://dx.doi.org/10.1787/fc467a64-en>]

Voyant O., Bonnet M. (2016). Mobilisation des acteurs internes et prospective stratégique : cas d'expérimentation dans une PME d'ingénierie. *Management & Avenir*, Pages 15 à 34. <https://shs.cairn.info/revue-management-et-avenir-2016-7-page-15?lang=fr>

STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN FRENCH/ARABIC (FRANCO ARABE) HIGH SCHOOLS IN NIAMEY IV SECONDARY INSPECTORATE

ALI MOUSSA Idrissa

Ecole Normale Supérieure,

Université Abdou Moumouni de Niamey- Niger

Abstract

This study investigated students' attitudes towards English language learning in some French /Arabic (FA) high schools of the French/Arabic secondary school inspectorate of Niamey 4. Questionnaires were addressed to teachers, students and ELT advisers about students' attitudes towards the English language, the teacher and the teaching they received. The study revealed that FA students have positive attitudes toward learning the English language, but they did not value the opportunity they got in school to learn and practice English. The findings showed that understanding students' attitudes is not only centered on the teacher's or the students' personalities, but it also involved other factors such as the learning environment, the lack of teaching materials and the lack of the language practice which result in the students' lack of motivation in the learning of English in this inspectorate.

Key words: *attitude, motivation, teaching, learning, performance*

Résumé

Cette étude a examiné les attitudes des élèves à l'égard de l'apprentissage de la langue anglaise dans certains lycées français/arabe (FA) de l'inspection des lycées français/arabes de Niamey 4. Des questionnaires ont été adressés aux enseignants, aux élèves et aux conseillers pédagogiques d'anglais sur les attitudes des élèves à l'égard de la langue anglaise, de l'enseignant et de l'enseignement qu'ils ont reçu. L'étude a révélé que les étudiants de FA ont une attitude positive à l'égard de l'apprentissage de la langue anglaise, mais qu'ils n'apprécient pas l'opportunité qu'ils ont eue à l'école d'apprendre et de pratiquer l'anglais. Les résultats ont montré que la compréhension des attitudes des étudiants n'est pas seulement centrée sur la personnalité de l'enseignant ou des étudiants, mais qu'elle implique également d'autres

facteurs tels que l'environnement d'apprentissage, le manque de matériel pédagogique et le manque de pratique linguistique qui conduisent les étudiants à manquer de motivation dans l'apprentissage de l'anglais dans cette inspection.

Mots clés : *attitude, motivation, enseignement, apprentissage, performance*

Introduction

In Niger, English has become compulsory and taught as a foreign language in secondary schools and universities since 1965. As far as teaching simultaneously both French and Arabic in school is concerned, it started in junior secondary schools in the 1970's and in the 1980's English was added only in high schools. The time allocated in the curriculum of these schools at all grade levels was three hours per week.

With the increasing need and interest in learning English as a foreign language, it is important to understand the factors that can affect the learning process, and among these factors one of the most prominent are students' attitudes and interest towards the foreign language. It is commonly accepted that an important predictor of success in a foreign language is attitude towards it. Nowadays, the teaching/learning English in Niger faces many challenges especially in French/Arabic high schools, and one of the main challenges is the students' attitude problem.

Having taught in French/Arabic high schools for a year and observed and advised teachers for almost 6 years in these schools, I noticed that the students in general seemed not to be interested in English and do not value the opportunity they got to learn and practice English. Instead, they seemed to prefer learning and practicing their own first language or the second language (French) even during English classes. This lack of motivation in learning the English language must be investigated in order to find the problems that prevent the system from reaching its goals in English language education in these French/Arabic high schools. Attitude is one of the aspects that

influence language learning and language acquisition according to Noursi (2013, p.3). Therefore, the study aims to identify French/Arabic students' attitudes towards English language learning. Thus, through this research, we want to find out the students' attitudes towards learning the English language.

1. Background to the study

Throughout the world teaching a language requires a full involvement of learners. However, this is not the case as far as French/Arabic high school's students are concerned. It has been observed that most of the teachers of English in FA high schools complain about students' attitudes in their classrooms.

According to Ellis (1985), attitude is sets of beliefs about factors as the language culture, their own culture, and classroom learning, teachers and learning tasks they have. The attitude in learning the language can be positive or negative. Positive language teaching- learning can give positive attitude to the students while negative classroom language learning can give negative effect. Also, Gardner & Lambert (1972), argued that the more positive attitude students have, the more they learn the language while the more negative attitude students have, the more apathetic they learn the language.

Our investigation focuses on FA high school students' attitudes towards learning English. Thus, the following research questions were formulated:

- What attitudes do French/Arabic high school students have towards English language learning?
- What are the possible factors that positively and negatively affect French/Arabic high school's students' attitudes towards English language learning?

The general objective of this study, then, is to understand the French/Arabic high schools students' attitudes towards the English language learning, describe the attitudes and identify factors that influence them. These will hopefully shed light on how French/Arabic students develop their attitudes towards English language learning and will contribute to better understand how to enhance Nigerien French/Arabic students' ability to have positive attitudes towards the English language learning in order to reach the objectives assigned to English language teaching in this category of schools.

2. Review of relevant literature

As attitude is one of the key predominant factors for success in language learning, numerous studies have already been conducted in the field of language attitude.

2. 1. Definition of attitude

Based on the Oxford dictionary definition, "attitude" is the way that you behave toward someone or something that shows how you think and feel. Students' behavior toward the language learning can give the impact of their language acquisition. Lightbown and Spada (2006, p.63) said that if the students have positive attitudes towards the speakers of the language, they will desire more contact with them. It means that the students will be more attracted to learn the language if they are interested with the target language. This positive attitude related to the target language will certainly bring the motivation to the students to learn the target language enthusiastically.

The Longman dictionary of applied linguistics and language teaching (2002, p.297) defines language attitudes as follows: The attitudes which speakers of different languages or language varieties have towards each other's languages or to their own language. Expressions of positive or negative feelings

towards a language may reflect impressions of linguistic difficulty or simplicity, ease or difficulty of language degree of importance, elegance, social status etc. Attitudes towards a language may also show what people feel about the speaker of that language.

2.2. Importance of Attitude

Attitude has been known as one of the factors affecting language acquisition.

According to Nouri (2013, p.22) there is some importance of attitude in learning. He argues that:

- An investigation into students' attitudes is an effective method by which language teachers, education planners, syllabus designers and researchers can obtain greater understanding into the language teaching and learning.
- Students have different needs, preferences, beliefs, learning styles, and educational backgrounds, and imposition to change upon these factors can lead to negative reactions.
- Students have views on the learning process and can articulate them.

Reid (2003, p.33) declared: "Attitudes are important to us because they cannot be neatly separated from study." It is considered as an essential factor influencing language performance. He added that achievement in a target language relies not only on intellectual capacity, but also on the learner's attitudes towards language learning. Therefore, this means that learning language should be approached primarily as a social and psychological phenomenon rather than a purely academic one.

Baker (1992, p 9) proposed a comprehensive theoretical model, focusing on the importance of conducting attitudinal

research in field of language learning. He states that, “In the life of a language, attitudes to that language appear to be important in language restoration, preservation, decay or death.”

2.3 Factors that influence students’ attitudes

After a study with 130 University Utara Malaysia English non major undergraduates to assess their motivation and attitudes towards English language, Mahreez (1994) indicated that the attitudes and motivation of the above learners are positive and instrumental in orientation

Latifah et al (2011) directed massive research with 757 learners nationwide to assess how several factors like motivation, attitude, anxiety, and instrumental orientation play role in influencing learners’ performance in English language course in Open University Malaysia. The study shows that the above factors are correlated with learners’ performance. While personal motivation plays an insignificant impact, attitude plays a positive impact on performance in the English course conducted at Open University Malaysia.

Ahmed (2015) studied “Attitudes Towards English Language Learning Among EFL Learners at UMSKAL”. The study aimed to investigate the attitudes of the learners towards the use of English in different areas, the causes that may have influence the effect of English learning for students and the perspectives of English learning among non-major English learners in Malaysia. The result of the qualitative analysis shows that the attitude towards English language learning and using the language in various domains of usage is extremely positive. The data also revealed that most of the students had negative feelings or fear regarding classroom instructions in their learning experience. Students of different fields varied in attitude towards English language learning in terms of domains of usage and focus of learning skills, which shows that a single curriculum or teaching methodology is not adequate.

Tahaineh and Daana (2013) undertook research with 184 Jordanian EFL female undergraduates to measure out their motivational orientation and attitude towards learning the target language and its community. The results showed that the learners' motivation was instrumental in nature having utilitarian and academic reasons with the least impact of culture in it, whereas their attitude towards learning the target language and its community was highly positive.

3. Methodology

This study was carried out in Niamey/4 FA inspectorate. Three high schools were selected: two public schools which are CES/FA/Cheick Omar Ismael/Talladjé, and CES/FA/Sarry Koubou and one private school which is CSP/FA/Ousseini.

The population of the study is composed of 95 students: fifty (50) from CES/FA/COI/Talladjé, twenty-five (25) from CES/FA/Sarry Koubou and twenty (20) from CSP/FA/Ousseini. 5 teachers: 2 from each public school and one from the private one. Teachers and advisers are important actors and holders of key information about students' attitudes towards the language teaching and learning.

The data collection was based on questionnaires for teachers and interviews for students. The questionnaires were mainly about understanding Nigerien F/A students' attitudes towards the English language learning and about their views on students' attitudes towards the English language learning.

3.1. Data presentation

Table 1: number of students by school, grade levels and sex

Schools	Students interviewed	Levels			Sex		Percent
		2 ^{nde}	1 ^{re}	T ^{le}	Males	females	
CES/FA/COI/Talladje	50	15	13	22	25	25	52,35%
CES/FA/SarryKoubou	25	11	8	6	16	9	25,75%
CSP/FA/Ousseimi	20	8	7	5	14	6	21,9%
Total	95	34	28	33	55	40	100%

This table shows that from the ninety-five (95) students interviewed, fifty (50) are from CES/FA/COI/Talladje of whom fifteen (15) are in seconde, thirteen (13) in premiere, twenty-two (22) in terminal, twenty-five (25) males, and twenty-five (25) females. Twenty-five (25) students are from CES/FA/SarryKoubou of whom eleven (11) are in 2^{nde}, eight (8) in 1^{re}, six (6) in T^{le}, sixteen (16) males, and nine (9) females. Twenty (20) students are from CSP/FA/Ousseimi with eight (8) in seconde, seven (7) in premiere, five (5) in terminal, fourteen (14) males, and six (6) females. Thus, all the students (100%) selected were interviewed.

3.2 Questionnaires submitted to teachers

Table 2: number of questionnaires submitted by teacher

Teachers	Submitted	Collected	Missing	percentage
FromCES/FA/COI/Talladje	2	2	0	100%
From CES/FA/SarryKoubou	2	1	1	50%
From CSP/FA/ Ousseimi	1	1	0	100%
Total	5	4	1	80%

This table shows that from the questionnaires submitted to the five (5) teachers, four (4) were collected and one (1) was missing. The missing one was from CES/FA/Sarry Koubou for the teacher didn't fill it and give it back to the researcher. The four (4) teachers are named teacher 1, teacher 2, teacher 3, and teacher 4.

3.4. Teachers' identification and experience

Number of teachers per school and years of experience

Among the four teachers found two (2) are from CES/FA/COI Talladje. One (1) is from CES/FA/Sarry Koubou. The other one (1) is from CSP/FA/Ousseini.

Table 3: years of experience by teacher

Teachers	Years of experience	Sex	Degree
Teacher 1	29	M	Bachelor (Licence)
Teacher 2	10	F	Bachelor (Licence)
Teacher 3	7	M	Master
Teacher 4	20	M	Bachelor (Licence)

This table shows the years of experience of the teachers. Only one has less than 10 years of experience. From their experience, it can be assumed that the teachers really know a lot about the issue of students’ attitudes towards English learning. Among the four teachers three (3) are males, only one (1) is female. As far as their qualification is concerned, three (3) have the bachelor of art diploma (licence). The other one has a master’s degree.

Table 4: levels in charge by teacher

Levels	Teacher 1	Teacher 2	Teacher 3	Teacher 4
Seconde				
Premiere				
Terminale				

This table shows that one (1) teacher has “seconde” and “terminale” in charge, one (1) teaches in “première” and “terminal” and two have all the 3 levels.

3. 5. Questionnaires submitted to ELT advisers

The Niamey/4 F/A Inspectorate does not have any ELT adviser of its own at the time. As a result, I was not able to administer the questionnaire.

4. Data analysis and interpretation

The data analysis and interpretation focused on the main themes based on the research questions. These themes included the positive and the negative attitudes of the students, the factors

that may positively and negatively affect students' attitudes towards English learning.

4.1 The students' attitude according to teachers

Table 5: students' attitudes according to teachers

Students' attitudes	Teacher 1	Teacher 2	Teacher 3	Teacher 4
Positive				
Negative				×

According to the above table, two teachers said that most of the students have positive attitudes. The other two teachers affirmed that most of the students have negative attitudes towards English learning.

4.2. The level (s) in which the students have positive attitudes

Table 6: the level (s) where the students have positive attitudes

Levels	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Seconde	×	×	×	×
Première				
Terminale		×	×	

The table above shows that most of the students have positive attitudes towards English language learning at “seconde” level. Two teachers add that some students also have positive attitudes at “terminale” level.

4.3. The level (s) in which the students have negative attitudes

Table 7: the level (s) where students have negative attitudes according to teachers

Levels	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Seconde				
Premiere	×	×	×	×
Terminal	×			×

This table shows that according to the 4 teachers, all of the students (100%) have negative attitudes towards English language learning at “première” level. Two teachers add that some students also have negative attitudes at “terminale” level.

4.4. The items that interested students the most in the language learning

Table 8: the items that interested students the most by teacher

Items	Teacher 1	Teacher 2	Teacher 3	Teacher 4
Grammar				
Vocabulary	×	×	×	
Function	×		×	
Reading		×		
Translation				×

The table shows that students are mostly interested in

vocabulary. This is followed by function, reading, and translation. It also shows that students are not interested at all in grammar even though most of the teachers put emphasis on it.

4. 5. *The cause of students’ positive attitude*

Table 9: the cause of students’ positive attitudes according to teacher

Teachers	Teacher 1	Teacher 2	Teacher 3	Teacher 4
Cause of students’ positive attitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Getting good grades on their reports • It’s new to them 	<ul style="list-style-type: none"> • It is new to them • It is a foreign language 	<ul style="list-style-type: none"> • Knowing its importance 	<ul style="list-style-type: none"> • The students are mature

This table shows that according to teachers the most important reason of students’ positive attitudes is because the language is new to them and it’s a foreign language. This is followed by “for its importance”, “getting good grades” and “the students’ maturity.”

4.6. The cause of students’ negative attitudes

Table 10: the cause of students’ negative attitudes according to teachers

Teachers	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Cause of students negative attitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Misunderstand the importance of English • Students have many subjects 	<ul style="list-style-type: none"> • Misunderstand the importance of the language • Absence of practice among students 	Bad grades	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of maturity • Childhood mind

This table shows that the greatest cause of students’ negative attitude is misunderstanding the importance of English. Then follow student’s lack of practice, their bad grades, their lack of maturity, their childhood mind, and the high number of subjects they have more than in traditional schools.

4.7. The signs of students’ negative attitudes

Table 11: the signs of students’ negative attitudes according to teachers

Teachers	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Signs of students’ positive attitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Bad grades • Skipping classes 	<ul style="list-style-type: none"> • Bad grades • Skipping classes 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of participation • skipping classes 	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of participation

This table shows that most of the teachers are

complaining about students' skipping English classes. Skipping classes is the greatest sign of students' negative attitudes. Then follow the lack of participation and bad grades at evaluations.

4. 8. *The factors that affect positively students' attitudes*

Table12: the factors that affect positively students' attitudes according to teachers

Teachers	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Factors that affect positively students' attitudes	<ul style="list-style-type: none"> • teachers' good behavior • having students practice books and outfit to schools 	<ul style="list-style-type: none"> • having complete materials • having students practice through many practice exercises 	<ul style="list-style-type: none"> • learning environment • teachers' good behavior 	<ul style="list-style-type: none"> • having students practice

This table shows that practice is the most important factor affecting positively students' attitudes. Then follow the teacher good behavior, affording complete materials, and the learning environment.

4.9. Factors that negatively affect students' attitudes

Table 13: factors that affect negatively students' attitudes according to teachers

Teachers	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Factors affecting positively students' attitudes	<ul style="list-style-type: none"> • teachers' personality • the learning environment 	<ul style="list-style-type: none"> • lack of materials • lack of teachers 	<ul style="list-style-type: none"> • Teachers' personality • the learning environment 	<ul style="list-style-type: none"> • teachers' personality

This table shows that the teachers' personality constitutes the greatest factor that affects negatively students' attitudes towards English language learning. Then follow the learning environment, lack of materials, and lack of teachers.

4.10. Teachers' suggestions in order to cope with students' negative attitudes

Table 14: Suggestions by teacher

Teachers	Teacher1	Teacher2	Teacher3	Teacher4
Suggestions	<ul style="list-style-type: none"> • taking into account the English subject in the final exam of BAC • starting teaching English since 6eme level in FA schools 	<ul style="list-style-type: none"> • providing various textbooks • creating English clubs 	<ul style="list-style-type: none"> • creating a good learning environment • showing students the importance of the language • creating English clubs 	<ul style="list-style-type: none"> • being respectful and patient with students • taking into account students' learning needs

This table shows that two teachers suggest to create English clubs. Then follow creating a good learning

environment, taking into account the subject in the Bac exam, starting teaching English from 6eme in FA schools, showing the importance of the subject to the students, taking into account the learners' needs, and then the fact that teachers should be patient and respectful towards students.

4.11. From the interview with students

4.11.1. Identification of students by level

Table 15: Identification of students by level

Schools	Seconde	Première	Terminale
CES/FA/COI/Talladje	15	13	22
CES/FA/SarryKoubou	11	8	6
CSP/Ousseimi	8	7	5
Total	34	28	33

This table shows that among the ninety-five (95) students interviewed, thirty-four (34) are in “seconde,” twenty-eight (28) are in premiere, and thirty-three (33) are in “terminale.”

4. 11.2. Identification of students by sex

Table 16: identification of students by sex

Sex	Seconde	Premiere	Terminale	Total
Males	19	14	22	55
Females	15	14	11	40

This table shows that fifty-five students out of the ninety-five (95) are males, nineteen (19) in “seconde,” fourteen (14) in “première” and twenty-two (22) in terminal; forty (40) are

females, fifteen (15) in second, fourteen (14) in premiere and eleven (11) in “terminale.”

4.12. *The students’ attitudes*

The second part of the interview was designed to investigate students’ attitudes towards learning English. With regard to the interview result concerning the students ‘positive and negative attitudes, most of the students mentioned that they like learning English. They are regular to English classes, stay calm, participate during English classes and find that English classes are good. They also mention that they like English for various practical reasons such as improving further opportunities, going to English speaking countries, and becoming English teachers. Only two (2) of the interviewed ones mentioned that they dislike English even though they stay calm, are regular and fully participate during English classes. As for the answers regarding why they dislike English, they mainly contend that it is because they start studying it at the “seconde” level instead of the “sixième” one. The other reason being the fact that the teacher doesn’t explain the lesson in French.

Table 17: number of students by attitudes

Attitudes	CES/FA/COI/Talladje	CES/FA/SarryKoubou	CSP/FA/Ousseimi	Total	percentage
Positive	31	11	11	53	56,15%
Negative	19	14	9	42	43,85%

This table shows that among the ninety-five (95) students interviewed (53 56,15%.) have positive attitudes towards English learning. The 43 others representing 43, 85%. have negative attitudes.

As far as students’ attitudes are concerned, even if the greatest number of the interviewed students has mentioned that they like English, the study revealed that 43,85% of them showed negative attitudes toward the language learning.

Therefore, one possible explanation is that there are some factors that affect negatively students' attitudes. The most prominent ones are the teachers' personality, the learning environment, the subject aspects, the lack of materials, the students' skipping classes, the lack of teachers with pedagogical training, and the lack of practice spaces.

5. Results and discussions

The results of this study show that Nigerien French/Arabic high school students have a higher degree of positive attitudes than negative ones towards English language learning. As for the factors that negatively affect students' attitudes in FA high schools, the study reveals that the teacher is the dominant factor because he/she plays a great role in determining students' positive or negative attitude. Also, as the teacher is the one that should provoke interest and involvement in the subject, students' attitudes toward the language learning may mainly depend on his/her own attitude. Thus, the teacher's negative attitude, his/her bad behavior toward the students, or lack of interest and enthusiasm will negatively affect students' attitude toward the language learning.

The study revealed that the effect of learning environment, the lack of materials, the students' skipping classes, and the lack of practice spaces are found to come after subject aspects as factors that affect negatively students' attitudes in learning English.

Furthermore, one possible explanation is that 100% of Niamey/4 FA inspectorate high school English teachers concerned by the research have no pedagogical training as they did not study at any school of Education such as ENS. Consequently, they are unable to incite students to have positive attitudes toward learning English. Instead of making the English language more attractive to learners, they contribute to their

demotivation by overloading them with teaching them just grammar.

Moreover, students said that sometimes teachers even use rude words (insults, fool speeches) towards them, and this discourages them from willing to learn the language. In order to cope with students' negative attitudes, teachers should discard the belief that without mastering most English grammatical rules, students will not be able to communicate in English. Therefore, teachers should put emphasis on vocabulary, function, reading, riddles, games, and all the communicative active activities to motivate their students.

The findings shed light on understanding the students' attitudes in learning a foreign language. Identifying their attitudes and goals to learn a language is the first step which the educational decision makers and syllabus designers should consider if they want to enhance students' positive attitudes toward learning English. Indeed, identifying EFL learners' attitudes and goals enables the teachers to adopt teaching methodologies and strategies that meet and satisfy students' needs.

Another important handicap that can justify students' negative attitudes towards English is the fact that they are not exposed to the English language. In fact, it is only in the classroom that they are in contact with English. Also, the English teachers should realize the importance that the basic technology can play in the students' attitudes by enriching the teaching and learning process. The use of technology in class will cause positive affect in the educational process. Indeed, computer technology and the internet are powerful tools for helping in language teaching and language learning because web technology is a part of today's social fabric.

6. Recommendations

As none of the teachers has a training in education, it is a duty for the government to provide more opportunities for the in- service training of teachers. This continuous training of the teachers could help them well motivate and help students to have positive attitudes towards the language learning. Thus, the government should:

- Provide each inspectorate with ELT advisers and sufficient teaching materials and let them select approaches and strategies which suit the learners' levels and abilities
- Provide FA schools with an appropriate syllabus of English teaching instead of using the same syllabus as in the traditional schools
- Have the English subject taken in the final exam of baccalaureate for FA students in the first session as Arabic
- Revise the curriculum in order to start teaching English from 6eme level in FA schools
- Train teachers to use technology in teaching English
- Organize permanent pedagogical training on how to motivate students
- Create school activities which help to enhance students' positive attitudes toward learning the language.

Conclusion

The study aimed to understand Nigerien French/Arabic high school students' attitudes towards the English language learning in Niamey 4 F/A inspectorate. From the findings it can be inferred that French/Arabic high school students' attitudes in

the process of teaching and learning are mostly positive. Moreover, the study revealed that the teacher personality is the prominent factor that affects negatively the students' attitudes towards English language learning. Furthermore, it is the teacher's job to set goals and tasks at which most of his/her students can have positive attitudes and be successful in learning English. Therefore, a teacher has a great role to play in motivating their students. It is commonly known in pedagogy that one of the main tasks of a teacher is to provoke interest and involvement in the subject even when students are not initially interested in it. It is, therefore, the teachers' choice of activity and linguistic content that enable him/her to run a class effectively and successfully. It is also by the teachers' attitudes, their conscientiousness, their humor, their own behavior, their enthusiasm and their seriousness that they can influence their students to have positive attitudes towards learning the English language.

However, teachers are not ultimately responsible for their students' attitudes. They can only encourage by words and deeds. Real attitude and motivation come from within each individual. The students' success or failure is in their own hands. It is widely accepted that an important predictor of success in learning a foreign or a second language is the attitudes of the students. to make the students achieve their learning goals; therefore, it is necessary to provide them with the motivation which is the key factor that facilitates the learning success.

Bibliography

AL NOURSI, Omar. 2013. "Attitude Towards Learning English: The case of the UAE Technological High School," Educational Research journal, February 2013 N° 4, pp 21-27.

AL SHUGAIRI Ahmed, 2015, "Attitudes towards English Language Learning among EFL Learners at UMSKAL" *Journal of Education and Practice*, 2005 N° 6, pp 1-12.

COLIN Baker, 1992, *Attitudes and language*. Cambridge University, Clevedon

GARDNER Robert and WALLACE Lambert, 1972. *Attitudes and Motivation in Second Language Learning*, Newbury House Publishers, Newbury

ELLIS Kathleen 2004, "The impact of perceived teacher confirmation on receiver apprehension, motivation, and learning." *Communication Education* 53, N°1, pp 1-20

Latif, LATIFAH Abdol, FADZIL Mansor, BAHROOM Ramli, WARDAH Mohamad, and MAN Sang, 2011, "The role of motivation, attitude, anxiety and instrumental orientation in influencing learners' performance in English as a second language in OUM." In *Global Learn*, 2011. pp. 1659-1668.

DISPOSITIFS TECHNO-PEDAGOGIQUES ET AJUSTEMENT DES PRATIQUES DANS LES PARCOURS PROFESSIONNELS A L'UNIVERSITE DE GAROUA

BISSOHONG Lydienne Charlie

*Doctorante à l'Université de Maroua,
bislycha@gmail.com*

BECHE Emmanuel

*Université de Maroua,
Email Bechefr@gmail.com*

NONGNI Mathieu

manongni@gmail.com

Résumé

L'objectif de cet article est d'évaluer l'influence des dispositifs techno-pédagogiques (DTP) mobilisés lors du processus formation/apprentissage, sur l'ajustement des pratiques des enseignants et des étudiants, dans les parcours professionnels à l'Université de Garoua. Pour atteindre cet objectif, l'étude a adopté une approche mixte. La collecte des données s'est faite auprès de 40 participants composés de 10 étudiants et 30 enseignants, obtenus par la technique d'échantillonnage aléatoire simple dans trois établissements de l'Université de Garoua. Les données collectées ont été traitées par l'analyse de contenu, et les tris simples et croisés. L'exploitation des données, au regard du cadre théorique de Saillot (2020), révèle que les dispositifs techno-pédagogiques mobilisés participent à l'ajustement des pratiques pédagogiques et didactiques, au renforcement des interactions distanciées entre enseignants, entre apprenants et entre apprenants-enseignants. En plus, elle permet en tout temps et en tout lieu aux enseignants d'apporter un accompagnement aux apprenants, et leur permettre d'interagir, d'être en confiance, et d'avoir une autonomie et un accès aux ressources mondiales. Enfin, l'intégration des dispositifs techno-pédagogiques (DPT) dans le processus formation /apprentissage facilite l'ouverture au monde scientifique et la collaboration entre les acteurs impliqués dans le processus.

Mots clés : *dispositifs techno-pédagogique, formation/apprentissage, pratiques professionnelles, ajustements des pratiques, apprentissage professionnel.*

Abstract

The objective of this article is to evaluate the influence of techno-pedagogical devices DTP mobilizes during the training/ learning process on the adjustment of practices of teachers and students in professional careers at the University of Garoua. To achieve this objective, the study adopted a mixed approach. Data collection was done from 40 participants composed of 10 students and 30 teachers obtained by the simple random sampling technique in three establishments of the University of Garoua. The data collected was analysed by content analysis and simple and cross sorting. The exploitation of the data with regard to the theoretical framework of Saillot (2020) reveals that the techno- pedagogical devices mobilized participate in the adjustment of pedagogical and didactic practices strengthening distance interactions between teachers, between learners and between learners/ teachers. In addition, it allows teachers to provide support to learners at anytime and anywhere to interact to be confident and to have autonomy and access to global resources. Finally, the integration of DPT techno-pedagogical devices into the training/ learning process facilitates openness to the scientific world and collaboration between the actors involved in the process.

Key words: *techno-pedagogical devices, teaching/learning, professional practices, adjustments to practices, professional learning*

Introduction

Les universités et les écoles de formation sont aujourd'hui confrontées à l'éruption et à l'avancée vertigineuse des technologies numériques dans la sphère de leurs activités. Les exigences et l'omniprésence de celles-ci contraignent tous les acteurs impliqués dans le processus de formation/apprentissage professionnelle à les intégrer dans leurs pratiques professionnelles ou d'apprentissages. Désormais, Internet et ses multiples facettes meublent la vie et les pratiques. L'utilisation des dispositifs y afférents devient une obligation et parfois une contrainte.

L'amélioration et l'efficacité professionnelle et du processus formation/apprentissage passent de plus en plus par l'adoption et l'utilisation de ces outils (Fonkoua, 2006). L'intelligence

artificielle qui fait partie de ces dispositifs apporte une plus-value, qui nécessite d'être prise en compte dans l'élaboration des méthodes, techniques et stratégies de formation dans les filières professionnelles des universités. L'adoption de ces dispositifs nécessite d'énormes investissements et d'engagements tant institutionnels que personnels (Rais et Ibrahim, 2014). Les institutions, les apprenants, les enseignants et le personnel d'appui ou d'accompagnement sont désormais à l'école des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chacun doit développer un ensemble de procédures, incluant moyens et supports, s'appuyant sur les outils ou les plateformes numériques, pour répondre au mieux à des besoins et à des demandes professionnelles variées et individualisées de formation ou d'apprentissage. La qualité du dispositif que possèdent ces acteurs va avoir une influence sur l'accès, l'appropriation et le partage des données et des pratiques professionnelles. Du coup, la qualité du rendu et des offres pédagogiques et didactiques s'en trouve impactée.

Considérée comme un vaste laboratoire de recherche, de formation et de développement, l'université offre des opportunités d'appropriation et d'appriovissement de ces nouveaux dispositifs, qui pourrait avoir une influence sur les pratiques de formation professionnelle et d'apprentissage professionnelle.

1. Problématique

Toutes les sphères de la société sont aujourd'hui inondées par le numérique. Le numérique s'invite à toutes les activités humaines modernes. En effet, le monde de l'éducation et de la formation n'a pas échappé à l'avènement des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui ont donné un nouveau visage, et ont conduit au développement d'un nouveau paradigme éducatif en milieu universitaire. Désormais, il faut intégrer, dans

ce milieu de formation de l'élite intellectuelle, les modalités de formation (initiale et continue), ajoutant l'utilisation des DTP qui regroupent des outils et des approches qui incluent les technologies numériques dans les pratiques pédagogiques, afin d'enrichir le processus formation / apprentissage. Ils permettent d'utiliser les outils, les systèmes et les dispositifs qui peuvent générer, créer, stocker, ou traiter des données, améliorer l'interactivité, personnaliser les contenus, et stimuler la motivation des acteurs. Ces dispositifs offrent des facilités pour pouvoir bénéficier d'autres modalités de formation et d'apprentissage. Désormais, en plus de la formation traditionnelle en salle, dans les amphis, la salle de classe, en face d'un enseignant, s'ajoute une nouvelle modalité d'apprentissage et de formation, à savoir, la formation à distance, hybride ou mixte. Ces bouleversements irréversibles de et dans la sphère de formation peuvent-ils avoir une influence sur les pratiques pédagogiques des différents acteurs ?

En quoi les dispositifs techno-pédagogiques (DTP) mobilisés lors du processus formation/apprentissage professionnelle peuvent-ils influencer l'ajustement des pratiques des enseignants et des étudiants dans les parcours professionnels à l'Université de Garoua?

L'identification des dispositifs mobilisés permettra d'évaluer leur influence sur les pratiques des différents acteurs impliqués dans le processus formation/apprentissage dans le parcours professionnel à l'Université de Garoua.

1.1. Ancrage théorique

Cette recherche trouve son ancrage théorique dans les multiples théories d'apprentissages et dans celle des ajustements pédagogiques et didactiques de Saillot (2020). En effet, la théorisation des ajustements pédagogiques et didactiques permet de comprendre et de concevoir l'adaptation et l'improvisation

qui caractérisent les stratégies professionnelles des enseignants et des apprenants qui font face à l'imprévisibilité d'une situation qu'elle soit professionnelle ou d'apprentissage. Le principe de l'ajustement est défini « comme un moyen de répondre à l'imprévisibilité des situations de formation/apprentissage et aux besoins d'apprentissage des élèves » (Saillot, 2020 :32). Il correspond à la capacité d'adaptation et d'improvisation propre à l'enseignant en termes de stratégies mises en œuvre face à un ou des imprévus. Pour Saillot (2020), les ajustements sont de plusieurs ordres, mais généralement ils opèrent de façon enchâssées et associées.

1.2. Dispositifs techno pédagogique (DTP) et processus formation/apprentissage

Les DTP sont devenus incontournables dans les différents processus relatifs à la formation et à l'apprentissage. Dans la littérature, ces DTP font référence aux ordinateurs personnels et les tablettes, aux outils tels que les appareils photo, les calculatrices et les jouets numériques, des systèmes tels que les logiciels et les applications, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, et des formes de technologie moins tangibles telles qu'internet.

Les DTP dans le cadre de la formation professionnelle, offrent des opportunités énormes aux différents acteurs comme le précise Fonkoua (2005, 113). L'Institution de formation doit posséder les dispositifs techniques et technologiques pour être ouverte, et se nourrir des interdépendances infinies à l'intérieur de chaque parcours de formation professionnel, entre les parcours de formation professionnel, et avec des environnements de formation et d'apprentissage, sans cesse renouvelés. Par ailleurs, Weisser (2010) pense que les dispositifs divers offrent des possibilités de mettre l'apprenant en contact d'une multitude de situations professionnelles médiatisées, pouvant prendre selon le cas, la posture didactique et ou

pédagogique. A travers les DTP, l'accès, le partage, les interactions, la communication sur les ressources produites, ou en cours de production, est désormais facile, rapide et efficace. Les travaux des étudiants, les publications des chercheurs, les bibliothèques sont disponibles et peuvent être consultés en tout lieu et à tout moment. Karsenti (2008) affirme à cet effet que les TIC favorisent, à plusieurs égards, la réussite éducative des apprenants, et permet d'améliorer la formation et de favoriser l'apprentissage à travers l'accès à multiples ressources pédagogiques et didactiques. Dans un tel contexte de partage de savoir et de compétences, Zacklad (2015) parle de dispositifs de médiation numérique en nette évolution dans le monde de la formation. Cette évolution est la conséquence directe de la "pervasivité" des supports numériques et « la capacité des supports à être, presque en tout lieu et à tout instant, lus et parfois complétés par les personnes en droit d'accéder au support, quand les conditions de connectivité matérielle requises sont remplies » (Zacklad, 2015 : 1).

1.3. Ajustement des pratiques de formation/apprentissage professionnelles face aux nouveaux dispositifs technologiques

L'intégration des DTP par les étudiants et par les enseignants dans la formation professionnelle exige une adaptation profonde des pratiques (pédagogiques, didactiques) et des stratégies chez chaque acteur impliqué dans le processus. Chez l'enseignant, ces ajustements ou adaptation concernent les modalités d'interaction, les évaluations, les méthodes, les stratégies, les techniques. Il va s'introduire un nouveau langage, une nouvelle grammaire professionnelle on parlera de la plateforme, de collaboratif, de chat, de facilitateur d'apprentissage, de mentor, de coach, de formation hybride, synchrone, asynchrone... Yousfi et Yousfi (2023, 66) étayent cet ajustement en les termes suivants : « Nous assistons ici à une transformation dans les

manières d'enseigner suite à l'avènement des nouvelles technologies qui exigent d'utiliser de nouvelles méthodes d'apprentissage »

L'ajustement des pratiques en situation sous-entend que les enseignants et les étudiants revoient, analysent, réfléchissent, s'adaptent aux circonstances, aux situations professionnelles, aux situations didactiques professionnelles, aux contextes de formation et d'apprentissage, et aux exigences nouvelles de leur profession et de leur formation. Il s'agit d'un compromis entre le praticien et la ressource nouvelle, l'engagement personnel dans une boucle d'apprentissage précise Nongni (2013). Yousfi et Yousfi (2023) affirment que le développement massif des technologies est à l'origine de plusieurs changements. Pour ces auteurs, l'usage des TIC dans la formation assurent la conception de dynamiques nouvelles de transmission des connaissances, et d'accompagnement. Ils permettent aux acteurs de s'appropriier les technologies et de les réinvestir dans leurs pratiques pédagogiques, et contribue à l'acquisition de nouvelles connaissances, nouvelles pratiques, nouvelles relations, nouvelles approches, nouvelles conceptualisations, et enfin au développement de nouvelles compétences dans le domaine bien spécifique de la formation

Nongni et Tazanou (2024) mentionnent dans leurs travaux que l'ajustement de pratique, pour les acteurs au processus formation/apprentissage, face aux dispositifs techno pédagogiques, porte en lui l'idée de régulation, car le geste professionnel, qui a besoin d'être revu, est déjà ancré dans des savoirs d'expérience que possède le professionnel et qu'il est nécessaire d'apprécier de façon critique, et de réviser, le cas échéant. Pour les apprenants, il est question d'une remise en question, d'une proactivité et d'une acceptation de se confronter au conflit cognitif intérieur au bout duquel l'apprenant revoit et applique de nouvelles stratégies d'apprentissage, d'interaction et

de dévotion de l'ensemble des dispositifs qui s'offrent à lui, en cours de sa formation.

Nongni (2013) précise que les changements ou ajustements opérés par ces derniers sont des compromis entre des éléments d'une pratique professionnelle ou d'apprentissage qui sont bien établis, efficaces et efficaces, et d'autres qui ont besoin d'être mis à jour, renouvelés, adaptés aux exigences de l'évolution de la profession, de l'environnement et du contexte. Il s'agira pour chacun des acteurs (formateurs, les apprenants, personnels d'appui...) d'adapter ou de transformer ses schèmes de référence, à prendre un recul et à poser un regard sur son agir, dans une perspective de réflexivité. Ces schèmes deviennent les filtres qui guident les intentions d'action. Ils orientent la mobilisation des ressources internes, ainsi que les ressources externes techno pédagogiques, en réponse à une situation donnée.

Plusieurs auteurs (Karsenti, Raby et Villeneuve, 2008) ont abordé, s'agissant du dispositif techno pédagogique, les différents stades que les enseignants devraient passer pour une bonne appropriation. Dans le cadre de ce travail, nous avons axé l'étude sur les ressources mobilisées, les stratégies d'ajustements et l'influence du dispositif sur les formateurs, les apprenants et de l'institution. Toute innovation dans la formation demande nécessairement des modifications à plusieurs niveaux (rôles et postures de l'enseignant, configuration de la salle etc..). L'ajustement des pratiques de formation-apprentissage s'observe au niveau des enseignants et au niveau des apprenants.

2. Méthodologie

La méthode mixte permet d'analyser cette étude. Elle permet de prendre les avis des étudiants, des enseignants et d'identifier

exactement les dispositifs techno pédagogiques Fortin et Gagnon (2016).

L'échantillon de l'étude est constitué de 40 participants, soit 30 enseignants et 10 étudiants obtenus par la technique d'échantillonnage aléatoire simple dans trois établissements de l'Université de Garoua. La collecte des données s'est faite auprès de ces participants dans trois établissements de l'Université de Garoua (tableau 1).

Tableau 1 : répartition de l'échantillon

Etablissement	Effectif des Enseignants			Effectif des Etudiants			Total		
	F*	M*	T*	F	M	T	F	M	T
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)	4	6	10	1	2	3	5	8	13
la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)	2	8	10	2	2	4	4	10	14
et l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC)	3	7	10	2	1	3	5	8	13
TOTAL	9	21	30	5	5	10	14	26	40

*F : féminin ; M : masculin ; T : totaux

Un guide d'entretien et un questionnaire ont été utilisés pour récolter les données auprès de l'échantillon. Les données sur la qualité du dispositif qu'utilisent les enseignants et les étudiants dans leurs pratiques pédagogiques et didactiques ont été récoltées à travers le guide d'entretien (Kaufmann, 1996) tandis que le questionnaire a permis de récolter des données quantitatives en rapport avec l'usage des dispositifs techno pédagogiques par les enseignants et les étudiants.

3. Résultats

Le concept d'ajustement des pratiques constitue le socle de notre étude et permet d'analyser les mutations opérées par les enseignants et des étudiants à l'Université de Garoua, lorsqu'ils sont confrontés à des situations professionnelles et d'apprentissage médiatisées par les outils TIC.

3.1. Les dispositifs techno-pédagogiques (DTP) mobilisés lors du processus formation/apprentissage

L'analyse des données récoltées auprès de notre échantillon permet de dresser une typologie des dispositifs et des outils techno pédagogiques utilisés au quotidien dans le contexte de leur formation et des apprentissages (tableau 2) opérés par les étudiants dans les trois (3) établissements cibles.

Tableau 2 : Typologie des DTP utilisés par les acteurs

Type de dispositifs techno pédagogique (DTP)	Outils correspondant	
1 Dispositifs matériels	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinateurs - Tablettes - Vidéoprojecteurs 	<ul style="list-style-type: none"> - Salles Informatiques et Laboratoires - Systèmes de Sonorisation - Téléphones
2 Dispositifs logiciel/ Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Systèmes de Gestion de l'Apprentissage (LMS) Moodle, - Whatsap - Khan academy - Audacity 	<ul style="list-style-type: none"> - Telegram, - google - Microsoft office (power point; word, excel...) - YouTube - Internet, vidmate, zoom - Mail
3 Dispositifs interactifs et adaptatifs	<ul style="list-style-type: none"> - PhET Interactive Simulations - Anatomy 3D Atlas 	<ul style="list-style-type: none"> - Coursera Labs - Lego Mindstorms - Book Creator
4 Dispositifs de communication et de gestion des interactions	<ul style="list-style-type: none"> - Whatsap - Mail - Téléphone - Chat 	<ul style="list-style-type: none"> - telegram - google - power point - Internet
5 Dispositifs de suivi et d'évaluation.	<ul style="list-style-type: none"> - Moodle - Google Forms - 	<ul style="list-style-type: none"> - ChatGPT - Meta AI - Microsoft forms

6	Dispositifs d'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA)	- ChatGPT - Meta IA	- LUZIA
7	Dispositifs multimédias et multimodaux	- Canva - Moodle - Google Classroom	- Adobe photoshop - Wikipédia - Wikimédia - Youtube

Ce tableau présente une panoplie de dispositifs utilisés par les deux acteurs (enseignants et étudiants)

Une exploitation approfondie des données permet aussi d'identifier les domaines d'utilisation des DTP par les acteurs, dans le cadre de leurs activités de formation, et dans leurs activités d'apprentissage. Il s'agit grosso modo des domaines pédagogiques, didactiques, du développement professionnel ingénierique diverses (pédagogiques, didactiques, communicationnelle, formation, des ressources, gestion du temps...) et interrelationnelle.

Tableau 3 : domaine d'utilisation des DTP utilisés

Type de dispositifs techno pédagogique (DTP)	Outils correspondant		Domaine d'utilisation
1) Dispositifs matériels	- Ordinateurs - Tablettes - Vidéoprojecteurs	- Salles - Informatiques et Laboratoires - Systèmes de Sonorisation - Téléphones	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique o Ingénierique o Recherche o production des ressources, o accessibilité o ENT, o communication et interaction
2) Dispositifs logiciel/ applications	- Systèmes de Gestion de l'Apprentissage (LMS) Moodle, - Whatsap - Khan academy - Audacity	- Telegram, - google - Microsoft office (power point; word, excel...) - YouTube - Internet, - vidmate, zoom - Mail	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique o Recherche o Gestion (cours, suivi des étudiants, Collaboration, travail d'équipe)

3)	Dispositifs interactifs et adaptatifs	<ul style="list-style-type: none"> - PhET Interactive Simulations - Anatomy 3D Atlas 	<ul style="list-style-type: none"> - Coursera Labs - Lego - Mindstorms - Book Creator 	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique, o Didactique o Développement professionnel o Communication
4)	Dispositifs de communication et de gestion des interactions	<ul style="list-style-type: none"> - Whatsap - Mail - Téléphone - Chat 	<ul style="list-style-type: none"> - telegram - google - power point - Internet 	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique, o Didactique o Gestion des Interactions o Communication o Échanges/collaboration travail d'équipe o personnalisation des apprentissages
5)	Dispositifs de suivi et d'évaluation.	<ul style="list-style-type: none"> - Moodle - Google Forms - 	<ul style="list-style-type: none"> - ChatGPT - Meta AI - Microsoft forms 	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique o Ingénierie diverses o Conception des items o Feedback
6)	Dispositifs d'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA)	<ul style="list-style-type: none"> - ChatGPT - Meta IA 	<ul style="list-style-type: none"> - LUZIA 	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique o Recherche o Développement professionnel
7)	Dispositifs multimédias et multimodaux	<ul style="list-style-type: none"> - Canva - Moodle - Google Classroom 	<ul style="list-style-type: none"> - Adobe photoshop - Wikipédia - Wikimedia - Youtube 	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique o Ingénierie diverses (Production de ressources)

Tableau 4 : Ajustement des pratiques observables

Type de dispositifs techno-pédagogique (DTP)	Outils correspondant		Demande d'utilisation	Ajustements observables	
				Etudiants	Enseignants
1- Dispositifs matériels	- Océaniseurs - Tableaux - Vidéo-projecteurs	- Salles Informatiques et Laboratoires - Systèmes de Sonorisation - Téléphones	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique o Ingénierique <p>(production des ressources, Connaissances, DNT, communication et interaction)</p>	- prise de notes et participation aux activités (TPE) - recherche et accès plus facile aux ressources partagées et - interaction flexibilité et recherche active	- digitalisation des enseignements - Adoption de pratiques avec des supports visuels et numérique - Amélioration de la qualité des cours intégrant les outils TIC - Cours plus interactifs
2- Dispositifs logiciel/ Applications	- Systèmes de Gestion de l'Apprentissage (LMS) - Moodle, - Whatsapp - Khan academy - audacity	- Itegram, - google - Microsoft office (power point, word, excel...) - YouTube - Internet, vdmate, zoom - Mail	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique <p>(Gestion des cours, suivi des étudiants, Collaboration, travail d'équipe)</p>	- Adoption et utilisation des logiciels divers - Participation accrue aux groupes - TPE plus élaboré et consistant	- Digitalisation des cours - automatisation de l'organisation et des tâches de formation - Recours aux différents logiciels - Indagation des outils de collaboration dans la formation
4- Dispositifs interactifs et adaptatifs	- PSET Interactive - Simulations - Anatomy 3D Atlas	- Coursera Labs - Lego Mindstorms - Book Creator	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique, o Didactique <p>(Personnalisation des apprentissages, Innovation pédagogique Communication et collaboration)</p>	- Participation immersive via AR/VR - apprentissage actif (recherche) - référence régulière aux dispositifs	- Adaptation des contenus aux besoins spécifiques des étudiants - Expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques grâce aux outils interactifs
5- Dispositifs de communication et de gestion des interactions	- Whatsapp - Mail - Téléphone - Chat	- itegram - google - power point - Internet	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique, o Didactique <p>(Gestion des cours, suivi des étudiants, collaboration, travail d'équipe, personnalisation des apprentissages, communication, collaboration Flexibilité des échanges)</p>	- Collaboration accrue avec les pairs et les enseignants - Respect des délais d'envoi des devoirs - Participation en temps réel ou différé selon la disponibilité/ - Contenu accru et confrontation des ressources	- Interaction plus fluide avec les étudiants - organisation des cours/coursagnes à distance via les réseaux - Réduction des barrières de communication avec les étudiants - Utilisation régulière des plates-formes
6- Dispositifs de suivi et d'évaluation.	- Moodle - Google Forms	- ChatGPT - Meta AI - Microsoft forms - Gemini	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique <p>(évaluation, conception, suivi des performances)</p>	- Identification de ses lacunes pour ajuster les efforts - Consultation le feedback de l'enseignant - Disposé à temps les évaluations	- Evaluation plus fréquente - feedback détaillé - Analyse des progrès individuels - Proposition des items variés - Présence régulière sur les plates-formes - Interaction régulières
7- Dispositifs d'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA)	- ChatGPT - Meta IA	- Luliza - Gemini	<ul style="list-style-type: none"> o Pédagogique o Didactique <p>(Personnalisation et automatisation Anticipation et analyse des besoins)</p>	- Recherche des ressources - Confrontations des sources et des ressources - Référence régulière aux AI	- Recherche des cours sur AI - Transposition des ressources - Anticipation des besoins - Utilisation régulière des AI

- Dispositifs multimédias et multimédias	- Canvas - Moodle - Google Classroom	- Adobe photoshop - Wikipédia - Wikimédia - Youtube	- Pédagogique - Didactique (Production de ressources)	- Enregistrement et écoute hors classe (podcast) - Consultation des dictionnaires et livre en ligne pour réaliser les travaux et pour apprendre - Meilleurs assimilation des concepts grâce à des supports variés - Consommation et production de contenus multimédias pour renforcer l'apprentissage	- Création de contenus variés (vidéo, audio, podcast) pour enrichir l'enseignement - Utilisation de contenus visuels et interactifs dans la formation
--	--	--	---	--	--

3. 2. L'expérience avec les dispositifs techno-pédagogiques

Selon Tardif (1998), les TIC dans la formation professionnelle ont pour objectif principal d'aider les acteurs à devenir des experts, en vue de l'amélioration de la qualité du processus formation/apprentissage. Cependant, la faisabilité nécessite le vécu de certaines transformations chez les professionnels, voire un questionnement métacognitif qui selon La Fortune et Deaudelin (2001) est le développement d'une pratique réflexive lors du processus d'accompagnement des enseignants dans l'appropriation des acquis en technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, qui les aide dans la construction des connaissances métacognitives et la gestion de leur activité mentale. Les DTP offrent des opportunités pour le développement de l'esprit critique des enseignants, en ce qu'elles permettent un plus grand nombre et une plus grande variété de types de documents sur Internet pouvant être soumis à l'analyse critique, dans le cadre de la construction du cours ou de l'approfondissement de certaines connaissances Isabelle (2002). Un enseignant de la FSJP déclare à propos : *Les dispositifs techno-pédagogiques (DTP) nous sont très utiles pour la préparation des cours magistraux, et même pendant la dispensation de ces cours, ils permettent une transmission fluide et rapide des connaissance ; nous l'utilisons de façon opérationnelle et interactive.* L'intégration des TIC dans le secteur de la formation professionnalisante semble être en mesure de favoriser l'accès à l'information, de faciliter la construction de la connaissance et d'accroître l'acquisition du savoir-faire (Fonkoua, 2006 ; Djeumeni, 2009). Il y a lieu de

noter que cette expérience avec les dispositifs techno-pédagogiques a permis aux enseignants d'accorder un intérêt particulier aux outils TIC dans le processus formation/apprentissage. Un autre enseignant, de la FSEG, précise : *ces dispositifs permettent aux étudiants de naviguer aisément entre la théorie et la pratique. Ils nous permettent d'innover et de mettre en avant de nouvelles façons de penser et même de nouvelles méthodes de formation.*

Pour les étudiants, il s'agit « *des opportunités immenses pour avoir accès aux recherches, livres, articles en lignes, de les partager pour mieux apprendre ou pour réaliser nos TPE.* » pour Suzanne étudiante en année de licence professionnelle à la FSEG, l'« *IA est géniale, Internet et la recherche dans les bibliothèques en ligne m'ont permis de vaincre l'angoisse sur la pauvreté en livre de la bibliothèque de l'université.* »

3.2. L'ajustement des pratiques pédagogiques et didactiques par les enseignants et les apprenants

Les développements récents de la recherche en éducation ont permis de susciter diverses réflexions pédagogiques et didactiques et de proposer plusieurs approches novatrices reconnues. Depuis leur arrivée, les TIC se sont avérées être de solides outils en termes de processus d'ajustement des pratiques pédagogiques et didactiques, autant chez les enseignants que chez les apprenants.

3.2.1. L'ajustement des pratiques pédagogiques par les enseignants

Les pratiques pédagogiques sont l'union de la théorie et de la pratique dans l'exercice de la formation et de l'appréhension de la connaissance dans l'action pédagogique ; ces pratiques impliquent d'être au courant de l'ensemble du processus éducatif et des outils utilisés par les enseignants pour y parvenir.

Graphique 1 : ajustement des pratiques pédagogiques par les enseignants

Source : enquête de terrain

Les données du graphique 1 révèlent qu'en matière d'ajustement des pratiques pédagogiques par les enseignants de l'Université de Garoua, ceux de la FSJP sont plus avancés. Que ce soit en matière d'interaction rapide avec les apprenants, prise en compte de la technologie, l'acquisition et l'utilisation des TIC ou bien d'utilisation des plateformes pour les échanges. La FSEG vient en deuxième place et en suite l'ESSEC. Ceci pourrait se justifier par le fait que la FSJP est la plus ancienne des facultés de l'Université de Garoua. Les enseignants de cette faculté jouissent d'une certaine ancienneté qui leurs ont permis de développer des routines en termes d'ajustement des pratiques pédagogiques au fil du temps. En effet, l'essor pédagogique des TIC signifie pour les enseignants, l'apprentissage de nouvelles responsabilités, sur les plans technologiques et pédagogiques. De plus, il faut prendre en compte la plus-value attendue au regard des nouvelles circonstances en devenir. Car comme le

souligne l'UNESCO (2021), les enseignants représentent l'une des forces les plus solides et les plus influentes pour assurer l'équité, l'accès et la qualité dans l'éducation et ils sont la clé d'un développement mondial durable.

3.2.2. L'ajustement des pratiques didactiques par les enseignants

Graphique 2 : ajustement des pratiques didactiques par les enseignants

Source : enquête de terrain

Pour ce qui est des ajustements des pratiques didactiques, les données du graphique 2 montrent qu'au sein de la FSEG et de l'ESSEC les enseignants ont de la peine à ajuster leurs pratiques didactiques à travers les dispositifs techno pédagogiques. Sur dix enseignants interrogées dans les trois établissements, plus de 06 parviennent à ajuster leurs pratiques didactiques à la FSJP tandis qu'à la FSEG et à l'ESSEC, la barre se situe à moins de 03 enseignants, que ce soit en termes de conception des évaluations avec les TIC, de numérisation des cours, de

références à des sites Internet ou d'encadrement et envoi ou correction des sujets de recherche. Les enseignants ont, non seulement besoin de développer de nouvelles habiletés technologiques, mais ils doivent aussi apprendre à intégrer les TIC dans une perspective didactique, c'est-à-dire dans le processus formation/apprentissage, notamment dans leurs rapports au savoir.

3.2.3. L'ajustement des pratiques d'apprentissage par les étudiants

L'ajustement des pratiques d'apprentissage par les étudiants renvoi à l'approfondissement des connaissances qui est considéré comme le second stade d'utilisation des TIC. Il s'agit à ce niveau pour les apprenants de se servir des connaissances acquises sur les TIC, afin de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les données collectées auprès des étudiants confirment cette utilité des TIC. Une étudiante de l'ESSEC déclare :

Puisque j'ai fait la section anglophone depuis la maternelle jusqu'à maintenant et comme je suis dans un nouveau système, j'ai une application qui m'aide à traduire les cours et en même temps à améliorer la qualité de ma langue française afin que je puisse être au même niveau que les autres, l'ordinateur me permet de conserver les fichiers numériques des cours, à faire les lectures, ...

Une autre de l'ESSEC confirme :

De nos jours ce qui est incontournable c'est d'abord le téléphone Android, en plus nous avons les ordinateurs portables. Le téléphone permet d'avoir des informations et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'école à travers les fora WhatsApp, les ordinateurs

permettent d'améliorer les connaissances en informatique

L'on constate que les TIC font partie intégrante du quotidien des apprenants. Ils ne sont pas uniquement utilisés pour aider les étudiants à résoudre leurs problèmes mais encore, ils contribuent à leur épanouissement dans la mesure où ils font de l'étudiant un citoyen du monde capable d'être en contact avec des personnes de divers horizons. Comme le précisent ces autres étudiants de la FSEG :

Les dispositifs techno-pédagogiques nous permettent de faire des recherches dans toutes les plateformes à travers le monde, de communiquer avec les étudiants et enseignants d'autres universités, d'avoir une plus grande ouverture en matière de formation et d'élargissement des connaissances.

En utilisant ces outils techno-pédagogiques, ça m'a permis de télécharger des cours en vidéo, les démonstrations. Ces ajustements ont beaucoup amélioré l'formation apprentissage, ça m'a permis de mieux comprendre les cours, surtout mon cours sur la fiscalité des personnes physiques, j'ai compris ça grâce à cet ajustement

En ce sens, l'enseignant serait considéré ici comme un accompagnateur, un facilitateur. De cette manière, il développera la compréhension des notions chez les apprenants, en sélectionnant des activités qui les mettent en collaboration, tout en apprenant les uns des autres, plutôt que de s'étendre sur des notions à peine assimilables. L'analyse des données du terrain révèle en matière d'ajustement des pratiques d'apprentissage par les étudiants que dans certains établissements, les étudiants sont parfois soutenus par les enseignants en termes de maîtrise de l'utilisation des outils

techno-pédagogiques les propos de cet étudiant de l'ESSEC le confirment :

Nous avons toujours été accompagné par les enseignants au niveau du téléphone, nous avons par exemple l'application Sycohada que nous utilisons en séance de cours simultanément avec l'enseignant qui nous oriente et nous explique comment l'utiliser. Parfois, quand nous sommes bloqués on fait appel aux enseignants qui maîtrisent le domaine pour nous accompagner. Mais cet accompagnement se fait de manière individuelle.

3.3. L'influence des TIC sur la formation et sur les apprentissages

L'intégration pédagogique TIC est réussie, lorsque leur usage facilite et bonifie l'apprentissage ou la formation.

3.3.1. L'influence des TIC sur la formation

Graphique 3 : influence des TIC sur la formation

Source : enquête de terrain

L'influence des TIC sur la formation s'observe à travers : la facilitation de l'accompagnement des apprenants, l'interaction avec d'autres enseignants et d'autres chercheurs, l'autonomie et l'accès aux ressources mondiales, la formation continue, la participation aux séminaires et colloques, les activités de formation à distance. Les données du graphique 3 révèlent que l'ensemble de ces activités sont observées dans les trois établissements de l'étude. En effet, Jonnaert et Vander Borgh (2009) soulignent qu'il faut repenser la formation en créant une rupture entre les anciennes méthodes pédagogiques, car il n'est plus question de gaver les apprenants d'un programme insipide, mais les accoutumer aux délices des compétences.

Dans ce contexte, le rôle de l'enseignant ne serait plus de transmettre, mais de concevoir, de créer les conditions d'apprentissage et de piloter des séquences d'apprentissage dans des situations nouvelles amenant les apprenants à agir et interagir. Ceci nécessite une formation continue chez les enseignants. Beche (2013) mentionne que pour bien cerner l'innovation techno pédagogique, il faut que plusieurs conditions sociotechniques soient réunies, entre autres, l'accès aux enseignants aux technologies, leur formation techno pédagogique, et leurs capacités techniques et cognitives à les utiliser et à les adopter. La formation continue des enseignants, quel que soit leur niveau, semble constituer une occasion de rompre avec l'isolement et la routine pédagogique. Cette formation permet d'actualiser les connaissances et se réajuster au contexte de travail et de l'évolution pédagogique mondiale. A ce propos, Ria (2007) affirme que la délégation d'un dispositif de formation aux enseignants les responsabilise davantage dans leurs développements professionnels, et leur permet de s'arrimer à l'évolution et aux nouvelles pratiques dans leur domaine.

La formation professionnelle continue des enseignants est reliée aux besoins qui naissent de la nécessité d'adapter la pratique

professionnelle aux transformations du système éducatif et aux besoins personnels de ces acteurs quant développement de leur carrière et de leurs pratiques professionnelles. Elle constitue l'occasion pour les enseignants de connaître de nouvelles pratiques pédagogiques, de nouveaux savoirs spécifiques, de développer une culture technique et d'acquérir des compétences d'utilisateur nombreuses. La qualité de l'éducation dépend non seulement des conditions de formation, de supervision, des méthodes et outils de formation, etc. mais aussi de la formation des enseignants qui constituent une composante très importante des politiques éducatives.

Dans ce contexte, l'intégration des TIC permet aux enseignants de développer « la maîtrise cognitive et technique d'un minimum de savoirs et de savoir-faire permettant éventuellement une intégration significative et créatrice d'une technologie dans la vie quotidienne de l'individu ou de la collectivité » (Proulx, 2001 :142). Il s'agit ainsi selon Beche (2017), d'une traduction de l'usage, de la représentation et de l'intégration dans le processus formation /apprentissage. En contexte de formation, l'occasion est donnée à l'enseignant de développer de nouvelles compétences, un regard critique vis-à-vis de la technologie, de l'Internet et de ses applications diverses, pour en faire un usage réfléchi, efficient et efficace dans les pratiques pédagogiques (Lefebvre et Fournier, 2014). Avec la prolifération des TIC et les évolutions du monde éducatif, le métier d'enseignant se complexifie.

3.3.2. L'influence sur les apprentissages

Les TIC permettent en tout temps et en tout lieu aux apprenants d'interagir, d'être en confiance et d'avoir une autonomie et un accès aux ressources mondiales. Fonkoua (2009) souligne que l'intégration des TIC dans le processus éducatif devra combattre, à la fois, la conception cumulative des savoirs figés et les mouvements d'éducation nouvelles à finalité

plus socialisante et visant l'acquisition des compétences. Cette démarche pédagogique devra viser au-delà de l'égalité, l'équité dans la poursuite des objectifs communs pour tous dans la classe, aider l'apprenant à acquérir des compétences transversales qui sont : savoir interroger, rechercher les informations, les organiser, les rassembler, les comparer, les traiter et les approprier et échapper à la domination de la parole du maître. Il s'agit de modifier la manière d'enseigner, ne pas transformer l'apprenant en une vase, c'est-à-dire il ne fait que recevoir tout ce que l'enseignant lui donne, il ne peut pas agir. Mais l'enseignant sera là comme guide, pour accompagner l'apprenant à acquérir de nouvelles compétences. Par ses propres efforts, il sera capable de trouver des solutions à ses différentes préoccupations.

C'est dans ce sens que Durocher (2018) postule que l'utilisation des TIC dans cette approche pédagogique est importante par le fait qu'elle permet l'accès à une grande diversité d'informations et autorise de multiples façons d'apprendre, aider l'apprenant à acquérir des compétences transversales qui sont : savoir interroger, rechercher les informations, les organiser, les rassembler, les comparer, les traiter, les extraire et les approprier et échapper à la dominance de la parole du maître. Pour lui, avec les TIC l'enseignant parle moins, la tâche est plus orientée vers l'apprenant. Les propos de cet étudiant de la FSJP corroborent avec cette logique : *personnellement après le cours je télécharge les vidéo et les cours, j'approfondis mon apprentissage avec mon téléphone portable. Ces outils m'ont permis de mieux comprendre les cours et à réussir aux examens.* C'est l'étudiant qui construit son propre savoir, à partir d'une pluralité d'informations qui sont mis à sa disposition. En effet l'usage des technologies pour apprendre représente actuellement une compétence clé pour permettre aux jeunes de mieux réussir en contexte éducatif (Karsenti et Collin, 2013).

3.4. Le dispositif dans une institution

Dans un environnement institutionnel tel que l'Université ou un établissement universitaire par exemple, les TIC permettraient de :

- faciliter l'ouverture au monde scientifique et la collaboration entre les acteurs ;
- avoir une visibilité de la formation (recherche, formation, publicité...)
- améliorer le développement professionnel des enseignants (apprentissage professionnel, formation continue...)

Si les enseignants utilisent fréquemment ces outils, ils acquerront un certain nombre de connaissances, comme le déclare Goddard (2002), l'application des TIC est efficace chez les enseignants, lorsqu'ils s'intéressent au développement d'intégration de celles-ci dans les programmes d'études. L'intégration du dispositif techno-pédagogique, dans une institution comme l'Université, nécessite une volonté politique et des moyens. De nos jours c'est un élément incontournable pour le rayonnement des universités. Elles doivent mettre en place de véritables programmes du numérique au service de l'éducation, de la formation et de la recherche.

4. Discussion

La plupart des enseignants s'intéressent à l'apprentissage des usages pédagogiques de la technologie, parce qu'ils reconnaissent sa valeur. L'importance de la technologie dans le processus formation/apprentissage ou bien l'utilisation des dispositifs techno-pédagogiques rendent de plus en plus pertinents les compétences des enseignants et des étudiants. En effet, pour El Abboud (2015), les TIC dans la formation doivent constituer des outils de formation et d'apprentissage, ils sont

destinés à être utilisés aussi bien par l'apprenant que par l'enseignant. Leur intégration dans les pratiques éducatives quotidiennes a pour but d'améliorer le processus enseignement/apprentissage et de réduire l'échec scolaire.

D'après Jonnaert et Vander Borgh (2010) un accompagnement, dans une perspective socioconstructiviste interactive, articule trois volets : la dimension constructiviste, sociale et la dimension interactive. L'avènement d'Internet a permis de concrétiser la convergence de ces outils pour l'amélioration des systèmes éducatifs. Pour l'UNESCO (2004 :13) « les TIC sont définies comme la combinaison des technologies issues de l'informatique avec d'autres technologies apparentées, en particulier les technologies de la communication ». Dans le domaine de l'éducation et de la formation, particulièrement dans la formation supérieure, ces dispositifs permettent aux différents acteurs d'améliorer leur efficacité à travers une meilleure façon de communiquer, une gestion rationnelle des informations et des données, et une plus grande ouverture au monde extérieur (Poellhuber et Boulanger, 2001). Malgré les difficultés à y avoir accès aux dispositifs, ou à les acquérir pour soi-même, chaque acteur utilise au moins un d'entre eux.

Les DTP divers sont largement utilisés par les enseignants et les étudiants dans diverses situations professionnelles et de formation notamment dans la conception des cours, digitalisation des cours, évaluation, interactions, feedback, mise à disposition des ressources, coaching, orientations, accompagnement et référencement des cours (Bakonga, 2021). On note aussi une utilisation de l'intelligence artificielle par les acteurs, ChatGP, Meta IA, Luzia, Gemini, (Bertherin, 2024).

L'utilisation de ces DTP marque un revirement dans les pratiques des uns et des autres. En effet, on quitte désormais les bibliothèques traditionnelles, pour les bibliothèques en ligne ; le face à face entre enseignants et étudiants fait progressivement

place à des interactions à distance (whatsapp, zoom, telegram...) Coisy . Les étudiants ne cachent plus la source de leurs données, mais apprennent les uns les autres à utiliser l'IA, à partager les liens des bibliothèques en ligne (Lameul et Loisy 2014).

Le professeur peut désormais fournir des liens vers des sites appropriés, où lui-même a puisé son cours. Il conseille, oriente et veille à la bonne utilisation de ces différentes ressources, et à comment les utiliser pour apprendre (Fabre et Fleury 2017) ; La flexibilité sur le plan relationnel, pédagogique et didactique est observée. Les groupes sont créés sur les réseaux sociaux les plus utilisés pour permettre un échange convivial et serein entre les enseignants et les étudiants, la communication/interaction sont fréquentes entre tous les acteurs, la facilitation de l'accompagnement des apprenants, l'interaction avec d'autres enseignants et d'autres chercheurs, l'autonomie et l'accès aux ressources mondiales, la formation continue, la participation aux séminaires et colloques, les activités de formation à distance (Roukaya, 2019 ; Dounla, 2022)

Conclusion

Cet article a permis d'évaluer l'influence des dispositifs techno-pédagogiques (DTP) mobilisés lors du processus formation/apprentissage sur l'ajustement des pratiques des enseignants et des étudiants dans les parcours professionnels à l'Université de Garoua. L'analyse s'est appuyée sur la théorisation des ajustements pédagogiques et didactiques de Saillot (2020), pour qui les ajustements sont de plusieurs ordres, mais généralement ils opèrent de façon enchâssées et associées. Au terme des analyses, l'étude montre que l'ajustement des pratiques pédagogiques et didactiques passe par une meilleure maîtrise DTP par les enseignants et les étudiants. Au sein de ces trois établissements objets de cette étude, on s'aperçoit que ces ajustements sont effectifs, et varient suivant le DTP utilisé et les

acteurs impliqués. Ils participent à l'ajustement des pratiques des uns et des autres, d'apporter un accompagnement aux apprenant et de faciliter les interactions et l'accès en synchrone ou asynchrone aux ressources et à l'accompagnement. En fin, l'intégration des dispositifs techno-pédagogiques (DPT) dans le processus formation /apprentissage facilite l'ouverture au monde scientifique et la collaboration entre les acteurs impliqués dans le processus.

De manière globale, l'institution universitaire gagnerait à intégrer ou à faire intégrer dans l'ensemble des établissements, des unités de formation et des programmes de formation continus relatifs à l'utilisation des dispositifs techno-pédagogiques.

Références bibliographiques

BAKONGA Jean Bernard, 2021. Usages pédagogiques des outils numériques en classe, compétences technologiques et motivation scolaire dans l'enseignement secondaire au Cameroun : Étude comparée des caractéristiques institutionnelles et individuelles.. Education. CY Cergy Paris Université, pp, 1à 156.

BECHE, Emmanuel. Apport de l'intégration des TIC à l'école à la formation holistique des apprenants en Afrique. 2018/4(1), pp.188 à 218.

BÉCHÉ, Emmanuel. Étudier l'appropriation des TIC à l'école en combinant l'examen des usages et des représentations sociales des utilisateurs.. Une analyse à partir du contexte d'intégration de l'ordinateur et l'Internet dans quatre lycées de Yaoundé (Cameroun). *tic&société*, 2017/.10, N° 2-3.

BERTHERIN DUCHATEL Véronique, 2024 .Quel rapport à l'intelligence artificielle entretiennent ils les acteurs éducatifs d'une école privée en suisse ? Une étude sociocritique, mémoire de Master, Université de Grenoble, pp 1à 159.

BECHE, Emmanuel. TIC et innovation dans les pratiques enseignantes au Cameroun. *Frantice. net*, 2013, N° 6.

BUCHETON, Dominique et SOULÉ, Yves. Les gestes professionnels et le jeu des postures de l'enseignant dans la classe: un multi-agenda de préoccupations enchâssées », *Éducation et didactique*, 2009/3, pp 29 à 48.

COISY Annie, 1997. « *B Le document numérique en bibliothèque universitaire : vers un nouvel équilibre* ». In C. Ducharme (éd.), *Du CD-Rom à la numérisation (1-)*. pp,37 à 46.

DJEUMENI TCHAMABE, Marcelline. Impact des TIC dans les apprentissages scolaires : comparaison lycée Général et Technique ». *Actes des deuxièmes journées scientifiques Resatice à Ouagadougou*, 2009/28, N°2, pp 325 à 345.

DOUNLA Michel Fayol, 2022. WhatsApp et continuité pédagogique à l'ère de la COVID 19 : L'exemple de l'Université internationale Jean-Paul II et de l'Institut universitaire royal de Baboutcha-Nintcheu (Cameroun). *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 19(2), pp, 61à 73.

EL ABBOUD, GHINA. L'introduction des TIC dans les pratiques pédagogiques des enseignants de français. *Formation et profession*, 2014/23, N °1, 1 à 10.

FABRE, Michel et FLEURY, Bernadette. Peut-on enseigner autrement?: *une expérience de formation d'enseignants*. 2017. L'Harmattan, Paris, 230 p.

FONKOUA, Pierre, 2006. Intégration des TIC dans le processus formation-apprentissage au Cameroun. Yaoundé : Éditions terroirs, collection ROCARE Cameroun.

FONKOUA, Pierre, 2009. Les TIC pour les enseignants d'aujourd'hui et de demain. In : *Intégration pédagogique des TIC en Afrique : Stratégies d'action et pistes de réflexion*, T. Karsenti, pp.151-181. Ottawa : CRDI.

FORTIN Marie-Fabienne et Gagnon Johanne, 2016. *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives*. Québec : Chenelière-Education.

GODDARD, Roger. D. 2002. Collective Efficacy and School Organization: A Multilevel Analysis of Teacher Influence in Schools. *Theory and Research in Educational Administration*, 1, pp .169-184.

HUET Jean-Michel, 2024. « L'intelligence artificielle et la digitalisation de l'enseignement : des leviers essentiels pour l'avenir de la formation en Afrique », Communication, technologies et développement.

ISABELLE Cecile, 2002. *Regard critique et pédagogique sur les technologies de l'information et de la communication*. Montréal : Chenelière / McGraw- Hill.

JONNAERT Philippe et Vander Borght Cécile, 2009. *Créer des conditions d'apprentissage : un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants*. Bruxelles : De Boeck Université.

KARSENTI Thierry et COLLIN Simon. TIC et éducation : avantages, défis et perspectives futures. *Education et francophonie*, 2013 /41 N°1, pp 1 à 6.

KARSENTI Thierry, 2009. Qu'est-ce que l'intégration pédagogique des TIC ? Dans T. Karsenti (dir.), *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*. Ottawa : CRDI.

KAUFMANN Jean Claude, (2007). *L'entretien compréhensif*. Paris : Armand Colin.

LAMEUL Geneviève et LOISY Catherine, 2014. *La pédagogie universitaire à l'heure du numérique*. De Boeck Supérieur.

MILLERAND, Florence. La dimension cognitive de l'appropriation des artefacts communicationnels. *Internet: nouvel espace citoyen*, 2002, pp. 181à 203.

NANA, Aicha et BANEN, John Thierry. Déterminants de l'appropriation du numérique pédagogique et pratiques enseignantes au Cameroun: cas de certains enseignants du secondaire public/Determinants of the appropriation of digital

education and teaching practices in Cameroon: case of certain public secondary teachers. *European Journal of Education Studies*, 2024/ 11, N° 2.

L'UNESCO, 2021. *Conférence internationale sur la transformation de la formation et la formation techniques et professionnels pour des transitions réussies et justes*. Paris

LAFORTUNE Louise et DEAUDELIN Colette. 2001. *Un accompagnement socioconstructiviste pour accompagner la réforme en éducation*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

Lefebvre Sonia. Intégration des TIC : types de connaissances abordées dans le discours d'enseignants en exercice et d'étudiants en formation initiale. *Revue canadienne de l'éducation*, 2014 /37,N°3, pp 1 à 6.

LEFEBVRE Sonia et FOURNIER Helene. Utilisations personnelles, professionnelles et pédagogiques des TIC par de futurs enseignants et des enseignants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 2014/11, N° 2, 38-51.

NONGNI Mathieu, 2013. *Éléments de didactique professionnelle et formation continue en gestion scolaire des directeurs d'écoles primaires du département de la Vina, Région de l'Adamaoua*. Thèse de PhD en sciences de l'éducation soutenue à l'Université de Maroua. Non éditée.

NONGNI Mathieu et TAZANOU NDADACK, Irène, 2024. Digitalisation des espaces de formation continue (EFC) des Enseignants et reconfiguration de l'ingénierie didactique. *Revue Africaine des Sciences de l'Éducation et de la Formation*. Numéro spécial, no 1, février 2024.

POELLHUBER Bruno et BOULANGER Raymond. 2001). Un modèle constructiviste d'intégration des TIC. Rapport de recherche. Collège Laflèche, [En ligne] 279 <http://www.cdc.qc.ca/textes/modele_constructiviste_integration_TIC.pdf>Pouts-Lajus et Riché-Magnier, (1998, p. 75). Propositions. Paris : Organisations.

- PROULX Serge**, 2001. Usage des technologies de l'information et de la communication : reconsidérer le champ d'étude ? dans Actes du 12e Congrès national des sciences de l'information et de la communication, 10 au 13 janvier, Paris, UNESCO, pp. 57-66.
- RAIS Ommar. et IBRAHIMI, Ahmed.** 2014. Dispositif technopédagogique innovant. *LE PÉDAGOGUE*, N°1, octobre.
- R. I. A. Luc, 2007. Transformation de l'activité professorale lors d'un dispositif d'observations entre pairs: un enjeu de recherche et de formation pour l'accompagnement dans l'entrée dans le métier des enseignants du second degré en France.
- ROUKAYA, BELAMBRI.** Les avantages et les inconvénients de l'usage des réseaux sociaux à l'université. *Revue du Laboratoire De La santé Mentale Et Neurosciences 1*, 2019/ 1, N° 1, p. 5.
- SAILLOT Étienne**, 2020. *S'ajuster au cœur de l'activité d'formation-apprentissage. Construire une posture d'ajustement.* Paris : L'Harmattan. Collection « Pédagogie : crises, mémoires, repères ».
- TARDIF Jacques**, 1998. *Intégrer les nouvelles technologies de l'information. Quel cadre pédagogique?* Paris : ESF.
- WEISSER Marc**, **Dispositif didactique ?** Dispositif pédagogique ? Situations d'apprentissage !, *Questions Vives*, 2010/1.4, N°13 .
- KARSENTI, Thierry., RABY Carole., et VILLENEUVE, Stéphane**, 2008. Quelles compétences techno pédagogiques pour les futurs enseignants du Québec ? Formation et pratiques d'enseignement en questions, N° 7, pp. 117-136.
- ZACKLAD Manuel.**, (2015). Genre de dispositifs de médiation numérique et régimes de documentalité, dans L. **Gagnon-Arguin, S. Mas, D. Maurel (dir.)**, Les genres de documents dans les organisations, Analyse théorique et pratique pp. 145à 183, PUQ, Québec.

YOUSFI Soukaina et YOUSFI, Ihssane. La formation des enseignants à l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques. *Revue Didactica*, 2023/ 1, N°1, ISSN 2820-7629.

ENSEIGNEMENT EN LANGUES NATIONALES DANS L'ÉDUCATION FORMELLE AU TCHAD, MYTHE OU REALITES.

Célestine NEMADJI

École Normale Supérieure de N'Djamena
celesnemadji@gmail.com

Service ALLADOUM

alladoum@yahoo.fr
École Normale Supérieure de N'Djamena

Résumé

L'introduction des langues nationales dans le système éducatif en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Dès le lendemain des indépendances, plusieurs grandes rencontres ont eu lieu pour débattre de cette thématique avec des résultats très concluants. Le Tchad ayant participé à ces rencontres et souscrit aussi des engagements. Le présent article fait état des lieux de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel et propose des pistes de solutions. Autrement dit, elle questionne les réalisations, le progrès fait et les obstacles. Au vue de résultat auquel l'étude est parvenue, le progrès enregistré dans le domaine de l'enseignement des langues nationales dans le système formel est très insignifiant. A cet effet, la question de l'introduction des langues nationales dans le système formel reste un des défis majeurs du système éducatif au Tchad. Par conséquent, la redéfinition d'une politique linguistique claire avec les moyens de la mise en œuvre est fortement conseillée.

Mots clés : *Langues nationales, langues officielles -éducation -enseignement formel*

Abstract

The introduction of national languages into the African education system is nothing new. Right after independence, several major meetings were held to discuss this issue, with highly conclusive results. Chad participated in these meetings and also made commitments. This article takes stock of the introduction of national languages in formal education, and proposes possible solutions. In other words, it questions achievements, progress and obstacles. In view of the study's findings, the progress

made in the teaching of national languages in the formal education system is very insignificant. As a result, the issue of introducing national languages into the formal system remains one of the major challenges facing Chad's education system. Consequently, the redefinition of a clear language policy with the means for its implementation is strongly advised.

Key words: *National languages, official languages -education -formal education*

Introduction

Aux lendemains des indépendances, les gouvernements africains n'ont jamais cessé de prôner la promotion et la vulgarisation des langues africaines. Les langues nationales seront les langues de travail, de l'éducation etc. A cet effet, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés et diverses conférences ont eu lieu dans le but de chercher des voies et moyens en vue de l'introduction effective des langues nationales dans le système éducatif:

Pour ce faire en 1969, le Manifeste Culturel panafricain d'Alger adopté, a recommandé non seulement la traduction des œuvres majeures de l'humanité dans les langues africaines, mais aussi dans l'enseignement.

Ensuite, en 1976 à Port Louis, la 13^{ème} session ordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a adopté la Charte Culturelle de l'Afrique, dans son Titre II, a réaffirmé les principes fondamentaux d'une Politique Culturelle Nationale et a énoncé à titre indicatif dans son article 6 certaines priorités dont la transcription, l'enseignement et le développement de l'utilisation des langues nationales de sorte qu'elles soient des langues de diffusion, et de développement des sciences et de la technique. Elle a préconisé l'introduction et l'intensification de l'enseignement des langues nationales afin d'accélérer le processus de développement économique, social, politique et culturel des États.

Dix ans plus tard, en 1986, la 22^{ème} session ordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a adopté le plan d'action linguistique pour l'Afrique tout en laissant la latitude à chaque État souverain « le droit d'élaborer une politique linguistique qui reflète les réalités socio-économique de son pays, et qui soit conforme aux besoins et aux aspirations de son peuple», assigne dans son titre I, entre autres objectifs, de veiller à ce que les langues

africaines, grâce à une législation appropriée et à une promotion pratique, assument leur rôle légitime comme moyens de communication officielle dans les affaires publiques de chaque État membre pour remplacer les langues européennes qui ont jusqu'ici joué ce rôle (alinéa d). Elle a aussi adopté la résolution N° 16 le kiswahili comme langue de travail de l'OUA.

Après une décennie, le 30 août 1996 à Acra, un projet de la charte d'action pour la promotion et l'utilisation des langues africaines dans l'éducation établi par les ministres en charge de l'éducation et les chercheurs des États africains reconnaissant l'importance des langues nationales comme facteurs clés de développement économique, et l'émancipation sociale et culturelle des peuples africains, réaffirme la nécessité pour les gouvernements africains et leur cadre de prendre des mesures spécifiques en vue de l'exercice de la jouissance, de la préservation et de la protection de ces droits. L'objectif principal de la charte est de promouvoir l'utilisation des langues nationales dans toutes les situations et fonctions normales et spécifiques.

Le Tchad pour sa part, a participé à ces rencontres et a ratifié la Déclaration de Harare 1997 ainsi que les Droits linguistiques qui appellent les États à promouvoir la diversité linguistique comme source de développement.

Cependant, plus de cinquante ans après, quel bilan peut-on présenter? L'intégration des langues nationales à l'école formelle est-t-elle devenue une réalité au Tchad?

L'article s'inscrit dans la perspective d'une étude évaluative dont le but est de vérifier les actions menées en faveur de l'intégration des langues nationales dans le système éducatif formel au Tchad. A cet effet, elle s'interroge sur les progrès déjà réalisés, les obstacles et les pistes de solutions proposées pour une réelle prise en compte des langues nationales dans l'enseignement formel afin de booster les compétences des apprenants dans les langues étrangères et les sciences.

1-Méthodologie

La présente recherche a pour contexte restreint de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel au Tchad. A cet effet, la recherche est basée sur la revue des documents traitant la

thématique. Les sources documentaires ont constitué un outil de collecte des données utilisées pour cette étude. Il s'agit de textes du ministère en charge de l'Education, des agences internationales telles que l'UNESCO, des ONGs, des rapports des enquêtes, des publications, de recherches universitaires. En plus, une causerie débat a été organisée avec quatre agents de la direction de la promotion des langues nationale. Celui-ci nous a permis de recueillir les points de vue des personnes clés sur les difficultés d'introduire les langues nationales dans l'enseignement formel au Tchad et fait la confrontation avec les informations trouvées dans les divers documents. Les points de vue recueillis corroborent à ceux des écrits.

2-Résultats

2.1-Le cadre institutionnel

La constitution du 31 mars de 1996 adoptée par voie référendaire stipule dans son article 9 que le français et l'arabe sont les langues officielles et la loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

Cette constitution modifiée plusieurs par la loi constitutionnelle n'a rien changé par rapport à cette disposition. La politique linguistique n'étant pas toujours clairement définie. La même disposition a été reprise dans la constitution de la 5^{ème} république par la voie référendaire de 17 décembre 2023, au Titre I de l'article 10: « les langues officielles sont le français et l'arabe » et dans aliéna 2 « la loi fixe les conditions et le développement des langues nationales ».

La charte fondamentale de la république du Tchad proclame l'arabe comme 2^{ème} langue officielle et reconnaît la valeur et l'intérêt éducatif des autres langues du Tchad. « La recherche et l'étude des autres langues nationales seront poursuivies et encouragées afin de les rendre fonctionnelles ». ¹

Ensuite, la loi N°16 du 26 mars 2006 du système éducatif stipule dans ses articles ci-après:

Article 5 - l'enseignement et la formation sont dispensés dans les deux langues officielles que sont le français et l'arabe.

¹ Charte fondamentale de la république du Tchad, chapitre II, « un gouvernement d'union nationale » article 24 a), aliéna 11, cité par Julien de Pomme Pol (1997:71).

L'enseignement et la formation peuvent aussi être dispensés dans les langues nationales. Les langues étrangères interviennent comme discipline d'enseignement.

Article 25- l'enseignement primaire est dispensé dans les écoles primaires ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans autour des apprentissages fondamentaux d'écriture, de lecture et de calcul dans les langues officielles. Il est également dispensé dans les langues nationales.

Cette Loi a été suivie par le Décret N°414/PR/PM/2007, portant organigramme du Ministère de l'Éducation Nationale. Ce Décret a mis en place une Direction Générale de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationale (DGAPLAN). Elle est chargée de la conception, de l'élaboration, du suivi, de l'évaluation et du contrôle de l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'Alphabétisation, d'éducation non formelle et de promotion des langues nationales. Cette direction générale comporte trois sous directions dont la direction de la promotion des langues nationales. La direction de la promotion des langues nationales (DPLN) est chargée de l'organisation, de l'animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion des langues nationales.

2.3-Recherche effectuées sur les langues nationales

L'Institut National des Sciences de l'Éducation dont la section linguistique créée en 1969, organise des travaux de recherche en linguistique au Tchad. Les résultats de ces travaux ont abouti à un inventaire et une classification des langues du Tchad puis la réalisation d'une carte détaillée pour Atlas pratique du Tchad, qui est paru en 1972 (INSE,1978). Ce travail a servi de référence et de guide des autres travaux de recherche.

Un colloque s'est tenu à N'Djamena en juin 1976 sur l'orthographe pratique des langues et a établi un projet d'alphabet national en vue de permettre la transcription de toutes les langues tchadiennes (INSE,1976). Le projet de décret portant l'utilisation de cet alphabet n'a jamais été signé jusqu'à ce jour.

Dans la même année, une enquête sociolinguistique a été organisée et a pour résultats le regroupement des langues en sept familles ci-après:

- Les langues sara;

- Les langues « tchadiques »;
- Les langues de l'EST SAHERIEN;
- Les langues du groupe de l'ADAMAWA.;
- Les langues du groupe « MABANG »;
- Les langues du groupe « TAMA »;
- Les langues de groupe « BWA-NIELLIM »

La société internationale de linguistique (SIL), en collaboration avec l'Etat tchadien dans le but d'alphabétisation en masse de la population, la traduction de la Bible et du livre saint, a implanté plusieurs projets linguistiques sur l'ensemble du territoire national. Elle a effectué des recherches sociolinguistiques sur 45 langues nationales, élaboré des documents didactiques et pédagogiques dans ces langues du Tchad. En outre, elle a aménagé les centres d'alphabétisation en langues locales et a organisé les associations ou les groupements en langues nationales. Elle a fait aussi un travail d'inventaire des langues au Tchad.

Une autre enquête sociolinguistique a été organisée par le Ministère de l'Education Nationale à travers la Direction de l'Alphabétisation et la Promotion des Langues Nationales, avec l'appui de l'UNICEF en novembre 1992 et juillet 1993. L'enquête a été conduite par le professeur DJARANGAR DJITA Issa et s'est aboutie à la détermination et à la proposition de 15 langues pour l'enseignement au Tchad.

L'enquête a utilisé le critère d'intercompréhension pour ranger dans une même « unité-langue ». Celle-ci a permis de réunir toutes les variétés linguistiques entre lesquelles où il y a intercompréhension. Ainsi, sous la diversité linguistique saisie et mesurée par le volet linguistique, ils ont obtenu le schéma de réduction de la diversité, schéma qui a mis en évidence l'attitude même des locuteurs face aux divers parlars dont ils ont l'expérience.

En somme, cette étude de contact a permis d'identifier les langues véhiculaires et leurs aires d'extension respectives. De sorte que cinq pays des langues ci-dessous ont été identifiés: pays sara, pays Hajerai, pays Gourane, pays Adamawa et pays Arabe.

Le choix de ces langues retenues pour l'expérimentation de l'enseignement a été confirmé lors de l'atelier de la formation des agents d'alphabétisation en 1998 à l'école normale des instituteurs

bilingue de N'Djamena. Cet atelier a regroupé à son sein les comités et associations de la promotion des langues de chaque région. Les quinze langues retenues sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau N° 1 : quinze langues retenues

N°	Langues	Régions
01	Arabe tchadien	Ouaddai (Abéché)
02	Dazaga (Gorane)	Borkou (Faya), Ennedi (Fada)
03	Marba	Tandjilé (Kelo)
04	Kanembou	Kanem (Mao)
05	Kenga	Guéra (Bitkine)
06	Kim	Mayo-kebbi (Kim)
07	Moubi	Guéra (Mangalmé)
08	Moundang	Mayo-Dallah (Pala)
09	Massa	Mayo-Kebbi (Bongor)
10	Migaama	Guéra (Baro)
11	Mousse	Mayo-kebbi (Gounougaya)
12	Nangchéré	Tandjilé (Béré)
13	Toupouri	Mayo-Kebbi (Fianga)
14	Ngambaye	Logne occidentale
15	sar	Moyen-Chari

Cependant, toutes les études sociolinguistiques au Tchad n'ont jamais pu déterminer avec exactitude le nombre de toutes les langues maternelles.

Dès 1970, le comité international de recherches scientifiques et l'institut national technique et sciences humaines (INTSH) dans le cadre du projet d'inventaire et de classification des langues parlées a dénombré 150 langues environ (Fadoul, 2017)

En 1976, l'INSE et l'UNESCO estiment environ 90 langues à l'issue de leur enquête organisée sur l'utilisation et la transcription des langues du Tchad.

Le département des sciences du langage de l'Université de N'Djamena a établi 170 langues.

La société internationale linguistique au Tchad établie au tour de 120 langues.

Quant à Djarangar (1998) a trouvé 150 langues réparties en trois grandes familles linguistiques à savoir : la famille afro-asiatique, la famille niger-congo et la famille nilo-saharienne.

2.3- Les tentatives d'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel

Le centre de recherche linguistique et pédagogique de Sarh a lancé en 1991 dans des écoles communautaires, un enseignement apprentissage en langues nationales.

En 1998, la Coopération Suisse a également mis en place une expérimentation d'enseignement en langues nationales dans le Moyen Chari et le Mandoul, et L'ONG APDI (Association pour la promotion du développement Durable et Intégral du Moyen-Chari) a fait le relais en 2011.

Une expérimentation d'enseignement en langues nationales appuyé par l'agence de coopération technique allemande (GTZ) a été mise en place de 1997 à 2004. Celle-ci s'est poursuivie de 2004 et 2008 en cinq langues nationales: sar, maba, moudang, massa et arabe tchadien. Elle est intégrée dans le programme d'appui à la réforme du secteur de l'éducation nationale (PARSET) et a touché 130 écoles avec 54740 élèves mais ils ont fini en queue de poisson pour faute du financement. Le programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad (proQEB) a été lancé en 2016 dans le cadre d'un accord bilatéral entre la coopération Suisse et l'Etat tchadien. A cet effet, le proQEB a mis en place un dispositif des écoles en langues nationales dans lesquelles une langue nationale est utilisée comme une langue d'enseignement dans les classes du CP1, CP2 et CE1. Ce dispositif a couvert 80 écoles publiques et communautaires dans le Moyen-Chari et le Mandoul.

2.4- Les obstacles à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel

Sur le plan politique, il n'existe pas une politique claire en faveur des langues nationales au Tchad comme dans d'autres pays africains. Selon la constitution citée ci-dessus dans son article 9 et aliéna 2 « la loi fixe les conditions et le développement des langues ». Malheureusement cette loi n'a jamais vu le jour depuis les indépendances. Du coup, l'on note une insuffisance des textes juridiques et quelques rares textes qui existent n'ont pas leur décret d'application.

3- Discussion

L'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel au Tchad est une question qui soulève plusieurs enjeux linguistiques, culturels et éducatifs.

La langue nationale détermine la connaissance particulière pour mieux les situer au sein de la généralité. Elle est la courroie de transmission entre l'une et l'autre, et par là-même, conjugue la spécificité et l'universalité. La langue nationale, enfin et surtout, parce qu'elle constitue l'un des fondements même de toute entreprise de développement intellectuel.

Or, l'utilisation des langues nationales dans l'éducation a pris du coup depuis la période coloniale. L'école introduite en 1911 à Mao Kanem utilisait la langue française comme langue d'enseignement. Cette langue d'enseignement poursuivait jusqu'aux indépendances. Le Tchad indépendant choisit de conserver le français comme langue d'enseignement Aminata (2013: 152).

Après les indépendances en 1962, les premiers programmes nationaux de l'enseignement primaire ont vu le jour. Les cours ont été dispensés uniquement en français (Nomaye, 1998), les langues nationales ne sont pas retenues comme langue d'enseignement à l'école contrairement à ce qui se passe dans les systèmes coloniaux allemands, belges et britanniques qui, dans leurs colonies, introduisaient les langues maternelles comme langue d'enseignement et discipline à enseigner. Dans les colonies françaises, le français a été considéré comme seule langue d'administration, de culture et d'enseignement. C'est dans ce sens qu'Abdelaziz (1995 :157) postule que: « le français était une langue la plus cultivée, qui avait une fonction civilisatrice, la politique linguistique coloniale des français entrava les recherches sur les langues africaines et leur développement. ». Cette position a été justifiée par le caractère oral des langues africaines.

Les gouvernements britanniques ont autorisé l'usage des langues locales dans les trois premières années de l'école élémentaire. Cette politique a eu un impact positif sur l'utilisation des langues locales dans l'éducation de base. Par contre, l'administration coloniale française interdisait systématiquement l'utilisation des langues locales dans l'éducation. Les cours sont dispensés exclusivement en français. C'est

le modèle de la politique linguistique d'expectative selon lesquelles la langue coloniale reste la seule langue d'instruction et occupe l'espace officiel Frydh (2015:1).

La politique linguistique prônée depuis la colonisation a affecté la performance du système éducatif et a contribué à l'inefficacité et inefficace de l'éducation de base formelle au Tchad.

C'est dans ce contexte que Djarangar (1998) constate aussi l'absence d'une véritable politique d'aménagement linguistique au Tchad. Ensuite Dionnodji (2020: 29) a fait aussi la même remarque: « En réalité, il n'y a pas eu aménagement linguistique des langues nationales mises à part les déclaration d'intention. Et Fadoul (2017: 108) l'a renchéri : « les langues vernaculaires ont été délaissées au Tchad, or nul n'ignore que les langues nationales jouent un rôle capital, surtout la formation des enfants dans les cycles d'apprentissages ».

Dionnodji (2020) En dehors du bilinguisme officiel, l'aménagement des langues maternelles ne figure pas dans l'agenda des gouvernants tchadiens. Car ils n'y ont aucun moment pensé pour leur attribuer des statuts ou des fonctions précises sur le plan national afin qu'elles puissent jouer leurs rôles dans le domaine du développement comme cela se fait dans d'autres pays.

Or, le Tchad est un pays riche en diversité linguistique, l'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel peut renforcer l'identité culturelle et la cohésion sociale. Autrement dit, elle peut se faire dans le but de préservation de richesse et diversité culturelle du Tchad en conservant les langues qui les véhiculent. La langue est le garant de la préservation des us, des coutumes et des traditions. A cet effet, la valorisation des langues nationales devient une nécessité. Car la maîtrise d'une langue nationale favorisera le développement de la capacité de l'apprenant à résoudre le problème dans la vie courante et avoir accès à une source de revenu d'où la promotion des langues nationales.

Les langues nationales vont permettre aux apprenants de développer leur identité et des sentiments d'appartenance à une communauté et au-delà une nation. Celle-ci pourraient certainement semer des graines qui stimuleront la conscience nationale et par conséquent l'unité nationale. C'est dans ce contexte que le conseil de l'Europe estime que: l'introduction des langues nationales dans le système éducatif

formel se ferait donc dans une approche interculturelle, avec comme objectif essentiel de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'apprenant et de son identité dans une expérience enrichissante de l'altérité en matière de langue et culture (conseil de l'Europe, 2001).

Cette ouverture réciproque pourrait centrer sur le respect du « principe de personnalité » selon lequel chaque citoyen a le droit de s'exprimer dans la langue de son choix. C'est l'une des voies pour la promotion et le maintien de la diversité culturelle et linguistique au Tchad. En d'autres termes, elle va permettre le développement d'une école enracinée dans ses valeurs culturelles nationales, mais multiforme et riche par sa diversité ouverte au monde.

Le Sénégal a depuis 1978 inscrit de façon très claire, précise et formelle dans ses lois l'enseignement en langues nationales dans le système éducatif formel. La loi constitutionnelle n°78-60 du 28 décembre 1978 stipule qu'en son article premier aliéna² que « la langue officielle du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le polar, le sérère, le soninké et le wolof ». Ensuite, la loi est suivie de plusieurs décrets d'application. Les langues sont inscrites dans le programme de formation des enseignants du préscolaire et primaire et elles sont déterminées de manière précise. Ce qui n'est pas le cas au Tchad, les textes évoquent l'usage des langues nationales dans l'éducation de façon imprécise et pire encore limite leur utilisation dans le secteur de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation.

Le Tchad souffre de l'absence d'une politique linguistique claire et précise, depuis les indépendances, aucune mesure concrète a été prise pour favoriser l'utilisation effective des langues nationales dans l'enseignement formel. La politique linguistique actuelle a mis l'accent beaucoup plus sur l'éducation non formelle et l'alphabétisation. L'utilisation des langues nationales à l'école ne figure pas dans le programme de formation des enseignants. Les enquêtes entreprises sont toujours orientées dans les domaines de l'éducation non formelle. L'exemple de l'enquête de Novembre 1992 et juillet 1993 dans le but du plan d'action pour le projet «YE 102 ALPHABETISATION ». Une question est de savoir quelle serait l'avenir des langues nationales au Tchad, si rien n'est fait dans le domaine de l'aménagement des langues nationales au Tchad?

L'utilisation des langues nationales comme moyens d'instructions est considérée comme l'un des facteurs clés dans la quête vers l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'éducation au Tchad. C'est dans ce sens que la ministre de l'Education namibien NANGOLO Mbumba a déclaré à l'issue de la conférence des ministres de Windhoek en 2005: « l'utilisation des langues nationales dans les systèmes de l'éducation est un facteur vital pour améliorer la pertinence, l'efficacité et la qualité de l'éducation en Afrique ».

C'est dans le même d'ordre d'idée, ALIO. K. (1997:5) affirme que « promouvoir et développer les langues nationales, c'est contribuer à l'éveil et à l'épanouissement du citoyen, agent central de développement, lui créant ainsi les conditions nécessaires pour la participation effective à la gestion des affaires de l'Etat ».

L'enseignement dans les langues nationales peut améliorer la compréhension et l'apprentissage des élèves, en particulier ceux des milieux ruraux où ces langues sont couramment parlées.

Au Tchad, le problème des langues nationales n'a jamais été abordé avec du sérieux. Sauf, lors de la conférence nationale souveraine de 1993 où le débat sur la langue de communication a été très houleux et passionné. Certains participants ont opté pour le français comme langue de communication durant les assises et d'autres étaient pour l'arabe. Ce débat autour de cette langue de communication a duré presque trois jours. Contre toute attente, un ancien chef de l'Etat a pris la parole pour interpeller l'assistance en ce sens: « le français est venue de l'occident et l'arabe est venu de l'orient alors s'il y a une langue que nous devons adopter pour la communication, elle doit être le sara qui est une langue nationale d'origine tchadien ». Cette déclaration très sage a pu calmer les esprits. Cela explique aussi le manque d'une véritable politique d'aménagement linguistique n'a pas favorisé le débat public. Bref, après la conférence nationale, les questions des langues n'ont jamais été posées à nouveau et n'ont jamais fait l'objet d'une discussion à haut niveau. Peut-être à cause de son coût élevé, aucune volonté politique n'est affichée pour traiter le problème de l'usage des langues nationales dans le formel.

Pourtant, nul ne peut ignorer le développement des compétences des apprenants dans l'acquisition des connaissances à travers l'enseignement bilingue en langues nationales et langue étrangère.

Les recherches empiriques ont montré que les bénéfices d'un enseignement bilingue (langue maternelle et langue étrangère) sont énormes : pédagogique, linguistique, cognitif, sociopolitique et culturel.

Bon nombre de recherches empiriques ont confirmé l'importance de l'enseignement en langue locale des apprenants dès le début de leur scolarité comme source de la facilitation dans le développement des compétences dans l'acquisition des langues étrangères. D'ailleurs, l'on note une corrélation entre l'enseignement en langues nationales et l'acquisition des compétences en langue étrangère.

Une évaluation a été faite en 2006 dans le cadre de PARSET sur les compétences des classes expérimentales, comparativement aux élèves de classes témoins classiques. Selon le résultat de cette comparaison, les élèves des classes expérimentales ont une compétence très élevée par rapport aux élèves des classes témoins. Le taux de réussite des élèves des classes expérimentales était de 69% contre 39% pour élèves des classe témoins à Sarh. En plus, cette évaluation a aussi révélé des représentations positives de la population face à l'utilisation des langues nationales comme langues d'enseignement. (Rapport de l'évaluation de la sous-composante « enseignement en langues nationales »,2011)

Le résultat de cette évaluation permet de comprendre l'importance de commencer le début de la scolarité en langues nationales. Un locuteur qui maîtrise l'organisation de sa langue maternelle est suffisamment outillé pour établir la distance nécessaire à la maîtrise d'une langue étrangère. (Nzessé, 2005, p.174-175)

Malheureusement, plusieurs obstacles se dessinent et empêchent l'utilisation des langues nationales dans le système formel.

Pour ce faire, l'enseignement en langue nationale est très utile pour rehausser la compétence des enfants en langues étrangères et en d'autres disciplines. Par conséquent, il serait nécessaire de les introduire dans l'enseignement formel. Ainsi pour la prise en compte effective des langues nationales dans le système, un certain nombre de disposition à prendre s'impose.

Le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour la réalisation de l'intégration des langues nationales dans l'enseignement formel. La conception d'un programme d'enseignement en langues nationales et la production des matériels didactiques ainsi que la formation des

enseignants chargés de la mise en œuvre de ce programme. En d'autres termes, l'engagement de l'Etat doit être clair et accompagné par des moyens concrets pour permettre aux linguistes de faire un travail de transcription et de codification. Ensuite, la prise en compte dans le curricula et l'organisation de formation de toute la chaîne d'intervention.

A cet effet, le ministère de l'éducation nationale à travers la direction de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales doit faire un inventaire total des langues parlées au Tchad. Celui-ci permettra d'avoir une idée exacte des langues parlées au Tchad car jusque-là, le nombre des langues parlées au Tchad ne sont pas connus avec exactitude.

Ensuite, il faut recueillir les informations de chaque langue parlée en vue de procéder à faire la comparaison et de les classer en fonction de leur ressemblance et leur différence. Cela permet de délocaliser et dénombrer les locuteurs de chaque langue parlée et projette ces informations sur une carte.

Conclusion

Cette recherche a pour objectif général de faire état des lieux de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel au Tchad. Au terme des analyses, les résultats révèlent la non intégration officielle des langues nationales dans le système éducatif formel au Tchad. Les enquêtes sociolinguistiques organisées et réalisées au Tchad limitent toujours l'usage des langues nationales pour l'alphabétisation et l'éducation non formel. La revue de la littérature nous montre clairement que le Tchad n'a mis en place aucune politique d'aménagement pour l'enseignement en langues nationales dans le formel. Pourtant, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel au Tchad représente une opportunité significative pour améliorer l'éducation et promouvoir la diversité culturelle. Par conséquent, il est crucial de relever les défis associés pour garantir un système éducatif inclusif et efficace.

Reference bibliographique

AMINATA Diop, 2013. La diffusion du français au Tchad: les centres d'apprentissages pour arabophones. Paris: Karthala.

KHALIL Alio, 1998. « Langues, démocratie et développement » in : travaux de linguistique tchadienne, Université de N'Djamena-Tchad, PP.5-31.

CONFEMEN, 2019. PARSEC. Performances du système éducatif tchadien. Compétences et facteurs de réussite au primaire. <https://pasec.confemen.org/actualite/evaluation-internationale-pasec2019/>

CONSEIL DE L'EUROPE, 2001. Centre européen commun de référence pour les langues, Paris, Didier.

DIONNODJI.T, KHALIL. Alio, 2020. « Les langues maternelles tchadiennes à l'école », in Revue Scientifique du Tchad, série A. Décembre 2020

DJARANGAR, DjitaIssa. (1998). « De l'introduction des langues nationales dans le système éducatif au Tchad: Quelques aspects techniques », in Revue analyse, 6, 57-84.

DJARANGAR Djita Issa et al, 2022. Étude sociolinguistique à visée éducative, rapport final, décembre 2022, P.122

FADOUL KHIDIR, Zacharia, 2017. « La problématique des langues au Tchad ». Université Virtuelle du Tchad, Intercâmbio, 2e série, vol-10, PP.97-110.

INSE, mai-juin 1976. Utilisation et transcription des langues du Tchad, rapport de mission Tchad/UNESCO

INSE (mai-juin 1978). Utilisation et transcription des langues du Tchad, rapport de mission Tchad/UNESCO, P III.38

NOMAYE, Madana, 1998. L'éducation de base au Tchad: situation, enjeux et perspectives, Harmattan

Rapport de la conférence régionale et réunion d'experts sur l'éducation bilingue et l'utilisation des langues locales (Windhoek, Namibie, 3-5 Août 2005.

Rapport annuel périodique de la société internationale de linguistique 2020.

République du Tchad, 2007. Décret N° 0414/PR/MEN/2007 portant organigramme du Ministère de l'Éducation Nationale.

République du Tchad, 2006. La loi N° 16 portant orientation du système éducatif tchadien.

République du Tchad, 2018b. La constitution révisée de 2018.

FACTEURS DETERMINANTS DE LA REUSSITE SCOLAIRE : ANALYSE DE L'ADAPTATION EN CLASSE DE SIXIEME KEY FACTORS OF ACADEMIC SUCCESS : AN ANALYSIS OF SIXTH-GRADE ADAPTATION

CHONOU Chonou Hermann

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

AHOUDJI N'guessan Alexandre

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

KONE Pognan Ponagnoumikan Arnaud

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

Résumé

Cet article explore les facteurs clés influençant la réussite scolaire des élèves lors de leur transition en classe de sixième, avec un focus particulier sur le Lycée de Garçons de Bingerville. L'étude examine l'impact du climat scolaire, du soutien familial, des attitudes personnelles, ainsi que des méthodes pédagogiques sur l'adaptation des élèves et leurs performances académiques. Les résultats montrent que des relations sociales positives au sein de l'école, un environnement pédagogique adapté et un soutien familial actif sont essentiels pour favoriser une bonne intégration et un engagement dans l'apprentissage. L'estime de soi et une organisation efficace du travail jouent également un rôle crucial dans la réussite scolaire. L'article met en évidence l'importance de ces facteurs combinés pour une transition réussie vers la sixième.

Mots clés : *adaptation ; climat scolaire ; élèves de sixième ; réussite scolaire ; soutien familial*

Abstract

This article explores the key factors influencing students' academic success during their transition to sixth grade, with a particular focus on the Lycée de Garçons de Bingerville. The study examines the impact of the school climate, family support, personal attitudes (such as self-esteem, behavior, attendance, and organization), and teaching

methods on students' adaptation and academic performance. The results show that positive social relationships within the school, an adapted educational environment, and active family support are essential for fostering a smooth transition and engagement in learning. Self-esteem and effective work organization also play a crucial role in academic success. The article highlights the importance of these combined factors for a successful transition to sixth grade, while acknowledging the study's limitations, such as the restricted sample and the absence of interviews with educational staff and parents, which could have enriched the overall perspective on school influences.

Keywords : *academic achievement ; adaptation ; family support ; school climate ; sixth grade Students*

Introduction

Selon Burns (1971 : 2), chaque apprenant progresse à un rythme unique et possède un répertoire de comportements qui lui est propre, soulignant ainsi l'unicité de chaque élève. Certains élèves s'intègrent facilement à la culture scolaire et montrent une attitude positive envers l'apprentissage, tandis que d'autres rencontrent des difficultés, pour diverses raisons, à répondre aux attentes. Après plusieurs années de scolarité, six (6) ans en moyenne, voire dix (10) ans pour ceux ayant suivi le préscolaire, l'élève est généralement habitué à son environnement scolaire, aux enseignants et devient un élève expérimenté en classe de Cours Moyen 2 (CM2). Cependant, au collège, il se retrouve souvent dans un rôle de "nouveau" ou de "petit", une situation qui peut perturber son adaptation. Le passage du primaire au collège est un moment clé, où plusieurs facteurs peuvent influencer la capacité d'un élève à s'adapter à son nouvel environnement. Il est essentiel de noter que l'adaptation des élèves de sixième ne se limite pas à une simple question d'intégration. Cette période implique également l'acquisition de nouvelles compétences, l'apprentissage de nouveaux codes et l'adaptation à des méthodes pédagogiques variées. Les élèves doivent non seulement apprendre à s'organiser, gérer leur temps

et prendre des notes, mais aussi faire face à une charge de devoirs plus importante et se familiariser avec des matières plus complexes.

F. Jacob, cité dans le *Petit Robert* (2007 : 31), définit l'adaptation comme la capacité d'un individu à ajuster sa structure ou son comportement afin de répondre de manière harmonieuse à des situations nouvelles. De son côté, Legendre (2005) décrit l'adaptation comme l'ensemble des comportements nécessaires pour établir et maintenir des relations harmonieuses dans divers environnements, tels que la famille, l'école ou le milieu social. Ces deux perspectives mettent en évidence le fait que l'adaptation implique une capacité à ajuster son comportement pour vivre en harmonie avec les nouvelles exigences de son environnement.

Cependant, combien d'élèves de sixième réussissent réellement à s'adapter ? Beaucoup d'entre eux, confrontés à des difficultés d'adaptation, finissent par quitter le système éducatif. Pourtant, l'idéal serait que chaque enfant puisse poursuivre ses études, car le diplôme constitue une clé pour l'emploi et pour la réussite professionnelle et sociale. Les problèmes d'adaptation sont en effet l'une des causes majeures de l'abandon scolaire. Néanmoins, si certains élèves peuvent éprouver des difficultés à s'ajuster aux changements d'emploi du temps, à la nouvelle structure scolaire, aux règles et aux attentes différentes, d'autres s'adaptent plus facilement et réussissent mieux. L'adaptation des élèves se manifeste à différents niveaux – psychologique, familial, social et scolaire – et est directement liée à leur rendement scolaire. Dès lors, la question se pose : comment l'adaptation réussie d'un élève en sixième influence-t-elle ses résultats scolaires ? Cette étude a pour objectif d'examiner les facteurs qui influencent positivement l'adaptation des élèves de sixième au Lycée de Garçons de Bingerville et d'analyser comment cette adaptation impacte leurs résultats scolaires.

1. Cadre conceptuel

L'objectif de cette section est de clarifier les concepts clés abordés dans notre étude. Nous allons définir les termes suivants : adaptation, élève de sixième et rendement scolaire.

1.1. Adaptation

L'adaptation peut se décliner sous plusieurs formes : sociale, culturelle, scolaire et économique. Cette étude se concentre sur l'adaptation psychosociale et scolaire. En général, selon Jacob (2007), l'adaptation fait référence à la capacité d'un individu à ajuster son comportement ou sa structure pour répondre de manière harmonieuse à de nouvelles situations. Piaget (1966) précise que ce processus implique une interaction entre l'individu et son environnement, dans laquelle l'individu prend en compte les spécificités de son milieu pour atteindre un certain équilibre. Toutefois, cet équilibre est constamment réajusté, car à la fois l'individu et son environnement évoluent. Ainsi, l'adaptation est un processus continu, caractérisé par des rééquilibrages successifs de l'intelligence, qui en soi représente une forme avancée d'adaptation biologique. L'adaptation se manifeste par l'équilibre entre assimilation et accommodation, c'est-à-dire l'intégration et l'ajustement des structures de l'individu aux exigences de son environnement. Selon Legendre (1995), l'adaptation peut être vue comme une modification harmonieuse des interactions nécessaires pour maintenir des relations positives avec l'environnement. Il souligne également que la souffrance entrave ce processus. Grossman (1983) et l'American Psychiatric Association définissent l'adaptation sociale comme la capacité à répondre aux attentes d'indépendance et de responsabilité imposées par l'âge et la culture.

En résumé, l'adaptation se définit comme la capacité d'un individu à modifier son comportement pour vivre en harmonie avec un environnement nouveau.

1.2. Adaptation sociale

L'adaptation socio-affective, selon Llanos et Robinson (1985), se réfère à la capacité d'un individu à interagir positivement avec son environnement, à relever les défis avec enthousiasme et à maintenir une forte estime de soi et de persévérance. Meyer et al. (1990) ajoutent que l'adaptation sociale repose sur un ensemble de compétences regroupées en 252 critères, incluant des fonctions telles que l'initiative, le respect des règles et la capacité à faire des choix.

1.3. Adaptation scolaire

L'adaptation scolaire se caractérise par l'engagement actif des élèves dans leur parcours éducatif, le sentiment de contrôle sur leur réussite et la pertinence des programmes pour leurs futures carrières. D'un point de vue social, elle se traduit par la participation des élèves aux activités d'apprentissage. Selon Legendre (2006), l'adaptation scolaire désigne l'ajustement des pratiques pédagogiques, du matériel didactique et de l'environnement scolaire pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, en tenant compte de leurs particularités. Cela inclut des mesures d'accompagnement pour soutenir les élèves rencontrant des difficultés dans leurs études, avec leurs enseignants ou leurs camarades.

Cette étude se concentre sur les difficultés rencontrées par certains jeunes à s'adapter aux attentes scolaires, qui peuvent se traduire par des problèmes de comportement, des retards d'apprentissage, de la sous-performance, de l'absentéisme ou même des échecs scolaires. Les facteurs influençant l'adaptation des élèves de sixième varient en fonction des environnements et des critères spécifiques à chaque milieu.

1.4. Élève en sixième

Selon Piaget (1966) et Bruner (1996), les élèves construisent activement leurs connaissances à travers des interactions et jouent un rôle central dans leur propre apprentissage. Bandura (1997) ajoute que l'apprentissage passe également par l'observation et l'imitation des comportements des autres, notamment des pairs et des enseignants. Ces interactions façonnent les enfants et adolescents en tant qu'apprenants actifs en développement, cherchant à acquérir des connaissances, des compétences et des valeurs sous l'influence de différents modèles d'apprentissage. Gardner (1983) identifie plusieurs types d'intelligences, et Kolb (1984) décrit quatre styles d'apprentissage : assimilateur, divergent, convergent et accommodateur, chacun favorisant des méthodes différentes pour apprendre. En classe de sixième, comme le soulignent Erikson (1950), Piaget et Vygotsky (1978), cette période de transition est marquée par de nouvelles attentes, le développement de l'autonomie, la construction de l'identité scolaire et personnelle, ainsi que l'émergence de la pensée critique. Bruner (1996) précise que cette phase est fondamentale pour la construction de la conscience de soi en tant qu'apprenant. Dweck (2000) évoque également les défis académiques qui en découlent, tels que l'organisation du travail et l'adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques.

1.5. Rendement scolaire

Le rendement scolaire se réfère à la performance d'un élève en termes de résultats aux évaluations, de notes et de réussite des apprentissages, comme le précise Bautier (2015). Nous aborderons maintenant les théories en lien avec cette étude.

2. Cadre théorique de référence

Trois théories principales peuvent éclairer notre sujet : la théorie socioculturelle, la théorie de l'ajustement scolaire et la théorie de l'auto-efficacité.

2.1. *Théorie socioculturelle*

La théorie de Vygotsky (1931) met en avant l'importance des interactions sociales et culturelles dans le processus d'apprentissage. Pour favoriser l'adaptation et améliorer le rendement scolaire des élèves de sixième, il est essentiel de créer un environnement d'apprentissage interactif, de favoriser la collaboration entre pairs et d'intégrer des ressources culturelles pertinentes. Cette approche socioculturelle souligne que le développement cognitif se construit à travers des échanges sociaux, souvent guidés par des individus plus expérimentés. Elle valorise également le rôle des enseignants comme médiateurs qui facilitent l'apprentissage en aidant les élèves à interagir avec leur environnement. L'apprentissage est ainsi un processus collectif, où l'interaction sociale joue un rôle déterminant dans l'évolution des compétences et des connaissances des élèves.

2.2. *Théorie de l'ajustement scolaire*

La théorie de l'ajustement scolaire se concentre sur la manière dont les élèves s'adaptent aux exigences éducatives, en tenant compte de leurs caractéristiques individuelles ainsi que des influences de leur environnement. Lazarus et Folkman (1984) ont développé la théorie de l'évaluation cognitive pour expliquer comment les élèves réagissent au stress scolaire. Cette approche met en lumière les stratégies que les élèves peuvent adopter pour faire face aux défis scolaires. Elle est souvent complétée par

d'autres théories, comme celles de l'autodétermination et de l'apprentissage social, afin d'obtenir une compréhension globale de l'ajustement scolaire des élèves.

2.3. Théorie de l'auto-efficacité

Le concept d'auto-efficacité a été introduit par Bandura (2004), qui définit cette notion comme la croyance d'un individu en sa capacité à accomplir une tâche particulière. Cette croyance se développe à travers des expériences de maîtrise guidée et permet à l'individu de surmonter ses peurs et d'aborder progressivement des tâches plus difficiles. Bandura identifie quatre sources d'auto-efficacité : l'expérience directe de la réussite, l'observation de modèles similaires, la persuasion verbale et les états physiologiques. L'auto-efficacité se distingue de l'estime de soi, car elle concerne spécifiquement la croyance en ses compétences pour accomplir des tâches, plutôt que l'évaluation de sa valeur personnelle. Dans le contexte scolaire, un sentiment élevé d'auto-efficacité chez les élèves, les enseignants et les parents est crucial pour le développement académique et personnel des enfants. Cela contribue à une meilleure adaptation, renforce la motivation et améliore les performances scolaires. Les écoles efficaces créent un environnement d'apprentissage structuré et interactif, où l'implication active des enseignants et des parents soutient le développement scolaire des élèves.

3. Méthodologie

L'étude a été menée au Lycée Moderne de Garçons GNALÉGA Mémé Jérémie de Bingerville, un établissement fondé en 1903 et situé dans la commune de Bingerville, dans le district d'Abidjan. La population cible de notre étude comprend l'ensemble des élèves inscrits dans cet établissement. Pour l'année scolaire 2023-2024, le lycée comptait un total de 4757

élèves. Parmi eux, les élèves de sixième, au nombre de 895, sont répartis sur 13 classes. L'enquête a été réalisée de février à mars 2024.

Nous avons sélectionné un échantillon de 200 élèves, répartis sur six (06) classes, en utilisant un échantillonnage raisonné, fondé sur trois critères de sélection :

- Les élèves n'ayant pas redoublé ;
- Ceux ayant une moyenne inférieure à 10/20, considérée comme insatisfaisante ;
- Ceux ayant une moyenne égale ou supérieure à 12/20, jugée comme un bon résultat.

Un questionnaire à choix fermés a été choisi comme méthode de collecte de données, les questions étant formulées sous forme de questions fermées. Le questionnaire est structuré en 18 questions, organisées en cinq sections : Informations générales, climat scolaire, implication des parents, attitude de l'élève et résultats académiques.

La méthode comparative a été retenue, car elle permet d'analyser la relation entre l'adaptation des élèves et leurs résultats scolaires. Cette approche est particulièrement adaptée à notre étude. Les outils de collecte de données comprennent quatre méthodes principales : entretien, observation, questionnaire et tests psychologiques. Ces outils sont essentiels pour atteindre les objectifs de notre étude. Pour cette enquête, nous avons privilégié la recherche documentaire, le questionnaire et l'entretien, car nous estimons que ces trois méthodes nous fourniront des données fiables et pertinentes pour l'analyse.

4. Résultats

Les données collectées ont été analysées à l'aide du logiciel Excel, permettant une présentation statistique des résultats à

travers des histogrammes.

4.1. Tranches d'âge des enquêtés

Figure 1. Graphique 1: Tranches d'âges des enquêtés à partir de leur moyenne du 1^{er} trimestre (*enquête mars 2024*)

Le Graphique 1 présente les différentes tranches d'âge des participants à l'enquête. Le premier groupe, constitué des élèves âgés de 10 à 12 ans, regroupe ceux de 10, 11 et 12 ans. Parmi les 200 élèves interrogés, 80 (soit 40 %) sont dans cette tranche d'âge. Le second groupe, composé des élèves de 12 à 14 ans, compte 74 participants, tandis que 46 élèves (soit 23 %) sont âgés de 14 à 16 ans. Il ressort que la tranche d'âge la plus nombreuse est celle des 10 à 12 ans, représentant 40 % des élèves. Cette prédominance des jeunes élèves en sixième pourrait avoir un impact négatif sur leurs résultats scolaires, notamment en raison des difficultés d'adaptation au programme académique du collège. Le graphique montre également qu'une proportion plus élevée de résultats académiques positifs provient des élèves plus âgés, de 12 à 14 ans, qui représentent 25 % des meilleurs résultats. Cela suggère que l'adaptation de l'enseignement aux spécificités de chaque tranche d'âge est

essentielle pour améliorer la performance scolaire des élèves dès le début de leur parcours au collège.

4.2. Impact du climat scolaire sur le rendement scolaire de l'apprenant

Les échanges entre les élèves, leurs camarades et l'équipe éducative jouent un rôle essentiel dans leur développement académique et personnel. Ces interactions sont façonnées par les approches pédagogiques et l'engagement du personnel éducatif, contribuant ainsi à créer un environnement d'apprentissage stimulant et propice à la réussite.

4.2.1. Nature des rapports entre l'apprenant et ses pairs et l'équipe éducative

Graphique 2 : Qualité des relations entre l'apprenant et les autres acteurs de l'école (enquête mars 2024)

Ce graphique montre que parmi les 200 élèves interrogés, plus de la moitié, soit 116 élèves (58 %), affirment entretenir de

bonnes relations avec leurs camarades, enseignants et personnel éducatif. Parmi ces élèves, 36 % ont une moyenne égale ou supérieure à 12, ce qui constitue la majorité du groupe. En revanche, parmi les 84 élèves (42 %) rapportant de mauvaises relations, seulement 14 % obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 12, tandis que 28 % ont une moyenne inférieure à 10.

Il apparaît que la qualité des relations sociales influence considérablement les performances scolaires : des relations positives avec les pairs et le personnel éducatif favorisent un sentiment de confiance et d'intégration, ce qui se traduit par de meilleurs résultats académiques. Les élèves ayant de bonnes relations avec leur entourage scolaire, représentant 58 % du total, sont davantage enclins à obtenir de bons résultats, tandis que ceux ayant des relations conflictuelles semblent moins motivés et ont des performances plus faibles. Cela souligne l'importance d'un climat scolaire favorable pour la réussite des élèves. Favoriser de bonnes relations au sein de l'école est donc essentiel pour améliorer à la fois le bien-être et les résultats scolaires des élèves.

4.2.2. Méthodes pédagogiques

Graphique 3 : l'avis de l'apprenant concernant la pédagogie d'apprentissage_(enquête mars 2024)

Ce troisième graphique illustre les opinions des élèves concernant les méthodes pédagogiques des enseignants. En réponse aux questions "Est-ce que tu te sens pris en compte pendant les cours ?" et "Parviens-tu à bien traiter les activités et évaluations proposées par tes professeurs ?", 104 élèves (soit 52 %) estiment que les méthodes pédagogiques sont adaptées à leur style d'apprentissage. En revanche, 96 élèves (48 %) ne partagent pas cette opinion, ce qui constitue une proportion notable. Parmi ces 96 élèves, 60 ont une moyenne inférieure à 10, ce qui souligne l'impact direct des méthodes pédagogiques sur la réussite scolaire.

Ainsi, bien que 52 % des élèves trouvent les méthodes pédagogiques adaptées à leurs besoins, près de la moitié des élèves expriment un sentiment de non-prise en compte. Parmi

ceux-ci, 62 % (soit 60 élèves) affichent de faibles performances scolaires, avec une moyenne inférieure à 10. Ces résultats montrent clairement que des méthodes pédagogiques adaptées peuvent améliorer la compréhension et la performance académique des élèves, tandis que des méthodes inappropriées risquent d'entraîner des difficultés d'apprentissage. Il est donc essentiel que les enseignants ajustent leurs pratiques pour répondre aux besoins variés des élèves, afin de maximiser leur réussite scolaire.

4.2.3. Implication du personnel d'encadrement

Graphique 3. Les programmes d'encadrement et d'orientation (enquête mars 2024)

Le graphique ci-dessus montre que 51 % des élèves, soit 102 d'entre eux, estiment que le personnel d'encadrement (éducateurs, conseillers d'orientation, etc.) s'implique activement dans leur suivi, tandis que 49 % (98 élèves) ne partagent pas cette opinion. Parmi ceux qui perçoivent une implication du personnel, 41 % ont une moyenne égale ou

supérieure à 12, ce qui suggère que le soutien du personnel d'encadrement est associé à de meilleurs résultats académiques. En revanche, parmi ceux qui ne ressentent pas cette implication, 40 % ont une moyenne inférieure à 10, indiquant que l'absence de soutien perçue peut avoir un impact négatif sur leurs performances scolaires. Ces résultats mettent en évidence le rôle crucial du personnel d'encadrement dans la réussite des élèves. Il apparaît que renforcer les programmes de suivi et d'orientation pourrait contribuer à améliorer les performances scolaires en offrant un soutien plus personnalisé.

4.2.4. Niveau de confort de l'élève de son nouvel environnement

Graphique 4 : le niveau d'aisance dans la nouvelle aire (enquête mars 2024)

Ce graphique, axé sur le climat scolaire, met en lumière le niveau de confort ressenti par les élèves dans leur nouvel

environnement éducatif. Deux questions principales ont été posées:

- **Te sens-tu en sécurité à l'école ?**
- **Es-tu à l'aise pour parler de tes problèmes à tes enseignants ou aux adultes de l'école ?**

Les résultats montrent que **62 % des élèves**, soit **124 sur 200**, considèrent leur nouvelle école comme un environnement confortable, tandis que **38 %**, soit **76 élèves**, perçoivent ce lieu comme source d'insécurité.

Parmi les élèves qui se sentent en confiance dans leur école, **45 % d'entre eux (90 sur 124)** ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12, ce qui constitue une proportion notable. Cela suggère que le sentiment de confort et de sécurité au sein de l'établissement influence positivement les performances académiques. En effet, un environnement scolaire rassurant semble améliorer la concentration et la motivation des apprenants, ce qui favorise de meilleurs résultats scolaires.

À l'inverse, les **38 %** d'élèves qui déclarent ressentir de l'insécurité risquent de voir leurs performances affectées par un manque de motivation et des difficultés de concentration. Ces observations soulignent l'importance du bien-être scolaire pour la réussite académique des élèves.

4.3. Impact du soutien familial sur le rendement scolaire de l'apprenant

Cette partie de l'enquête porte sur l'implication des parents dans la réussite scolaire de leur progéniture.

4.3.1. Participation des parents aux réunions de l'école

Graphique 5 : la fréquence de présence des parents aux réunions dans l'école de leur progéniture (enquête mars 2024)

Le graphique illustre les données relatives à l'implication des parents dans les réunions scolaires. Sur un échantillon de **200 élèves interrogés**, **46 %** déclarent que leurs parents assistent régulièrement à ces rencontres, tandis que **54 %** indiquent une participation occasionnelle ou rare.

Le groupe le plus représenté, soit **42 % des élèves**, concerne ceux dont les parents participent rarement aux réunions et qui obtiennent une moyenne inférieure à 10. Ce manque d'implication parentale peut priver les familles d'informations essentielles sur la scolarité de leurs enfants et les attentes des enseignants, ce qui risque d'impacter négativement leurs résultats scolaires.

Ces chiffres mettent en évidence un lien positif entre la régularité de la participation parentale et la réussite des élèves. Une faible implication des parents semble souvent associée à des performances académiques moins satisfaisantes. Cela souligne

l'importance cruciale d'un engagement actif des parents pour soutenir et améliorer la réussite scolaire de leurs enfants.

4.3.2. Encouragement des parents

Graphique 6 : les enfants motivés par leurs parents dans leur réussite scolaire (enquête mars 2024)

Face aux questions suivantes :

- **Disposes-tu d'un cadre d'étude à la maison ?**
- **Tes parents t'accompagnent-ils dans tes exercices et l'apprentissage de tes leçons ?**

Les résultats du graphique révèlent que **53 % des élèves**, soit **106 sur 200**, déclarent bénéficier du soutien de leurs parents dans leur parcours scolaire. Parmi ces élèves, **43 % (88 élèves)** ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12, ce qui constitue la proportion la plus élevée. À l'inverse, seuls **10 %** des élèves bénéficiant de ce soutien ont une moyenne inférieure à 10.

En revanche, **47 % des élèves**, soit **94 individus**, rapportent ne pas recevoir d'aide de la part de leurs parents. Dans ce groupe, **40 %** affichent une moyenne inférieure à 10, traduisant un taux d'échec non négligeable.

Ces données mettent en lumière l'influence positive du soutien parental sur les performances académiques. En effet, une proportion significative d'élèves soutenus par leurs parents affiche de bons résultats, tandis que l'absence d'implication parentale semble souvent associée à des performances plus faibles. Toutefois, il convient de noter que, bien que le rôle des parents soit déterminant dans la réussite scolaire, d'autres facteurs personnels et contextuels propres à chaque élève peuvent également influencer leur parcours académique et professionnel.

4.4. Influence de l'attitude de l'apprenant sur son rendement scolaire

Pour nous, l'attitude de l'élève englobe plusieurs aspects essentiels : sa confiance en soi, son comportement en classe ainsi qu'au sein de l'établissement, voire en dehors, sa régularité dans la fréquentation des cours, ainsi que sa capacité à organiser efficacement son temps et son travail.

4.4.1. Estime de soi

Graphique 7 : Estime de soi de l'apprenant (enquête mars 2024)

Le graphique 8 révèle que **53 % des élèves**, soit **106 sur 200**, déclarent avoir une estime de soi élevée. Parmi eux, **38 %** obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 12. À l'inverse, les **94 élèves restants**, qui disent avoir une faible estime de soi, affichent des résultats moins encourageants, avec **35 %** ayant une moyenne inférieure à 10.

Ces chiffres indiquent que les élèves dotés d'une estime de soi positive tendent à obtenir de meilleures performances académiques, tandis qu'une faible estime de soi semble souvent associée à des résultats plus faibles. Cela souligne le rôle crucial de l'estime de soi dans la réussite scolaire, une attitude positive étant généralement corrélée à des performances améliorées. Qu'en est-il maintenant du **comportement** des élèves ?

4.4.2. Conduite

Graphique 8. La discipline (enquête mars 2024)

Le graphique 9 indique que sur les **200 élèves interrogés**, **53 %**, soit **106 élèves**, sont perçus comme disciplinés, tandis que **47 %**, soit **94 élèves**, sont considérés comme indisciplinés. Parmi les élèves disciplinés, **40 %** obtiennent de bonnes performances scolaires, tandis que **10 %** enregistrent des résultats en dessous des attentes. À l'inverse, chez les élèves jugés indisciplinés, **37 %** affichent des résultats insuffisants.

Ces données mettent en évidence l'influence déterminante de la discipline sur la réussite académique. En effet, un comportement discipliné est souvent associé à de meilleures performances scolaires et à une appréciation positive de la part de l'équipe pédagogique.

4.4.3. Assiduité

Graphique 9. L'assiduité de l'apprenant aux *cours* (enquête mars 2024)

Selon les données du graphique, **55 % des élèves interrogés**, soit **110 sur 200**, se montrent assidus aux cours, tandis que **45 %**, soit **90 élèves**, accordent peu d'importance à l'assiduité. Parmi les élèves réguliers, **45 %** enregistrent de bonnes performances académiques, ce qui constitue le pourcentage le plus élevé. À l'inverse, **40 %** des élèves peu assidus affichent des résultats en dessous des attentes.

Ces résultats démontrent que l'assiduité joue un rôle majeur dans la réussite scolaire. En effet, un élève qui assiste régulièrement aux cours et reste attentif dispose des informations nécessaires pour réussir ses devoirs et ses évaluations. Toutefois, la réussite repose également sur une gestion rigoureuse du temps et du travail afin de bien organiser et mémoriser les notions apprises en classe.

Ainsi, le graphique met en lumière le lien positif entre la présence en cours et les performances académiques. Les élèves

assidus bénéficient d'un avantage significatif pour assimiler les enseignements et améliorer leurs résultats. À l'inverse, un manque d'assiduité peut nuire à la réussite, en privant les élèves des connaissances indispensables pour progresser. Ces observations rappellent l'importance d'une présence active et organisée en classe pour optimiser l'apprentissage et garantir des performances scolaires satisfaisantes.

4.4.4. Organisation du travail et du temps de l'apprenant

Graphique 10 : La planification du temps et du travail (enquête mars 2024)

Le graphique révèle que **55 % des élèves interrogés, soit 110 sur 200**, rencontrent des difficultés à organiser leur temps et leurs tâches scolaires. En revanche, **45 %**, soit **90 élèves**, déclarent être bien structurés dans la gestion de leurs activités académiques. Le chiffre le plus significatif, **40 %**, concerne les élèves mal organisés dont la moyenne trimestrielle est inférieure à 10, ce qui correspond à **80 élèves** en situation de sous-performance.

Ces résultats montrent clairement que la capacité à organiser son temps et son travail a un impact direct sur les performances scolaires, en constituant un facteur clé de la réussite académique. Ils soulignent également l'importance d'adopter de bonnes pratiques de gestion du temps, tout en s'appuyant sur un environnement familial et scolaire favorable pour accompagner les élèves.

En effet, les élèves capables de planifier efficacement leur emploi du temps semblent mieux préparés pour assimiler les leçons et accomplir leurs devoirs avec succès. Ainsi, encourager et développer des compétences organisationnelles chez les élèves apparaît comme un levier essentiel pour améliorer leurs résultats scolaires et leur réussite globale.

5. Discussions

La réussite scolaire d'un élève résulte de l'interaction entre plusieurs facteurs interdépendants, parmi lesquels figurent le climat scolaire, le soutien familial, les attitudes personnelles telles que l'estime de soi, le comportement, l'assiduité et la capacité à organiser son travail. Chacun de ces éléments joue un rôle central dans le développement global et la réussite éducative de l'élève.

5.1. Climat scolaire

D'après Débarbieux (2015), le climat scolaire ne se résume pas uniquement au bien-être individuel de chaque élève. Il comprend également une dimension collective, centrée sur la qualité des relations interpersonnelles au sein de l'établissement. Un climat scolaire favorable contribue non seulement à améliorer les performances académiques, mais aussi à renforcer le sentiment de sécurité des élèves. Ainsi, un environnement scolaire sécurisé et accueillant permet aux apprenants de se sentir à l'aise et épanouis dans leur cadre d'étude.

5.1.1. Relations sociales au sein de l'école

Les résultats de notre étude montrent que les relations entre élèves, ainsi que celles entre élèves et membres de l'équipe éducative, constituent un levier essentiel pour la réussite scolaire. Des interactions positives avec leurs camarades permettent aux élèves de ressentir un sentiment d'appartenance et d'inclusion, des éléments fondamentaux pour leur bien-être et leur motivation.

Ce concept est particulièrement mis en avant par Bandura (2001), qui souligne que des relations harmonieuses entre pairs favorisent ce sentiment d'appartenance, tout en stimulant l'engagement et la motivation des élèves. Ainsi, établir des relations sociales positives au sein de l'école renforce la dynamique d'apprentissage et encourage une participation active des apprenants.

5.1.2. Méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants jouent un rôle crucial dans le rendement scolaire des élèves. Elles peuvent affecter la motivation, l'engagement, la participation et la compréhension des élèves, ce qui influence directement leurs résultats académiques. Selon notre enquête, 48 % des élèves estiment que les stratégies pédagogiques ne sont pas adaptées, car chaque type d'apprenant nécessite des approches spécifiques à son style d'apprentissage. Ce point est souligné par Kolb (1984), qui identifie quatre types d'apprenants, chacun avec ses caractéristiques particulières.

5.1.3. Implication du personnel d'encadrement

Dans le cadre de notre étude, 51 % des élèves, soit 102 sur 200, estiment que le personnel éducatif est activement impliqué dans leur suivi scolaire. Parmi ces 102 élèves, 41 % (soit 82) obtiennent de bons résultats académiques.

Ce constat met en évidence l'importance de l'engagement du personnel éducatif dans la réussite des élèves, comme le soulignent Charbonneau et Guay (2016). En effet, l'implication du personnel d'encadrement se manifeste à travers l'application des programmes de soutien et d'orientation.

5.1.4. Niveau de confort de l'élève dans son nouvel établissement

Les résultats de notre enquête montrent que le sentiment de confort d'un élève dans son environnement scolaire a un impact significatif sur ses performances académiques. En effet, un élève qui se sent en sécurité et à l'aise dans son établissement obtient généralement de meilleurs résultats scolaires.

Cette observation est également corroborée par l'étude de Flize et Thill (2019), qui constatent que les élèves qui se sentent bien dans leur école ont davantage de chances de réussir et d'être épanouis. Un environnement scolaire positif contribue à réduire les sentiments d'anxiété et de dépression chez les élèves.

5.2. Le soutien familial

Dans le cadre de notre étude, nous avons analysé le soutien familial à deux niveaux : la fréquence de la participation des parents aux réunions scolaires et leur encouragement envers la réussite académique de leur enfant. Les résultats montrent que l'implication des parents joue un rôle crucial en aidant l'élève à s'adapter à son environnement et à stimuler sa motivation au travail. Les élèves dont les parents sont actifs dans leur éducation et leur offrent un cadre d'apprentissage favorable ont généralement de meilleures performances. De plus, les élèves bénéficiant d'une communication positive et ouverte avec leurs parents parviennent mieux à s'adapter aux défis et aux changements liés à la vie scolaire. Ces conclusions rejoignent celles de Deschenes et Larose (2020), qui soulignent dans leur article que les élèves dont les parents les soutiennent et les

encouragent s'intègrent mieux au collège et obtiennent des résultats scolaires supérieurs.

5.3. Attitudes de l'apprenant

Notre étude s'est centrée sur quatre facteurs clés liés à l'apprenant : l'estime de soi, le comportement, l'assiduité ainsi que l'organisation de son temps et de son travail. Les résultats de l'enquête montrent que ces éléments jouent un rôle crucial pour aider l'élève à s'adapter à son nouvel environnement scolaire et à obtenir de bonnes performances académiques.

5.4. Estime de soi

L'estime de soi représente la perception qu'un individu a de sa propre valeur, fondée sur l'évaluation de ses forces, faiblesses, réussites et échecs. Une estime de soi positive permet à une personne de se sentir digne d'amour et de respect, tout en ayant confiance en ses capacités. Les résultats de l'enquête indiquent qu'une estime de soi élevée est directement liée à de meilleures performances scolaires. Elle joue un rôle essentiel dans l'adaptation scolaire, en influençant des aspects tels que la motivation, la persévérance, la participation en classe, l'engagement dans les activités parascolaires, la gestion des échecs, les relations sociales et le bien-être mental. Selon Bourcet (1998), une estime de soi positive constitue une ressource précieuse pour faire face aux difficultés rencontrées dans le parcours scolaire.

5.5. Conduite, assiduité et organisation de l'élève

Le comportement de l'élève englobe son attitude en classe et à l'école, y compris le respect des règles et l'interaction positive avec ses pairs. L'assiduité désigne sa présence régulière en cours, un facteur clé pour éviter de manquer des informations cruciales. Quant à l'organisation, elle implique une gestion efficace du temps et des tâches, comme la planification, la

définition d'objectifs, l'aménagement d'un espace de travail ordonné, l'utilisation d'outils adaptés et la maîtrise du stress.

Notre étude démontre que la conduite, l'assiduité et l'organisation du travail sont des éléments fondamentaux pour la réussite scolaire des élèves. Un élève respectueux, assidu et bien organisé est plus enclin à participer activement, à être attentif et à assimiler efficacement les enseignements. À l'inverse, un élève perturbateur ou fréquemment absent rencontre des difficultés à suivre et à comprendre le contenu des cours. Ces conclusions corroborent les recherches de Ladd (2009), qui établit que des attitudes positives vis-à-vis de l'école et de l'apprentissage sont directement liées à une bonne adaptation scolaire. Cette adaptation, à son tour, a un impact favorable sur les performances académiques, ce qui souligne l'importance de comprendre et de promouvoir les facteurs qui la favorisent. C'est précisément ce que vise notre étude.

Conclusion

Cette étude souligne l'importance de la transition vers la classe de sixième, un moment clé dans le parcours scolaire des élèves. Des recherches antérieures ont établi une forte corrélation entre une adaptation réussie à cet environnement scolaire et de bonnes performances académiques. L'objectif de notre enquête était de comprendre les facteurs qui facilitent cette adaptation et leur influence sur les résultats des élèves du Lycée de Garçons de Bingerville. Les résultats révèlent que des facteurs comme un climat scolaire positif, le soutien familial et les attitudes favorables des élèves sont essentiels pour une intégration réussie. Lorsque ces conditions sont réunies, les élèves se montrent plus motivés et engagés dans leur apprentissage. Néanmoins, il est important de noter les limites de notre étude, notamment son échantillon restreint aux garçons et l'absence d'entretiens avec le personnel éducatif et les parents. Une telle

démarche aurait permis d'obtenir une perspective plus complète et nuancée des facteurs en jeu.

Référence bibliographique

- **BANDURA Albert**, 1997. *Self-efficacy : The Exercise of Control*, Freeman, New York
- **BANDURA Albert**, 2001, « Social cognitive theory in cultural context », In *D. Matsumoto (Ed.)*, Vol. 51, pp. 231-262, Californie
- **BANDURA Albert**, 2004, « Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle » , *Éditions De Boeck Université*, Vol. 33/3 | 2004, 475-476, Bruxelles
- **BAUTIER Elisabeth**, 2015, « Quand la complexité des supports d'apprentissage fait obstacle à la compréhension de tous les élèves », *Editions Spirales*, Vol. 55, pp.11–21, Paris
- **BOURCET René**, 1998. *L'estime De Soi : Une Ressource Adaptative Face aux Difficultés Scolaires*, Éditions XYZ, Montréal
- **BRUNER Jérôme**, 1996. *Actual Minds, Possible Worlds*, Harvard : University Press, Cambridge
- **BURNS Robert**, 1971. *Essor Des Didactiques Et Des Apprentissages Scolaires*. Editions J. P. Astolfi, Paris
- **CHARBONNEAU Simon et GUAY Frédéric**, 2016, « Le rôle du personnel d'encadrement dans la réussite scolaire des élèves », *Revue des sciences de l'éducation*, Vol. 42(2), pp 341-364, Montréal
- **DUCHESNE Stéphane et LAROSE Simon**, 2020, « Les facteurs familiaux et l'adaptation scolaire des élèves de sixième », *Revue Des Sciences De L'éducation*, Vol.46(3), pp. 501-524, Montréal
- **DWECK Carol**, 2000. *Changer d'Etat d'Esprit*. Éditions Mardaga, Wavre

- **ERIKSON Erik**, 1950. *Childhood and Society*. W. W. Norton et Company, New York
- **FLIZE Marie et THILL Eric**, 2019, « Les effets du climat scolaire sur le bien-être et la réussite des élèves de sixième », *Revue Perspectives Internationales d'Education et de Formation*, Vol.57(2), pp.137-154, Paris
- **GARDNER Howard**, 1983. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books, New York
- **GROSSMAN Susan**, 1983. *Social Adaptation : Meeting Age and Cultural Group Expectations for Independence and Responsibility*, Springer, New York
- **JACOB André**, 2007. *L'Adaptation : Capacité à Modifier le Comportement et Structure pour s'Harmoniser avec de Nouvelles Situations*, Éditions ABC, Paris
- **KOLB David**, 1984. *Experiential Learning : Experience as the Source of Learning and Development*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey
- **LADD Glen**, 2009. *School Transition, School Readiness, and Children's Academic Success: an Ecological Perspective*, Springer, New York
- **Lazarus Richard et Folkman Susan** 1984. *Stress, Appraisal, and Coping*, Springer, New York
- **Le Nouveau Petit Robert**, 2007, Dictionnaire le Robert, Paris
- **Legendre Roland**, 1995. *Entre l'Angoisse et le Rêve*, Love Publishing, Montréal
- **Legendre Roland**, 2006. *L'Adaptation Scolaire dans le Système Éducatif Québécois : Ajustement Pédagogique aux Besoins des Élèves*. Québec : Presses de l'Université du Québec, Québec
- **LLANOS Santiago et ROBINSON William**, 1985. *Socio-affective Adaptation : The Ability to Interact Positively with the Environment*, Éditions XYZ, Paris

- **MEYER John, ALLEN Nathalie et SMITH Catherine**, 1990. *Social Adaptation : A Comprehensive Framework of Skills*, Academic Press, New York
- **PIAGET Jean et VYGOTSKY Lev**, 1978. *Théories du Développement Cognitif*, Éditions XYZ, Paris
- **PIAGET Jean**, 1967. *The Psychology Ofintelligence*, Routledge, New York
- **VYGOTSKY Lev**, 1931. *Psychologie du Développement de l'Enfant*, Éditions sociales, Paris

Annexes

Annexe 1

Questionnaire

Nous sommes des inspecteurs d'orientation-élève en stage dans ton établissement, le Lycée de Garçon de Bingerville. Nous faisons passer ce questionnaire aux élèves de 6^{ème} comme toi afin de connaître les problèmes d'adaptation que vous rencontrez et connaître aussi vos résultats scolaires.

I-Information générale

Nom et prénoms :

.....

Age

Classe

Mets une croix dans la case qui correspond à ta réponse.

Exemple

II. Climat scolaire

- 1- Quelle est la qualité de tes rapports avec
- a- Les autres élèves ?
- Bonne
- Mauvaise
- b- Les professeurs ?
- Bonne
- Mauvaise
- c- Les autres adultes de l'école ?
- Bonne
- Mauvaise
- 2- As-tu l'impression d'être pris en compte dans le cours de tes professeurs ?
- Oui
- Non
- 3- Arrives-tu à traiter correctement les activités et les évaluations proposées par la plupart de tes professeurs ?
- Oui
- Non
- 4- Le personnel d'encadrement (éducateur, inspecteur d'orientation ...) t'écoute-il attentivement et prend-il en compte tes besoins ?
- Oui
- Non
- 5- Trouves-tu que le personnel d'encadrement te donne des conseils favorables à ta réussite scolaire ?
- Oui
- Non
- 6- Te sens-tu en sécurité dans ton école
- Oui
- Non

7- Te sens-tu à l'aise de parler à tes professeurs ou à d'autres adulte de l'école si tu as un souci ?

- Oui
 - Non

III. Soutien familial

8- Tes parents participent-ils aux réunions de ton école ?

- Souvent
 - Rarement

9- As-tu un cadre d'étude à la maison ?

- Oui
 - Non

10- Tes parents t'aident-ils dans le traitement de tes exercices ?

- Oui
 - Non

IV. Attitudes de l'apprenant

11- Laquelle des expressions correspond le mieux à ta personne

- Je pense que je suis une personne de valeurs à moins égale à personne
 - J'ai une attitude positive de moi-même
 - Il m'arrive de penser que je suis inutile

12- Es-tu à l'heure à l'école ?

- Oui
 - Non

T'arrive-t-il de manquer des cours ?

- Oui
 - Non

13- Si oui pour quelles raisons ?

- Volontaire

- Maladie

- Autre

14- As-tu déjà été traduit en conseil de discipline ou convoqué chez l'éducateur ?

- Oui

- Non

15- Si oui, pour quel motif ?

- Tricherie

- Violence (bagarre, agression, dispute, perturbation de cours)

- Non-respect des règles de l'école

- Manque de respect envers un adulte de l'école

16- As-tu un emploi du temps d'étude personnel à la maison ?

- Oui

- Non

17- Tes heures de loisirs passent-ils avant tes heures d'étude ?

- Oui

- Non

V- RÉSULTAT SCOLAIRE

18- Dans quel intervalle se trouve ta moyenne du 1^{er} trimestre

- En dessous de 10

- Entre 10 et 12,00

- Au-delà de 12,00

Annexe II

Guide d'entretien

Les civilités

Je tiens à t'informer que les questions que je vais te poser restent entre, c'est-à-dire tes réponses sont confidentielles.

- 1- Quelles sont tes rapports avec les autres élèves ?
- 2- Comment peux-tu qualifie tes relations avec les membres de l'équipe éducative ?
- 3- Est-ce tu arrives à comprendre les cours ?
- 4- Te sens-tu à l'aise d'être dans cette école ?
- 5- Tes viennent-ils souvent s'informer sur ton travail à l'école ?
- 6- Tes parents suivent-ils ton travail à la maison ?
- 7- Il t'arrive de manquer les cours ? si oui, Pour quelle raison ?
- 8- Es-tu une personne disciplinée ou non disciplinée ?
- 9- Qu'est-ce que tu penses de toi-même ?
- 10- As-tu un emploi du temps personnel d'étude à la maison ?

HISTORIQUE DES POLITIQUES LINGUISTIQUES DANS LE SYSTEME EDUCATIF BURKINABE DURANT LES DEUX PREMIERES REPUBLIQUES

Koudtanga Christine OUEDRAOGO

Université Joseph KI-ZERBO

christine15@gmail.com

Résumé

Par essence, le Burkina Faso a un riche potentiel linguistique, faisant de lui, un pays multilingue avec près d'une soixantaine de langues en cohabitation pacifique. Cette situation de diversité linguistique entraîne de toute évidence un problème de politique linguistique quand il s'agit des langues à l'école. En d'autres termes, la problématique des langues d'enseignement jaillit à travers cette diversité linguistique. La politique linguistique est pour A. Batiana (1996), « toute action des décideurs politiques et administratifs en vue de la réglementation de l'utilisation des langues en présence sur le territoire ». Mais, cela ne saurait empêcher le Burkina Faso de prétendre à une éducation de qualité, dans la mesure où des actions sont menées à plusieurs niveaux pour la résolution de cette question. C'est dans ce sens que la présente étude se donne pour objectif de situer l'opinion sur les politiques linguistiques dans le système éducatif au Burkina Faso. Mais au regard de la multitude de situations linguistiques, Il s'agira particulièrement pour nous de faire l'historique de ces politiques durant les deux premières républiques. C'est pourquoi, dans cette étude, nous nous consacrons aux politiques linguistiques par période à partir des cadres législatifs.

Mots clés : *politique linguistique, cadre législatif, diversité linguistique, multilingue, cohabitation pacifique*

Abstract

In essence, Burkina Faso has a rich linguistic potential, making him, a multilingual country with nearly about 60 countries in peaceful co-ordinary languages. This linguistic diversity situation obviously leads to a language problem when it comes to language languages. In other words, the problem of teaching languages is sparking through this linguistic diversity. Linguistic

policy is for A. Batiana (1996), "All Action of Political and Administrative Policy Makers for the regulation of the use of languages in the presence in the territory". But this cannot prevent the quality of quality education in Burkina Faso, in the measurement or actions are conducted at several levels for the resolution of this issue. This is the fact that this study is to go to the opinion on language policies in the education system in Burkina Faso. But in view of the multitude of linguistic situations, it will be particularly for us to make the history of these policies during the first two republics. That is why, in this study, we devote themselves to language policies per period from the legislative frameworks.

Keywords: Language Policy, Legislative framework, Linguistic Diversity, Multilingual, Pacific Cohabitation

Introduction

La diversité linguistique est un atout qui permet à la population burkinabè de créer des liens intercommunautaires entre elles et extra-communautaires avec d'autres peuples par le biais des langue transversales, véhiculaires. Cependant, au niveau du système éducatif, les apprentissages se font depuis les indépendances par le français, consacré langue officielle depuis ce temps. Cette situation induit des difficultés d'apprentissage dans la mesure ou aucune langue de cette diversité linguistique n'était prise en compte dans ces acquisitions de connaissances à l'école. On assiste alors à des difficultés d'apprentissage nécessitant des réflexions pour pallier ces faits. Malgré des apports allant dans ce sens, quelques situations défectueuses dans l'acquisition des savoirs demeurent toujours. Cependant, quel est l'état des lieux des politiques linguistiques dans le système éducatif durant ces périodes ? Quelles sont les différentes politiques linguistiques qui se sont succédés dans le système éducatif au cours de cette période ? Comment les langues interviennent-elles dans le système éducatif au Burkina Faso ? Ainsi, au regard de ces diverses interrogations, la présente étude a pour objectif de faire l'historique des politiques linguistiques dans le système éducatif burkinabè durant ce

temps. Cette étude commence par la précision du cadre théorique et méthodologique. Par la suite, il s'agira de faire l'état des lieux des politiques dans le système éducatif pour terminer avec le mode d'intervention de ces langues dans le système éducatif.

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Cadre théorique

Du point de vue théorique, la présente étude s'appuie sur la politique linguistique. Selon L.J.Calvet (1993), la politique linguistique est généralement définie comme l'ensemble des choix conscients qui régissent les rapports langue(s)/structure sociale ; menée surtout par l'État ; elle a pour effet de créer les conditions de la promotion et de l'expansion de certaines langues et corrélativement les conditions d'exclusion et de régression d'autres langues. En plus, pour L-J Calvet (1996), cette notion renvoie à la « détermination des grands choix en matière de relations entre langues et sociétés » et sa « mise en pratique » est la planification.

Cette étude s'appuie également sur la sociolinguistique scolaire. En effet, pour J.A.Fishman (1971), la sociolinguistique est « l'étude des variétés linguistiques, des caractéristiques de leurs fonctions et des caractéristiques de leurs locuteurs en considérant que ces trois facteurs agissent sans cesse l'un sur l'autre, changent et se modifient mutuellement au sein d'une communauté linguistique » Quant à la sociolinguistique scolaire, elle a pour objectif selon J.B.Marcellesi (1980) d'étudier le langage de l'enfant ou de l'adolescent à l'école avec pour centre de réflexion, l'échec et les difficultés scolaires dont l'une des causes essentielles réside dans la non maîtrise de la langue d'enseignement par l'enfant.

1.2. Approche méthodologique

En matière d'approche méthodologique, il faut souligner que ce travail se base essentiellement sur une recherche documentaire. Cette démarche a permis de parcourir des travaux scientifiques relatifs à la thématique. La politique linguistique est la relation entre les décisions politiques et l'utilisation des langues. Dans notre contexte, cette relation se situe entre les choix d'utilisation des langues nationales au côté du français dans le système éducatif burkinabè. Ces choix sont guidés par des volontés politiques. C'est pourquoi, nous tentons d'explicitier certains de ces aspects à travers quelques auteurs.

-La langue

Pour ce qui concerne la langue, il faut souligner que c'est un système de signes vocaux, éventuellement graphiques ; la langue est propre à une communauté d'individus, qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux.

Pour André MARTINET (1960), la langue est « un instrument de communication doublement articulé et de manifestation vocale ». Elle se distingue l'une de l'autre selon le rôle qu'elle joue dans la société.

-Le système éducatif

Le système éducatif est l'ensemble des ressources mises en œuvre pour éduquer les élèves des écoles publiques et privées au niveau national, régional ou communautaire. Il fait référence aux écoles publiques et privées allant de la petite enfance au secondaire, voire au supérieur, et à la formation professionnelle en passant par le primaire et le post primaire. Selon la loi n° 013-2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, l'éducation est structurée en éducation formelle, en éducation non

formelle, en éducation informelle et en éducation spécialisée.

-La politique linguistique

Selon A.Boukouss (1996) :

« Idéalement, la politique linguistique est une doctrine globale (engageant les niveaux constitutionnel, institutionnel et opérationnel), fondée sur des options cohérentes et rationnelles relatives à la gestion des langues en présence, jouissant d'un large consensus des groupes qui animent la société civile et fondée sur des études scientifiques de la situation sociolinguistique prévalant dans la communauté linguistique ».

Ce point de vue ne saurait souffrir logiquement de contestation dans la mesure où il prend en compte plusieurs paramètres dans le choix des langues en matière de politique linguistique tout en mettant l'accent sur la prise en compte des études scientifiques et la situation sociolinguistique qui devraient d'ailleurs être les bases de toute décision de politique linguistique en générale et surtout en matière d'enseignement en particulier.

Par ailleurs, pour M. Somé (2003), la politique linguistique est :

« L'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre les langues dans les situations plurilingues lorsqu'il faut choisir une langue nationale parmi plusieurs en présence, aménager un plurilinguisme régional, décider des langues d'enseignement, de communication médiatique, etc. »

C'est pourquoi, l'étude sociolinguistique est primordiale à toute tentative d'élaboration de politique linguistique dans les situations plurilingues afin de prendre en compte les diglossies.

C'est dans cette perspective que P.Guindo (2015) renchérit que la politique linguistique est :

« toute décision ou intervention d'un État pour réguler l'usage d'une ou de plusieurs langues parlées sur le territoire relevant de sa souveraineté. Il s'agit de toutes les dispositions légales et réglementaires prises par un État en matière de régulation des langues attestées sur le territoire national. C'est donc un choix de type de société en matière de langues. De ce fait, un État peut choisir de promouvoir une, quelques-unes ou toutes les langues parlées sur son territoire ou de n'en promouvoir aucune, indépendamment de la situation réelle de ses langues ».

Cette situation témoigne de la volonté décisionnelle qui revient à tout Etat de décider de de la gestion des langues de son ressort territorial. Cette définition permet à tout Etat de décider du sort des langues des différentes communautés qui le composent à travers donc des choix de langues qu'il voudrait et cela par le biais des décisions législatives qu'il viendrait à prendre.

Aussi, toutes ces définitions bien pensées sont complémentaires pour l'élaboration de politique linguistique à mesure de répondre à l'aspiration de toute société et par ricochet au niveau du système éducatif burkinabè. Après avoir donc déterminé le cadre théorique et méthodologique, examinons à présent les résultats obtenus.

2. Résultats

2.1. Politique linguistique sous la colonisation

Notons qu'avant les indépendances, la Haute-Volta vivait déjà une politique linguistique avec la création d'écoles. Ainsi, de la première école, créée en 1900 à Koupèla par les missionnaires catholiques, à la deuxième en 1902 à Ouagadougou à la demande de l'administration coloniale, l'objectif de l'école laïque était le même : « Eduquer les indigènes est assurément notre devoir. Mais ce devoir fondamental coïncide en outre avec nos intérêts économiques, administratifs, militaires et politiques », F. Sanou (1989).

Comme plusieurs pays africains, le Burkina Faso a connu plusieurs républiques et divers régimes, de son accession à l'indépendance à nos jours. Ces changements successifs de constitutions et de régimes ont impacté l'évolution de sa politique linguistique dans le système éducatif, fondement d'une éducation de qualité, facteur d'émergence dans tous les secteurs de développement.

Cet état des faits nous a amenée à jeter un regard sur quelques études ayant porté sur la question, avec des interrogations bien nourries.

Selon M. Somé (op.cit : 2003), la politique linguistique du Burkina Faso (ex-Haute-Volta) date de 1885, où les populations du territoire actuel Burkina Faso ont été mises sous la tutelle politique et administrative de la France. Dès lors, le pouvoir colonial va commencer son influence par une politique linguistique et culturelle. Aussi, les premiers colonisateurs rencontrèrent trois (3) types de sociétés relevés par C.Savonnet-Guyot (1986), à savoir :

« entre la société segmentaire éclatée, fractionnée en unités géo-politiques minuscules, telle la société

birifor, et la société étatique, globalisée en un commandement spatial unifié, telle la société mooga, se situe, dans le même cadre national, une société originale où l'articulation du pouvoir lignager et du pouvoir politique, réalisée au seul niveau villageois, a permis le développement d'une civilisation de « village » - cette expression étant entendue aussi bien dans son sens géographique que dans son acceptation politique d'autonomie [...] nous en relèverons le type chez les bwa ».

Mais, au regard de l'impact de la mise en place d'une administration coloniale avec un système éducatif monolingue, l'administration coloniale va établir une politique culturelle et linguistique qui aura pour objectif principal d'amener les populations indigènes du territoire de Haute-Volta à adopter la langue et la culture françaises. Ce qui traduit le rejet d'un bilinguisme dès le départ tout en assurant la formation des cadres et des agents intermédiaires dans la langue française.

Pour mémoire, avant 1960, plusieurs offres en matière d'innovation au niveau international et national se sont invitées pour une politique linguistique de la Haute-Volta. Mais divers obstacles à plusieurs niveaux ont empêché la promotion des langues nationales, notamment la frilosité des pouvoirs publics, l'insuffisance des financements en ce qui concerne les travaux de recherche en matière de langues et la marginalisation des langues nationales sur tous les plans par les décisions ou politiques et les élites du moment. Ce constat est consolidé par les propos de D. G.Scanlon (1964), selon lequel :

« Le programme d'éducation des populations indigènes doit toucher la majorité ; doit leur apprendre à mener une meilleure vie ; en même temps, la sélection sûre et rapide d'une éco élite doit

être effectuée... Le programme doit être assuré en français, l'usage des dialectes locaux sera interdit dans les écoles tant privées que publiques »

Pour consolider cette situation, la France met en place un Fonds social d'Investissement pour le Développement Économique et Social (FIDES) pour les pays africains avec une loi datant du 30 avril 1946 pour le développement de l'éducation avec pour objectif de tripler le taux de scolarisation, estimé à 1, 8% en 1947.

De cette façon, l'éducation doit servir de base pour former une nouvelle génération avec un plan quadriennal s'adressant aux couches de la population analphabète, forme d'éducation ayant pris la dénomination « d'éducation non formelle ». Il faut noter qu'à cette période du plan, le territoire ne disposait pas d'établissements secondaires en dehors des séminaires catholiques de Pabré créés en 1925 ; celui de Koumi en 1935 et celui destiné à la formation des prêtres de Nasso en 1946. Ce plan va atteindre son objectif dans la mesure où le taux de scolarisation va en croissance au regard des chiffres fournis par le dossier initial de la réforme de (1976) qui indiquait que de 1948 à 1960, les effectifs sont passés de 9 760 à 51 490 et le taux brut de scolarisation de 3% à 7%.

Mais, la réalité est qu'il s'agissait de jeter les bases d'une école capable de répondre aux besoins de colonies plus autonomes, mais toujours reliées à leur « mère patrie » qui est « la France ». Ce qui sera confirmé avec l'avènement des indépendances en 1960, car c'est à partir de cette période qu'on assistera à un changement significatif avec la mise en œuvre de politiques interventionnistes sur fond de promotion de l'éducation rurale pendant les trois premières décennies de l'indépendance.

Totalement contre les langues nationales, comme relevé par N. Halaoui (2002a), « la France a toujours appliqué une politique linguistique dure qui poursuivait l'implantation de la seule

langue française dans ses colonies et y interdisait toute autre action en faveur d'une autre langue ».

Selon D.G. Scanlon (op.cit : 1964), la conférence africaine française tenue à Brazzaville en février 1944 avait en effet pris la résolution que « le programme (d'enseignement) sera mené en français. Les dialectes locaux seront totalement interdits d'usage dans les écoles privées ou publiques ».

Le premier rapport de la commission de modernisation des territoires d'Outre-mer sur le « plan de développement de l'éducation » renchérisait en 1948 que « les cours seront donnés en français, la seule langue possible pouvant servir de médium pour l'éducation moderne dans nos territoires d'Outre-Mer ».

On sait que la politique linguistique de la France mise en œuvre dans ses colonies était sous-tendue par deux grands objectifs sur les plans culturel et linguistique, à savoir, d'une part, l'assimilation des colonies par leur fusion dans l'empire et, d'autre part, l'unité nationale par l'unicité de la langue. L'objectif d'assimilation reposait, entre autres, sur « le postulat que le français était la langue la plus cultivée, qui avait une fonction civilisatrice », A. Berkai (2015) et sur l'idéologie « une nation, une langue », quand elle a été conçue et mise en œuvre par la France depuis le roi François 1^{er}. La politique linguistique coloniale des français était conforme à celle appliquée dans leur pays, où la langue était devenue l'instrument de construction de la nation sous le règne de François 2 au 16^e siècle et plus tard. Si telle est la situation de la période coloniale, qu'en est-il de celles des deux premières républiques des indépendances ?

2.2. Politique linguistique des deux premières républiques des indépendances

En accédant à l'indépendance politique en août 1960, la Haute-Volta (devenue plus tard Burkina Faso), à l'instar des autres États d'Afrique « francophone », a choisi de poursuivre la politique linguistique héritée de la colonisation, notamment en

matière de politique de la langue coloniale et de politique des langues nationales. Cela est corroboré par certains auteurs qui estiment qu'en matière de langue coloniale, la Haute-Volta pratique la politique dite « de confirmation », N. Halaoui (2006), qui est

« tout simplement une politique qui perpétue la politique coloniale confirmée, qui la continue. La langue coloniale y apparaît dans le cas général dans tous les attributs qui étaient les siens pendant l'ère coloniale. Elle est en particulier la langue de l'administration, la langue de l'éducation, la langue du développement, elle se veut, dans certains pays, la langue de l'expression ».

Concernant les langues endogènes, la Haute-Volta a pratiqué pendant la première décennie, après son accession à l'indépendance, la politique dite « d'expectative », caractéristique des pays qui, officiellement, n'interviennent pas sur la situation des langues africaines, qui semblent observer et laisser faire les choses. N. Halaoui (op.cit : 2006).

Ainsi, en Haute-Volta, les deux premières Constitutions postindépendances du pays (Constitution de la première république en 1960, Constitution de la Deuxième République en 1970) stipulent haut et fort que « la langue officielle est le français » au dernier alinéa de l'article premier des constitutions de 1960 et de 1970), mais ont gardé un silence retentissant et assourdissant sur toutes les perspectives de promotion et de valorisation des langues nationales.

Il résulte de cette politique que « tout est pour le français et rien pour les autres langues », A. Badini (1994). Dans la pratique, c'est autour de la langue française, instituée comme langue officielle, que s'organise la vie nationale, même si l'écrasante majorité de la population, du fait entre autres de

l'analphabétisme, ne pratique pas (...) cette langue, A. Badini (ibid :1994). Les conséquences sont nombreuses et se traduisent par ce qu'on doit considérer comme des anomalies et des déviances.

2.2.1. Cadre législatif des différents régimes des périodes concernées

La législation linguistique au Burkina Faso : il s'agit des textes juridiques, des lois et règlements, des articles ou alinéas relatifs aux langues et traitant des statuts et fonctions des langues nationales, de leurs domaines d'utilisation et de leur promotion, notamment dans le système éducatif le cas échéant.

-Le régime civil de 1960-1966 (la Première République)

Le premier régime est né de la proclamation de l'indépendance du 05 août 1960 par le Président Maurice YAMEOGO, correspondant ainsi à l'avènement de la Première République. Il a connu une situation de diglossie au profit du français, langue du colonisateur. Néanmoins, on peut relever l'alphabétisation en 1961, où un plan de développement de l'éducation en direction des jeunes ruraux, appelé plan Christol-Medard (noms des deux experts qui l'ont conçu), fut mis en œuvre dans les écoles du système d'Éducation Rurale qui se menait dans les Organismes Régionaux de Développement (ORD). Malheureusement, pour des raisons linguistiques, les sortants furent confrontés à des difficultés de communication entre les jeunes formés en français et les villageois, qui ne parlaient que les langues nationales. D'où l'échec de ce beau plan de développement dû à un mauvais choix de médium linguistique de communication. Ce plan sera remplacé par un autre dans la Deuxième République.

-Le régime militaire de 1966-1970

Intervenu à la suite d'un soulèvement populaire qui renversa le Président Maurice YAMEOGO, le tout premier régime militaire

est dirigé par le Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA. C'est avec ce régime, à travers la publication en 1969 au Journal officiel du décret officiel n°69-12/PRES du 17 janvier 1969 portant création d'une commission nationale des langues voltaïques et constitué de huit articles, que l'acte de naissance de la politique linguistique du pays vit le jour. Les missions de cette commission sont :

- revaloriser les langues nationales ;
- susciter, promouvoir et coordonner les études sur les langues voltaïques ;
- statuer sur les systèmes de transcription ;

Par la suite, des arrêtés ministériels ont mis en place des sous-commissions de langues, dont celle du moore en 1970. C'est également sous ce régime qu'a eu lieu l'avènement du Programme Expérimental Mondial d'Alphabétisation (PEMA).

-Le régime civil de 1970-1974 (La Deuxième République)

Toujours avec le Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, la Deuxième République a connu la modification du décret de 1969 mettant l'accent sur la valorisation des langues africaines en neuf (9) articles.

Par ailleurs, à la suite du décret de création des commissions, des arrêtés ministériels ont mis en place des sous-commissions

de langues, dont trois (3) durant cette période qui sont :

- 1970, officialisation de l'orthographe du moore.
- 1971 pour la sous-commission dioula ;
- 1973 pour la sous-commission gulmancéma ;
- 1974 pour la sous-commission bwamu.

Mais, plutôt préoccupé par la gestion de crise interne entre partis politiques au pouvoir, ce régime chute au profit d'un autre en 1974.

-Le régime militaire de 1974-1977

Il est à retenir que l'armée a repris le pouvoir et le nouveau régime est porté par un gouvernement qui est baptisé Gouvernement du Renouveau avec toujours à sa tête le Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA. Cette période a connu la modification du décret de 1969 par le décret n°75-488/PRES/EN du 16 décembre 1975 portant création de la Commission Nationale des Langues Voltaïques. C'est pendant cette période que le plan Christol-Medard en matière d'alphabétisation a été remplacé par la Formation des Jeunes Agriculteurs (FJA) en 1971, SANOU Fernand (op.cit : 1989). C'est aussi pendant cette période que des arrêtés ministériels ont mis en place les sous-commissions de langues suivantes :

- 1975 pour les sous-commissions du fulfulde, du dagara et du kasim ;
- 1976 pour les sous-commissions du bobo, du lobiri, du san, du bisca et du lyele.

Face à ces résultats, plusieurs explications peuvent se dégager. D'abord, il s'agit du statut et de la fonction des langues durant cette période où tout était consacré au français quand bien même il est indéniable que cette langue est parlée par une minorité de la population burkinabè. Cela est corroboré par les propos de N.Nikiéma (2000), « Il est parlé par 10 à 15% de la population seulement ». Cette situation ouvre de toute évidence, la voie libre au français qui devient l'unique canal officiel et privilégié de communication dans tous les domaines en général, et surtout au niveau du système éducatif en particulier. Également, l'école étant le monopole du colonisateur avec les premières écoles

ouvertes, rien ne pouvait se faire, si ce n'est que des lois dictées par ce dernier pour défendre ses intérêts. C'est ce qui pourrait expliquer que toutes les décisions de l'époque veillaient à la suprématie du français.

En outre, il ressort de ces républiques que cette période fut marquée par des politiques linguistiques monolingue en faveur du français, langue du colonisateur qui était préoccupé à se faire entendre et comprendre partout dans le pays dans le seul but de protéger ses intérêts.

Par ailleurs, de l'état des lieux donc des politiques en matière de langues dans le système éducatif au Burkina Faso, à l'intégration des langues dans le système éducatif, on peut noter aussi que, moins de textes ont existé durant cette période. Elle a été beaucoup marquée par des modifications de décret pour compléter ou pour rectifier l'existant. Le décret de janvier 1969 à celui de 1975 en sont des illustrations de ces situations. L'avènement tardif de l'acte de naissance de la politique linguistique peut être le justificatif de l'absence d'actes conséquents pour l'insertion des langues dans le système éducatif au cours de cette période ; sans oublier les préoccupations d'ordre politique du moment, moins favorable à des questions de politiques linguistiques en général et dans le système éducatif en particulier.

C'est pourquoi les faits législatifs majeurs de ces périodes ne correspondent seulement qu'à l'avènement de l'acte de naissance de la politique linguistique en 1969, suivi des modificatifs ainsi qu'à la création de quelques commissions et sous commissions de certaines nationales. Ce sont des actes théoriques de promotion des langues nationales car dans la pratique, tout est demeuré au profit du français durant cette période dans le système éducatif et partout ailleurs.

Conclusion

L'objectif de cette étude était de faire l'historique des politiques linguistiques dans le système éducatif durant les deux premières républiques au Burkina Faso à partir des cadres législatifs. Dans notre contexte, il s'agit des décisions législatives qui ont été prises dans le cadre des politiques linguistiques au niveau du système éducatif burkinabè. Par ailleurs, cette étude nous a permis de faire l'état des textes pris dans ce sens à travers les différents régimes qui se sont succédés. Signalons que ces périodes n'ont pas été aussi riches en textes législatifs en matière de politique linguistique. Aussi, les quelques-uns qui ont existé étaient plus théoriques que pratiques, quand on sait que les difficultés d'apprentissage ont suffisamment demeuré jusqu'à un passé récent. D'où la nécessité d'impliquer tous les acteurs pour parvenir non seulement, à l'élaboration d'une politique linguistique répondant aux aspirations et aux besoins des populations pour sa mise en œuvre réussie dans le système éducatif burkinabè.

Références bibliographiques

BADINI Amadé, 1994, « Le français, langue nationale burkinabè : aberration historique ou exigence du Burkina contemporain », In : Les langues nationales dans les systèmes éducatifs au Burkina Faso : état des lieux et perspectives, MEBAM/DGINA, pp.120-130, CRDI, Canada.

BATIANA André, 1996, « Problématique d'une politique linguistique : le cas du Burkina Faso », In : les politiques linguistiques, mythes et réalités, C. JUILLARD & L.J. CALVET pp.41-47, AUPELF-UREF, CANADA.

- BERKAI Abdelaziz**, 2015, « L'archaïsme linguistique : un essai d'identification en berbère » in Awal, Cahier d'études berbères n°43-44, décembre 2015, pp.133-134.
- BOUKOUS Ahmed**, 1999. Le questionnaire. In : L'enquête sociolinguistique, L.J. CALVET & P. DUMONT, pp.15-24, Harmattan, Paris.
- CALVET Louis-Jean**, 1993. *La sociolinguistique*, PUF, Paris.
- CALVET Louis-Jean**, 1996. *Les politiques linguistiques*, PUF, Paris.
- FISHMAN Joshua Aaron**, 1971. *La sociolinguistique*, PUF, Paris.
- GUINDO Paul**, 2015, « Politique linguistique du Mali », in Ngolo-1 <https://m.soundcloud.com/ngolo-1/dr-p-guindo-politique-linguistique-du-mali>, consulté le 15 /03/ 2022 19h15.
- HALAOUI Nazam**, 2006. *Évaluation du programme d'éducation bilingue*, Unesco-ADEA, Paris.
- HALAOUI Nazam**, 2002a. *Langues et Éducation en Afrique noire, Situation actuelle et propositions d'aménagement*, Unesco-ADEA, Paris.
- MARCELLESI Jean-Baptiste**, 1981, « Bilinguisme, diglossie, hégémonie : problème et tâches », in Langages n°61, 15^e année 1981, pp.5-15.
- SANOU Fernand**, 1989, « Qui a peur des langues nationales comme véhicule d'enseignement ? ». In dans UNESCO-UNICE, pp. 85-111. IPE-Unesco, Dakar.
- SAVONNET-GUYOTC**, 1986. *État et sociétés au Burkina Faso, essai sur le politique africain*, Karthala, Paris.
- SCANLON David Gérard**, 1964. *Traditions of African Éducation*, Columbia University Psess, New York.
- SOMÉ Maxime**, 2003. *Politique éducative et politique linguistique en Afrique*, Harmattan, Paris.

LE RAPPORT AU NUMÉRIQUE CHEZ LES ACTEURS DE L'ÉDUCATION EN CÔTE D'IVOIRE : APPORTS DIDACTIQUES

MAHAN Joël

*Enseignant-Chercheur en Didactique des Disciplines
Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire)
joelmahan2015@gmail.com*

AHOUDJI N'guessan Alexandre

*Enseignant-Chercheur en Didactique des Disciplines
École Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire)
ahoudjialexandre@gmail.com*

Résumé :

L'étude analyse le rapport au numérique chez les acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire en se centrant sur l'utilisation et l'intégration des outils numériques dans leurs pratiques éducatives. L'étude examine comment les outils numériques sont perçus et employés dans les pratiques des acteurs éducatifs. Les technologies numériques peuvent enrichir les processus d'apprentissage, diversifier les approches pédagogiques et permettent aux élèves de développer des compétences numériques devenues essentielles. L'étude s'appuie sur un échantillon de 250 enquêtés constitués d'enseignants, d'éducateurs et d'élèves du cycle secondaire de l'enseignement général. L'enquête interrogation et l'interview ont servi de technique de recueil des données. L'approche qualitative et l'approche quantitative sont utilisées comme méthode d'analyse des données. Les résultats mettent en évidence l'utilisation limitée du numérique par les acteurs éducatifs ivoiriens, influencée par des facteurs personnels, contextuels et soulignent la nécessité de renforcer l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques et didactiques de ces acteurs.

Mots clés : *Rapport au numérique- apport didactique- acteurs éducatifs- cycle secondaire*

Abstract:

The study analyzes the relationship with digital technology

among educational actors in Côte d'Ivoire, focusing on the use and integration of digital tools in their educational practices. The study examines how digital tools are perceived and employed by educational actors. Digital technologies can enrich learning processes, diversify pedagogical approaches, and enable students to develop essential digital skills. The study is based on a sample of 250 respondents, including teachers, educators, and secondary school students in general education. Data collection techniques included surveys and interviews. Both qualitative and quantitative approaches were used for data analysis. The results highlight the limited use of digital tools by Ivorian educational actors, influenced by personal and contextual factors, and emphasize the need to strengthen the integration of digital technology into their pedagogical and didactic practices.

Keywords: *Relationship with digital technology - Didactic contribution - Educational actors - Secondary education*

Introduction

L'outil numérique connaît ces dernières années une évolution remarquable avec des apports considérables tant au plan économique que sociale et principalement dans le monde éducatif. *On ne peut se passer de l'outil informatique de nos jours.... Cet outil est devenu incontournable, dans la mesure où, quasiment tous les services du monde moderne en dépendent directement ou indirectement,* Anon (2014, p.178). Dans le secteur éducatif, l'outil numérique constitue un enjeu essentiel dans l'enseignement et l'apprentissage. Silva et al. (2022, p.2) citant Libaneo, (2000 ; 2007) affirme que les technologies jouent un rôle important dans le système éducatif. *En tant que partenaire de travail dans l'éducation, ils collaborent à l'appropriation des connaissances, considérant que les connaissances sont inachevées et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.*

En Côte d'Ivoire, une attention particulière est accordée à l'intégration de l'outil numérique dans l'éducation. Selon le rapport DDC (2021), cette intégration du numérique dans le système éducatif a été catalysée par des initiatives telles que la

création de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) et la numérisation d'une partie de ses services publics depuis quelques temps (éducation nationale, services douaniers etc.). Pour Djede et Adon (2021, p.75) la création de l'UVCI en 2015, consacre *l'institutionnalisation du numérique dans l'enseignement supérieur ivoirien*. Selon le rapport DDC (2021, p.28) la Côte d'Ivoire, s'est également dotée d'une stratégie nationale de développement numérique dans l'optique de faire de ce pays *un hub digital de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2025*. Le plan d'action intègre notamment, l'introduction rapide du numérique comme objet d'apprentissage dans les curricula de formation et sa généralisation au cycle supérieur. Dans la même lancée, la digitalisation du système éducatif a occupé une place de choix dans les différentes thématiques des états généraux de l'éducation (juillet 2021 -avril 2022). Le projet "Education numérique" porté par le Ministère de l'Education Nationale en est la parfaite illustration. Il a pour objectif de booster la transformation digitale par l'apprentissage et la gestion numérique.

Toutefois, la transition vers la digitalisation du système éducatif soulève des interrogations fondamentales quant à la manière dont les principaux acteurs éducatifs – enseignants, apprenants et éducateurs – appréhendent et intègrent ces technologies émergentes dans leurs pratiques pédagogiques et didactiques. Pour Bruner (1996), les enseignants qui utilisent le numérique en classe sont ceux qui adhèrent aux idées socioconstructiviste, convaincus qu'enseigner est un processus de construction de connaissances avec les apprenants.

Le rapport ou la perception qu'entretient un individu, comme un enseignant, avec un outil d'enseignement, tel qu'un outil numérique, est défini en didactique comme "*rapport à l'outil*" ou "*relation à l'outil*". L'utilisation de l'outil en didactique fait référence à l'intégration d'outils, qu'ils soient physiques ou numériques, dans le processus d'enseignement et

d'apprentissage. Ces outils peuvent varier en fonction du contexte, des matières enseignées et des objectifs d'enseignement visés. Les outils en didactique peuvent prendre de nombreuses formes, notamment des supports pédagogiques traditionnels tels que les manuels scolaires, les tableaux noirs et les matériels d'enseignement, ainsi que des outils plus modernes tels que les logiciels éducatifs, les applications mobiles, les plateformes d'apprentissage en ligne. La relation d'un enseignant avec un outil d'enseignement peut avoir un impact significatif sur la façon dont il intègre et utilise cet outil dans sa pratique d'enseignement.

La présente étude se propose d'explorer le rapport au numérique des enseignants, apprenants et éducateurs en Côte d'Ivoire, en s'intéressant à la manière dont ces acteurs perçoivent les technologies numériques, les intègrent dans leurs méthodes d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que les résistances qui en découlent. Pour ce faire, les questions de recherche suivantes sont posées.

D'abord, comment les enseignants, les apprenants et les éducateurs en Côte d'Ivoire perçoivent-ils les technologies numériques ? Ensuite, comment ces acteurs traduisent-ils concrètement l'intégration des technologies numériques dans leurs pratiques ? Également, quelles attitudes accompagnent cette transition vers l'éducation numérique ? Enfin, quelles implications pédagogiques et didactiques peuvent être déduites de ces représentations du numérique au sein du contexte éducatif ivoirien ?

L'objectif de l'étude est de dégager les implications pédagogiques et didactiques de ce rapport au numérique, en vue d'orienter stratégiquement l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement en Côte d'Ivoire.

1. Méthodologie de recherche

1.1. Terrain, population et échantillon d'enquête

L'étude a été menée dans trois établissements secondaires à Port-Bouët et Gonzagueville, choisis pour leur diversité en termes de ressources numériques et de population scolaire. L'échantillon, représentatif de la diversité des acteurs éducatifs, comprend 100 enseignants de différentes disciplines, 140 élèves de niveaux variés (de la 6^e à la Tle) et 10 éducateurs. L'échantillonnage aléatoire simple a été privilégié pour garantir l'égalité des chances de sélection c'est-à-dire que chaque individu a la même probabilité d'être choisi et le choix des différents individus ont été effectué indépendamment les uns des autres.

1.2. Instruments de collecte des données

Les données sont recueillies à l'aide de deux instruments de collecte qui sont : le questionnaire et l'entretien semi-directif. Le questionnaire comprend des questions fermées, ouvertes et des échelles de notation, axé sur l'usage et la perception du numérique. Les entretiens semi-directifs ont permis d'approfondir les réponses, offrant une perspective qualitative complémentaire aux données quantitatives. Ces entretiens ont exploré les attitudes, les expériences et les attentes des participants envers le numérique en éducation.

1.3. Méthodes d'analyse des données

L'approche méthodologique combine des analyses qualitatives et quantitatives des données. L'analyse qualitative décrypte les relations, les perceptions et expériences des acteurs éducatifs vis-à-vis du numérique. L'analyse quantitative s'appuie sur des méthodes statistiques pour quantifier les attitudes et les usages du numérique, offrant ainsi une perspective chiffrée et objective

des données. En intégrant ces deux approches, l'analyse vise à présenter des données plus complètes du rapport au numérique chez les acteurs de l'éducation dans le contexte éducatif ivoirien.

2. Résultats d'enquête

Cette section présente les résultats et l'analyse des données recueillies en deux points essentiels : le rapport au numérique développé par les acteurs enquêtés et les apports didactiques des technologies numériques dans l'enseignement-apprentissage.

2.1. Rapport des enseignants au numérique

Pour examiner le rapport que les enseignants développent avec le numérique, l'étude s'est d'abord intéressée à la possession ou non des outils numériques auprès de ces derniers, ensuite à la formation initiale ou continue reçue et enfin à leur niveau de culture numérique. La possession de l'outil numérique, la formation initiale ou continue reçue et la culture numérique des enseignants sont des indicateurs essentiels pour comprendre leur rapport au numérique dans l'éducation. La possession des outils garantit l'accès de base à la technologie, sans lequel aucune intégration n'est possible. La formation initiale et continue permet aux enseignants de développer les compétences numériques nécessaires pour utiliser ces outils efficacement. Enfin, la culture numérique, qui reflète leur familiarité et leur attitude face au numérique, détermine dans quelle mesure ils sont capables de repenser leurs pratiques pour tirer pleinement parti des technologies. Ces trois indicateurs combinés offrent une vue d'ensemble d'une grande probabilité chez les enseignants à intégrer le numérique dans leurs pratiques éducatives.

2.1.1. Possession des outils numériques

L'enquête a tenté en premier lieu de déterminer la présence généralisée ou non de l'outil numérique au niveau des enseignants et les implications qui pourraient en découler vis-à-vis de l'intégration des technologies numériques dans leurs pratiques enseignantes. Les réponses sont réparties dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Possession ou non d'un outil numérique

Réponses	Oui	Non
Fréquences	100	00

Source : Enquête 2023

Tous les enquêtés interrogés ont au moins un outil numérique (100%), ce qui indique une forte présence d'outils numériques parmi les enseignants. Cette présence généralisée d'outils numériques parmi les enseignants pourrait avoir des implications importantes pour l'intégration des technologies numériques dans l'éducation en Côte d'Ivoire, car la disponibilité d'outils numériques personnels peut faciliter l'accès à ces technologies pour l'enseignement et l'apprentissage. L'outil numérique entraîne intrinsèquement des changements dans l'organisation du travail et une évolution des pratiques d'enseignement. Cependant, la possession de l'outil numérique pour son usage dans les pratiques scolaires nécessite des compétences numériques pour servir correctement et efficacement comme ressources numériques d'appui.

2.1.2. Formation initiale ou continue sur les outils numériques

La question sur la formation initiale ou continue dans l'usage des outils numériques en classe vise à évaluer le niveau de compétence numérique de base des enseignants. L'existence ou l'absence de formation initiale peut influencer le rapport des enseignants à l'outil numérique. Les réponses des enquêtés sont réparties dans le tableau 2 :

Tableau 2 : formation initiale des enseignants dans l'usage des outils numériques en classe

Réponses	Oui	Non
Fréquences	00	100

Source : Enquête 2023

Les résultats montrent que parmi les enseignants, aucun n'a reçu une formation initiale spécifique dans l'usage des outils numériques en classe (100% des enquêtés). L'absence généralisée de formation initiale dans l'usage des outils numériques relèvent un besoin potentiel de développement professionnel et de formation continue pour les enseignants en ce qui concerne l'intégration des technologies numériques dans leur enseignement. Le manque de formation initiale peut également influencer les attitudes et les compétences des enseignants à l'égard des technologies numériques en classe. Les enseignants qui ont reçu une formation initiale seront plus enclins à voir les avantages de l'intégration du numérique dans l'éducation, tandis que ceux sans formation auront des réserves quant à son utilisation dans leur pratique.

L'absence généralisée de formation implique la nécessité de développer des programmes de formation continue pour combler cette lacune.

2.1.3. Niveau de culture numérique des enseignants

Cette question renvoie à une évaluation personnelle de la compétence numérique des enseignants, qui renseigne sur leur capacité à utiliser ces technologies de manière efficace dans leur enseignement. En qualifiant leur culture numérique, les enseignants donnent ainsi des indications sur la manière dont ils perçoivent eux-mêmes leurs compétences et leur relation avec le numérique, ce qui pourrait fournir des informations utiles pour comprendre leurs représentations et attitudes envers l'intégration du numérique dans l'éducation. Les réponses sont réparties dans le tableau 3 :

Tableau 3 : Fréquences des réponses par rapport à la culture numérique des enseignants

Degré de culture	Effectifs	Fréquences
Superficielle	65	
Minimale	20	
Pertinente	15	
Intense	10	
Total	100	100%

Source : Enquête 2023

Ces résultats laissent entrevoir que la majorité des enseignants (65%) considèrent avoir une culture numérique superficielle, tandis que 20% estiment avoir une culture minimale, 15% affirment avoir une culture pertinente et 10% une culture numérique intense. Ces résultats reflètent une variabilité significative dans le degré de culture numérique parmi les enseignants interrogés, avec une prédominance de ceux qui

estiment avoir une culture numérique superficielle ou minimale. L'on note dans l'ensemble que la grande majorité des enseignants développent une connaissance assez sommaire de l'outil numérique qui est de nature à limiter son usage en tant que ressource d'appui pédagogique et didactique. Ces résultats sont justifiés du fait que la quasi-totalité des enseignants n'a reçu aucune formation en vue d'une intégration de l'outil numérique dans leur pratique enseignante.

Une formation inexistante et un niveau de culture assez superficielle de l'outil peut influencer le rapport qu'un individu développe avec cet outil. La relation d'un enseignant avec un outil ou support numérique peut de ce fait avoir un impact significatif sur la façon dont il intègre et utilise cet outil dans sa pratique d'enseignement.

Après avoir exploré le rapport des enseignants au numérique, il est essentiel d'examiner comment les élèves et les éducateurs perçoivent ces technologies et quels sont les apports qu'ils en retirent. La section suivante aborde ces aspects.

2.2. Rapport des élèves et éducateurs au numérique

L'enquête se tourne à ce niveau vers les élèves et les éducateurs pour examiner leur rapport au numérique. Cette section analyse les apports perçus des technologies numériques dans leur pratique éducative ainsi que les priorités qu'ils accordent à la formation numérique.

2.2.1. Apports perçus du numérique dans la pratique éducative

La question porte sur les apports de l'intégration du numérique à l'école du point de vue des élèves et des éducateurs. Elle permet d'obtenir des données spécifiques sur la manière dont les élèves et les éducateurs perçoivent les bénéfices potentiels de l'utilisation du numérique dans l'éducation. Cela peut inclure des

avantages pédagogiques, des améliorations dans le processus d'apprentissage ou d'autres aspects liés à leur métier. Les réponses à cette question peuvent révéler les attentes des élèves et des éducateurs envers l'intégration du numérique. Cela peut aider à cerner les domaines où ils espèrent voir des améliorations ou des changements positifs. Leurs opinions pourraient être essentielles pour élaborer des politiques éducatives qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.

Tableau 4 : Fréquences des apports de l'outil numérique aux élèves et éducateurs

Types d'apports reçus	Effectifs	Fréquences
Amélioration du savoir	20	13,33%
Changement de pratiques	10	6,67%
Bonne compréhension du processus d'apprentissage	80	53,33%
Nouveau regard sur l'outil numérique	10	6,67%
Culture générale	30	20%
Total	150	100%

Source : Enquête 2023

Les résultats indiquent que la majorité des élèves et éducateurs interrogés (53,33%) estiment que le numérique à l'école contribue à une meilleure compréhension du processus d'apprentissage. Ces données suggèrent que le numérique pourrait jouer un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité des stratégies pédagogiques. En outre, pour 20% des enquêtés, le numérique contribue à leur culture générale. En effet, le numérique, par l'accès à une multitude de ressources en ligne, ouvre les horizons des apprenants et des enseignants en leur permettant d'explorer des sujets diversifiés au-delà des programmes scolaires traditionnels. On note des proportions plus petites qui mentionnent des apports tels que l'amélioration

du savoir (13,33%) et un nouveau regard sur l'outil numérique (6,67%). Un nombre limité de répondants indique un changement de pratiques (6,67%) comme apport du numérique. Ce pourcentage relativement bas pourrait s'expliquer par une résistance au changement ou par un manque de formation adéquate pour intégrer pleinement les outils numériques dans leurs pratiques quotidiennes.

Ces résultats montrent dans l'ensemble une variété d'apports perçus, avec un accent particulier sur la compréhension du processus d'apprentissage. Toutefois, ce résultat met en lumière un domaine clé à développer pour maximiser l'impact du numérique dans l'éducation : la formation continue des éducateurs pour les aider à adopter de nouvelles approches pédagogiques.

2.2.2. Priorité pour la formation à l'usage du numérique

Il s'agit pour les enquêtés de classer par ordre de priorité les raisons pour lesquelles les acteurs de l'éducation doivent se former à l'usage du numérique. Les réponses sont classées en fonction du nombre de réponses prioritaires pour chaque raison évoquée :

Tableau 5 : Ordre de priorité des raisons avancées à l'usage du numérique à l'école

Justifications	Effectifs	Fréquences
Le désir d'apprendre	95	63,33%
Améliorer le rapport aux savoirs	30	20%
Se perfectionner	15	10%
Modifier les pratiques	10	6,67%
Total	150	100%

Source : Enquête 2023

Les résultats indiquent que la majorité des répondants

considèrent le "désir d'apprendre" comme la raison principale pour laquelle les acteurs de l'éducation devraient se former à l'usage du numérique (63,33%). Ensuite, un nombre significatif estime qu'il est important de se former pour "améliorer le rapport aux savoirs" (20%). Une proportion plus réduite considère le fait de se perfectionner personnellement comme une raison importante (10%), tandis qu'un groupe plus restreint considère que la modification des pratiques est prioritaire (6,67%). Dans l'ensemble, ces résultats supposent que le désir d'apprendre est la motivation la plus forte chez les acteurs pour se former à l'usage du numérique dans le domaine de l'éducation. Ces tendances observées sont confirmées par les verbatim recueillis chez les enquêtés (élèves et éducateurs) à la question suivante : « *Quelle est votre perception de l'intégration du numérique à l'école ?* ».

E 12 : « *Ce n'est pas un outil avec lequel je suis à l'aise déjà, je ne sais pas m'en servir concrètement et le peu que j'ai vu, je n'avais pas l'impression que ça apportait quoi que ce soit dans mon apprentissage* »

Edu. 05 : « *C'est un peu par choix parce que je ne me suis jamais posé la question d'avoir un smartphone ou un ordinateur, car je n'en ai jamais ressenti le besoin. Mais je sais que j'aurai comme la majorité des personnes une grande facilité à l'utiliser de manière excessive* »

Edu. 07 : « *J'étais d'une génération qui a eu un ordinateur avant les téléphones donc je ne m'y suis pas mis* ».

Edu 18 : « *Pour moi, l'intégration du numérique serait problématique à cause de certaines localités du pays qui n'ont pas accès à l'internet.*

Aussi, le coût des outils numériques sont trop élevés, tout le monde ne peut pas avoir ».

E 25 : « Je l'utilise beaucoup pour franchement communiquer ! Communiquer par messages. Je ne fais que ça. Je fais de la messagerie je suis connecté avec les gens par les messageries directes, le messenger le truc comme ça ».

Le fait que la majorité des répondants considèrent le "désir d'apprendre" comme la principale motivation pour se former à l'usage du numérique est révélateur de l'importance de l'outil numérique dans le contexte éducatif. Cela montre que les acteurs de l'éducation, qu'ils soient élèves ou éducateurs, sont principalement motivés par une volonté intrinsèque de s'améliorer et de découvrir de nouvelles compétences. Le numérique, perçu comme un vecteur de connaissances et un moyen d'explorer de nouveaux savoirs, répond à ce besoin d'apprentissage continu. Cette motivation est un indicateur positif pour l'adoption de technologies numériques dans l'éducation, car elle reflète une disposition active à l'apprentissage. L'amélioration du rapport aux savoirs, citée par 20% des répondants, souligne l'importance de la relation entre l'apprenant et le contenu scolaire dans l'ère numérique. Le numérique peut transformer cette relation en facilitant ainsi l'acquisition et la rétention des connaissances.

L'analyse des verbatim (E 12 ; Edu.05 ; Edu.07 ; Edu.18 ; E. 25)¹ offrent un éclairage complémentaire sur les perceptions variées des acteurs éducatifs concernant l'intégration du numérique. Ces avis montrent des attitudes diverses, allant de la réticence liée à un manque de familiarité avec les outils numériques, à une reconnaissance de leur utilité potentielle. Par exemple, certains éducateurs expriment un manque de besoin ou de confort avec les technologies numériques, tandis que d'autres

¹ Edu. : Educateur ; E. : élève

soulignent les défis structurels tels que l'accès inégal à internet et le coût élevé des équipements. Ces informations mettent en évidence les obstacles potentiels à l'adoption du numérique, notamment en termes de compétence, d'infrastructure et de perception. Ils soulignent l'importance de concevoir des programmes de formation qui non seulement instruisent sur l'utilisation des technologies numériques, mais qui répondent également aux préoccupations spécifiques des éducateurs et des élèves, en tenant compte des contextes socio-économiques et culturels.

Après avoir analysé les perceptions et les apports perçus par les différents acteurs, il est tout aussi important de se pencher sur les bénéfices potentiels que les technologies numériques apportent directement dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. La section suivante explore ces contributions concrètes.

2.3. Apports didactiques des technologies numériques dans l'enseignement-apprentissage

Cette section explore les apports didactiques des technologies numériques du point de vue des enseignants, des élèves et des éducateurs.

2.3.1. Perception des enseignants sur l'amélioration de la qualité de l'éducation

Il s'agit d'évaluer la perception des enseignants sur l'impact que les technologies numériques pourraient avoir sur l'éducation. Cette question permet également de comprendre si les enseignants considèrent l'intégration numérique comme un élément positif qui pourrait contribuer à améliorer la qualité de l'éducation.

Tableau 6 : Fréquences des réponses sur l'intégration du numérique à l'école en tant qu'outil pouvant contribuer à améliorer la qualité de l'éducation

Réponses	Oui	Non	Total
Fréquences	75	25	100

Source : Enquête 2023

La majorité des enseignants (75%) sont d'avis que l'intégration des technologies numériques à l'école peut améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Ils perçoivent les avantages potentiels que ces technologies apportent à l'enseignement et à l'apprentissage, tels que l'amélioration de l'engagement des élèves, l'accès à une gamme plus large de ressources éducatives et le renforcement des compétences numériques des élèves. Cependant, il est important de noter que 25% des enseignants ont répondu par la négative. Cela suggère qu'il y a encore des préoccupations ou des réserves parmi certains enseignants quant à l'impact réel de l'intégration numérique sur l'éducation.

2.3.2. Apports perçus du numérique par les élèves et éducateurs

Cette section vise à comprendre les avantages perçus c'est-à-dire la façon dont les élèves et les éducateurs perçoivent les avantages potentiels de l'intégration du numérique dans l'éducation. Les réponses révèlent les aspects spécifiques qu'ils estiment bénéfiques pour leur pratique éducative.

Tableau 7 : Fréquences des réponses sur les apports de l'outil numérique aux élèves et éducateurs

Types d'apports reçus	Effectifs	Fréquences
Amélioration du savoir	20	13,33%
Changement de pratiques	10	6,67%
Bonne compréhension du processus d'apprentissage	80	53,33%
Nouveau regard sur l'outil numérique	10	6,67%
Culture générale	30	20%
Total	150	100%

Source : Enquête 2023

Les résultats de cette question montrent les différents apports perçus par les élèves et les éducateurs en ce qui concerne l'intégration du numérique à l'école : 13,33% des répondants estiment que cela améliore leur savoir. 6,67% pensent que cela entraîne un changement dans leurs pratiques. Une majorité significative (53,33%) mentionnent une meilleure compréhension du processus d'apprentissage grâce à l'intégration du numérique. 6,67% estiment que cela leur donne un nouveau regard sur l'outil numérique. Enfin, 20% considèrent que cela contribue à leur culture générale. Ces résultats révèlent que la plupart des élèves et des éducateurs perçoivent des avantages significatifs liés à l'intégration du numérique à l'école, en particulier en ce qui concerne une meilleure compréhension du processus d'apprentissage. Cependant, certains répondants mentionnent des avantages plus spécifiques tels que l'amélioration du savoir, un changement de pratiques, un nouveau regard sur l'outil numérique et une contribution à la culture générale.

Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte ces différents apports indiqués par les enquêtés dans un processus de planification de l'intégration du numérique dans l'éducation.

2.3.4. Priorités pour l'intégration du numérique selon les élèves

Ce niveau de l'enquête a permis de recueillir des informations sur les priorités et les attentes des élèves en ce qui concerne l'intégration du numérique dans l'éducation.

Tableau 8 : Ordre de priorité des raisons avancées à l'intégration du numérique à l'école

Justifications	Effectifs	Fréquences
Former les professionnels de l'éducation à la culture du numérique	85	56,67%
Doter tous les établissements scolaires de salles multimédia	40	26,67%
Maîtriser le numérique pour mieux appréhender le monde	15	10%
Redéfinir l'éducation au numérique pour répondre aux nouveaux enjeux éducatifs	10	6,66
Total	150	100%

Source : Enquête 2023

Les résultats montrent que la majorité des élèves considèrent que la formation des professionnels de l'éducation à la culture du numérique est la raison la plus importante pour intégrer le numérique à l'école. Cette perception est significative, car elle souligne l'importance accordée à la formation des enseignants et des éducateurs à l'utilisation efficace des technologies numériques dans l'enseignement. En revanche, d'autres raisons sont évoquées, telles que le fait de doter tous les établissements scolaires de salles multimédia, la maîtrise du numérique pour mieux appréhender le monde, ont été considérées comme moins prioritaires par les élèves.

Ces résultats suggèrent que les élèves estiment que la formation des enseignants et des éducateurs aux compétences numériques est essentielle. Ils reconnaissent probablement que, même si les infrastructures matérielles telles que les salles multimédia sont importantes, elles ne sont pas suffisantes pour garantir une utilisation efficace du numérique en classe. La priorité est donc de s'assurer que les professionnels de l'éducation sont bien préparés à intégrer ces technologies dans leur enseignement.

3. Discussion

Dans l'ensemble, cinq (5) principaux résultats se dégagent de l'enquête. L'on note, une présence généralisée des outils numériques chez les enseignants et les élèves. Cela indique une grande disponibilité d'outils numériques parmi les enseignants en Côte d'Ivoire. Cependant, ces enseignants dans leur ensemble n'ont pas reçu de formation initiale dans l'usage de ces outils. Cette constatation est significative car elle soulève des questions sur la capacité des enseignants à pouvoir utiliser efficacement les technologies en classe. Le manque de formation initiale peut également influencer les attitudes et la perception des acteurs éducatifs à l'égard de l'intégration des technologies numériques à l'école.

Les résultats mettent en évidence la perception chez les acteurs du potentiel bénéfique des technologies numériques en classe. Cependant, les acteurs considèrent la formation des professionnels de l'éducation à la culture du numérique comme une priorité. La formation des enseignants et des éducateurs aux compétences numériques est estimée comme essentielle pour améliorer l'éducation, de même que la dotation de tous les établissements scolaires de salles multimédia. Aujourd'hui, avec la prolifération des TIC et les évolutions du monde éducatif, le métier d'enseignant se complexifie (Lessard et Tardif, 1999). Et il devient problématique de priver les

enseignants des formations susceptibles de développer chez eux des compétences professionnelles et une attitude réflexive (El Abboud, 2014).

Le rapport au numérique des acteurs éducatifs influence leurs pratiques. Bien que la présence généralisée des outils numériques soit constatée, leur intégration effective est entravée par un manque de formation et une compréhension superficielle de ces technologies. L'étude souligne l'importance de la formation des enseignants aux compétences numériques pour une utilisation plus efficace et innovante des technologies en classe. Selon Perrenoud (1994), l'accent doit être porté sur la nécessité ardente de la formation des enseignants, pour pouvoir introduire les nouvelles technologies; démocratiser l'enseignement; différencier la pédagogie pour mieux lutter contre l'échec scolaire; rénover les contenus et les didactiques; développer les pédagogies actives, participatives, coopératives; ouvrir l'école sur la vie; partir du vécu des élèves; reconnaître la diversité des cultures; élargir le dialogue avec les parents, et favoriser leur participation à la vie de l'école.

Les résultats montrent également un degré varié de culture du numérique chez les acteurs de l'Éducation. La majorité des répondants ont un certain niveau de familiarité avec ces technologies. L'on relève toutefois, une prédominance de culture numérique superficielle qui apparaît chez ces derniers influençant leur manière d'adopter et d'intégrer ces outils dans leurs pratiques effectives. Pour Betton et Pondaven (2019, p.13), la façon dont nous nous emparons du numérique (pour l'intégrer au monde de la formation) est d'abord liée à la façon dont nous entrons en relations avec les techniques numériques, en leur donnant une signification et une fonction, qui peuvent être distinctes selon les groupes considérés, leurs représentations et leurs croyances, mais aussi les activités et les environnements dans lesquelles ils sont déjà engagés, les finalités qu'ils poursuivent à travers elles. Sur le plan humain, les utilisations

dépendent des compétences relatives à l'utilisation des TIC, d'éléments de « culture informatique » détenus par les enseignants (Baron & Bruillard, 2004). Leur implication dépend également de considérations axiologiques : opinions, croyances, convictions pédagogiques (Ertmer, 1999 ; 2005), rapport aux technologies comme instruments de médiation. Musso (2009, p.7) estime qu'appréhender les TICE dans toute leur complexité nécessite de ne pas confondre ces trois vitesses : celle enivrante de l'innovation technique, la lenteur relative des usages des individus ou des groupes et la quasi-stabilité des imaginaires et des mythes qui sont l'inconscient des sociétés

L'étude aborde également les implications didactiques de ces rapports au numérique, notamment comment ils peuvent enrichir les processus d'apprentissage et favoriser des approches pédagogiques et didactiques plus diversifiées. Différents apports de l'intégration du numérique dans l'éducation sont perçus par les répondants notamment l'amélioration du savoir, une meilleure compréhension du processus d'apprentissage et une culture générale accumulée. Selon Karsenti (2008), on ne peut parler d'intégration pédagogique réussie des technologies que lorsque leur usage facilite et bonifie l'apprentissage ou l'enseignement. Il insiste sur l'importance d'une différenciation entre la présence des TIC et leur intégration. L'intégration et le bon usage des technologies ne se limitent pas à la seule présence de l'outil El Abboud (2014).

Enfin, l'étude propose des pistes pour surmonter les obstacles à l'intégration du numérique et améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire grâce à une meilleure utilisation des technologies. En ce qui concerne les enjeux des TIC, sur le plan éducatif, ils sont de grande importance. Elles sont des véritables alliées de l'enseignement. Elles modifient la relation pédagogique enseignant-élève et changent le rapport au savoir (Devauchelle, 2012). Elles permettent le développement des compétences disciplinaires, mais aussi celui des compétences

transversales. Selon Klein (2013), le numérique non seulement renforce la motivation qu'il induit chez l'apprenant, mais a aussi d'autres effets : *au-delà de cet heureux effet, indirect, d'ordre psychologique, les technologies numériques, dans leurs usages pédagogiques, sont des outils à part entière d'apprentissage, modifiant profondément les stratégies des élèves pour apprendre, et des professeurs pour faire apprendre* » (Klein, 2013, p. 8).

Anis, ces technologies, lorsqu'elles sont intégrées de manière réfléchie dans les pratiques scolaires, ne se contentent pas de rendre seulement l'apprentissage plus attrayant pour les élèves. Elles modifient en profondeur les stratégies d'apprentissage des élèves et les méthodes d'enseignement des professeurs.

Conclusion

Cette étude a mis en lumière les enjeux et les complexités du rapport au numérique chez les acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il ressort que, malgré une large disponibilité des outils numériques, des lacunes significatives dans la formation et l'intégration de ces technologies persistent. L'absence de formation adaptée des enseignants et la prédominance d'une culture numérique superficielle chez les acteurs éducatifs suggèrent un besoin important d'initiatives éducatives. Il apparaît essentiel de développer des stratégies éducatives intégrant efficacement le numérique, en tenant compte des contextes locaux et des besoins spécifiques des acteurs. Cette recherche souligne l'importance de la formation continue et du soutien technique pour une intégration réussie du numérique, non seulement en tant qu'outil didactique mais aussi comme levier de transformation pédagogique. La conviction que le numérique offre de grande possibilité au niveau pédagogique et didactique et que les outils numériques sont devenus incontournables pour la création d'écosystème d'apprentissage,

de formation et de gouvernance du système éducatif pouvant contribuer à en améliorer l'efficacité. De fait, la mise en place de conditions facilitant l'usage du numérique à l'école dans les politiques éducatives seraient donc suffisantes pour transformer efficacement les pratiques des acteurs éducatifs.

En définitive, le rapport entretenu des acteurs éducatifs avec numérique a un potentiel transformateur pour l'éducation. Les technologies numériques peuvent enrichir les processus d'apprentissage, diversifier les approches pédagogiques et préparer les élèves à évoluer dans un monde où les compétences numériques sont devenues essentielles. Le numérique modifie profondément la relation entre l'enseignant et l'élève, en faisant évoluer le rôle de l'enseignant vers celui de facilitateur et guide dans un environnement d'apprentissage de plus en plus centré sur l'élève. Il offre des opportunités considérables pour enrichir l'enseignement et l'apprentissage, mais ces opportunités ne peuvent être pleinement exploitées que si les acteurs éducatifs sont bien formés et accompagnés en termes d'appui matériel dans cette transition numérique. Le défi consiste à transformer ce rapport parfois ambivalent en une relation constructive avec les technologies numériques afin qu'elles deviennent de véritables alliées à l'activité scolaire.

Références bibliographiques

ANON N'guessan, 2014. *La pratique de la cybercriminalité en milieux scolaire et universitaire de Côte d'Ivoire : cas des élèves et étudiants du district d'Abidjan*. European Scientific **Journal Edition** vol.10, No.31 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857-7431

BARON Georges-Louis, HARRARI Michelle, BRUILLARD Eric, 1996. *Etudiants et prescripteurs face à l'informatique*. Paris : INRP, Documents et travaux de recherche en éducation, n°13, 106 p.

BETTON Emmanuelle et PONDAVEN Jacques, 2019. *Les technologies numériques, une innovation pédagogique ?* Édition, Éducation permanente. Le numérique : une illusion pédagogique ? n°2019, juin, p. 5-18.

BRUNER JEROME SEYMOUR, 1996. *La culture de l'éducation*. Cambridge, MA : Presse universitaire de Harvard

DEVAUCHELLE Bruno, 2013. *Comment le numérique transforme les lieux de savoirs : le numérique au service du bien commun et de l'accès au savoir pour tous*. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 1, p. 104-105.

En ligne : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0104-003> ISSN 1292-8399.

DJEDE Alain José, et ADON Kouadio Patrick, 2021. *La relance de la politique numérique dans l'enseignement supérieur ivoirien pendant la crise sanitaire de la COVID-19*. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 18(1), 75–88.

En ligne : <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-08>

Document d'Orientation sur la Stratégie numérique 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, 2021. Ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. En ligne :

<https://meet.telecom.gouv.ci/web/content/12563?unique=924aba3ad04d66fb10482e1b307ec635c14d41fc&download=true>

EL ABOUD Ghina, 2014. *L'introduction des TIC dans les pratiques pédagogiques des enseignants de français*. Formation et profession, 23(1), 1-10.

En ligne : <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.107>

ERTMER Peggy (2005). *Croyances pédagogiques des enseignants : dernière frontière dans notre quête d'intégration technologique ?* Recherche et développement en technologies éducatives, 53 (4), 25-39. Favoriser les apprentissages,

développer les compétences. Québec, QC : Presses de l'Université du Québec.

KARSENTI Thierry, 2008. *Intégration pédagogique des TIC : quelles sont les stratégies les plus efficaces ?* Communication présentée à praTIC 2008, Genève.

En ligne :

<http://tecfa.unige.ch/pratic/ressources/conferences.php>

KLEIN Catherine, 2013. *Les usages du numérique pour l'enseignement du FLE/FLS/FLSCO*. L'école numérique, (16, juin 2013), 8-11.

LESSARD Claude et TARDIF Maurice, 1999. *Le travail enseignant au quotidien : contribution à l'étude du travail dans les métiers et les professions d'interactions humaines*. Presses de l'Université Laval.

MUSSO Pierre, 2009. *Usages et imaginaires des TIC*. In Licoppe C. (dir.), *L'évolution des cultures numériques*, France, FYP éditions, p. 201-210.

PERRENOUD Philippe, (1994). *La formation des enseignants entre théorie et pratique*. Paris : L'Harmattan.

SILVA Dijandira Francisca Ferreira Da et OLIVEIRA Regis Flávio Varela De, 2022. *L'importance de l'inclusion numérique dans le système éducatif*. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. éd. 02, Vol. 01, p. 69 à 78. ISSN: 2448-0959.

En ligne:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/education-fr/importance-de-linclusion>,

VALIDITE DE CONTENU DE L'ÉPREUVE ÉCRITE DE TECHNIQUES D'EXPRESSION FRANÇAISE À L'UNIVERSITÉ DE N'DJAMÉNA AU TCHAD

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas.

+23566297669/99297669.

foovourne@yahoo.fr.

Université de N'Djaména, Tchad.

Résumé/Abstract :

Cette étude porte sur « la validité de contenu de l'épreuve écrite de techniques d'expression française à l'Université de N'Djaména au Tchad ». Elle part du constat selon lequel les enseignants de l'Université de N'Djaména éprouvent de difficultés (élaboration des épreuves, correction des épreuves, etc.) pour évaluer les apprentissages. Pourtant, une bonne évaluation des apprentissages renseigne, oriente les acteurs (étudiants, parents, institutions...) du système en vue d'une prise de décision. L'objectif de cette étude est d'analyser comment les enseignants de l'Université de N'Djaména construisent le contenu des épreuves d'examens soumises aux étudiants. Pour collecter les données, la recherche a fait usage des copies des examens sur deux années (2019-2020, 2020-2021). Les données traitées à travers une approche qualitative et l'analyse des contenus ont permis d'observer que la validité de contenu de l'épreuve écrite de techniques d'expression française à l'Université de N'Djaména remplit partiellement les critères.

Mots clés : *Évaluation, validité, contenu, épreuve, technique expression française.*

Abstract/résumé :

This study focuses on "the validity of the content of the written test of French expression techniques at the University of N'Djamena in Chad". It is based on the observation that teachers at the University of N'Djamena have difficulty (developing tests, correcting tests, etc.) in assessing learning. However, a good assessment of learning informs and guides the actors (students, parents, institutions, etc.) of the system with a view to making

decisions. The objective of this study is to analyze how teachers at the University of N'Djamena construct the content of the examination tests submitted to students. To collect the data, the research used copies of the exams over two years (2019-2020, 2020-2021). The data processed through a qualitative approach and content analysis made it possible to observe that the content validity of the written test of French expression techniques at the University of N'Djamena partially meets the criteria.

Keywords: *Assessment, validity, content, test, technique expression french.*

Introduction

L'enseignant, dans sa classe, est préoccupé de savoir ce que les apprenants ont appris au cours et à la fin d'une leçon, d'une séquence, d'un chapitre, d'un trimestre ou d'une année scolaire. Pour y arriver, divers moyens d'appréciation sont utilisés : les interrogations orales et écrites, les devoirs de classe, les compositions, les examens de fin d'année scolaire, etc. Aujourd'hui, toutes ces pratiques sont regroupées sous le concept " évaluation ". Elle a fait son entrée progressive dans le système éducatif sous le concept évaluation des apprentissages. Parmi toutes les activités scolaires comme l'apprentissage scolaire/académique, la planification, la pratique de l'enseignement et l'évaluation pédagogique, l'évaluation semble plus importante. Considérons le dernier élément : l'évaluation. L'évaluation revêt une dimension particulière. Elle est un processus par lequel l'enseignant définit et répartit les compétences visées par les cours, prévoit et prépare des moyens pour tester convenablement les apprentissages prévus dans les objectifs. L'enseignant évalue ce qui est réalisé et appris. Tout au long de la démarche d'évaluation, il devra traiter des données (rendements ou résultats) relatives à l'évaluation, les analyser, les interpréter, porter un jugement et avoir la capacité de justifier à l'apprenant et à ses parents tout jugement ou toutes décisions prises.

Indiscutablement, une évaluation bien documentée, transparente et rigoureuse trouvera une meilleure place dans tout le processus d'apprentissage conduisant les enseignants à remettre en question la pertinence de leurs pratiques pédagogiques. Mais dans les cas universitaires, la problématique de l'évaluation est posée. Fatima Kies (2011, p.33) constate que « *nous assistons ces dernières années à un malaise qui érode l'évaluation ou la nation universitaire. Les étudiants suspicieux vis-à-vis de leur évaluation n'hésitent plus à contester leurs notes, voire agresser verbalement ou physiquement leurs professeurs* ». Selon cette auteure, « *cette défiance accable le plus souvent les enseignants de partialité, d'arbitraire, voire de bricolage en matière d'évaluation.*» Cette suspicion ou défiance peut se justifier par l'inexpérience des enseignants dans la profession ou la méconnaissance de la démarche évaluative comme la conception de l'épreuve, des barèmes de notation, des grilles d'évaluations, etc. Cette méconnaissance peut aussi influencer sur l'épreuve d'évaluation telle que l'épreuve de techniques d'expression française, sujet de notre travail.

I. Contexte de réussite éducative/évaluation

La réussite scolaire ou universitaire au Tchad est inhérente aux nombreux facteurs dont celui de l'évaluation des apprentissages. Elle est destinée à servir de miroir à l'apprenant aux moments précis de sa propre démarche pour lui permettre de prendre conscience du niveau auquel il se trouve chaque fois, par rapport à l'apprentissage à réaliser.

En abordant l'évaluation dans les universités, les statistiques sur les taux de redoublement élevés à l'Université de N'Djaména, à titre d'exemple, l'annuaire statistique 2015-2016 nous informe que, sur 17 503 étudiants inscrits à l'Université de N'Djaména, 2 978 étudiants ont redoublé leurs classes, soit un pourcentage de 17,01%. Ce taux élevé de redoublement permet d'affirmer

que le système éducatif au niveau supérieur au Tchad n'est pas efficace en termes de rendement interne. Il peut-être biaisé par la manière dont l'évaluation des apprentissages se pratique à l'Université de N'Djaména.

De ce qui précède, les évaluations telles qu'elles sont pratiquées actuellement dans les systèmes éducatifs tchadiens peuvent faire l'objet de critique pour leur manque plus ou moins de fidélité et de validité. Dans ce sens, De Landsheere (1992, p.60) mentionne que « *les examens traditionnels présentent généralement de graves défauts de construction. Leur validité est contestable.* » Cette affirmation rencontre les propos de Durand et Chouinard (2012, p.62 cités par Bambara, 2017, p.20) qui font l'observation suivante :

« force est de reconnaître que les conditions de fidélité et de validité des instruments qui devraient être exigées en milieu scolaire pour évaluer les apprentissages ne sont pas remplies la plupart du temps, ce qui amène les experts du domaine à douter de la validité des résultats de telles évaluations. »

Nous pensons que la méconnaissance de la discipline "évaluation des apprentissages" et de ses exigences peuvent demeurer une épine dorsale pour les enseignants de l'université de N'Djaména.

II. Problème de recherche

Nous posons la question jusqu'à quel point les résultats obtenus à l'examen, résultats généralement numériques, correspondent-ils aux tâches consignées dans les épreuves et aux objectifs spécifiques qui ont généré par celles-ci et, enfin, aux buts susceptibles de satisfaire les besoins entrevus dans les énoncés globaux du programme ? Qu'est-ce qui prouve que l'étudiant

qui a réussi à son examen a acquis les compétences en observation ? Ces deux questions nous conduisent au cœur de la problématique de la qualité des instruments de mesure.

La société actuelle abrite un grand nombre de professionnels en quête de performances dans leurs domaines d'activités. Cependant toute activité a besoin d'être évaluée, jugée si elle est efficace ou non. Dans le souci de rendre efficace le système éducatif, les gouvernants mettent l'accent sur la formation des enseignants. Mais pour jauger la qualité des apprentissages, l'évaluation est utilisée comme outil d'appréciation, de jugement et d'aide à la prise de décision. Ainsi, l'évaluation des apprentissages se trouve au cœur des problèmes généraux des systèmes éducatifs (Bambara, 2017). Malheureusement, réaliser une si importante activité ne peut se faire sans difficultés.

Ces problèmes relatifs aux difficultés de l'évaluation sont abordés par Hubermann (1975), Odile et Veslin (2008), Duguet et Morlaix (2012), Bambara (2017), N'goala (2018). Ces auteurs indiquent que le développement de la compétence professionnelle, « savoir évaluer », pose des défis particuliers aux enseignants et aux établissements. Tout compte fait, que ce soit d'un point de vue éthique, théorique, méthodologique, technique ou communicationnel, un certain ressentiment pour l'évaluation des apprentissages perdure et laisse à l'enseignant un fardeau difficile à supporter (Baribeau, 2015). Ces nombreux défis de l'évaluation des apprentissages que les enseignants doivent relever demeurent les mêmes pour les enseignants-chercheurs de l'Université de N'Djaména, des autres Universités du Tchad, voire de toute l'Afrique. Ces difficultés sont de plusieurs ordres, par exemple la complexité de l'évaluation, l'évaluation de contenu de l'épreuve et bien d'autres difficultés qui sont abordées par bien de chercheurs en sciences de l'éducation. Face à la complexité de l'évaluation, comment les propositions de remèdes peuvent-elles être envisagées ? Une

transformation profonde doit s'opérer dans le domaine de l'évaluation.

A l'Université de N'Djaména, il est enseigné dans les Facultés en Licence 1 la matière « Techniques d'Expression française ». Les programmes de cette matière en vigueur à la Faculté des Sciences de l'Éducation (FASSED), à la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées (FSEA) et à la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC) ont permis de vérifier l'unicité des contenus de ces programmes.

Malheureusement nous observons que les programmes enseignés dans les trois (3) Facultés sont disparates. Les contenus varient d'une Faculté à une autre. Pourtant, cette matière est enseignée en Licence 1 et supposée avoir le même programme. Du coup cette disparité de contenus des programmes biaise l'étude. Toutefois, ce qui intéresse la suite du travail est de chercher à évaluer le contenu des épreuves que nous avons pu avoir pendant deux (2) années académiques (2019-2020, 2020-2021) ayant chacune deux (2) sessions (normale et de rattrapage). Notre objectif est de vérifier comment les enseignants évaluent les étudiants dans cette matière à l'Université de N'Djaména.

Enfin, la disparité constatée dans le contenu des programmes de Techniques d'Expression française, matière enseignée en Licence 1 dans les Facultés de l'Université de N'Djaména, semble annoncer les difficultés de l'évaluation et partant, du contenu de l'épreuve.

III. Questions de recherche

Elles s'intéressent à la nécessité d'une formulation de l'épreuve d'évaluation et de l'évaluation de son contenu. Nous formulons une question générale de recherche et trois questions spécifiques.

Question générale de recherche : les épreuves écrites de techniques d'expression française formulées pour évaluer les étudiants de l'Université de N'Djaména sont-elles valides ?

Trois questions spécifiques soutiennent notre question principale de recherche :

La première est : l'épreuve écrite de techniques d'expression française doit-elle couvrir nécessairement les principaux aspects du construit pour être valide ?

La deuxième question de recherche est : les enseignants définissent-ils des standards absolus des épreuves écrites de l'évaluation ?

La troisième est : est-ce que les épreuves mesurent-elles réellement ce qu'elles devraient mesurer ?

II.6. Hypothèses de la recherche

Une (1) principale et trois (3) hypothèses spécifiques conduisent la recherche.

L'hypothèse principale : Il y a, d'une manière générale, faible validité des épreuves d'examen telles que les épreuves écrites de techniques d'expression française soumises aux étudiants de l'Université de N'Djaména.

Trois (3) hypothèses fondent nos recherches :

Hypothèse 1 : Les épreuves écrites de techniques d'expression française ne doivent pas nécessairement couvrir les principaux aspects du construit pour être valide.

Hypothèse 2 : Les enseignants ne définissent pas les standards absolus des épreuves.

Hypothèse 3 : Les épreuves ne mesurent pas réellement ce qu'elles devraient mesurer.

IV. Méthodologie

Il nous semble encore utile de rappeler que nous voulons estimer la validité de contenu de l'épreuve de l'évaluation que les enseignants de l'Université de N'Djaména soumettent à leurs apprenants et faire de proposition visant à améliorer la qualité de l'examen.

Notre approche se situe dans le courant de la recherche qualitative. Elle se réalise à travers l'observation, la description, l'interprétation et l'appréciation. Les techniques utilisées peuvent être des entretiens structurés ou non structurés, des focus group, l'observation, etc. A cet effet, le mode qualitatif fournit des données de contenu et non des données chiffrées. Toutefois, nous pouvons faire recours à la méthode quantitative parce que nous aurons à travailler sur un nombre important de trace écrite, notamment les copies d'étudiants sur deux années académiques consécutives. C'est pourquoi, les deux méthodes (qualitative et quantitative) peuvent être combinées

IV.1. Population d'étude

La population est composée exclusivement des enseignants (hommes) de la section française car il n'y a pas les femmes qui enseignent la matière ; la section arabe n'étant pas concernée du fait de la complexité de la langue de communication. Ces enseignants sont tous les enseignants qui dispensent le cours de techniques d'expression française en première année (Licence 1) à l'Université de N'Djaména.

IV.2. Échantillon

L'échantillon est composé de huit (8) épreuves que les enseignants de techniques d'expression française de l'Université

de N'Djaména soumettent aux étudiants pendant les sessions d'examens normaux et d'examens de rattrapage sur deux années académiques (2019-2020, 2020-2021).

IV.3. Techniques et instruments d'investigation et de collecte des données

Nous avons retenu comme techniques de collecte de données l'analyse ou interprétation d'épreuves d'examens sur deux années académiques 2019-2020, 2020-2021.

Un (1) instrument de collecte de données est retenu pour nos investigations. Ce sont les copies des examens qui ont permis l'analyse des épreuves conduisant à l'élaboration de tableau de spécification.

S'agissant des copies des examens, nous nous sommes intéressés aux copies des examens de l'épreuve de techniques d'expression française de la Faculté des Sciences de l'Éducation (FASED) pour les années 2019-2020 et 2020-2021 pour les deux sessions (session normale et session de rattrapage). Cela se justifie par le fait que nous avons eu, sans grande difficulté, accès à ces copies. C'est à partir des épreuves des examens des années précitées et des programmes d'enseignement de la matière de techniques d'expression française collectés des trois (3) Facultés de l'Université de N'Djaména que nous avons élaboré le tableau de spécification.

IV.4. Analyse d'épreuves

L'analyse d'épreuves concerne les sessions d'examens dans les facultés de l'Université de N'Djaména. Il faut noter que l'année académique est composée de deux (2) sessions d'examens, notamment la session normale et la session de rattrapage. L'épreuve faisant l'objet de la validité du contenu est celle des techniques d'expression française. Nous abordons ici aussi le

tableau de spécification, élément indispensable pour l'analyse de collecte de données.

IV.4.1. Échantillonnage des sessions d'examens et des instruments de mesure

L'année académique est composée de deux (2) sessions d'examens (session normale et session de rattrapage). Du coup, il y a deux épreuves : l'épreuve écrite de la première session et celle de la seconde session considérée comme une épreuve de rachat.

Nous avons choisi de travailler sur les épreuves des sessions 2019-2020, 2020-2021 ce qui nous fait quatre (4) trimestres de mesure. Nous faisons ce choix parce qu'il paraît important de nous rendre à l'évidence que les épreuves sont bien valides au regard des résultats obtenus. Aussi, ce choix nous permet-il d'être plus proche des pratiques actuelles en matière d'évaluation des apprentissages à l'Université de N'Djaména.

Ce choix nous a permis d'avoir 8 copies de l'épreuve écrite de techniques d'expression française dans quelques départements pour la première et la seconde session des examens.

IV.4.2. Tableau de spécification de l'épreuve

Pour garantir la validité du contenu d'une épreuve, il faut, notamment, s'assurer que les questions qui la composent soient représentatives des apprentissages visés par le programme d'études. Ainsi, le tableau de spécification nous permet de nous assurer de la représentativité des apprentissages mesurés par une épreuve et de produire les résultats obtenus par les étudiants en tenant compte des items définis par le tableau de spécification. C'est cette technique que nous adoptons pour apprécier la couverture des contenus et des niveaux taxonomiques du programme par les épreuves d'examen.

Pour définir les contenus, nous nous sommes appuyés sur le programme de techniques d'expression française de la première année. Dans ce document cinquante (50) heures sont affectées à cette discipline et on y trouve quatre (4) chapitres.

S'agissant des niveaux taxonomiques, nous adoptons ceux de Benjamin Bloom. Le père de cette taxonomie propose pour chaque niveau, des noms qui renvoient à des comportements observables permettant, ainsi, de définir les objectifs d'apprentissages. Ce sont :

- Connaissance (niveau de mémorisation du sujet : 1) ;
- Compréhension (niveau de compréhension : 2) ;
- Application (niveau de d'application : 3) ;
- Analyse (niveau d'analyse : 4) ;
- Synthèse (niveau de synthèse : 5) ;
- Évaluation (niveau d'évaluation : 6).

La taxonomie de Bloom est modèle de conception pédagogique qui consiste à regrouper des objectifs d'apprentissage, du plus simple au complexe en 6 catégories ou types d'activités du domaine cognitif notamment : la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation.

IV.5. Déroulement de la recherche

Nous avons formulé la demande d'accès auprès des services de scolarités et des examens des Facultés concernées. Cela nous a permis d'avoir accès aux copies d'examens archivés et aux différents jurys des examens. La construction d'un tableau de spécification à partir du contenu du programme du cours de Technique d'Expression française en Licence 1, afin de comparer les proportions des objectifs éducatifs s'est faite à partir de ces données.

IV.6. Traitement et analyse des données

Au sujet de la validité de contenu et après avoir construit un tableau de spécification à partir du contenu du programme du cours de Technique d'Expression française en Licence 1, nous avons comparé les proportions des objectifs éducatifs.

Nous avons opté d'utiliser des tests de Khi-deux pour confirmer ou infirmer nos hypothèses de recherche. Il faut noter que le test de Khi-deux consiste à formuler une hypothèse nulle à partir de laquelle on calcule des effectifs appelés effectifs théoriques. Ensuite, on calcule la mesure globale D pour apprécier l'écart entre les effectifs théoriques calculés et les effectifs observés réellement au niveau de la population d'étude.

La formule suivante permet de calculer D : $D =$

$$\sum_{i=1}^{i=n} \frac{(O_i - T_i)^2}{T_i} \text{ où } O_i \text{ représente les effectifs observés et } T_i \text{ ou } E_i$$

les effectifs théoriques. La valeur de D sera comparée à un certain nombre, appelé point critique. Ce point critique dépend d'un paramètre ν appelé nombre de degré de liberté.

$\nu = (\text{nombre de classes}) - 1$ ou $\nu = (\text{nombre de modalités}) - 1$ pour une variable ;

Ou, encore $\nu = (\text{nombre de lignes} - 1) (\text{nombre de colonnes} - 1)$ pour deux variables. Il existe des tables de Khi- deux donnant pour les valeurs de ν , le point critique c.

- si $d \leq c$, on accepte l'hypothèse nulle ;
- si $d > c$, on rejette l'hypothèse nulle.

Nous avons formulé trois (3) hypothèses nulles au niveau de chaque épreuve. Ce sont :

- **Hypothèse nulle 1** : l'épreuve écrite de techniques d'expression française couvre nécessairement les principaux aspects du construit pour être valide;

- **Hypothèse nulle 2** : les standards absolus de l'épreuve sont définis;
- **Hypothèse nulle 3** : l'épreuve de techniques d'expression mesure réellement ce qu'elle devrait mesurer.

Dans le cadre de collecte des données, nous avons recueilli les informations à partir du tableau de spécification d'une épreuve de techniques d'expression conçu à cet effet. Ces informations sont exploitées selon les normes scientifiques.

IV.7. Analyse des données

Le logiciel d'analyse que nous avons utilisé est SPSS indiqué dans la recherche qualitative. Notre choix de ce logiciel est motivé par le fait que l'analyse thématique est qualifiée et polyvalente.

En somme, l'analyse des données est réalisée en trois (3) temps. Le premier consiste à la saisie informatique des informations recueillies. Il permet d'avoir une première vue d'ensemble des données à analyser. Le deuxième temps est relatif au repérage de niveau taxonomique de Bloom.. Enfin le troisième temps est réservé à l'interprétation des données.

La démarche méthodologique pour le traitement et l'analyse des données recueillies par le biais le tableau de spécificité a été respectée. Cette démarche a permis d'identifier ce qui relève de la validité du contenu de l'épreuve écrite de techniques d'expression française.

V. Résultats/interprétations

Nous présentons sous forme de tableaux les données chiffrées que nous avons obtenues de l'analyse des différents documents (programmes de techniques d'expression française en Licence 1,

les épreuves de techniques d'expression française sur 2 années (2019-2020 ; 2021-2022).

Ensuite, nous présentons la transcription des données audio réalisées lors des entretiens semi-dirigés avec les enseignants.

V.1. Tableaux des données à spécifier

Les programmes de techniques d'expression française en vigueur en Licence 1 nous ont servi des éléments pour définir les contenus. Ainsi, les six (6) chapitres du programme de techniques d'expression se trouvent regrouper dans six contenus comme l'indique le tableau.

Tableau 1 : Programme de Techniques d'expression française en Licence 1

Contenu	Chapitres
Orthographe	Mots attrape-nigauds Mots « cousins »
Difficultés orthographiques	2.1. Les homophones 2.2. Les paronymes
Majuscules et abréviations	3.1. Emploi de la majuscule 3.2. Les sigles et acronymes
Difficulté de conjugaison	4.1. Difficultés orthographiques liées à la conjugaison 4.2. Le Passé simple de l'indicatif et l'imparfait du subjonctif 4.3. Le futur simple et le conditionnel
Verbes et participes passés	5.1. Les verbes voisins au futur et conditionnel 5.2. Les homonymes homophones 5.3. Le subjonctif présent 5.4. Le subjonctif imparfait 5.6. Conjugaison de verbes appeler, rappeler, jeter, projeter... au présent de l'indicatif 5.7. Distinction de participe de certains verbes 5.8. Distinction de participe passé et présent
Erreurs dans les expressions	6.1. Erreurs à éviter dans les expressions 6.2. Prendre garde du verbe s'ensuivre

Source : *Données de terrain*

La taxonomie de Bloom utilisée nous a servi de base pour définir les contenus.

V.2. Pondération des contenus

S'agissant de pondération de contenus, nous avons jugé l'importance de chacun d'eux par rapport au volume d'heures attribué dans le programme. Nous avons la pondération des contenus théoriques et la pondération des contenus pratiques. Cela nous permet de faire une comparaison et de nous rendre à l'évidence que les contenus théoriques et pratiques sont les mêmes.

Tableau 2 : Pondérations des contenus (théoriques)

Catégories de Bloom	Durée accordée (en heure)	Pourcentages (pondérations)
Connaissance (repérer de l'information, connaître et mémoriser...)	5	12,5%
Compréhension (saisir des significations, interpréter les faits...)	5	12,5%
Application (utiliser l'information, résoudre des problèmes en mobilisant les compétences requises...)	8	20%
Analyse (identifier les parties constituantes pour distinguer les idées...)	8	20%
Synthèse (Combiner des éléments, utiliser des idées disponibles pour en créer de nouvelles)	10	25%
Évaluation (Vérifier la valeur des épreuves, reconnaître la part de subjectivité)	4	10%
Total	40	100%

Source : *Données de terrain*

Le tableau de pondération de contenus théoriques permet d'apprécier les volumes horaires et les pourcentages accordés à chaque contenu du programme. Chaque contenu a un volume horaire défini et correspond à un pourcentage donné. Ainsi, le volume d'heures accordées aux contenus est de 40 heures, soit 100%.

Le tableau ci-dessous, celui de pondérations des contenus (pratiques) fait ressortir dans la pratique le volume d'heures attribué.

Tableau 3 : Pondérations des contenus (pratique)

Catégories de Bloom	Durée accordée (en heure)	Pourcentages (pondérations)
Orthographe	5	12,5%
Difficultés orthographiques	5	12,5%
Majuscules et abréviations	8	20%
Difficulté de conjugaison	8	20%
Verbes et participes passés	10	25%
Erreurs dans les expressions	4	10%
Total	40	100%

Source : Données de terrain

Pour obtenir les pourcentages ou les pondérations, nous avons multiplié par 100 chaque objectif pédagogique par le volume horaire alloué, le tout divisé par le total de la durée accordée (en heure) qui est 40. Par exemple, pour obtenir le pourcentage de l'objectif pédagogique Orthographe, nous avons : $5 \times 100/40 = 12,5 \%$.

Les valeurs des pondérations des contenus théoriques et pratiques correspondent bien au total 40 heures qui équivalent à 100%. Nous avons considérés que tous les objectifs pédagogiques ont le même poids. La synthèse de ce travail est consignée dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Pondération des niveaux taxonomiques

Niveaux taxonomiques	Nombre d'apparition	Pourcentages (pondérations)
Connaissance de l'Orthographe	8	14,82%
Compréhension des Difficultés orthographiques	8	14,82%
Application des Majuscules et abréviations	12	22,22%

Analyse de la Difficulté de conjugaison	12	22,22%
Synthèse des Verbes et participes passés	8	14,82%
Évaluation les Erreurs dans les expressions	6	11,10%
Total	54	100%

Source : Données de terrain

NB : Les valeurs des pondérations correspondent bien aux arrondis d'ordre 1 des résultats des calculs.

Pour obtenir les pourcentages (pondérations) des niveaux taxonomiques, nous avons multiplié le nombre d'apparition de chaque objectif pédagogique (niveau taxonomique) par 100 et le tout divisé par le total de nombre d'apparition qui est 54. Par exemple, pour obtenir le pourcentage de compréhension des difficultés orthographiques nous avons : $8 \times 100/54 = 14,82 \%$.

Après avoir pondéré les objectifs, nous avons obtenu le tableau suivant :

Tableau 5 : Spécification des contenus et des objectifs du programme

Niveaux taxonomiques		Connaissance de l'Orthographe	Compréhension des Difficultés orthographiques	Application des Majuscules et abréviations	Analyse de la Difficulté de conjugaison	Syntaxe des Verbes et participes passés	Écriture des Essais dans les réponses	Total
Contenu		14,82%	14,82%	22,22%	22,22%	14,82%	11,10%	100
Connaissance (repérer de l'information, connaître et mémoriser...)	12,50%	1,85	1,85	2,78	2,78	1,85	1,38	12,50
Compréhension (citer des explications, interpréter les faits...)	12,50%	1,85	1,85	2,78	2,78	1,85	1,38	12,50
Application (utiliser l'information, résoudre des problèmes en mobilisant les compétences acquises...)	20,00%	2,96	2,96	4,44	4,44	2,96	2,22	20,00
Analyse (identifier les parties constitutives pour décrire les idées...)	20,00%	2,96	2,96	4,44	4,44	2,96	2,22	20,00
Syntaxe (Combinaison des éléments, utiliser des sites disponibles pour en citer de nouveaux...)	20,00%	2,96	2,96	4,44	4,44	2,96	2,22	20,00
Écriture (Vérifier la valeur des réponses, reconnaître la part de subjectivité...)	10,00%	1,48	1,48	2,22	2,22	1,48	1,11	10,00
Total		14,82	14,82	22,22	22,22	14,82	11,1	100

Source : Données de terrain

Théoriquement, une épreuve de cent (100) items couvrant les six (06) contenus et les six niveaux taxonomiques de ce tableau devrait comporter 12,5 items sur la connaissance (repérer de l'information, connaître et mémoriser...), 14,82 items sur la compréhension des difficultés orthographiques, etc. Mais pratiquement, les données ne sont pas les mêmes.

V.4. Analyse et interprétation de résultats

Nous faisons ressortir ici les analyses faites à partir observations générales des résultats observés à l'issu des tableaux de spécifications des contenus et des objectifs du programme, les tests de Khi-deux. Des éléments d'explication des résultats seront fournis conformément aux trois questions de recherche :

- 1) Une épreuve écrite de techniques d'expression française doit-elle couvrir nécessairement tous les principaux aspects du construit pour être valide ?
- 2) Les enseignants définissent-ils des standards absolus des épreuves écrites de l'évaluation ?
- 3) Est-ce que les épreuves mesurent-elles réellement ce qu'elles devraient mesurer ?

Afin de nous permettre de bien spécifier les contenus et les objectifs du programme, nous avons utilisé le tableau de spécification (cf. tableau 5).

V.4.1. Observations générales

De façon générale, nous avons constaté de l'analyse des épreuves les faits suivants :

- dans la même épreuve, des contenus et des niveaux taxonomiques sont surévalués ou sous évalués par moment ;
- les résultats observés en ce qui concerne les points attribués sont globalement plus élevés que les résultats théoriques, c'est-à-dire les points attribués aux résultats observés ne respectent pas les points attribués aux résultats théoriques.

Cette surévaluation ou sous-évaluation par moment peuvent s'expliquer par le poids que les contenus et les niveaux taxonomiques dans une épreuve peut peser.

A propos des résultats observés concernant les points attribués qui sont généralement plus élevés que les résultats théoriques, il serait probable que cela soit dû aux réalités de terrain, autrement dit, à l'importance du contenu de l'épreuve.

V.5. Tests de Khi-deux

Les résultats des tests de Khi-deux pour les huit (8) épreuves des quatre (4) semestres des années 2019-2020 et 2020-2021 ci-dessous nous permettent de faire une analyse et confirmer si les épreuves écrites de techniques d'expression française que les enseignants de l'Université de N'Djaména soumettent aux étudiants sont valides.

Tableau 7 : Résultats des tests de Khi-deux pour chaque semestre

Semestre	Khi ² (Valeur observée)	Khi ² (Valeur critique)	DDL	p-value	Alpha
SN1-2019-2020	2,285714286	11,07049769	5	0,8083628	0,05
SR1-2019-2020	1,089133089	11,07049769	5	0,955061	0,05
SN2-2019-2020	0,988433788	11,07049769	5	0,9634933	0,05
SR2-2019-2020	1,877322677	11,07049769	5	0,865846	0,05
SN1-2020-2021	1,678021978	11,07049769	5	0,8916569	0,05
SR1-2020-2021	1,877322677	11,07049769	5	0,865846	0,05
SN2-2020-2021	2,507359307	11,07049769	5	0,7753863	0,05
SR2-2020-2021	1,678021978	11,07049769	5	0,8916569	0,05

Légende :

SN1 : Session normale du 1^{er} semestre

SR1 : Session de rattrapage du 1^{er} semestre

SN2 : Session normale du 2^{ème} semestre

SR2 : Session de rattrapage du 2^{ème} semestre

DDL : Degré de liberté

Règle de décision : Si la *p*-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil $\alpha=0,05$, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 .

Ce tableau à six colonnes présente les résultats de test de khi-deux pour chaque semestre. En effet, la colonne 1 présente les semestres, la colonne 2 présente la valeur critique, la colonne 3 présente la valeur critique, la colonne 4 présente le degré de liberté, la colonne 5 présente la *p*-value (probabilité), la colonne 6 présente la signification alpha. À la lecture de ce tableau, on peut faire le constat suivant :

Le constat est qu'avec une probabilité de 0,8, supérieure au seuil de signification (α), 0,05, à la session normale de l'année 2019-2020, on ne peut rejeter l'hypothèse nulle. Si nous continuons l'analyse des semestres de l'année 2019-2020, il se dégage que la *p*-value de tous les semestres (examens normaux et examens de rattrapage) de l'année 2019-2020 est supérieure au seuil de signification de la colonne alpha. Autrement dit, l'épreuve écrite de techniques d'expression française des deux semestres ne respecte pas l'importance relative accordée à chaque contenu du programme.

Avec une probabilité de 0,89, supérieure au seuil de signification, 0,05 (α) constatée au 1^{er} semestre de l'année 2020-2021 de la session normale, on ne peut rejeter l'hypothèse nulle. Ainsi en faisant l'analyse des autres semestres de cette même année, on constate que la *p*-value de tout le reste des semestres (2020-2021) est supérieure au seuil de signification de la colonne alpha qui est 0,05.

Ce constat est le même pour toutes les épreuves écrites de techniques d'expression française des années 2019-2021 de l'Université de N'Djaména. Cela se justifie par le fait que la *p*-value des épreuves de tous les semestres des deux années est supérieure au seuil de signification alpha 0,05.

Au regard des résultats des tests de Khi-deux réalisés, nous pouvons dire que l'épreuve écrite de techniques d'expression française pour toutes les sessions, ne respecte pas l'importance relative accordée à chaque contenu du programme.

Par conséquent, nous sommes en mesure de dire que les épreuves écrites de techniques d'expression française soumises aux étudiants de l'Université de N'Djaména sont loin de remplir les critères de validité de contenu pendant les deux années 2019-2020 et 2020-2021.

VI. Limites de la recherche

Cette recherche présente des limites. Elle aurait dû s'étendre aux autres Facultés de l'Université de N'Djaména, mais elle s'est limitée seulement à la FASED, la FLLAC et la FSEA. Cette étude a permis de recueillir des données relatives à l'évaluation de la validité du contenu de l'épreuve écrite de technique d'expression française.

Une autre limite est l'inaccessibilité aux copies des années récentes qui, en principe, devaient nous inspirer et faire une analyse approfondie. A défaut, nous sommes obligés de nous focaliser sur les données des années 2019-2020 et 2020-2021 dont les copies étaient à notre portée.

VII. Pistes de recherche éventuelle

La présente recherche ouvre des pistes nouvelles pour des études subséquentes. Il pourrait s'avérer intéressant d'analyser la validité de contenu des épreuves d'autres matières enseignées à l'Université de N'Djaména afin de voir si les enseignants d'autres disciplines conçoivent mieux les épreuves qu'ils soumettent à leurs étudiants. Cela permettra à la Présidence de l'Université de faire une comparaison quant à la maîtrise des

techniques de conception des épreuves et de prendre des décisions conséquentes.

En outre, il serait opportun que cette recherche ouvre la voie à d'autres chercheurs des Universités du Tchad afin d'investiguer les manières de conception des épreuves et voir dans quelle mesure elles peuvent être uniformisées si jamais elles sont divergentes.

Conclusion

La présente recherche qualitative/interprétative menée dans les facultés sur la base des copies des examens vise à mieux comprendre comment les enseignants de l'Université de N'Djaména évaluent les épreuves d'examens en général, et particulièrement à vérifier la validité de contenu de l'épreuve de technique d'expression française qu'ils soumettent aux étudiants.

L'originalité de cette étude émane du fait que différentes dimensions sont peu explorées dans les travaux scientifiques réalisés par les enseignants des Universités du Tchad en général, et l'Université de N'Djaména en particulier.

Nous avons élaboré des tableaux de spécification et des tableaux de répartition des points à partir d'un certain nombre de documents (programme de techniques d'expression française du niveau de licence 1 et de 8 épreuves de techniques d'expression française des années 2019-2020 et de 2020-2021 (chaque année a deux semestres et 2 examens : les examens normaux et les examens de rattrapage). Les différents tableaux obtenus ont été analysés par des tests de khi-deux.

Notre recherche avait pour question de départ : est-ce que les épreuves de techniques d'expression française écrite formulées pour évaluer les étudiants de l'Université de N'Djaména sont-

elles valides ? Elle a consisté de façon plus précise à vérifier les hypothèses suivantes :

- Hypothèse 1 : Une épreuve écrite de techniques d'expression française ne doit pas couvrir nécessairement tous les principaux aspects du construit pour être valide ;
- Hypothèse 2 : Les enseignants ne définissent pas les standards absolus des épreuves ;
- Hypothèse 3 : Les épreuves ne mesurent pas réellement ce qu'elles devraient mesurer.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus et qui constituent des éléments de réponse à notre question de départ est-ce que les épreuves écrites de techniques d'expression française formulées pour évaluer les étudiants de l'Université de N'Djaména sont-elles valides sont les suivantes :

D'une manière générale, toutes les épreuves des huit (8) sessions d'examens (sessions normales et de rattrapage) des années deux années (2019-2020 et 2020-2021) ne respectent pas le niveau taxonomique du programme car les p-values (résultats observés) sont supérieures à alpha (résultats théoriques). Ainsi donc, il présage le problème de validité de contenu.

Plus spécifiquement, dès lors que l'épreuve ne couvre pas nécessairement les principaux aspects du construit et que les enseignants ne définissent pas comme il se doit les standards absolus des épreuves, il est évident que ces épreuves ne mesurent pas ce qu'elles devraient mesurer.

Ainsi donc, les résultats obtenus font ressortir des difficultés que les enseignants de techniques d'expression française de Licence 1 de l'Université de N'Djaména éprouvent en évaluation (élaboration de l'épreuve, correction des copies, etc.). Les données laissent voir que tous les efforts déployés par l'État tchadien pour recruter les enseignants-chercheurs susceptibles d'assurer une formation de qualité et assurer une évaluation

rigoureuse conduisant à une certification et, à une prise de décision objective, sont durement mis à l'épreuve. Ainsi un des objectifs de l'Université de « fournir à l'État et aux secteurs de l'économie des cadres qualifiés nécessaires à la conduite des activités d'encadrement des populations et à la création des richesses nationales » (Loi 16, art.40) risque de ne pas être atteint.

Tout compte fait, les résultats obtenus témoignent un écart entre la validité du contenu de l'épreuve de techniques d'expression française et l'épreuve de la matière que les enseignants soumettent aux étudiants. L'élaboration de l'épreuve, la manière dont les enseignants se prennent pour corriger, reflètent partiellement les caractéristiques de l'évaluation de la validité du contenu de l'épreuve de techniques d'expressions française. Une chose est certaine, la maîtrise de critères de l'évaluation des apprentissages à l'Université de N'Djaména est lente et progressive.

En définitive, nous pouvons conclure, au regard de nos pondérations, que les épreuves de techniques d'expression française soumises aux étudiants de la 1^{ère} année de l'Université de N'Djaména par les enseignants sont d'une validité de contenu douteuse.

Références bibliographiques

Abernot, Y., 1996. *Les Méthodes d'évaluation scolaire*. Dunod, Paris

Bain, D., 1988. *L'évaluation formative fait fausse route*. Mesure et évaluation en éducation, 10 (4), 23-32.

Baribeau, A., 2015. *Analyse des pratiques d'évaluation d'enseignants du secondaire IV et V dans les décisions sommatives de certification des apprentissages des élèves*.

Thèse de doctorat en éducation, Université de Québec à Trois-Rivières, 2015

Bélair, L.M., 1999. *L'évaluation dans l'école. Nouvelles pratiques*. Collection Pratiques & enjeux pédagogiques. ESF éditeur.

Bergeron, R. & Morin, M-F., 2005. *Evaluer pour apprendre: les défis de l'évaluation des apprentissages*. Université de Québec français 138.

Cardinet, J., 1973. *L'adaptation des tests aux finalités de l'évaluation*. Bruxelles : De Boeck

De Ketele, J. M & Gérard, F.M., 2005, *La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par compétences*. *Mesure et évaluation en éducation*, 28 (3), p. 1-26.

Derie, L., 1903. « *De la correction des épreuves écrites dans les examens* ». *Revue Pédagogique*. Bibliothèque historique de l'Education, Persée, France.

Hadji, C., 1989. *L'évaluation, règles du jeu, des intentions aux outils*. Paris : ESF.

Laurier, M., Tousignant, R., Morissette, D., 2005. *Les principes de la mesure et de l'évaluation des apprentissages* (3e éd.). Montréal, Québec.

Lecointre, M., 1997. *Les enjeux de l'évaluation*. Paris : L'Harmattan.

Morissette, R., 1996. *Guide pratique de l'évaluation sommative : gestion des épreuves et des examens*. Montréal : Renouveau pédagogique.

Nemsou, F.K., 2015, *Correction des copies des examens nationaux au Tchad : comment comprendre le paradoxe des notes entre les correcteurs ?* *Revue pluridisciplinaire de l'École Normale Supérieure de Maroua, Kaliao*, Vol. 7, N° 14

NgaMinkala, A., 2018. *Document de stratégie de l'Enseignement supérieur au Tchad*. PROFAP

Odile & Veslin, J., 2008. *Corriger des copies. Évaluer pour Former*. Hachette, Paris, France.

- Piéron, H.** (1963). *Examens et docimologie*, Paris, PUF.
- Rey, O. & Feyfant, A.**, 2014. *Évaluer pour (mieux) faire apprendre*. Pratiques professionnelles et Pédagogie. Dossier de veille de l'IFE, n° 94, septembre.
- Roegiers, X.**, 2010, *L'école et l'évaluation : des situations complexes pour évaluer les acquis des élèves*, 2^{ème} édition actualisée De Boeck, Bruxelles
- Stufflebeam M. D.L.**, 1980. *L'évaluation en éducation et la prise de décision*. Ottawa. Les éditions NHP.